

PRESENTATION DE LA COLLECTION

PLURAXES/MONDE est une collection évaluée par des pairs (blind peer review) en libre accès "Open access" et inscrite dans des bases d'indexation qui lui assurent une visibilité internationale de grande portée. L'initiative relève d'un groupe de chercheurs français et francophones basés en France. Cette collection se veut un lieu de croisement des disciplines scientifiques au sens pluridisciplinaire du terme. Elle s'inscrit dans les axes fondamentaux de la réflexion en matière de recherches dans toutes les disciplines : Sciences Humaines et Sociales - Sciences de Gestion- Sciences Economiques - Sciences Exactes et Sciences de l'Ingénieur - Sciences Juridiques- Lettres et Arts - Sciences du Langage et de la Communication. PLURAXES/MONDE est destinée particulièrement aux chercheurs désireux de publier leurs réflexions et leurs recherches afin de booster leur visibilité.

La Collection peut consacrer certains de ses numéros à une zone géographique du monde (Afrique, Europe, Amériques, Asie) ou à un axe particulier de recherche en fonction des demandes des contributeurs ou des intérêts scientifiques des sujets abordés.

La collection PLURAXES/MONDE est d'une périodicité de parution semestrielle (Juin & Novembre). La publication des numéros spéciaux n'est pas exclue.

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Adresse : 247, Grande Rue, 69600 Oullins (Lyon), France.
E-mail : pluraxes.revueplurielle@gmail.com

COLLECTION PLURAXES

Vol 2 No Spécial Nouvel An
Février 2025

COLLECTION **PLURAXES/MONDE**

Sous la Direction de François DAYO
Université Lyon 1, France

Europe
Afrique
Amériques
Asie

Lettres Langues Arts Droit

Sociologie

Biologie Chimie

Maths Physique

Histoire Géographie

Science politique

Education

Anthropologie

Philosophie

DOSSIER 3: Afrique / Sciences Sociales & Humaines 2

En Open Access dans des bases d'indexation internationales

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Vol 2 No Spécial Nouvel An
Février 2025

Collection PLURAXES/MONDE

Vol 2 N° Spécial Nouvel An Février 2025

ISSN Print : 2960-0715

ISSN Online : 2960-0723

Dossier 3 : Afrique/ Sciences Sociales & Humaines 2.

Direction du numéro : François DAYO, Université Lyon 1, France

Avec l'accompagnement scientifique du comité éditorial de EFUA
(Editions Francophones Universitaires d'Afrique) et en partenariat
avec l'ACAREF, Bureau Afrique.

C
O
L
L
E
C
T
I
O
N

P
L
U
R
A
X
E
S

/
M
O
N
D
E

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique restreint de la collection PLURAXES/MONDE

Dossier : Afrique

- AGUESSY Yélian Constant, Université Parakou, Bénin
- AGOINON Norbert, Université Parakou, Bénin - DAO Yao, Université de Lyon 1, France
- DEVRIESERE Viviane, Isfec Aquitaine, Bordeaux France
- ELHADJI YAWALE MAMAN, Université de Zinder, Niger
- FORNERO Sylvie, Université Lyon 2, France
- DIALLO Badara, Université Lyon 3, France
- DIONE Bernard, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal
- LEMAIRE Eva, Université d'Alberta, Canada
- REGNIER Jean-Claude, Université Lyon 1, France
- RICHEVEAUX Marc, Institut CEDIMES, France
- SORBA Nicolas, Université de Corse, France
- TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder, Niger
- VAHOU, K. Marcel, Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire
- VODOUNOU K. Jean Bosco, Université de Parakou, Bénin

Comité restreint de relecture finale

YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France

MARC RICHEVAUX, Lille, France

ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo

CHARLES LIGAN, Univ. Abomey Calavi, Bénin

Relecture finale : Marie-Pierre Douillet-Romand, Oullins (Lyon), France

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Novembre 2024

Date limite de soumission d'articles : 31 Décembre 2024

Acceptation et retour d'expertise : 15 Janvier 2025

Retour des textes corrigés : 30 Janvier 2025

Parution : Février 2025

Règles générales de présentation des articles à soumettre à la Collection PLURAXES/MONDE

Introduction

La problématique : l'auteur expose clairement la question abordée tout au long de l'article et justifie son intérêt. Il formule des hypothèses qui sont des réponses provisoires à la question.

La méthodologie et les principaux résultats : l'auteur précise la raison du choix d'une méthode particulière et les outils utilisés de collecte de l'information, si nécessaire. Il cite ses principaux résultats. Il annonce son plan.

Développements

Le contexte : l'auteur situe la question posée dans son environnement théorique en donnant des références bibliographiques et en évoquant les apports d'autres chercheurs.

La méthode : l'auteur explique en détails comment il a mené son étude et quel est l'intérêt d'utiliser ses outils de collecte de données par rapport aux hypothèses formulées.

Les résultats (si le papier n'est pas uniquement conceptuel) : l'auteur présente un résumé des données collectées et les résultats statistiques qu'elles ont permis d'obtenir.

La discussion : l'auteur évalue les résultats qu'il obtient. Il montre en quoi ses résultats répondent à la question initiale et sont en accord avec les hypothèses initiales. Il compare ses résultats avec les données obtenues par d'autres chercheurs. Il mentionne certaines des faiblesses de l'étude et ce qu'il faudrait améliorer en termes de perspectives pour sa recherche.

Conclusion

L'auteur résume en quelques paragraphes l'ensemble de son travail. Il souligne les résultats qui donnent lieu à de nouvelles interrogations et tente de suggérer des pistes de recherche susceptibles d'y apporter réponse.

Bibliographie

Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte.

SOMMAIRE

<i>Liste des auteurs</i> -----	VIII
La Télémédecine comme Solution aux Inégalités de Sante en milieu Rural Ivoirien : Promesses et Limites _ Ablakpa Jacob AGOBE & ADJOURMANI Kobenan -----	09
Analyse de la Dynamique d’Occupation des Terres dans la Réserve de Biosphère Transfrontalière du W/Burkina Faso dans un Contexte de Terrorisme _ Boureima TINTO et Al -----	54
Relations médias et politiques de “Nation branding” du Bénin de 2016 à 2021 : analyse et perspectives pour une communication persuasive plus optimale _ DOKPO Alain Junior& Sôhouétoh Pancras ZOUNTCHEGBE -----	83
Efficacité des Investissements au Port de Cotonou, Analyse et Perspective _ Marc S. AGBANDJEDJE & Evariste Arsène Abiodoun SONGBE -----	105
Dynamiques Socio-économiques et Institutionnelles autour du Projet de Centrale Electrique de Bargny (Sénégal) _ Ibrahima Dia & Abdou Youm -	124
Aménagements Pastoraux et Adaptation de l’Elevage à Botou et Diapaga au Burkina Faso _ Issa DOUSSA & Arouna Goama NAKOULMA -----	147
Analyse des Enjeux liés au Non-respect des Normes d’Urbanisme dans la Construction des Bâtiments à Usage d’Habitation : Cas du Recours au Permis de Construire à Kédougou (Sénégal) _ Mohamed Lamine NDAO & Sally BA -----	170
Héritage Politique et Institutionnel de Ceerno Suleyman Baal : une Analyse pour la Gouvernance des Etats de l’Afrique de l’Ouest (XIXE-XXIE siècle) _ SENE Aliou -----	188
La Liberté d’Expression Politique au Togo : des Textes à la Pratique_ Solenko GNENDA -----	211

Listes des auteurs

Ablakpa Jacob AGOBE & ADJOURMANI Kobenan, *Université Félix Houphouët-Boigny / Côte d'Ivoire*, agobe.jacob42@ufhb.edu.ci & adjkobenan@yahoo.fr

Boureima TINTO, Kwéssé Moïse SANOU, Mamadou LOMPO et Basile Aoupoaoune ADOUABOU, *Ministère de l'Environnement de l'Eau et de l'Assainissement et Université d'Abomey-Calavi, / Burkina Faso et Bénin*, Btinto2@gmail.com, sanoukmoise@gmail.com, mohamedelnoura@gmail.com et adouaboubasile@yahoo.fr

DOKPO Alain Junior & Sôhouétoh Pancras ZOUNTCHEGBE, *Ecole Nationale des Sciences et Techniques de l'Information et de la Communication (ENSTIC) / Bénin*, dokpo3@yahoo.fr & zountchegbep@gmail.com

Marc S. AGBANDJEDJE & Dr Evariste Arsène Abiodoun SONGBE, *Benin*, songbevariste2007@yahoo.fr

Ibrahima Dia & Abdou Youm, *Université Cheikh Anta DIOP, Dakar & Laboratoire de Sociologie, Anthropologie, Psychologie (LASAP), UCAD / Sénégal*, ibrahima5.dia@ucad.edu.sn

Issa DOUSSA & Arouna Goama NAKOULMA, *Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou & Institut des Sciences des Sociétés, Laboratoire Dynamiques des espaces et Sociétés / Burkina Faso*, doussaissa2006@yahoo.fr

Mohamed Lamine NDAO & Sally BA, *Université Cheikh Anta Diop de Dakar / Sénégal*, mohamedlamine.ndao@ucad.edu.sn

SENE Aliou, *Université Cheikh Anta Diop de Dakar / Sénégal*, aliou39.sene@ucad.edu.sn

Solenko GNENDA, *Université de Lomé / Togo,*
jeangnenda2017@gmail.com

C
O
L
L
E
C
T
I
O
N

P
L
U
R
A
X
E
S

/
M
O
N
D
E

La Télémédecine comme Solution aux Inégalités de Sante en milieu Rural Ivoirien : Promesses et Limites

Ablakpa Jacob AGOBE

Maître de Conférences (CAMES)

Ecole Doctorale SCALL-ETAMP

Université Félix Houphouët-Boigny

Département de sociologie

jacobagobe@yahoo.fr

agobe.jacob42@ufhb.edu.ci

ADJOURMANI Kobenan

Maître-Assistant (CAMES)

Université Félix Houphouët-Boigny

Département de sociologie

adjkobenan@yahoo.fr

Résumé :

Cette recherche sociologique vise à explorer comment la télémédecine pourrait contribuer à réduire les disparités dans l'accès aux soins de santé dans les zones rurales de la Côte d'Ivoire. Elle met également en lumière les freins structurels, culturels, économiques et technologiques susceptibles d'en limiter l'impact. L'étude adopte une méthodologie qualitative basée sur une triangulation des données, combinant une analyse documentaire, des entretiens semi-directifs et des récits autobiographiques. Elle s'inscrit dans un contexte précis, prenant en compte les particularités des milieux ruraux ainsi que les inégalités socio-économiques influençant l'accès, l'utilisation et l'efficacité des technologies de télémédecine. Ces disparités, qu'elles soient liées à des facteurs tels que la pauvreté, la faible littératie numérique ou l'insuffisance des infrastructures locales, impactent directement la capacité des populations rurales à bénéficier de soins de qualité. Par ailleurs, elles mettent en évidence des défis majeurs dans l'intégration de la télémédecine, qui ne se résume pas à la mise à disposition d'outils technologiques, mais touche également à des questions plus profondes de pouvoir, de confiance et de perception dans le domaine de la santé. Les résistances culturelles et les appréhensions concernant les soins à distance illustrent ces enjeux. Cette analyse souligne ainsi la nécessité d'une approche globale et ancrée dans le contexte pour mieux évaluer la capacité réelle de la télémédecine à atténuer les inégalités en matière de santé.

Mots clés : télémédecine, inégalités de santé, milieu rural, promesses, limite.

Abstract :

disparities in access to healthcare in rural areas of Côte d'Ivoire. It also highlights

the structural, cultural, economic and technological obstacles likely to limit its impact. The study adopts a qualitative methodology based on data triangulation, combining documentary analysis, semi-structured interviews and autobiographical accounts. It is set in a specific context, taking into account the particular features of rural environments and the socio-economic inequalities influencing access to, use of and effectiveness of telemedicine technologies. These disparities, whether linked to factors such as poverty, low digital literacy or inadequate local infrastructure, have a direct impact on the ability of rural populations to benefit from high-quality care. At the same time, they highlight major challenges in the integration of telemedicine, which is not just about making technological tools available, but also touches on deeper issues of power, trust and perception in the healthcare field. Cultural resistance and misgivings about remote care illustrate these issues. This analysis highlights the need for a comprehensive, context-based approach to better assess telemedicine's real ability to reduce health inequalities.

Key words : telemedicine, health inequalities, rural areas, promises, limits.

Introduction

L'analyse de cet objet de recherche s'articule autour de deux constats empiriques fondamentaux, qui servent de repères pour orienter l'investigation sociologique et approfondir la compréhension des dynamiques sociologiques.

D'une part, l'amélioration de l'accès aux soins spécialisés. Ici, la télé-médecine, en permettant aux patients des zones rurales d'accéder à des consultations spécialisées à distance, pourrait réduire significativement les barrières géographiques et logistiques qui freinent actuellement l'accès aux soins spécialisés. Cela inclut la possibilité de consulter des médecins spécialistes en dermatologie, cardiologie, pédiatrie et autres domaines, sans avoir à se déplacer sur de longues distances vers les centres urbains, ce qui est souvent coûteux et contraignant. Cette facilitation de l'accès pourrait réduire les délais de prise en charge, en permettant une intervention plus rapide dans des situations de soins urgents ou chroniques. De plus, l'élimination des déplacements permet non seulement de diminuer les coûts directs liés au transport mais aussi de réduire la charge sur les infrastructures de santé urbaines, souvent saturées.

D'autre part, on a la réduction des coûts de transport et de logistique : l'un des principaux obstacles à l'accès aux soins dans les zones rurales de la Côte d'Ivoire est le coût élevé associé aux

déplacements vers les centres de santé urbains. En effet, les patients vivant dans des villages isolés doivent souvent parcourir de longues distances pour accéder à des soins de qualité, ce qui engendre des frais de transport considérables. Ces coûts peuvent être particulièrement lourds pour les ménages à faibles revenus, qui doivent parfois sacrifier d'autres besoins essentiels pour financer ces trajets. De plus, le temps passé à se rendre dans un centre de santé urbain peut si

Dans ce contexte, la télémédecine offre une solution potentiellement transformatrice en permettant aux patients d'accéder à des consultations médicales spécialisées sans quitter leur domicile. En recourant à des consultations à distance via des plateformes numériques, les patients peuvent réduire considérablement les frais associés au transport, à l'hébergement et à la logistique. Cela est particulièrement pertinent dans des pays comme la Côte d'Ivoire, où l'infrastructure de transport reste insuffisante, et où les distances à parcourir entre les zones rurales et les centres de santé urbains constituent une barrière majeure à l'accès aux soins.

Ces défis logistiques sont amplifiés par des itinéraires souvent impraticables, particulièrement en saison des pluies, et par le manque de moyens de transport fiables pour les populations vivantes dans des régions isolées.

En conséquence, la télémédecine apparaît comme une solution innovante pour contourner ces obstacles, en permettant aux patients d'accéder à des soins de manière plus rapide et moins coûteuse, tout en entraînant la pression sur les infrastructures sanitaires déjà limitées dans ces zones.

En outre, cette réduction des coûts de transport a des répercussions directes sur la gestion des ressources dans les ménages ruraux. Les économies réalisées sur les déplacements peuvent permettre aux familles d'allouer davantage de ressources à d'autres aspects du bien-être, comme l'alimentation, l'éducation ou l'amélioration de l'habitat, contribuant ainsi à un cercle vertueux d'amélioration de la qualité de vie.

Par ailleurs, cette réduction des coûts logistiques pourrait également encourager une plus grande fréquence des consultations, ce qui aurait un impact positif sur la prévention, le suivi des maladies.

Cependant, il est crucial de noter que la réduction des coûts liés aux déplacements n'est efficace que dans les contextes où la technologie

nécessaire à la télémédecine est disponible et accessible. Dans le cas contraire, si les patients n'ont pas accès à un équipement adéquat ou à une connexion Internet suffisante, les bénéfices liés à la réduction des coûts de transport pourraient être annulés. De plus, une mise en œuvre efficace de la télémédecine nécessiterait des investissements en formation des professionnels de santé, ainsi que la mise en place de dispositifs de suivi à distance, ce qui représente des coûts logistiques supplémentaires pour les systèmes de santé locaux. Ces coûts incluent notamment l'acquisition d'équipements adaptés, le renforcement des infrastructures numériques, et le développement de plateformes technologiques sécurisées pour garantir la confidentialité et l'efficacité des échanges. Par ailleurs, des ressources supplémentaires seraient nécessaires pour sensibiliser les populations rurales à l'utilisation de ces outils et surmonter les barrières liées à l'analphabétisme numérique.

Ainsi, bien que la télémédecine puisse réduire les coûts individuels liés aux déplacements, son déploiement global implique une planification et des investissements substantiels pour assurer une accessibilité équitable et une intégration durable dans les systèmes de santé locaux, en tenant compte des disparités socio-économiques.

En somme, bien que la télémédecine offre des perspectives prometteuses pour réduire les coûts de transport et faciliter l'accès aux soins dans les zones rurales, sa réussite dépendra de la capacité à surmonter les défis liés à l'infrastructure numérique et à l'adaptation des pratiques médicales.

Le paradoxe qui découle de ces constatations réside dans le fait que la télémédecine offre la possibilité de connecter des populations rurales isolées à des services médicaux spécialisés, théoriquement accessibles à distance. Cependant, sa mise en œuvre repose sur des infrastructures numériques fiables et sur l'accès à des technologies comme Internet et des outils informatiques. Ces exigences techniques excluent les populations les plus marginalisées, notamment celles qui vivent dans des zones sans connectivité ou qui ne disposent pas de moyens financiers pour s'équiper.

De ce paradoxe découle la question suivante : comment les inégalités d'accès aux infrastructures numériques et aux technologies de l'information reproduisent-elles ou exacerbent-elles les inégalités sociales et économiques dans l'accès aux soins de santé, en particulier

dans les zones rurales et marginalisées ? L'hypothèse à cette question de recherche est : l'accès limité aux infrastructures numériques et aux technologies de l'information dans les zones rurales et marginalisées aggrave les inégalités sociales et économiques en matière de santé, en créant une fracture numérique qui empêche les populations les plus vulnérables de bénéficier pleinement des avantages de la télémédecine, exacerbant ainsi les disparités d'accès aux soins de santé.

Cette hypothèse postule que les obstacles techniques, économiques et sociaux à l'accès aux outils numériques ne font pas que limiter l'usage de la télémédecine, mais contribuent également à renforcer les inégalités existantes, créant un cercle vicieux où les plus défavorisés sont de plus en plus exclus des progrès technologiques.

La question de l'intégration des consultations médicales en ligne dans les pratiques de soins contemporaines a captivé l'attention de nombreux chercheurs. Cette problématique soulève des interrogations sur les processus d'appropriation et d'adaptation des technologies par les professionnels de santé, tout en mettant en lumière les impacts de ces dispositifs sur les relations thérapeutiques. En effet, les technologies de télémédecine, parfois considérées comme un moyen d'améliorer l'accès aux soins, peuvent aussi être perçues comme des sources potentielles d'inégalités sociales et sanitaires. Elles imposent ainsi une révision des normes professionnelles et des modes d'interaction entre soignants et soignés. Les études actuelles cherchent à déterminer dans quelle mesure ces innovations, en transformant la prise en charge en un processus dématérialisé, modifiant la continuité des soins et influençant leur répartition équitable, notamment en ce qui concerne les populations les plus vulnérables, souvent exclues des bénéfices des nouvelles technologies. Ces recherches s'intéressent à l'impact des inégalités d'accès aux infrastructures numériques, des compétences technologiques des usagers et des professionnels, ainsi qu'aux barrières économiques et sociales qui peuvent limiter l'adhésion à ces dispositifs. Elles souhaitent ainsi à éclairer comment la télémédecine peut à la fois être un levier de réduction des inégalités d'accès aux soins, tout en risquant de renforcer les fractures sociales, selon la manière dont elle est mise en œuvre et accessible dans différents contextes.

Les études menées par Ramel (2020) et Cipriani (2023) révèlent qu'en dépit de l'émergence de stratégies visant à réduire les inégalités sociales de santé, les obstacles liés à l'accès géographique aux services de santé ainsi qu'à l'adoption et l'usage des technologies numériques dans ce domaine restent importants. Ces travaux montrent que les politiques publiques concernant les inégalités sociales de santé (ISTS) et celles liées à la santé numérique évoluent sur des trajectoires distinctes. Ces démarches parallèles se heurtent à des défis majeurs qui contredisent parfois les discours des acteurs les plus investis, notamment sur les mesures concrètes visant à réduire les inégalités.

La téléconsultation, par exemple, s'est imposée comme une solution clé pour garantir la continuité des soins pendant la crise de la COVID-19. Lors du premier confinement en mars 2020, une diminution significative des consultations a été enregistrée : -31 % chez les médecins généralistes et -56 % chez les spécialistes, selon les données de l'Assurance Maladie publiées le 18 novembre 2020 (Caisse Nationale d' Assurance Maladie & République Française, 2020). Cette situation était préoccupante, car de nombreux patients atteints de maladies chroniques ou aiguës ont renoncé à consulter un professionnel de santé, ce qui a entraîné un risque accumulé de complications et une aggravation potentielle de leur état de santé.

Une enquête en ligne auprès de 1 000 Français a permis d'identifier plusieurs raisons à cette baisse : 18 % des répondants ont choisi de se soigner eux-mêmes (+3 points par rapport aux tendances précédentes), tandis que 14 % ont préféré attendre une spontanée (+2 points). Les principales motivations étaient la crainte d'une contamination par la COVID-19 (38 %) et la peur de déranger les professionnels de santé en pleine pandémie (28 %), ce qui a contribué à une diminution significative des consultations médicales, accentuant ainsi les risques de complications pour les patients souffrant de maladies chroniques, de pathologies aiguës ou nécessitant un suivi régulier, mettant en péril leur état de santé et améliorant les défis liés à la continuité.

Face à cette situation, le recours à la téléconsultation s'est révélé essentiel. Des initiatives ont été mises en place par le Ministère des Solidarités et de la Santé, l'Assurance Maladie et Santé publique France pour sensibiliser la population à l'importance de maintenir le suivi médical. Ce suivi pouvait être réalisé à distance, soit par téléconsultation avec vidéotransmission, soit par consultation

téléphonique, en fonction de la nature de la pathologie et des besoins spécifiques du patient, permettant ainsi d'assurer une prise en charge adaptée tout en limitant les risques de contamination liés aux interactions en présentiel, tout en garantissant un accès continu aux soins pour les patients, même en période de repos.

Dans cette optique, les recherches de Le Goff-Pronost et Lethiais (2003) ont mis en évidence les fortes inégalités géographiques concernant l'accès aux soins en France, soulevant ainsi la question de la correspondance entre les besoins de la population et l'offre de soins disponibles. L'accès aux soins est largement influencé par la répartition des services de santé ainsi que par les ressources financières attribuées à chaque région et à ses établissements médicaux. Les deux objectifs prioritaires du gouvernement en matière de santé, à savoir garantir une égalité d'accès aux soins et maîtriser les dépenses, peuvent parfois entrer en conflit. En effet, il est constaté que certaines régions concentrent la majorité des activités médicales, et les hôpitaux spécialisés sont principalement situés dans les grandes villes. Les politiques actuelles de planification de l'offre de soins semblent donc insuffisantes pour corriger ce déséquilibre géographique. Une alternative potentiellement efficace pourrait résider dans l'engagement des acteurs de la santé dans l'adoption des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC). Le développement de la télémédecine, par exemple, offrirait une solution pour décentraliser les soins, notamment ceux nécessitant une expertise spécialisée, en permettant aux patients de bénéficier de consultations à distance avec des professionnels de santé qualifiés, précisant ainsi les obstacles géographiques et facilitant l'accès aux soins de qualité.

2. Ancrage théorique et méthodologique

Le socle théorique de cette analyse s'inscrit dans la théorie des inégalités sociales en santé développée par Pierre Bourdieu, laquelle constitue un cadre analytique robuste pour examiner les mécanismes par lesquels les disparités sociales s'articulent et se reproduisent dans le domaine de la télémédecine.

2.1. Pierre Bourdieu : habitus, capitaux et champ

a) *Habitus et santé*

L'habitus, selon Bourdieu, est un ensemble de dispositions sociales incorporées qui façonnent les pratiques et les perceptions des individus. En matière de santé, l'habitus détermine les comportements face à la maladie, l'accès aux soins, ou encore l'adoption de technologies comme la télémédecine. Par exemple : Une personne issue d'un milieu social favorisé est plus susceptible d'avoir un habitus favorable à l'utilisation de nouvelles technologies grâce à une familiarité avec les outils numériques et un capital culturel élevé. En revanche, un habitus ancré dans un milieu rural peut engendrer une méfiance ou une résistance envers des dispositifs perçus comme étrangers ou complexes.

b) *Les capitaux et la santé*

Capital économique : L'accès aux services de télémédecine dépend souvent de l'accès à des infrastructures coûteuses (connexion Internet, smartphones). Les populations à faible capital économique sont donc désavantagées.

Capital culturel : L'utilisation efficace de la télémédecine requiert un certain niveau d'éducation et de compétences numériques. Les individus dotés d'un faible capital culturel risquent de ne pas bénéficier pleinement de cette innovation.

Capital social : Les réseaux d'entraide (famille, amis, associations) peuvent compenser partiellement les inégalités, en aidant les individus à accéder à des services ou à surmonter les barrières techniques.

c) *Le champ médical et la télémédecine*

Le champ médical, tel que défini par Bourdieu, est un espace social où s'affrontent divers acteurs (médecins, patients, institutions, entreprises technologiques) en fonction de leur position et de leur pouvoir. La télémédecine, en tant qu'innovation, peut exacerber les inégalités : les professionnels de santé urbains et spécialisés bénéficient davantage de cette technologie que les soignants de proximité en milieu rural. Les patients issus de milieux défavorisés sont souvent marginalisés dans ce champ, car leurs besoins spécifiques ne sont pas toujours pris en compte.

2. Autres perspectives sociologiques

✓ *La théorie des déterminants sociaux de la santé*

Selon cette théorie, la santé est influencée par des facteurs sociaux tels que le revenu, l'éducation, l'emploi ou l'environnement physique. Ces déterminants agissent comme des barrières ou des facilitateurs dans l'accès à la télémédecine.

Application à la télémédecine : Les zones rurales ivoiriennes souffrent souvent d'un manque d'infrastructures (Internet, électricité). Ces déterminants limitent l'impact potentiel de la télémédecine pour réduire les inégalités de santé.

Par ailleurs, les travaux de Michael Marmot mettent en avant l'impact des inégalités structurelles sur la santé des individus. Il montre que les populations les plus pauvres cumulent des désavantages qui aggravent leur état de santé, même en présence de politiques de santé publique.

Application à la télémédecine : Les populations rurales, souvent les plus précaires, pourraient rester exclues de cette innovation si leurs besoins spécifiques ne sont pas anticipés.

En outre, la théorie de la domination technologique, inspirée des travaux de Michel Foucault, cette perspective explore comment les technologies médicales (comme la télémédecine) peuvent renforcer les relations de pouvoir entre les institutions médicales et les patients.

Application à la télémédecine : Les populations rurales pourraient se retrouver dans une position de dépendance face à des systèmes techniques qu'elles ne maîtrisent pas, renforçant leur marginalisation.

Les inégalités sociales en santé, éclairées par l'approche de Bourdieu et d'autres sociologues, montrent que la télémédecine ne peut être une solution universelle sans une prise en compte des capitaux différenciés, des habitus et des inégalités structurelles. Elle a le potentiel de réduire les disparités, mais risque, si elle est mal mise en œuvre, de renforcer les exclusions. Une approche sociologique rigoureuse est donc essentielle pour comprendre et atténuer ces effets.

En mobilisant les concepts bourdieusiens tels que l'habitus, le capital et les champs, cette étude met en lumière les logiques différentielles d'accès et d'appropriation des technologies médicales, révélant ainsi les dynamiques sous-jacentes de domination et de reproduction sociale au sein du champ, où les positions occupées par les agents sont déterminées par leurs capitaux économiques, culturels et sociaux, influençant ainsi leur capacité à s'approprier les ressources numériques de la télémédecine et à en tirer profit.

Ces dynamiques contribuent à creuser les écarts d'accès et de bénéfices en matière de santé. Elles renforcent les inégalités déjà existantes au sein des structures sociales, et consolidant ainsi des hiérarchies sociales qui s'expriment dans l'accès différencié aux innovations technologiques.

De plus en révélant les mécanismes par lesquels les inégalités structurelles se perpétuent et s'amplifient le contexte de la transformation numérique du champ médical. Ces logiques de domination et les asymétries de capitaux conditionnent l'accès, l'appropriation et les usages différenciés des dispositifs technologiques, reproduisant ainsi des inégalités structurelles tout en redéfinissant les frontières de l'exclusion et de la marginalisation.

Sur le plan méthodologique, la présente recherche s'inscrit dans une démarche de résolution qualitative, en ce sens qu'elle privilégie l'exploration approfondie des significations, des pratiques sociales et des perceptions individuelles. Cette approche s'appuie sur une matrice de recueil de données multidimensionnelle, articulée autour de plusieurs modalités complémentaires. D'une part, un corpus analytique des travaux de chercheurs antérieurs est mobilisé, permettant de situer cette étude dans le cadre théorique existant et de fonder l'analyse sur une critique réflexive des savoirs accumulés dans le champ de la sociologie de la santé et des inégalités. D'autre part, des entretiens semi-structurés ont été privilégiés pour offrir une flexibilité suffisante permettant de recueillir les points de vue des participants tout en maintenant une rigueur dans les thèmes abordés. Cette méthode permet ainsi de saisir la diversité des expériences et des interprétations des acteurs sociaux en lien avec les objets de l'étude. En complément, des entretiens autobiographiques ont été intégrés pour appréhender les trajectoires individuelles des participants, en vue

de dévoiler les dimensions subjectives de l'expérience vécue et de comprendre comment les enjeux collectifs sont vécus à l'échelle individuelle. L'enquête s'est déroulée dans le milieu rural d'Akabia, situé dans la région de Divo, sur une période de deux mois, allant du 4 juillet 2024 au 11 septembre 2024. Cette temporalité a été choisie pour permettre une observation approfondie des dynamiques sociales locales, tout en assurant une couverture temporelle suffisante pour saisir les variations et les effets contextuels dans le déploiement des dispositifs étudiés, en particulier ceux liés aux spécificités socio-économiques, culturelles et politiques du milieu rural d'Akabia. Cette période permet ainsi d'appréhender non seulement les contraintes infrastructurelles et logistiques inhérentes à la télémédecine en milieu rural, mais aussi les résonances des dynamiques locales telles que les rapports à la modernité, la légitimité des institutions de santé, et les représentations collectives de l'accès aux soins.

Dans le contexte de cette étude, une technique d'échantillonnage et une méthode d'analyse ont été soigneusement choisies et adaptées pour répondre aux spécificités du milieu rural ivoirien ainsi qu'au cadre théorique sous-jacent de la recherche. L'échantillonnage intentionnel (ou raisonné) a ainsi été privilégié, car il permet de sélectionner de manière ciblée les participants dont les caractéristiques, trajectoires et expériences sont particulièrement pertinentes pour les objectifs de l'étude. Cette technique garantit une diversité de perspectives tout en s'assurant de la richesse des données recueillies, notamment à travers la confrontation des expériences et perceptions des différents acteurs impliqués, tels que les prestataires de soins, les patients, les responsables politiques et les membres de la communauté locale, chacun apportant un éclairage spécifique sur les enjeux liés à l'accès, à l'appropriation et à l'efficacité des dispositifs de télémédecine.

Parallèlement, la méthode de triangulation a été mise en œuvre pour renforcer la validité et la crédibilité des résultats. Cette approche méthodologique, en multipliant les sources de données, les instruments de collecte (entretiens semi-structurés, entretiens autobiographiques, observation participante) ainsi que les théories mobilisées (inégalités sociales en santé, approche bourdieusienne du capital, etc.), permet d'apporter une compréhension plus fine et plus nuancée du phénomène étudié. La triangulation permet non seulement

de confronter les données recueillies à travers différents prismes, mais aussi de saisir la complexité des dimensions sociales, culturelles et économiques des promesses et des limites de l'applicabilité de la télémédecine en milieu rural ivoirien. Cette méthode contribue ainsi à une analyse en profondeur des interactions entre les logiques locales et les dispositifs de santé numérique, tout en offrant une vue d'ensemble des obstacles et des leviers contextuels qui façonnent l'acceptation et l'efficacité de la télémédecine dans un cadre socio-économique.

3. Résultats

3.1. Perceptions de la télémédecine au sein des communautés rurales ivoiriennes

La perception de la télémédecine au sein des communautés rurales ivoiriennes fait référence à la manière dont les populations rurales voient, comprennent et acceptent l'utilisation des technologies médicales à distance pour la prestation de soins de santé. Cette perception dépend de divers facteurs culturels, sociaux, économiques et technologiques, et elle peut influencer l'adoption de la télémédecine dans ces zones souvent marquées par des inégalités d'accès aux soins. Voici plusieurs dimensions révélées par l'enquête qui façonnent cette perception :

3.1.1. Facteurs socio-culturels

a) Confiance et familiarité avec la médecine traditionnelle

Dans de nombreuses régions rurales de la Côte d'Ivoire en particulier dans le milieu rural d'Akabia, situé dans la région de Divo, la médecine traditionnelle (avec des guérisseurs locaux, des pratiques spirituelles, etc.) joue un rôle central dans la gestion de la santé. Ainsi, certains membres de la communauté peuvent percevoir la télémédecine comme une pratique "étrangère" ou "moderne", difficilement compatible avec leurs valeurs culturelles et croyances locales. Cela crée une méfiance à l'égard de l'efficacité ou de la légitimité de la télémédecine par rapport à des soins traditionnels. Ce propos illustre : *« Je ne peux pas appeler un médecin pour lui expliquer ma souffrance. Nous avons notre médecine traditionnelle et*

elle nous soigne très bien que, de demander des soins par vidéo whatSapp ou par message à un médecin. »

Ce propos, extrait d'un discours en sociologie, semble aborder la relation entre les systèmes de soins traditionnels et modernes, ainsi que les tensions qui peuvent exister entre ces deux formes de médecine dans certaines sociétés. L'individu exprime une distance par rapport à la médecine occidentale ou moderne en indiquant qu'il ne "peut pas appeler un médecin" pour expliquer sa souffrance. Cette déclaration révèle une forme de rejet ou, du moins, une désaffection pour l'accès traditionnel aux soins, particulièrement sous la forme de consultations à distance par des moyens technologiques comme WhatsApp. Ce rejet peut être compris comme une méfiance envers les dispositifs technologiques modernes, voire un sentiment d'inadéquation de ces outils pour résoudre des problèmes de santé personnels, voire un décalage culturel.

La personne affirme qu'elle " a sa propre médecine traditionnelle" qui "les soigne très bien". Ce propos met en avant une valorisation de la médecine traditionnelle, perçue comme efficace, proche des réalités locales et culturellement adaptée aux besoins de l'individu. Cette médecine est souvent liée à des savoirs ancestraux, à des pratiques communautaires et à une approche plus holistique de la santé qui, dans certaines cultures, est considérée comme plus "authentique" et en phase avec les réalités socio-culturelles des patients. Elle peut inclure des remèdes à base de plantes, des rituels spirituels, ou des soins prodigués par des guérisseurs traditionnels.

Sur un plan sociologique, ce propos met en lumière l'importance des contextes culturels et sociaux dans l'acceptation des formes de soins. Le choix d'utiliser la médecine traditionnelle plutôt que de recourir à la médecine moderne pourrait refléter des éléments comme la confiance dans les pratiques locales, les représentations culturelles de la santé et de la maladie, mais aussi un refus des hiérarchies de savoirs imposées par des structures médicales externes. De plus, la mention de la médecine par vidéo WhatsApp pourrait souligner une certaine fracture numérique ou un malaise face à une forme de médecine distante, qui peut être perçue comme dépersonnalisée.

Enfin, cette déclaration fait écho à un débat sociologique plus large sur l'impact des nouvelles technologies de communication sur les pratiques sociales et de soins. Le recours à des consultations médicales

virtuelles, via WhatsApp ou d'autres plateformes, est une forme de médicalisation de la vie quotidienne qui ne convient pas à tous. Certains peuvent y voir une perte de la proximité et de la relation humaine essentielle dans le soin, tandis que d'autres pourraient y voir une solution moderne et pratique. Le fait que l'individu refuse ce mode de consultation suggère qu'il perçoit ses besoins de santé différemment, peut-être comme étant mieux pris en charge par une médecine qui se base sur des relations directes, physiques, et communautaires.

En somme, ce propos illustre les tensions entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne, ainsi que les enjeux de culture, de technologie et de modernité dans l'accès aux soins. Cela soulève des questions sur l'acceptation des nouvelles formes de soins médicaux, sur la place des savoirs traditionnels dans un monde de plus en plus globalisé et technologisé, et sur la manière dont les individus naviguent entre ces deux systèmes de soins en fonction de leurs valeurs et de leur environnement social.

b) Perceptions de déshumanisation des soins

Certains individus lors de l'enquête ont émis des réserves quant à l'idée de consulter un médecin ou un professionnel de santé sans interaction physique, la consultation étant réalisée à distance. Pour eux, le contact direct avec un soignant est essentiel à la confiance et à la qualité perçue des soins. La télé-médecine pourrait alors être perçue comme moins humaine ou moins fiable, car elle réduit la dimension personnelle des soins, ce qui peut créer une distance émotionnelle entre le patient et le soignant. Cette assertion éclaire : « *Pour moi, soigner un malade, c'est le voir physiquement. Le contact physique entre un malade et un agent de santé est pour moi, encore plus important que les médicaments que le médecin demande d'acheter sur une ordonnance* »

Cette citation met en évidence une conception de la santé et des soins profondément centrée sur l'importance du contact humain, au-delà de l'aspect technique ou matériel du traitement médical.

L'individu affirme que "soigner un malade, c'est le voir physiquement", ce qui souligne que pour lui, le soin va au-delà de la simple prescription de médicaments. Le contact direct avec le patient,

l'interaction en face-à-face, constitue une dimension essentielle du processus de guérison. Cela traduit une vision holistique de la santé, où l'aspect relationnel et humain est considéré comme tout aussi important, sinon plus, que l'intervention médicale proprement dite. Ce point de vue peut être influencé par des valeurs culturelles qui placent la relation de proximité, de confiance et de compréhension entre soignant et soigné au cœur de la guérison.

La déclaration semble aussi une critique de certaines pratiques de la médecine moderne, qui, selon l'interlocuteur, se serait trop "déshumanisée" au profit de la prescription de médicaments ou de traitements techniques. En affirmant que le contact physique est "encore plus important" que les médicaments, l'individu suggère que la médecine moderne se concentrerait trop sur la dimension scientifique (les médicaments, les traitements standardisés) et négligerait l'aspect humain du soin. Cela peut aussi faire écho à une critique des consultations médicales rapides, souvent virtuelles ou peu personnalisées, où l'aspect humain et la relation de soin sont considérés comme secondaires.

Sociologiquement, cette position peut aussi refléter des représentations culturelles du soin, qui privilégient les relations directes, la proximité et la confiance mutuelle. Dans de nombreuses sociétés, la guérison ne dépend pas uniquement de l'efficacité des traitements médicaux, mais aussi du cadre social et de l'attention donnée par le soignant. Le soin physique, l'écoute, le toucher sont perçus comme des éléments essentiels dans le rétablissement du patient. Cette approche peut être liée à des pratiques plus traditionnelles ou communautaires où le guérisseur, par sa présence physique et son attention, joue un rôle fondamental dans le processus de guérison.

Cette perspective met en lumière l'importance de la relation entre le soignant et le soigné. Le contact physique n'est pas seulement une question de toucher, mais aussi un vecteur de confiance et de communication. Dans cette logique, le soin ne se réduit pas à un acte technique, mais à un échange humain qui favorise la guérison, en instaurant un climat de soutien émotionnel et de compréhension mutuelle.

En clair, cette citation nous invite à repenser le soin en termes de relation humaine, où la dimension physique du contact et la rencontre

entre le patient et le professionnel de santé occupent une place centrale. Elle critique implicitement la tendance à réduire le soin à une approche mécaniste, où la relation personnelle et humaine pourrait être reléguée au second plan. Cette approche insiste sur la nécessité de préserver un équilibre entre les avancées scientifiques et la dimension humaine du soin.

3.1.2. Facteurs économiques et technologiques

a) Accès limité à la technologie

Une autre dimension importante qui influence la perception de la télémédecine en milieu rural est l'accès limité aux technologies. Bien que la couverture mobile en Côte d'Ivoire soit relativement étendue, beaucoup de communautés rurales n'ont pas un accès fiable à Internet ou à des équipements appropriés (smartphones, ordinateurs, etc.). Cela crée un déficit d'accessibilité qui influence directement la perception de la télémédecine : certains voient cette technologie comme inutile ou difficile à adopter si les conditions matérielles et techniques nécessaires ne sont pas réunies. Cette allégation étaye : « *Mon téléphone est juste pour recevoir un appel. Il n'est pas smartphone. Je ne peux pas si, je pouvais faire un appel vidéo pour parler à un médecin et lui expliquer mon problème. Même si, je peux écrire pour expliquer mon problème à un médecin en ligne, l'appel vidéo est encore intéressant et donne l'impression qu'on est en contact direct avec le médecin pour des soins* »

Ce propos soulève plusieurs questions sociologiques importantes concernant les technologies de communication, l'évolution des pratiques médicales, et les perceptions des individus face à l'intégration des technologies dans le domaine de la santé.

L'individu précise que son téléphone "n'est pas un smartphone" et qu'il ne l'utilise que pour recevoir des appels. Cette affirmation suggère une forme de fracture numérique, où l'accès aux technologies modernes (comme les smartphones, Internet et les applications de santé en ligne) n'est pas généralisé, notamment en raison de contraintes économiques, culturelles, ou personnelles. La personne exprime clairement une préférence pour des moyens de communication plus simples et traditionnels, ce qui peut refléter une forme de résistance ou de déconnexion face à la digitalisation de la société.

Bien que la personne admette la possibilité d'écrire pour expliquer son problème à un médecin en ligne, elle souligne que l'appel vidéo serait "encore intéressant" et offrirait l'impression d'un contact plus direct avec le médecin. Ce point illustre une méfiance ou un doute par rapport à la médecine virtuelle. L'individu semble reconnaître l'utilité de la consultation en ligne, mais insiste sur le fait qu'une interaction vidéo serait plus satisfaisante, car elle simulerait mieux une rencontre en face-à-face avec le médecin. Cette perspective reflète une idée selon laquelle, dans le soin, l'aspect humain, la présence et l'engagement personnel du médecin sont essentiels.

Le propos met en lumière l'importance du contact direct et visuel dans la relation soignant-soigné. L'appel vidéo, en donnant l'impression d'une interaction "en direct", permet de maintenir une forme de connexion humaine, essentielle selon cette personne. Cette vision est sociologiquement intéressante car elle montre qu'au-delà des avancées technologiques, certains individus continuent de privilégier les échanges personnels et visuels, perçus comme plus authentiques et fiables, notamment dans le cadre des soins médicaux.

L'individu évoque la possibilité de consulter un médecin en ligne par écrit, mais souligne la différence entre cette forme de communication et un appel vidéo. Cela témoigne d'un changement dans la manière dont les soins sont perçus et reçus, particulièrement avec l'essor des consultations à distance. Si la technologie permet d'améliorer l'accès aux soins pour certaines populations, elle n'est pas perçue de la même manière par tous. Certaines personnes peuvent être plus enclines à accepter la consultation écrite (par message, par exemple), tandis que d'autres restent attachées à des formes de communication plus interactives, comme l'appel vidéo, pour maintenir un lien humain.

En somme, ce propos souligne une tension entre les avancées technologiques et la demande de proximité humaine dans les soins. Bien que l'accès à la médecine virtuelle soit vu comme une avancée, il existe encore des résistances et des préférences pour les formes de communication plus traditionnelles et plus humaines. Cela met en lumière une dynamique complexe où la technologie est perçue non seulement comme un outil pratique, mais aussi comme un changement dans la manière dont les individus vivent et comprennent le soin.

b) Manque de compétences numériques

Les compétences numériques des populations rurales varient considérablement. Pour certaines personnes âgées, par exemple, l'utilisation des téléphones mobiles ou d'Internet peut être perçue comme une difficulté majeure. Cela peut rendre l'idée de consulter un médecin à distance peu attrayante et suscite des doutes sur la faisabilité d'une telle solution dans la vie quotidienne des populations rurales. Cette affirmation illustre : « *Demander des médicaments sans voir le médecin, c'est les jeunes qui peuvent le faire. Je suis vieux et je ne sais même pas manipuler un téléphone. Tout ce que je connais sur un téléphone est de décrocher un appel.* »

Ce propos soulève plusieurs enjeux sociologiques relatifs à l'influence de l'âge, des technologies et des pratiques de santé, et il illustre la fracture générationnelle qui peut exister face aux nouvelles technologies, notamment dans le domaine médical.

L'individu fait une distinction entre les jeunes, capables de demander des médicaments sans consulter un médecin, et lui-même, qui se considère "vieux" et ne maîtrise pas l'utilisation des téléphones modernes. Cette déclaration reflète clairement une fracture numérique générée par des différences d'âge. Les jeunes générations, ayant grandi dans un environnement technologique, sont souvent plus à l'aise avec les outils numériques, comme les smartphones, les applications de santé ou la consultation en ligne. En revanche, les générations plus âgées, comme celle de l'individu dans le discours, se retrouvent souvent exclues ou moins compétentes dans l'utilisation de ces technologies. Cela soulève la question de l'inégalité d'accès à la technologie en fonction des tranches d'âge.

Le fait de "demander des médicaments sans voir le médecin" et de se référer à une pratique courante chez les jeunes semble aussi faire écho à une perception du soin qui se transforme avec l'avènement de la médecine numérique et à distance. La personne se situe dans une vision plus traditionnelle de la médecine, où l'interaction directe avec un professionnel de santé (en personne) est primordiale. L'idée de demander des médicaments sans une consultation physique avec le médecin peut être perçue comme une forme de dépersonnalisation ou de "détournement" du soin médical, ce qui souligne une certaine

méfiance ou une incompréhension vis-à-vis de ces pratiques nouvelles.

La remarque "je ne sais même pas manipuler un téléphone" renvoie à un rapport très fonctionnel et limité avec la technologie. Le téléphone, pour cette personne, n'est qu'un outil pour recevoir des appels, sans aucune autre utilisation. Cela reflète une relation utilitaire et peu développée avec la technologie. Ce manque de familiarité avec les fonctions avancées du téléphone ou des smartphones peut être dû à une méconnaissance, mais aussi à une répugnance envers des technologies perçues comme complexes ou inutiles pour des besoins quotidiens perçus comme simples (comme passer un appel). En sociologie, ce phénomène peut être lié à un manque d'accès à la formation numérique ou à un rejet du changement technologique, souvent observé chez les populations plus âgées.

Ce discours met également en lumière les inégalités d'accès aux soins qui ne sont pas seulement géographiques ou économiques, mais aussi liées à l'accès à la technologie. Si les jeunes sont capables de recourir à des outils numériques pour obtenir des conseils médicaux ou des prescriptions, les personnes âgées risquent de se retrouver exclues de ces formes modernes de soins. Cette exclusion numérique renforce une forme de vulnérabilité sociale dans l'accès à la santé, puisque ceux qui ne maîtrisent pas les technologies modernes peuvent se retrouver isolés ou moins bien soignés.

Cette déclaration peut aussi être comprise dans le cadre de la sociologie de la vieillesse. Les personnes âgées sont souvent perçues comme moins adaptées ou moins intéressées par les technologies modernes, ce qui peut être dû à des facteurs culturels, mais aussi à un manque d'opportunités pour se former. De plus, cette vision du vieillissement montre une tendance à considérer la vieillesse comme un moment de retrait ou d'isolement face aux évolutions technologiques. Cela amène à réfléchir à la manière dont les politiques de santé publique et les acteurs sociaux peuvent intégrer les personnes âgées dans la société numérique, en leur offrant des ressources et des formations adaptées.

En définitif, ce discours souligne l'impact des technologies numériques sur la santé, en particulier en ce qui concerne les différences générationnelles. Il met en évidence une fracture numérique qui affecte directement l'accès aux soins et la relation au

médecin, tout en questionnant les inégalités sociales d'accès à ces nouvelles formes de soins, notamment pour les personnes âgées.

3.2.3. Facteurs de confiance dans le système de santé

a) Crédibilité des soignants

La perception des professionnels de santé joue un rôle majeur dans l'acceptation de la télémédecine. Si les soignants sont bien formés et convaincus des bienfaits de la télémédecine, ils peuvent jouer un rôle clé dans l'éducation et la sensibilisation des populations rurales. Par exemple, un soignant respecté peut encourager ses patients à essayer la télémédecine, ce qui aiderait à surmonter la réticence et à augmenter la confiance dans cette technologie. Ce propos illustre : « *Pour que la télémédecine soit une réalité, il faudrait que les populations aient entièrement confiance aux agents de santé. Et, la confiance d'un malade à un agent de santé passe d'abord, par le contact physique avant d'espérer une confiance derrière un écran ou en ligne* »

Cette déclaration soulève une question cruciale pour les pratiques de santé modernes, en particulier en ce qui concerne la télémédecine : la confiance du patient envers les professionnels de santé. Voici une interprétation sociologique qui se fonde sur des concepts théoriques issus de la sociologie de la santé et de la confiance sociale.

✓ *La confiance dans les soins : une relation sociale fondamentale*

Le propos souligne que pour que la télémédecine devienne une "réalité", elle doit être soutenue par une confiance profonde entre les patients et les professionnels de santé. En sociologie, la confiance est considérée comme un élément central dans la relation soignant-soigné. Selon Éric L. Brousseau et Pierre Bourdieu, la confiance n'est pas simplement un acte individuel, mais un phénomène social qui repose sur des interactions et des structures sociales spécifiques. La relation de confiance entre un patient et un médecin s'établit souvent à travers des pratiques quotidiennes et des rencontres directes, qui génèrent un sentiment de sécurité et de validation.

La déclaration de l'individu, qui privilégie le contact physique pour instaurer cette confiance, rejoint une vision bourdieusienne de la relation de soin, où le capital symbolique du médecin (son autorité,

son statut, sa compétence) se construit souvent dans un cadre face-à-face, où l'émotion, la parole et la proximité jouent un rôle fondamental. La médecine en ligne, en revanche, risque de manquer de ce capital symbolique, car elle manque de cette proximité physique, qui peut rendre le processus de guérison plus humain, plus authentique et plus personnel.

✓ *Le contact physique comme condition de la confiance*

Le propos indique clairement que la confiance d'un malade dans l'agent de santé dépend en premier lieu du contact physique. Cela fait écho à la théorie d'Erving Goffman(1973) sur les interactions sociales et la présentation de soi. Dans ses travaux sur la mise en scène de la vie quotidienne, Goffman montre que les individus se construisent des relations de confiance à travers des interactions directes, où l'expression corporelle, les gestes, et le regard jouent un rôle crucial. En face à face, le patient peut observer des indices non verbaux et évaluer la compétence et la bienveillance du médecin. L'absence de ce contact physique dans la télémédecine peut rendre plus difficile l'établissement de cette relation de confiance.

Le contact physique, dans cette optique, devient un moyen d'affirmer une présence rassurante et une authenticité du soin. L'écran, même s'il peut faciliter la communication, reste perçu par certains comme une barrière à cette connexion humaine directe. Ce point de vue rejoint aussi les travaux de Howard S. Becker sur la médecine comme relation sociale, dans laquelle l'interaction humaine joue un rôle clé dans la construction de la légitimité du soin.

✓ *La télémédecine : défi pour la confiance sociale*

La télémédecine, en se développant, crée un changement de paradigme dans la manière dont les patients accèdent aux soins. Mais ce changement pose une question de légitimité des soins fournis à distance. Selon Julian M. Hochschild, l'un des sociologues majeurs de l'étude de la relation de service, la téléconsultation pourrait remettre en question l'authenticité de la relation soignant-soigné. L'absence de rencontre physique peut diminuer la perception d'expertise et l'autorité du médecin, qui, dans le cadre traditionnel, s'impose en partie grâce à sa présence et à son interaction directe avec le patient.

Ainsi, la télémédecine peut être vue comme un défi pour le capital social des soignants et des structures de santé. Elle nécessite une adaptation de la confiance, qui pourrait se renforcer avec des outils permettant d'humaniser la communication virtuelle (par exemple, des consultations vidéo plutôt que simples échanges écrits). Cependant, cette transition dépend largement de la manière dont les populations perçoivent la légitimité de ces nouvelles formes de soin et du contexte culturel dans lequel elles sont introduites. Certaines personnes, particulièrement celles issues de sociétés ou de cultures valorisant une médecine de contact, pourraient éprouver une réduction de la confiance dans des soins à distance, qui semblent trop impersonnels.

✓ *Un enjeu de démocratisation et d'acceptation*

Enfin, l'argument de la confiance dans la télémédecine fait écho aux travaux de sociologues comme Michel Foucault(2004), qui ont étudié les systèmes de soins et la manière dont la société consent à être soignée. Dans un monde où la télémédecine devient de plus en plus courante, la méfiance envers le virtuel pourrait s'expliquer par un doute sur la rationalité et l'efficacité des soins à distance. La relation de confiance ne se construit pas uniquement sur l'efficacité technique du soin, mais aussi sur des facteurs subjectifs, comme l'émotion, l'engagement humain, et la relation sociale.

La confiance dans la télémédecine ne pourra donc se renforcer que si les acteurs de la santé parviennent à intégrer ces dimensions humaines dans leurs pratiques numériques. Cela inclut, par exemple, l'importance de maintenir une interaction visuelle, de créer des environnements de soin numériques rassurants, et de répondre aux préoccupations des patients vis-à-vis de l'impersonnalité des technologies.

Cette déclaration met en évidence une tension entre la modernité technologique (télémédecine) et les valeurs sociales traditionnelles (confiance dans le contact humain). En sociologie, cela soulève des enjeux importants sur la manière dont les sociétés acceptent les innovations dans le domaine de la santé. Si la télémédecine veut devenir une réalité véritablement acceptée, elle doit surmonter cette barrière de la confiance, qui repose, en grande partie, sur des rencontres physiques et des relations humaines directes entre patients

et soignants. Les sociologues nous rappellent que cette transition vers un soin à distance ne peut être réussie que si les valeurs humaines sont intégrées dans ces nouvelles pratiques.

b) Crainte de l'inefficacité ou de la mauvaise qualité des soins

La perception de la qualité des soins médicaux fournis par la télémédecine est également un facteur clé. Les communautés rurales pourraient douter de l'efficacité des soins à distance, craignant que la distance entre le patient et le médecin nuise à la précision des diagnostics ou à la qualité de la prise en charge. Les doutes sur la fiabilité des consultations virtuelles par rapport à une consultation en personne peuvent générer un scepticisme important. Cette déclaration élucide : « *On est mieux écouté quand, on est en face d'un médecin. Pendant, les échanges en ligne, une situation quelconque peut perturber l'échange* »

Cette déclaration met en lumière une dimension relationnelle importante dans les soins de santé, notamment la manière dont l'écoute et la communication sont perçues dans les interactions entre le patient et le médecin, que ce soit en personne ou en ligne. D'un point de vue sociologique, cette affirmation soulève des questions sur la nature des échanges dans le cadre de la médecine traditionnelle par rapport à la médecine numérique et sur les dynamiques sociales de la relation soignant-soigné. Voici une interprétation sociologique de ce propos :

✓ ***L'importance du face-à-face dans la relation soignant-soigné***

La personne qui parle souligne que "on est mieux écouté quand on est en face d'un médecin", ce qui fait référence à l'idée que l'écoute active, un élément central dans la relation de soin, est amplifiée lors d'une interaction physique. En sociologie, cette observation renvoie au concept de proximité sociale, qui est essentiel dans les relations interpersonnelles.

Selon Erving Goffman(1973), dans son analyse de la mise en scène de la vie quotidienne, la présence physique dans les interactions sociales permet une lecture complète du comportement de l'autre, qui inclut des indices non verbaux comme le regard, la posture, et les

gestes. Ces éléments sont cruciaux pour établir une relation de confiance et favoriser une communication authentique.

Le face-à-face permet donc non seulement d'échanger des informations, mais aussi de créer une connexion émotionnelle entre le patient et le médecin. Le patient peut percevoir la bienveillance du médecin à travers des gestes de réconfort ou une posture ouverte, des aspects qui peuvent difficilement être transmis à travers des écrans. Cela rejoint la théorie de Max Weber(1968) sur le charisme et l'importance de l'autorité personnelle, ici perçue à travers l'attention directe et l'engagement visible du médecin. Cette autorité et cette écoute active sont perçues comme plus authentiques lorsqu'elles sont physiquement présentes.

✓ *Les limites de la communication virtuelle*

L'autre partie du propos évoque les échanges en ligne et la manière dont une situation quelconque peut perturber la communication. Cette idée de perturbation soulève la question des barrières technologiques et des dysfonctionnements qui peuvent survenir lors d'une consultation numérique (par exemple, des coupures de connexion, des retards dans la transmission des informations, ou même des malentendus liés au manque de contact visuel direct).

En sociologie de la communication, cette dimension peut être analysée à travers le prisme de l'absence de contexte et du manque de nuances que les interactions virtuelles ne peuvent pas toujours capturer. Les gestes ou les mimétismes corporels qui facilitent la compréhension mutuelle dans une rencontre physique sont largement absents dans un échange par écran.

Le concept de médiation technologique, comme le décrit Walter Benjamin(1936), peut également être appliqué ici. Selon lui, la médiation technologique modifie profondément la perception de l'authenticité de la communication. Dans le cas de la télémédecine, le lien direct entre le soignant et le soigné peut sembler moins « authentique » ou « naturel » en raison de la présence de la technologie entre les deux parties. Ce filtre technologique peut engendrer une perception d'éloignement et de distance émotionnelle, nuisant à l'établissement d'une relation de confiance totale.

✓ *Les perceptions sociales et la digitalisation des soins*

La déclaration met également en lumière les perceptions sociales des soins numériques. Si le médecin en face-à-face est perçu comme une figure plus attentive et présente, la consultation en ligne peut être vue comme plus formelle ou distant. Cette distinction sociale renvoie à des normes culturelles et des attentes sociales liées à la relation entre patient et professionnel de santé. Pour de nombreuses personnes, en particulier celles issues de milieux culturels valorisant une médecine plus holistique ou interpersonnelle, l'écoute physique et l'interactivité directe sont des éléments fondamentaux pour se sentir compris et pris en charge.

En sociologie, ces perceptions peuvent aussi être liées aux travaux de Pierre Bourdieu(1979) sur le capital social et le champ médical. Bourdieu souligne que les relations de pouvoir et de légitimité dans les interactions sociales sont influencées par des structures sociales et des rapports de classe. Par exemple, les individus qui sont plus familiers avec la médecine numérique (souvent des jeunes ou des populations ayant un capital culturel plus élevé) pourraient avoir moins de difficultés à interagir de manière virtuelle avec un professionnel de santé. En revanche, pour les individus issus de milieux moins numériques ou âgés, le manque de contact humain direct peut constituer une forme d'aliénation par rapport au système de santé.

✓ *La perte d'humanité dans la relation numérique*

La référence à la perturbation des échanges en ligne peut aussi être vue à travers les travaux de Zygmunt Bauman(2003) sur la liquidité des relations sociales. Dans un monde de plus en plus numérique, les interactions humaines sont souvent perçues comme plus fluides et moins durables. Bauman argumente que la digitalisation des relations sociales, y compris dans le domaine des soins, conduit à une forme de fragilité émotionnelle et d'impersonnalité. Les échanges en ligne, bien que pratiques, peuvent créer une sorte de détachement émotionnel qui réduit l'engagement et la profondeur des relations humaines.

En somme, cette déclaration met en lumière des tensions entre les formes de communication directe et virtuelle dans le domaine médical.

D'un point de vue sociologique, elle illustre que la proximité physique joue un rôle crucial dans la construction de la confiance et dans la qualité de l'écoute du patient. Si la télémédecine offre des avantages indéniables en termes d'accessibilité et de praticité, elle soulève également des questions sur la qualité de l'interaction humaine et de la relation de soin. Les praticiens et les patients doivent naviguer dans ces nouveaux espaces de soin tout en intégrant des considérations sociales et émotionnelles liées à l'évolution des pratiques de santé.

3.2.4. Contexte de santé et attentes sociales

a) Accès limité aux soins de santé traditionnels

Dans de nombreuses régions rurales ivoiriennes, l'accès aux soins médicaux est déjà limité, ce qui peut pousser certaines communautés à voir la télémédecine comme une solution potentielle à leurs difficultés d'accès aux soins. Lorsque les infrastructures sanitaires locales sont insuffisantes, et que la distance entre les villages et les centres de santé est un obstacle majeur, la télémédecine peut être perçue comme une opportunité d'améliorer l'accès à des soins spécialisés. Ce propos exemplifie : « *On a un centre de santé mais pas des agents de santé spécialisés. Je pense qu'avoir une possibilité d'avoir un échange en ligne avec un spécialiste de santé, est une bonne chose pour soulager un malade* »

Ce propos met en lumière plusieurs dimensions sociologiques liées aux inégalités d'accès aux soins de santé, au rôle des technologies numériques dans la médecine, et à la redéfinition des pratiques de soin à l'ère de la télémédecine. Voici une analyse sociologique structurée de cette déclaration :

✓ Inégalités territoriales et accès différencié aux soins

Le constat d'un centre de santé dépourvu d'agents de santé spécialisés renvoie à une réalité fréquente dans de nombreux contextes, en particulier dans les zones rurales ou les régions défavorisées. Cette observation met en évidence les inégalités territoriales dans l'accès aux soins, une problématique centrale dans la sociologie de la santé. Selon Didier Fassin(2021), ces disparités dans la répartition des ressources médicales reflètent des inégalités sociales

structurelles, où certains groupes ou territoires sont systématiquement moins bien dotés en termes de services de santé.

L'absence de spécialistes dans ce centre de santé est un symptôme de ces inégalités systémiques, qui peuvent être liées à des facteurs économiques (manque de moyens pour attirer ou former des spécialistes), politiques (insuffisance de planification ou de priorités dans la politique de santé publique), ou géographiques (zones périphériques ou isolées).

Cela crée une fracture sanitaire où les populations concernées se retrouvent confrontées à un accès limité à des soins de qualité, ce qui peut exacerber leur vulnérabilité face à la maladie.

✓ *La télémédecine comme solution perçue aux disparités*

La proposition d'un échange en ligne avec un spécialiste traduit une perception positive des outils numériques comme moyen de pallier les lacunes structurelles des systèmes de santé. Cela met en avant une révolution technologique dans la manière dont les soins sont fournis et perçus. En sociologie, cette évolution peut être analysée à travers le prisme de la modernité réflexive, un concept développé par Anthony Giddens(1984), qui souligne comment les sociétés modernes utilisent les technologies pour répondre aux défis complexes de la vie quotidienne.

La télémédecine, en permettant un contact virtuel avec des spécialistes qui ne sont pas physiquement présents, offre une solution alternative aux barrières géographiques et économiques. Cette capacité à "transcender la distance" reflète une transformation des pratiques sociales dans le domaine médical, où l'accent est mis sur l'accessibilité numérique pour compenser les carences locales. Cependant, bien que cela semble être une solution prometteuse, elle soulève également des questions sur l'équité d'accès : toutes les populations n'ont pas les mêmes compétences technologiques ou les mêmes moyens pour bénéficier de ces outils.

✓ *Soulager le malade : le rôle de la communication et de la proximité*

Le propos insiste sur l'idée que cet échange en ligne pourrait "soulager un malade", ce qui suggère que, même en l'absence d'un soin

physique direct, la communication avec un spécialiste de santé est perçue comme un moyen efficace de réduire l'anxiété ou de donner des indications précieuses. Cela rejoint les travaux de Michel Foucault(2004) sur la biopolitique, selon lesquels les systèmes de santé ne sont pas seulement des moyens de guérir les corps, mais aussi des institutions de gestion des esprits et des émotions.

Dans ce contexte, la parole médicale devient un outil thérapeutique à part entière. Le simple fait de pouvoir dialoguer avec un professionnel qualifié, même à distance, peut renforcer la relation de soin et répondre au besoin du patient de se sentir écouté et pris en charge. Cela témoigne d'un déplacement partiel des attentes des patients, où l'information médicale et l'assurance psychologique deviennent aussi importantes que l'acte médical lui-même.

✓ *Spécialisation et légitimité des soignants*

Le recours aux spécialistes mentionné dans cette déclaration reflète également une attente croissante envers des soins hyper-spécialisés, ce qui illustre une transformation dans les perceptions sociales de la médecine. Selon Pierre Bourdieu (Op cit), le champ médical est structuré par des relations de pouvoir et des distinctions entre différents niveaux de compétence et de légitimité. Ici, l'absence de spécialistes dans le centre de santé local est perçue comme un manque, ce qui souligne l'importance accordée à la compétence experte dans la prise en charge des maladies complexes.

Cependant, cette attente d'un accès à des spécialistes par des moyens numériques met aussi en avant un changement des normes sociales autour de la santé. Autrefois centrée sur la proximité géographique, la demande de soins s'oriente désormais vers une mobilité virtuelle permettant d'accéder à des soins de qualité indépendamment des contraintes spatiales.

✓ *Technologie et justice sociale*

Enfin, la proposition d'un échange en ligne avec un spécialiste ouvre un débat sur la justice sociale et les limites de la médecine numérique. Si cette solution semble prometteuse pour réduire les inégalités territoriales, elle soulève des problèmes structurels liés à l'accessibilité technologique. Comme le soulignent les travaux de

Manuel Castells(1996) sur la société en réseau, les outils numériques créent des opportunités, mais renforcent également les fractures numériques entre ceux qui ont les moyens technologiques, économiques et culturels de les utiliser et ceux qui en sont exclus.

Pour que cette proposition soit véritablement inclusive, il serait nécessaire de garantir que ces solutions numériques soient accessibles aux populations marginalisées. Cela implique des investissements publics pour équiper les centres de santé avec des outils numériques, former les soignants et les patients à leur utilisation, et fournir un accès internet abordable, notamment dans les zones rurales ou défavorisées.

Ce propos reflète une tension entre les défis structurels du système de santé traditionnelle (inégalités territoriales et manque de spécialistes) et les opportunités offertes par la télémédecine comme solution perçue pour améliorer l'accès aux soins. D'un point de vue sociologique, il illustre une reconfiguration des pratiques médicales et des attentes sociales à l'ère de la numérisation, tout en soulevant des enjeux importants en matière de justice sociale, de proximité humaine, et de fiabilité technologique. La télémédecine peut être une voie prometteuse, mais elle ne pourra être véritablement efficace et équitable qu'en tenant compte des dimensions sociales et structurelles qui entourent son déploiement.

b) Espoir de réduction des inégalités de santé

La perception de la télémédecine peut être très positive chez ceux qui considèrent que cette technologie pourrait réduire les inégalités de santé entre les zones rurales et urbaines. Si les populations rurales voient la télémédecine comme un moyen d'obtenir des soins à moindre coût, ou plus rapidement, elles pourraient y voir une promesse d'amélioration de leur qualité de vie et de leur bien-être. Cette affirmation éclaire : « *Je pense que donner les soins en ligne est aussi bien. Car, on n'a pas tous les moyens de déplacements. Alors, s'il y a possibilité d'avoir des médicaments à acheter après un échange téléphonique avec un médecin, cela soulage énormément* »

Ce propos met en évidence plusieurs dimensions sociologiques autour de l'accessibilité aux soins, des inégalités économiques et géographiques, et de l'impact des technologies numériques sur les pratiques de santé. Il reflète également une tension entre la

modernisation des services de santé et les défis sociaux liés à leur mise en œuvre.

✓ *L'accessibilité et la démocratisation des soins grâce au numérique*

La déclaration souligne que les soins en ligne sont perçus comme une solution efficace pour les personnes qui rencontrent des difficultés de déplacement. Ce point met en lumière un enjeu sociologique central : l'inégalité d'accès aux soins liée à la mobilité géographique. Les zones rurales, les quartiers périphériques ou les personnes économiquement précaires sont souvent confrontés à des difficultés pour accéder à des infrastructures médicales, en raison des coûts, des distances, ou d'un réseau de transport insuffisant.

Selon les travaux de Paul Farmer(1996) sur les inégalités structurelles en matière de santé, les obstacles physiques et économiques à l'accès aux soins sont des manifestations concrètes des inégalités sociales plus larges. La télémédecine, en permettant un échange médical à distance, est ici perçue comme une solution potentiellement égalitaire, en réduisant la dépendance au déplacement et en offrant un accès à des services de santé, même dans des contextes défavorisés.

✓ *Les limites économiques et sociales des soins traditionnels*

Le propos souligne également l'impact des contraintes financières sur l'accès aux soins, notamment en ce qui concerne les déplacements. Cette dimension renvoie à une analyse des inégalités économiques dans l'accès aux services de santé. En sociologie, cette question est abordée par Pierre Bourdieu, qui explore comment les inégalités de capital économique influencent la capacité des individus à accéder à des services essentiels. Dans ce cas, les soins en ligne sont perçus comme une innovation adaptée aux contraintes des populations vulnérables, en supprimant les frais de déplacement ou en réduisant le temps perdu à chercher un soin médical.

De plus, cette perception met en avant un besoin de flexibilité dans la prestation des soins, particulièrement pour les populations précaires, qui peuvent avoir des emplois instables, des responsabilités familiales, ou des ressources financières limitées.

✓ *La médecine numérique comme palliatif*

La déclaration mentionne la possibilité de recevoir des conseils et des prescriptions à distance, ce qui met en avant le rôle de la télémédecine comme palliatif aux insuffisances structurelles des systèmes de santé traditionnels. Dans les contextes où les infrastructures médicales sont limitées, la numérisation des soins permet de réduire les délais d'accès aux services et d'éviter des consultations en personne pour des problèmes qui peuvent être résolus à distance.

Cependant, selon les travaux de Michel Foucault (Op cit) sur la biopolitique, cette numérisation pose des questions sur la manière dont les systèmes de santé gèrent les populations en situation de précarité. Si les soins en ligne peuvent être perçus comme une avancée, ils risquent aussi d'être instrumentalisés pour réduire les coûts des systèmes de santé au détriment des soins physiques, notamment pour les populations marginalisées. Cela pourrait entraîner une forme de bifurcation des soins, où les élites auraient accès à des soins physiques complets, tandis que les plus vulnérables seraient cantonnés à des solutions numériques.

✓ *Les soins numériques comme source de soulagement émotionnel et logistique*

Le propos mentionne que cette approche "soulage énormément", ce qui illustre l'importance de l'effet psychologique et logistique des solutions numériques en santé. En effet, la possibilité d'avoir un échange téléphonique avec un médecin et d'obtenir une prescription peut réduire le stress lié à l'attente, les déplacements coûteux, ou le sentiment d'isolement. Cet aspect rejoint les théories d'Herbert Mead sur l'interaction symbolique, selon lesquelles la relation humaine, même médiatisée par la technologie, peut générer un sentiment de sécurité et d'empathie, crucial pour le bien-être des patients.

En revanche, cette approche pourrait être critiquée du point de vue de l'humanisation des soins. Les interactions en ligne, bien qu'efficaces, pourraient manquer de chaleur humaine et de la proximité émotionnelle souvent associées aux soins traditionnels en face-à-face. Cela pourrait limiter l'impact positif des soins pour

certains patients qui valorisent fortement le contact direct avec le médecin.

✓ *La prescription médicale et la confiance dans les systèmes de santé numériques*

Le propos fait allusion à la possibilité de recevoir une prescription après un échange téléphonique, ce qui reflète une redéfinition des pratiques médicales et des attentes des patients. Cela illustre une transition vers une médecine de conseil où les actes physiques (consultation en personne, examen clinique) ne sont plus systématiquement nécessaires pour diagnostiquer et soigner certains problèmes de santé.

Toutefois, selon les travaux d'Émile Durkheim(1893) sur la solidarité sociale, ce type d'interaction repose sur un niveau élevé de confiance sociale entre les patients et les médecins. Cette confiance peut être fragilisée si les patients perçoivent les soins numériques comme moins rigoureux ou moins fiables que les soins traditionnels. Dans des contextes où les systèmes de santé sont déjà critiqués pour leur manque de qualité ou leur inefficacité, l'introduction de soins numériques pourrait susciter des résistances ou des doutes.

Ce propos met en lumière les opportunités offertes par les soins numériques, notamment en termes d'accessibilité et de réduction des contraintes logistiques pour les patients. La télémédecine est perçue comme une réponse pratique aux inégalités d'accès aux soins liées aux limites économiques, géographiques et infrastructurelles des systèmes traditionnels. Cependant, elle soulève aussi des enjeux importants en termes de justice sociale, de confiance et de qualité perçue des soins.

Pour que cette approche soulage réellement les populations vulnérables, il est crucial que les systèmes de santé numériques soient intégrés de manière équitable, en tenant compte des besoins sociaux, économiques, et culturels des patients. La télémédecine doit compléter, et non remplacer, les soins physiques pour garantir une inclusion équitable et préserver l'humanité de la relation soignant-soigné.

3.2. Effets tangibles de la télémédecine sur l'amélioration de l'accès aux soins

L'étude a montré que la télémédecine pourrait avoir un impact direct et mesurable sur l'amélioration de l'accès aux soins, en particulier dans les zones où les ressources médicales sont limitées. Voici comment elle se traduit concrètement :

✓ Réduction des distances géographiques et gain de temps

Dans les régions isolées ou rurales telle qu'Akabia, la télémédecine pourrait permettre aux patients de consulter des médecins à distance, sans avoir à parcourir de longues distances pour se rendre dans un centre de santé. Cela est particulièrement utile pour les populations vivant dans des zones où les infrastructures de transport sont limitées ou coûteuses. Grâce à la télémédecine, les délais pour obtenir une consultation médicale peuvent être significativement réduits. Les patients n'ont plus besoin d'attendre plusieurs semaines pour voir un spécialiste, ce qui accélère les diagnostics et les traitements. Ce propos illustre : « *Nous sommes très éloignés des centres de services spécialisés. Alors, il y a possibilité pour nous les vieilles personnes qui n'avons plus de force nécessaire de se déplacer et qui la plus part d'entre nous souffrent d'hypertension artérielle ou le diabète, si, on peut bénéficier des consultations en ligne avec des spécialistes de santé, cela nous soulagerait énormément* »

Le propos exprimé ici soulève plusieurs enjeux sociologiques qui touchent aux thématiques de l'accès aux soins, de la technologie, et des inégalités territoriales et générationnelles. Il s'inscrit dans un contexte où les transformations technologiques, notamment dans le domaine de la télémédecine, sont envisagées comme des réponses potentielles à des problématiques structurelles.

1. Inégalités territoriales et accès aux soins

Le propos souligne une disparité géographique dans l'accès aux services de santé. Les personnes âgées vivant dans des zones rurales ou éloignées des centres urbains sont souvent confrontées à un manque de services de proximité, illustrant une forme d'inégalité spatiale. Ce phénomène s'inscrit dans une dynamique plus large de concentration

des services publics et privés dans les grands centres urbains, une tendance qui renforce la marginalisation des territoires périphériques.

L'idée d'avoir recours aux consultations en ligne peut être interprétée comme une tentative de compensation des fractures territoriales. Cependant, cette solution pose elle-même des questions sur l'infrastructure numérique (accès à Internet, équipement technologique), souvent insuffisante dans ces zones, ce qui reproduit ou exacerbe des inégalités d'accès aux innovations technologiques.

2. Vieillesse et vulnérabilité

La population âgée constitue un groupe social vulnérable dans ce contexte, marqué par une dépendance accrue et des limitations physiques. Le propos met en lumière deux aspects spécifiques :

La perte de mobilité, liée à une diminution des forces physiques. Ce constat renvoie aux travaux de sociologues comme Michel Foucault qui ont examiné la manière dont les corps vieillissants deviennent des objets de gestion biomédicale.

La prévalence des maladies chroniques, telles que l'hypertension et le diabète, souligne l'importance de solutions adaptées aux besoins de soins continus et réguliers. Cette situation est souvent décrite par les théories du "care", qui mettent en avant l'urgence de dispositifs capables de répondre à ces besoins dans des conditions d'accessibilité.

3. Technologie comme solution potentielle : une réponse ambivalente

L'introduction de la télémédecine est perçue ici comme une solution innovante qui pourrait soulager une population marginalisée. Cependant, cette solution doit être analysée de manière critique sous trois angles :

L'inclusion numérique : Pour que la télémédecine soit efficace, les usagers doivent disposer non seulement d'un accès technique (connexion Internet, dispositifs numériques), mais aussi d'une littératie numérique suffisante. Or, les personnes âgées, bien qu'elles soient de plus en plus connectées, restent souvent en marge des compétences numériques, créant une nouvelle fracture sociale.

La déshumanisation des relations de soin : Les consultations en ligne, bien qu'efficaces dans de nombreux cas, risquent de réduire la

dimension humaine du rapport soignant-soigné. Cette crainte renvoie aux critiques formulées par les sociologues de la technique, comme Bruno Latour, sur le fait que la médiation technologique peut transformer la qualité des interactions humaines.

La délégation aux technologies : Cette proposition peut être interprétée comme un symptôme d'un désengagement de l'État ou d'une privatisation accrue des services de santé. En misant sur des solutions numériques, on risque d'accentuer la responsabilité individuelle dans la gestion de la santé, au détriment des solutions structurelles (développement des infrastructures physiques et humaines en santé).

4. Rapports intergénérationnels et rôle des politiques publiques

Enfin, cette situation révèle un déplacement des responsabilités entre les générations et les institutions. Les personnes âgées, souvent isolées socialement, se trouvent dans une position où elles doivent s'adapter à des solutions qui ne tiennent pas toujours compte de leurs réalités quotidiennes. Cela met en lumière une tension entre des logiques de modernisation technologique et des besoins concrets de groupes sociaux spécifiques.

Les politiques publiques doivent être interrogées à ce sujet : l'accent mis sur des solutions numériques est-il un choix par défaut pour pallier des insuffisances budgétaires dans les infrastructures de santé classiques ? Ces stratégies participent-elles réellement à une réduction des inégalités ou renforcent-elles des logiques de marginalisation pour les plus vulnérables ?

Ce propos met en lumière des dynamiques complexes où se croisent inégalités sociales, vulnérabilité générationnelle et transformations technologiques. Une analyse sociologique complète exige de réfléchir aux conditions d'implantation de solutions technologiques dans des contextes où des inégalités préexistantes risquent d'être amplifiées si les politiques publiques et les initiatives collectives ne prennent pas en compte la diversité des besoins et des capacités des populations concernées.

✓ *Continuité des soins*

Les technologies de télémédecine facilitent un suivi médical régulier, même pour des patients atteints de maladies chroniques, en permettant des consultations fréquentes sans contraintes logistiques. Cette assertion éclaire : « *Pour moi, un malade d'hypertension a besoin d'un suivi régulier. Alors, pour moi, les consultations en ligne, je parle de message numérique ou par appel vidéo sont une manière de continuer les soins de façon régulière. Le malade pourra résister longtemps à la maladie ou en guérir. Car, l'homme soigne et Dieu guérit et toute création de l'homme que ça soit en médecine ou ailleurs, est une inspiration de dieu. Alors, je suis d'accord pour ce projet de consultation en ligne* »

Ce propos peut être analysé en sociologie sous plusieurs axes : la gestion des maladies chroniques, les transformations technologiques des pratiques médicales, et l'articulation entre croyances religieuses et rationalité technique. Voici une déconstruction sociologique de cette déclaration.

1. La gestion des maladies chroniques : un enjeu de régularité et d'accessibilité

L'insistance sur le besoin d'un suivi régulier dans le cadre de l'hypertension artérielle met en lumière un problème clé des maladies chroniques dans les sociétés contemporaines. Contrairement aux pathologies aiguës, ces maladies nécessitent un accompagnement continu, impliquant des consultations fréquentes, des ajustements thérapeutiques, et une éducation sanitaire.

L'hypertension comme symptôme social : L'hypertension n'est pas seulement une condition médicale, elle est aussi liée à des facteurs socio-économiques (stress, alimentation, accès aux soins). Cela inscrit le propos dans une réflexion plus large sur les inégalités sociales de santé : les populations marginalisées, en raison de contraintes financières ou géographiques, sont souvent les plus touchées et les moins bien suivies.

La télémédecine comme outil d'adaptation : En proposant les consultations en ligne comme un moyen de maintenir ce suivi régulier,

le propos souligne une adéquation perçue entre les besoins des malades chroniques et les outils numériques. Cela reflète une transition dans la pratique médicale, où les soins s'adaptent aux contraintes de mobilité, de temps, et de disponibilité.

2. Technologie et humanisation des soins

L'idée que les consultations en ligne permettent de "continuer les soins de façon régulière" suggère une normalisation de la technologie comme prolongement du soin médical. Cette perception reflète une transformation des routines de soins, où la relation médecin-patient est médiée par des outils technologiques.

Avantages perçus : La télémédecine est ici associée à des bénéfices concrets, tels que la continuité des soins et une meilleure résistance à la maladie. Cela met en lumière la flexibilité offerte par la technologie, particulièrement pour des patients ayant des contraintes physiques ou logistiques.

Critique sociologique potentielle : Cependant, la médiation technologique pourrait également poser des défis, notamment la réduction de l'interaction humaine directe dans la relation soignant-soigné. Cela évoque une tension entre l'efficacité technique et l'humanité des soins, une problématique souvent abordée dans les travaux de sociologues comme Ivan Illich ou Bruno Latour.

3. Le rapport entre croyance religieuse et rationalité technique

La phrase "l'homme soigne et Dieu guérit" exprime une articulation entre deux régimes de pensée souvent perçus comme opposés : la rationalité scientifique et la foi religieuse. Ici, il n'y a pas de contradiction perçue, mais une complémentarité.

La médecine comme inspiration divine : La technologie médicale et, par extension, les consultations en ligne sont vues comme des manifestations de la volonté divine ou comme des "inspirations". Cette vision valorise l'innovation humaine tout en la subordonnant à une puissance transcendante. Sociologiquement, cela reflète une forme de modernité religieuse, où science et foi coexistent harmonieusement.

Régulation des pratiques : Ce type de discours peut être mis en parallèle avec des travaux sur la religion et la modernité (notamment ceux de Max Weber ou Émile Durkheim). Weber pourrait interpréter

cette perspective comme une tentative d'intégrer le progrès technique dans un cadre de légitimité religieuse, tandis que Durkheim y verrait une manière de renforcer le sens collectif autour de valeurs transcendantes.

4. Adhésion aux innovations comme pratique sociale

L'adhésion explicite au "projet de consultation en ligne" indique une ouverture aux innovations technologiques, mais elle doit être replacée dans un contexte sociologique plus large :

Acculturation à la technologie : Ce propos pourrait être interprété comme le reflet d'une adaptation progressive de certaines catégories de la population (notamment les personnes croyantes ou issues de milieux traditionnels) à des formes de soins modernes. Cela montre que l'acceptation des technologies n'est pas seulement technique ou rationnelle, mais qu'elle est aussi tributaire des cadres symboliques qui la rendent légitime.

Légitimation sociale : En reliant la technologie médicale à une volonté divine, ce discours contribue à la rendre acceptable dans des contextes où les innovations techniques peuvent susciter des réticences culturelles ou idéologiques. Ce processus de domestication des technologies est un thème récurrent en sociologie des sciences et techniques. Ce propos illustre une articulation riche entre besoins sanitaires, transformation technologique, et cadres symboliques.

La sociologie met en lumière les dynamiques multiples en jeu :

- ✓ L'adaptation de la médecine aux contraintes des maladies chroniques et à l'évolution des besoins.
- ✓ L'hybridation des logiques rationnelles et spirituelles, qui facilite l'acceptation des innovations médicales.
- ✓ Les implications sociales des technologies, qui ne sont jamais neutres, mais sont inscrites dans des rapports de pouvoir, de foi, et de dépendance.

Ce discours traduit ainsi une tentative de concilier modernité technique et croyances traditionnelles, tout en répondant aux enjeux d'accessibilité et de continuité des soins.

Discussion

La télémédecine suscite des perceptions variées au sein des communautés rurales ivoiriennes, reflétant une réalité à la fois complexe et multidimensionnelle. Son adoption est influencée par des facteurs culturels, sociaux, économiques et technologiques. D'une part, elle est perçue comme une opportunité précieuse pour améliorer l'accès aux soins dans des régions souvent démunies en services de santé. D'autre part, des résistances subsistent, nourries par des préoccupations d'ordre culturel et par des lacunes en matière d'infrastructure.

Pour garantir son adoption et son efficacité, il est essentiel de mettre en œuvre des initiatives adaptées, incluant des campagnes de sensibilisation, des programmes de formation, et le renforcement des infrastructures technologiques. Ces interventions doivent impérativement tenir compte des particularités culturelles et sociales propres aux communautés rurales.

Ainsi, la télémédecine ne se réduit pas à une innovation technique ; elle constitue une réponse concrète aux défis structurels liés à l'accès aux soins. Cependant, sa réussite repose sur la combinaison de plusieurs facteurs : des infrastructures fiables, une éducation numérique appropriée, et une acceptation culturelle dans les milieux concernés.

À la lumière des résultats précédemment exposés, nous adoptons un corpus discursif d'orientation économique. Ce choix méthodologique ne vise pas à représenter exhaustivement l'ensemble des données obtenues, mais à se concentrer sur les éléments pivots, évitant ainsi toute redondance analytique. Dans cette perspective, l'analyse s'articule autour d'un objet central : *les perceptions de la télémédecine au sein des communautés*. Cette focalisation permet de dégager des insights significatifs tout en maintenant une cohérence interprétative dans le cadre de l'étude.

La télémédecine suscite des perceptions diverses au sein des communautés rurales ivoiriennes, mettant en lumière une réalité complexe et multiforme. Son adoption dépend de plusieurs facteurs, notamment culturels, sociaux, économiques et technologiques. D'une part, elle est vue comme une solution précieuse pour améliorer l'accès

aux soins dans des zones souvent dépourvues de services de santé. D'autre part, des réticences persistantes, alimentées par des préoccupations culturelles et des insuffisances infrastructurelles, freinent son adoption.

Ce résultat corrobore les recherches de l'HAS (2020), qui soulignent que la télésurveillance représente un levier clé pour améliorer la qualité et l'efficacité des soins. Elle permet un suivi continu des patients, facilité par des échanges fluides avec les professionnels de santé. Son objectif principal est d'améliorer la qualité de vie des patients en prévenant les complications et en assurant une prise en charge proche de leur lieu de vie. Cela nécessite une organisation spécifique, centre sur la coordination de divers acteurs autour du patient, afin de mettre en place la télésurveillance médicale, fournir les solutions techniques nécessaires et assurer un suivi personnalisé et adapté, en veillant à une prise en charge continue et à une réactivité optimale.

Conclusion

La télémédecine dans les communautés rurales ivoiriennes suscite une perception à la fois riche et diversifiée, influencée par des dynamiques culturelles, sociales, économiques et technologiques. D'un côté, elle est vue comme une opportunité précieuse pour améliorer l'accès aux soins dans des zones insuffisamment équipées. De l'autre, elle fait face à des obstacles liés aux particularités culturelles et au déficit d'infrastructures adéquates. Afin de garantir son efficacité et une adoption large, il est essentiel de mettre en place des initiatives spécifiques de sensibilisation, de formation, et de renforcement des infrastructures numériques, tout en respectant les réalités culturelles et sociales propres à ces communautés.

Cette situation montre que la télémédecine dépasse son rôle d'innovation technologique pour devenir une réponse potentielle aux défis structurels de l'accès aux soins. Cependant, sa réussite repose sur la disponibilité d'infrastructures adaptées, le développement des compétences numériques et une intégration harmonieuse dans les contextes culturels des populations concernées.

Cette étude s'inscrit dans un champ interdisciplinaire, mobilisant des perspectives sociologiques, économiques, technologiques et

médicales pour explorer la problématique des inégalités de santé en milieu rural ivoirien. Sa portée scientifique peut être analysée selon plusieurs axes : l'étude met en lumière les inégalités structurelles dans l'accès aux soins en Côte d'Ivoire, en particulier dans les zones rurales. Elle éclaire :

- ✓ Les disparités territoriales dans la répartition des infrastructures et des professionnels de santé.
- ✓ Les dynamiques socio-économiques et culturelles qui renforcent ces inégalités, telles que la pauvreté, la distance géographique, et les croyances locales.

En ce sens, l'étude contribue à une meilleure compréhension des déterminants sociaux de la santé dans les contextes ruraux d'Afrique subsaharienne, un sujet encore insuffisamment exploré dans la littérature scientifique.

L'analyse des promesses et limites de la télémédecine permet de dépasser une vision purement techniciste ou optimiste. L'étude offre une évaluation nuancée :

- ✓ Elle examine les potentiels de la télémédecine pour pallier les carences des systèmes de santé ruraux, notamment en termes de continuité des soins et de réduction des disparités géographiques.
- ✓ Elle identifie des obstacles structurels (faiblesse des infrastructures numériques, manque de littératie numérique) et des résistances culturelles (méfiance envers les technologies, importance du contact physique dans les pratiques de soin).

Ce positionnement critique enrichit la réflexion sur l'intégration des technologies dans les politiques de santé publique.

L'étude offre des recommandations concrètes pour les décideurs et acteurs du secteur de la santé, en mettant en avant des actions prioritaires, telles que :

- Le renforcement des infrastructures numériques en milieu rural.
- La mise en place de programmes de sensibilisation et de formation à la télémédecine.
- L'adaptation des solutions technologiques aux spécificités culturelles et sociales locales.

Ces apports ont une portée pragmatique, contribuant à orienter les stratégies de déploiement de la télémédecine dans un cadre qui prend en compte les réalités ivoiriennes.

L'étude mobilise une approche exclusivement qualitative (analyse des perceptions des usagers). Ce cadre méthodologique :

- ✓ Permet de saisir les perceptions et expériences des populations concernées, souvent invisibilisées dans les approches macroéconomiques ou technologiques.
- ✓ Établit une corrélation entre des facteurs structurels (infrastructures, politiques publiques) et des dimensions subjectives (attentes et résistances culturelles).

Cette approche peut inspirer des études similaires dans d'autres contextes géographiques.

Enfin, l'étude contribue à deux champs théoriques :

Sociologie des inégalités de santé : Elle illustre comment les innovations technologiques peuvent être à la fois des leviers de réduction des inégalités et des sources potentielles de nouvelles fractures (fracture numérique, inégalités d'accès à la formation).

Sociologie des techniques : En analysant les interactions entre la télémédecine et les contextes sociaux, elle enrichit la compréhension

des processus d'appropriation et de domestication des technologies dans des environnements culturellement spécifiques.

En somme, l'étude sur « *La télémédecine comme solution aux inégalités de santé en milieu rural ivoirien : promesses et limites* » a une portée scientifique majeure. Elle contribue à la compréhension des enjeux de santé en contexte rural, propose des solutions adaptées aux défis identifiés et nourrit des débats théoriques sur les rapports entre innovation technologique, inégalités sociales et dynamiques culturelles. Elle constitue une référence importante pour les chercheurs, les décideurs politiques et les acteurs du développement en Afrique subsaharienne.

Bibliographie

Bourdieu Pierre (1979), *La distinction : Critique sociale du jugement*, Les Éditions de Minuit, Paris.

Bourdieu Pierre (1979), *La distinction : Critique sociale du jugement*, Minuit, Paris.

Castells Manuel (1996), *La société en réseau (ou L'essor de la société en réseau)*, Paris.

Cipriani Sara (2023), *Étude de pratiques : utilisation de la téléconsultation dans les services de prévention et santé au travail pendant la pandémie de COVID-19 et perspectives*, https://pepitedepot.univ-lille.fr/LIBRE/Th_Medecine/2023/2023ULILM171.pdf

Durkheim Émile(1893), *De la division du travail social*, Félix Alcan (édition originale), Paris.

Foucault Michel (1963), *Naissance de la clinique : Une archéologie du regard médical*, Presses Universitaires de France (PUF), Paris.

Fassin Didier (2021), *Les Mondes de la santé publique. Excursions anthropologiques*, publié aux éditions Seuil.

Foucault Michel (2004), *Naissance de la biopolitique : cours au Collège de France (1978-1979)*" de Gallimard et Le Seuil.

Farmer Paul (1996), *La société en réseau (L'essor de la société en réseau)*, Paris.

Giddens Anthony (1984), *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*, Polity Press, Cambridge.

Goffman Erving (1973), *La présentation de soi : études de sociologie sociale* (en anglais : *The Presentation of Self in Everyday Life*), Les Éditions de Minuit, Paris, (la première publication en anglais date de 1959) Howard S. Becker sur la médecine comme relation sociale.

Haute Autorité de Santé (2020), *Évaluation économique de la télésurveillance pour éclairer la décision publique Quels sont les choix efficaces au regard de l'analyse de la littérature ?* 10 décembre 2020, https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-12/rapport_evaluation_telesurveillance.pdf

Hochschild Arlie Russell (1983), *The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling*, University of California Press, Berkeley, California.

Le Goff-Pronost Myriam, Lethiais Virginie (2003), *Planification de l'offre de soins et télémédecine. Géographie, Économie, Société*, 5 (3-4), pp.359-378. ff10.1016/S1295-926X(03)00056-Xff. fhal-02138136, <https://hal.science/hal-02138136/document>.

Mead Herbert George (1934), *L'esprit, le moi et la société*, University of Chicago Press, Chicago.

Mead Herbert George (1959), *L'Esprit, le moi et la société*, Payot, Paris.

Passeron Jean-Claude (coécrit avec Pierre Bourdieu) (1964), *Les Héritiers : les étudiants et la culture*, Les Éditions de Minuit, Paris.

Passeron Jean-Claude (coécrit avec Pierre Bourdieu) (1970), *La Reproduction : éléments pour une théorie du système d'enseignement*, Les Éditions de Minuit, Paris.

Ramel Viviane(2020), *Les technologies numériques en santé face aux inégalités sociales et territoriales : une sociologie de l'action publique comparée*. Science politique. Université de Bordeaux, https://theses.hal.science/tel-02963193/file/RAMEL_VIVIANE_2020.pdf

Walter Benjamin (1966), *L'œuvre d'art à l'époque de sa reproduction mécanique*, Gallimard, Paris.

Walter Benjamin (1936), *Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit*.

Weber Max (1968), *Économie et société : Fondements d'une sociologie compréhensive*, Gallimard, Paris (la première publication en allemand : *Grundrisse der verstehenden Soziologie* date de 1922).

Zygmunt Bauman (2003), *Liquid Modernity, La modernité liquide*, Fayard, Paris.

Analyse de la Dynamique d'Occupation des Terres dans la Réserve de Biosphère Transfrontalière du W/Burkina Faso dans un Contexte de Terrorisme

Boureima TINTO

Ministère de l'Environnement de l'Eau et de l'Assainissement (Burkina Faso)

Btinto2@gmail.com

Kwéssé Moïse SANOU*

Ministère de l'Environnement de l'Eau et de l'Assainissement (Burkina Faso)

sanoukmoise@gmail.com

Mamadou LOMPO

Doctorant en Géographie, Laboratoire Pierre PAGNEY, Climat, Eau, Ecosystèmes et Développement (LACEEDE),

Université d'Abomey-Calavi, Bénin, 03 BP :1122 Cotonou

mohamedelnoura@gmail.com

Basile Aoupoaoune ADOUABOU

Ministère de l'Environnement de l'Eau et de l'Assainissement (Burkina Faso)

adouaboubasile@yahoo.fr

Résumé

La gestion des aires protégées dans le contexte du terrorisme constitue un enjeu et un défi au Burkina Faso. L'objectif de cette étude est de contribuer au suivi de la couverture ligneuse de la réserve de biosphère transfrontalière du W du Burkina Faso dans un contexte de terrorisme. Pour ce faire, des images satellitaires Landsat (2002, 2013 et 2023) ont été utilisées. La méthodologie de l'étude a été caractérisée essentiellement par le traitement synergique de supports aérospatiaux, pour caractériser la dynamique de l'occupation des terres.

Les résultats de l'étude ont montré que la combinaison de données multi sources, de technologies géospatiales et d'une approche méthodologique appropriée, offre la possibilité d'une bonne appréhension de l'occupation des terres de la réserve de biosphère du W. les analyses révèlent une expansion de la superficie des champs dans la zone tampon que sont les concessions de chasse de Tapoa-Djerma et de Kourtiagou. Les champs ont connu une évolution moyenne par an de 6,74 % entre 2002 et 2013 comparativement à la période 2013 et 2023 qui est de 15,41 % sur l'ensemble de la réserve. Le taux d'évolution annuel des savanes arborées est de 1,16 % entre 2002 et 2013 contre 4,71 % entre 2013 et 2023.

Mots clés : Burkina Faso, dynamique, occupation des terres, biosphère transfrontalière du w, terrorisme

Abstract

Protected area management in the context of terrorism is an issue and a challenge in Burkina Faso. The objective of this study is to contribute to the monitoring of the woody cover of the W transboundary biosphere reserve of Burkina Faso in a context of terrorism. To do this, Landsat satellite images (2002, 2013 and 2023) were used. The methodology of the study was characterized essentially by the synergistic processing of aerospace supports, to characterize the dynamics of land occupation. The results of the study showed that the combination of multi-source data, geospatial technologies and an appropriate methodological approach, offers the possibility of a good understanding of the land occupation of the W biosphere reserve. The analyses reveal an expansion of the area of fields in the buffer zone that are the hunting concessions of Tapoa-Djerma and Kourtiagou. The fields have experienced an average annual evolution of 6.74 % between 2002 and 2013 compared to the period 2013 and 2023 which is 15.41 % over the entire reserve. The annual evolution rate of wooded savannahs is 1.16 % between 2002 and 2013 compared to 4.71 % between 2013 and 2023.

Keywords: Burkina Faso, dynamics, land occupation, transboundary biosphere of the w, terrorism

Introduction

Le XXI^{ème} siècle est marqué par une dégradation croissante des paysages naturels sous l'influence des activités humaines, menant à une diminution du couvert forestier à l'échelle mondiale (Salomon *et al.* 2021). Cette dégradation est un phénomène qui affecte également les pays sahéliens (Gansaonré, 2018).

Ainsi, au Burkina Faso les tendances évolutives des formations naturelles montrent une diminution des superficies forestières au profit de celles des cultures agricoles (MEEVCC, 2019). Entre 2000 et 2022 la superficie forestière du pays est passée de 6 956 631,47 ha à 5 117 777,07 ha soit une perte de 83 584,29 ha/an au profit des terres cultivées (SP-REDD+, 2023). Le changement des domaines forestiers en terres agricoles, est généralement associé à la baisse des réserves de carbone terrestre et la perte de la biodiversité (Sibanda *et al.*, 2018; Adjonou *et al.*, 2019) . Il entraine aussi la fragmentation des habitats fauniques et une perturbation de l'écologie et des processus hydrologiques (Adjonou *et al.* 2019). Pourtant l'état et la dynamique de la végétation jouent un rôle important dans le cycle global du climat

et du carbone (Smet *et al.*, 2018). Cette situation de dégradation des ressources forestières au Burkina Faso constitue un défi environnemental majeur (MEEVCC, 2019) à l'instar des autres pays du monde. Malheureusement d'autres défis viennent s'ajouter à celui environnemental déjà préoccupant. Il s'agit de la crise sécuritaire avec son corolaire de défis socio-économique, alimentaire et humanitaire. Depuis 2015, le pays est en proie à des attaques répétitives de groupes armés terroristes occasionnant des déplacements massifs des populations et l'inaccessibilité à certaines localités du territoire (Bassinga *et al.*, 2023). Cette situation a un réel impact sur les droits sociaux, culturels et économiques, les libertés civiles et la participation politique (Engels, 2021). De plus, elle rend complexe la gestion des ressources forestières à travers le pays. Certaines aires protégées du fait de la situation sécuritaire qui prévaut, sont difficiles d'accès, c'est le cas de la Réserve de Biosphère Transfrontalière du W du Burkina Faso (RBTW-BF).

A l'instar des aires protégées du complexe W-Arly-Pendjari (WAP), la réserve de biosphère transfrontalière du W du Burkina Faso est perçue comme un mécanisme efficace pour la conservation de la biodiversité (UICN, 2008). Elle est classée dans la catégorie Ia de l'UICN en raison de son importance capitale pour la conservation de la diversité biologique et la fourniture des services écosystémiques. Avant l'avènement du terrorisme dans la zone, les travaux réalisés par des auteurs ont montré qu'elle subissait diverses pressions de dégradation. C'est le cas de Hema *et al.*, (2012) qui ont montré que les facteurs tels que le braconnage, la transhumance illégale, la pêche illégale, les empiétements agricoles, les feux de brousse non contrôlés, l'exploitation illégale des ressources forestières constituaient une menace. Aussi, Gansaonré (2018) a noté que les travaux du programme régional Parc W/ECOPAS ont montré que l'environnement de la réserve connaît de fortes variations aussi bien à l'intérieur du parc W que dans ses périphéries. Alors que la conservation de la diversité biologique est un impératif pour permettre aux générations présentes et futures de bénéficier des services offerts par les écosystèmes (ONU, 1992).

La RBTW/BF a vu sa gestion affectée par le terrorisme courant 2018. En effet, la situation d'insécurité a contraint les gestionnaires à abandonné la réserve. Cette situation a eu d'énorme conséquence sur

la mise en œuvre de certains projets de conservation. Ils ont dû suspendre leur intervention pour des raisons d'insécurité dans la zone. C'est le cas du projet d'intégration des mesures d'adaptation au changement climatique dans la gestion concertée du complexe transfrontalier WAP (ADAPT-WAP). De nos jours, au regard de l'absence de gestionnaires et dans un contexte d'intervention de drones militaires, il est opportun de s'interroger sur la situation des ressources naturelles de cette entité et spécifiquement celles forestières.

Des auteurs comme Engels (2021) ; Bassinga *et al.*, (2023) ont réalisé des études sur l'impact de la crise sécuritaire dans les domaines socio-économique, alimentaire et humanitaire. Dans la même dynamique, les organismes comme le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) et le Secrétariat Permanent pour le Conseil National de Secours d'Urgence et de Réhabilitation (SP/CONASUR) en produisent également. Les données sur la situation évolutive des ressources forestières font encore défaut. Pourtant ces informations sont capitales dans le cadre de la prise en compte des ressources forestières dans la lutte contre le terrorisme. C'est dans l'optique de disposer des informations sur l'évolution des ressources forestières des aires protégées en période de terrorisme que s'inscrit cette étude.

1. Méthode d'étude

1.1. Situation géographique du milieu d'étude

La RBTW/BF est localisée dans la province de la Tapoa, située dans la partie orientale du pays et s'étendant entre les parallèles 11°24,728' et 12°22,435' de latitude Nord et les méridiens 1°50,446' et 2°22,320' de longitude Est. Elle est limitée à l'Est par la composante W Niger et Bénin, à l'ouest par les départements de Diapaga et Tansarga, au nord par le département de Botou et au Sud par le département de Logobou et la composante W Bénin de sa portion Sud. Elle comprend : Une aire centrale qui est constituée du Parc national du W (2 350 km²) ; Une zone tampon qui comprend la réserve partielle de faune de la Kourtiagou (510 km²) et la zone cynégétique de chasse sportive de Tapoa Djerma (300 km²). Les zones villageoises d'intérêt cynégétique à la périphérie des concessions de chasse sportive font partie

intégrante de cette aire de transition qui correspond aux espaces les plus anthropisés (agriculture, élevage) s'étendant depuis la limite extérieure de la zone tampon sur un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres. La figure 1 donne un aperçu sur la situation géographique du secteur d'étude.

Figure 1: Localisation de la RBTW/BF

1.2 Données d'études

1.2.1 Imagerie satellitaire Landsat

Pour déterminer la dynamique de l'occupation des terres, les images satellitaires de Landsat 7 de 2002, Landsat 8 de 2013 et 2023 ont été utilisées. Elles ont été téléchargées gratuitement sur le site internet <https://earthexplorer.usgs.gov> de l'USGS (United States Geological Survey). La RBTW/BF est couverte par trois (03) scènes. Pour chacune des années, les scènes 192/052, 193/051 et 193/052 ont été retenues. D'une résolution spatiale de 30m, les images ont été téléchargées avec un taux de couverture nuageux inférieure à 5 %. Les images de 2002 ont été enregistrées aux mois de novembre. Celles de

2013 ont été enregistrées aux mois d'octobre et 2023 au mois d'octobre et novembre. Ces mois considérés comme post saison pluvieuse sont favorables à une bonne discrimination des unités d'occupation des terres dans la zone soudano-sahélienne (Zoungana *et al.*, 2015). Le choix de ces périodes vise à mieux appréhender le rythme des changements d'occupation des terres qui sont intervenus de 2002 à 2013 (période avant terrorisme) et de 2013 à 2023 (période couvrant les 08 années de terrorisme).

1.2.2 Base de données terrain

Les données terrains ont concerné les coordonnées de relevé terrain de la BDOT de 2002 et les coordonnées de relevé terrain des placettes du second Inventaire Forestier National (IFN2) de 2012. Ces données ont été acquises auprès de la Division du Système d'Information Forestier (DSIF). En effet ces données ont servi de base terrain pour la réalisation de la cartographie d'occupation des terres de 2002 et 2013. Elles ont été complétées par les images de très haute résolution de google earth et de BingMaps.

1.3. Analyse et traitement des données

1.3.1. Outils de traitement des données

Pour le traitement et l'analyse des données satellitaires, différents types de logiciels ont été utilisés :

- ✓ **Envi 5.3** : c'est un logiciel de traitement d'image satellitaire pour la télédétection. Il a servi au traitement des images Landsat ;
- ✓ **Arcgis 10.8** : il a été utilisé pour le traitement cartographique des données issues du traitement des images Landsat,
- ✓ **microsoft office (Excel)** : il a été utile pour l'analyse statistique des données et la réalisation de graphiques de différentes formes (histogrammes, courbes...);
- ✓ **microsoft office (Word)** : Il a servi à la rédaction de cette étude.

1.3.2. Matériels cartographiques utilisés

Le matériel cartographique suivant a été utilisé dans le cadre de l'étude :

- ✓ Imagerie satellitaire Landsat : l'analyse diachronique a été

réalisée grâce aux images des capteurs Landsat 7 et 8 de 2002, 2013 et 2023 couvrant la zone d'étude ;

- ✓ Les plateformes google earth et Bing Maps: Ces plateformes en ligne ont permis de faire la collecte de données sur la zone d'étude ;
- ✓ Les bases de données terrain et cartographiques produites dans le cadre du Second Inventaire Forestier National (IFN2) : ce sont les relevés terrain de la Base de Données de l'Occupation des Terres (BDOT) de 2002 et les coordonnées des placettes temporaires et permanentes de l'INF2 de 2012. Ces données ont été mises à profit lors de la classification des images satellitaires de Landsat de 2002 et 2013 ;
- ✓ Les bases de données cartographiques de l'Institut Géographique du Burkina (IGB) : Il s'agit de la Base Nationale de Données Topographiques (BNDT) de 2012.

1.3.3. Technique de traitement des données

La méthode utilisée pour le traitement des images satellitaires Landsat se résume en trois parties : il s'agit du prétraitement, de la prospection sur les plateformes en ligne (google earth et Bing Maps) et le traitement proprement dit.

❖ Le prétraitement des images landsat

Il concerne l'ensemble des opérations ayant permis à la classification de l'image.

Correction de l'image : Elle consiste à l'amélioration des images satellitaires avant tout traitement et analyse. Les corrections les plus utilisées pour ce qui concerne les images satellitaires en télédétection sont la correction géométrique, radiométrique et atmosphérique. La correction géométrique facilite la superposition des images en vue des comparaisons (Azizou *et al.*, 2021). De plus en plus les images satellitaires de Landsat sont géométriquement corrigées par le fournisseur avant leur mise en ligne. C'est le cas de Landsat 7 et 8. Dans le cadre de cette étude, la correction a porté essentiellement sur les corrections liées aux perturbations atmosphériques et radiométriques. La correction radiométrique a été faite grâce à l'algorithme « radiometric calibration » de envi 5.3. Elle a permis

d'améliorer le niveau de radiance des images. La correction atmosphérique quant à elle permet de réduire les effets dus aux composants atmosphériques sur le rayonnement électromagnétique. Elle a été faite également sur envi 5.3 grâce à l'algorithme « Flaash atmospheric correction ».

Compilation des bandes : Les bandes ont été regroupées grâce à l'algorithme « layer stacking ». Cette opération a permis de former en un seul bloc les informations spectrales contenues dans les différentes bandes retenues pour la composition colorée.

Mosaïquage : La limite de la RBTW-BF est couverte par les scènes 192/052, 193/051 et 193/052. Le mosaïquage a permis d'obtenir une seule image des trois scènes.

Délimitation et extraction de la zone d'étude : Une zone tampon de 2km « buffer » à partir de la limite de la RBTW-BF a été créée sur Arcgis 10.8 et exporté sur Envi 5.3. Cela a permis de prendre en compte toutes les informations contenues dans les pixels de la limite de la RBTW-BF. Ensuite la nouvelle limite a été extraite via « Subset Data via ROIs » de envi 5.3.

Composition colorée : En télédétection, la composition colorée est obtenue par une combinaison de trois bandes d'une image multi spectrale en utilisant les couleurs primaires (rouge, vert et bleu). Dans le cadre de cette étude, la composition colorée fausse couleur a été appliquée car elle donne une meilleure discrimination de la végétation (Salomon *et al.*, 2021). Elle offre également une meilleure discrimination des pixels et une meilleure forme de visualisation des signatures spectrales (Biga *et al.*, 2020). Elle est obtenue en combinant les bandes vert, rouge et proche infrarouge. Les deux dernières étant connues comme les mieux adaptées pour la discrimination de la végétation (Vital, 2008). Ainsi une combinaison de type 5-4-3 (proche infrarouge-rouge-vert) pour les images de 2013 et de 2023 du capteur OLI/TIRS Landsat 8 d'une part et 4-3-2 pour les images de 2002 du capteur ETM+ Landsat 7 ont été réalisées.

❖ **Prospection sur Google earth et Bing Maps**

La détection des différentes unités d'occupation des terres à partir de la signature spectrale issue de la composition colorée fausse couleur reste difficile, c'est pourquoi, il est nécessaire de s'appuyer sur des données recueillies sur le terrain ou sur les plateformes google earth et ou Bing Maps. Au regard de la difficulté d'accès de la zone d'étude pour des raisons sécuritaires, la deuxième option a été utilisée. A cet effet une prospection minutieuse a été faite sur ces plateformes afin de vérifier la correspondance de la signature spectrale des images. Cette opération a permis d'identifier les types d'unités d'occupation des terres de la RBTW/BF. A cela s'ajoute l'utilisation des données terrain des placettes de l'IFN2 de 2012 et des coordonnées de la BDOT de 2002.

❖ **Traitement proprement dit**

Le traitement des images a été scindé en plusieurs phases : il s'agit de la classification de l'image, la post classification, la vérification des classes.

Classification de l'image : Il existe deux types de classification automatique, à savoir la classification supervisée (ou dirigée) et non supervisée (non dirigée) (Biga *et al.*, 2020). Ainsi pour obtenir des résultats concluants en télédétection, il est souhaitable d'orienter la classification en intervenant de manière interactive durant le déroulement des opérations. A cet effet, la classification supervisée a été retenue. Ainsi, la classification de l'image de 2002 a été faite à travers les coordonnées de relevé terrain de la BDOT 2 de 002, de l'imagerie google earth et Bing Maps. L'image de 2013 a été classifiée à travers les coordonnées de relevé terrain des placettes de l'IFN2 de 2012, des images de google earth et Bing Maps. La classification de l'image landsat de 2023 a été faite à travers un suivi sur google earth et de Bing Maps des coordonnées de relevé terrain de la BDOT et de l'IFN2 de 2012. Pour chacune des années, un échantillon représentatif par strate a été considéré comme des régions d'intérêt ou ROI (*Region Of Interest*). A la suite d'une délimitation minutieuse des « ROI », la méthode basée sur la classification supervisée par maximum de vraisemblance a été appliqué sur Envi 5.3. Cet algorithme se base sur

la valeur de la probabilité d'appartenance aux différentes classes, des vecteurs moyens et de la matrice des variances et covariances pour tous les canaux afin d'affecter les différents pixels à la classe la plus vraisemblable selon le risque d'erreur tolérée (Azizou *et al.*, 2021). Le choix de cet algorithme s'explique pour son utilisation très répandue en télédétection du fait qu'il est très satisfaisant mathématiquement car les pixels sont classés selon une méthode probabiliste (Biga *et al.*, 2020).

Evaluation de la classification : la précision de la classification a été évaluée à l'aide de la matrice de confusion à travers deux indices couramment utilisés. Il s'agit de la précision globale qui caractérise la proportion de pixels bien classés, et du coefficient Kappa qui caractérise le rapport entre les pixels bien classés et le total des pixels sondés (Azizou *et al.*, 2021). La validation de la classification par la matrice de confusion s'effectue par le calcul du coefficient ou de l'indice Kappa (IK). Il est compris entre 0 à 1 et comprend 5 classes : la classification est excellente si $IK > 0,81$, bon si IK est compris entre 0,61 et 0,80, modéré si IK est compris entre 0,21 et 0,60 et mauvais si IK est compris entre 0 et 0,20.

Post classification : la post-classification permet d'individualiser à travers la numérisation visuelle à l'écran de certaines unités d'occupation des terres qui ne ressortent pas bien à l'issue de la classification automatique (Biga *et al.* 2020). Ainsi après la validation de la classification une gamme de traitement doit être appliquée à l'image afin que le résultat final soit de qualité. Il s'agit d'un traitement successif à travers des algorithmes « combine class », « Sieve class », « clump class », « Majority/Minority analysis ». L'outil « combine class » a permis la combinaison des classes, « Sieve class » a été utilisé pour supprimer les pixels isolés dans l'image classifiée, « clump class » a réalisé l'homogénéisation des classes en filtrant les images qui ont souvent un problème de concordance spatiale (tâches ou trou dans les classes) et enfin « Majority/Minority analysis » pour le lissage des images avant la vectorisation.

Vectorisation et édition de carte : après le processus de la post classification, les images classifiées sous format raster ont été

vectorisées dans le logiciel Envi 5.3 avant leur exportation dans le logiciel ArcGIS 10.8 pour le traitement cartographique et l'analyse statistique de chacune des années (2002, 2013 et 2023). Ainsi, les images vectorisées ont subi un traitement successif qui a permis d'extraire les statistiques et de réaliser les cartes finales. Ce traitement a concerné l'élimination des Minimum Map Unit (MMU) fixés à 0,8 ha, l'élimination des entités non classifiées et la combinaison des polygones adjacents.

1.3.4. Technique d'analyse des données

Les statistiques de l'occupation des terres ont été calculées à l'aide d'une feuille de calcul Excel suivie de l'analyse diachronique (progression ou régression) de chaque unité d'occupation des terres de 2002, 2013 et 2023. La variation de la superficie d'une unité d'occupation des terres entre deux années a été réalisée grâce à la formule proposée par Bernier (1992):

$$Te = \frac{\ln S_2 - \ln S_1}{(t_2 - t_1) * \ln e} * 100$$
 Où S_1 et S_2 , correspondant respectivement à la superficie d'une catégorie d'occupation des terres en année t_1 et en année t_2 ; \ln le logarithme népérien ; e la base des logarithmes népériens $e = 2,71828$ coefficient invariable.

Cette variation a permis d'apprécier le sens du changement entre deux années au niveau de chaque unité d'occupation. $T = 0$ indique qu'il y a stabilité ; $T < 0$ indique une dégradation ; $T > 0$ indique une progression.

Les matrices de transition sont élaborées pour décrire les changements d'utilisation des terres pendant une période donnée (Schlaepfer et Bütler, 2002). Elles ont donc permis de mettre en évidence les différentes formes de conversion qu'ont subies les formations végétales entre 2002 et 2023. Le nombre X de lignes de la matrice indique le nombre de classes d'occupation des terres au temps t_0 ; le nombre Y de colonnes de la matrice est le nombre de classes d'occupation des terres converties au temps t_1 et la diagonale contient les superficies des formations végétales restées inchangées. Les transformations se font donc des lignes vers les colonnes. Les superficies de ces différentes classes d'occupation des terres ont été

calculées à partir du croisement des cartes d'occupation des terres de t_0 et de t_1 à l'aide de la fonction Intersect de la boîte à outils ArcToolbox du logiciel ArcGIS 10.8.

Figure 2 : récapitulatif du processus de traitement des images satellitaires Landsat

2. Résultats

2.1. Classification et état des lieux de l'occupation des terres de la RBTW/BF en 2002, 2013 et 2023

La figure 3 présente l'occupation des terres de 2002, 2013 et 2023 de la réserve de biosphère transfrontalière du W du Burkina Faso (RBTW/BF). Globalement, la classification des trois images est de bonne qualité, avec une précision globale de 92,50 %, 92,01 % et 90,66 % respectivement pour 2002, 2013 et 2023. Les coefficients Kappa, ont des valeurs au-delà de l'échelle de Pontius (2000) avec 89,73 %, 87,93 % et 87,90 % pour 2002, 2013 et 2023 respectivement.

Figure 3 : Occupation des terres de la RBTW/BF de 2002, 2013 et 2023

Par ailleurs, la figure 3 montre qu'en 2002 l'ensemble de la réserve était dominé par la savane arbustive et herbeuse. Les zones de cultures représentaient une petite portion dans les concessions de chasse de Kourtiagou (Sud-Ouest) et de Tapoa-Djerma (Nord-Ouest). En 2013, les zones de cultures ont continué de s'étendre dans les concessions. En 2023, on observe une expansion considérable des zones de cultures dans les concessions de chasse. Aussi, il y a une présence de champs à l'extrémité Ouest du parc W. Le constat global de la cartographie de la dynamique d'occupation des terres des trois périodes indique une amélioration du couvert végétal à l'intérieur du Parc W. Par contre dans les zones de concessions, on enregistre une expansion des superficies agricoles.

2.2. Dynamique des unités d'occupation des terres de 2002, 2013 et 2023

Le tableau I montre la variation des superficies de chaque unité d'occupation entre 2002, 2013 et 2023 à partir des statistiques des traitements d'image.

Tableau I: Superficie des unités d'occupation de la RBTW/BF de 2002, 2013 et 2023

Unités	2002		2013		2023	
	Superficie (ha)	%	Superficie (ha)	%	Superficie (ha)	%
CAT	742,88	0,24	1559,1	0,5	7278,13	2,33
Fg/Fr	838,5	0,27	339,66	0,11	854,16	0,27
SA	13 696,7	4,38	15 559,7	4,98	24 910,26	7,97
Sah	296 533,68	94,9	292 639,03	93,65	277 920,41	88,94
Sn	620,29	0,2	2 250,99	0,72	1 390,71	0,45
Se	22,74	0,01	85,44	0,03	78,68	0,03
Zh	31,05	0,01	51,9	0,02	53,47	0,02
Total	312 485,82	100	312 485,82	100	312 485,82	100

Source : Traitement des images Landsat

L'analyse de ce tableau I permet de voir la tendance des unités d'occupation des terres de 2002, 2013 et 2023. Ainsi, en 2002 la savane arbustive et herbeuse occupait 94,9 % de la superficie totale de la réserve suivi de la savane arborée (4,38 %). La forêt galerie/formation ripicole, les zones de cultures, les sols nus, les surfaces en eau et les zones humides occupaient respectivement des superficies très faibles (0,27 %), (0,24 %), (0,2 %), (0,1 %) et (0,1 %). On constate qu'en 2013, les unités comme savane arbustive et herbeuse (93,65 %), forêt galerie/formation ripicole (0,11 %) ont connues une baisse de leurs superficies respectives par rapport à 2002. Par contre, les autres unités ont connu un accroissement de leurs superficies, savane arborée (4,98 %), sol nu (0,72 %), culture annuelle et territoire agroforestier (0,5 %), surface en eau (0,3 %) et zones humides (0,2).

En 2023, les culture annuelle et territoire agroforestier (2,33 %), et les savane arborée (7,97 %) ont connu une augmentation significative de leur superficie. Les forêt galerie/formation ripicole qui étaient en baisse en 2013 ont connues un accroissement en 2023 avec une superficie estimée à 854,16 ha soit 0,27 %. La dégradation de la savane arbustive et herbeuse s’est poursuivie avec 88,94 %. Les sols nus qui étaient en hausse en 2013 ont connu une baisse en 2023 soit 0,45 %. On note cependant que les superficies des surfaces en eau et des zones humides de 2013 sont restées inchangées en 2023. Sur l’ensemble de la période étudiée (2002 à 2023), les zones de cultures et les savanes arborées ont connu une augmentation de leur superficie contrairement à la savane arbustive et herbeuse.

2.3. Variation annuelle des unités d’occupation des terres entre 2002, 2013 et 2023

Le tableau II indique le taux d’évolution annuel de l’occupation des terres de la RBTW/BF en trois phases. La première phase concerne la période (2002 à 2013) d’avant le début du terrorisme, la deuxième (2013 à 2023) couvre la période du terrorisme en cours et la dernière phase concerne l’ensemble de la période de l’étude (2002 à 2023).

Tableau II: Evolution moyenne annuelle des unités d’occupation de la RBTW/BF de 2002, 2013 et 2023

Unités	Evolution 2002-2013		Evolution 2013-2023		Evolution 2002-2023	
	%	Nature	%	Nature	%	Nature
Culture annuelle et territoire agroforestier	6,74	Progression	15,41	Progression	10,87	Progression
Forêt galerie/formation ripicole	-8,22	Régression	9,22	Progression	0,09	Progression
Savane arborée	1,16	Progression	4,71	Progression	2,85	Progression
Savane arbustive et herbeuse	-0,12	Régression	-0,52	Régression	-0,31	Régression
Sols nus	11,72	Progression	-4,82	Régression	3,84	Progression
Surface en eau	12,03	Progression	-0,82	Régression	5,91	Progression
Zone humide	4,67	Progression	0,30	Progression	2,59	Progression

Source : Traitement des images Landsat

L’examen du tableau montre d’importantes variations de l’occupation

des terres dans la RBTW/BF :

- ✓ **Entre 2002 à 2013** : les Culture annuelle et territoire agroforestier, surface en eau, sols nus, zones humides et savane arborée ont connu une progression annuelle de leur superficie avec respectivement des taux moyens de 6,74 %, 12,03 %, 11,72 %, 4,67 % et 1,16 %. Par contre les savane arbustive et herbeuse et Forêt galerie/formation ripicole ont régressé en moyenne de 0,12 % et de 8,22 % chaque année.
- ✓ **Entre 2013 à 2023** : seuls les cultures annuelles et territoire agroforestier et savane arborée ont continué leur progression avec un taux moyen annuel significative. On constate que le taux moyen annuel de ces unités a plus que doublé dans la période de 2013 à 2023 avec respectivement 15,41 % et 4,71 %. De même, les savanes arbustives et herbeuses ont continué à régresser avec un taux de 0,52 %. Les sols nus et Se qui avaient connues une progression entre 2002 et 2013 ont régressé durant la période de 2013 à 2023 de 4,82 % et 0,82 %. Cependant les zones humides ont continué de progresser avec un taux moyen annuel (2,29 %) en baisse par rapport à la période de 2002 à 2013.
- ✓ **Entre 2002 et 2023** : sur l'ensemble de la période de l'étude, certaines unités d'occupation des terres (cultures annuelles et territoire agroforestier, savane arborée, surface en eau, sols nus et zones humides) ont connu une progression de leurs superficies exceptées les savanes arbustives et herbeuses. On note que la progression des cultures annuelles et territoire agroforestier et savane arbustive, est plus importante dans la période de 2013 à 2023 que sur toute la période de l'étude. Le taux moyen annuel est respectivement de 15,41 % (cultures annuelles et territoire agroforestier) et 4,71 % (savane arbustive) entre 2013 à 2023 contre 10,87 % (cultures annuelles et territoire agroforestier) et 2,85 % (savane arbustive) sur l'ensemble de la période de l'étude (2002 à 2023).

2.4. Nature des changements de l'occupation des terres de 2002 à 2023

La matrice de transition permet de décrire les changements d'occupation des terres intervenus entre deux périodes (Mamane *et al.*, 2018). C'est un tableau à double entrée qui permet de renseigner sur les mutations spatiales des classes d'unités au cours d'un intervalle de temps donné. Elle présente trois possibilités. Une situation de gain, de perte et de stabilité. Les unités d'occupation des terres situées sur la diagonale sont celles dont les superficies sont restées stables. Il s'agit de celles dont les superficies n'ont subi aucun changement entre les deux dates. Les unités situées au-dessus de la diagonale sont celles qui ont connu une augmentation (gain) de leur superficie, tandis que celles en dessous sont celles qui ont subi des pertes. La matrice de transition des deux périodes (2002 à 2013) et (2013 à 2023) concernées est ainsi représentée dans le tableau III et IV

Tableau III: Matrice de transition des unités d'occupation des terres de 2002 à 2013

Unités 2002 (ha)	Unités 2013 (ha)							Total (ha)
	Ca	Fg/Fr	SA	Sah	Sn	Se	Zh	
CAT	501,81	0,00	0,81	238,55	1,71	0,00	0,00	742,88
Fg/Fr	0,00	230,80	154,91	417,95	0,09	27,77	6,98	838,50
Sa	1,17	58,32	4 952,02	8621,96	2,07	37,38	23,77	13 696,70
Sah	1 023,99	61,38	10 510,52	282 610,62	2 157,57	19,01	12,20	296 395,29
Sn	24,15	0,00	34,13	471,99	90,02	0,00	0,00	620,29
Se	0,00	0,00	7,16	14,64	0,00	0,94	0,00	22,74
Zh	0,00	0,00	0,00	22,05	0,00	0,00	9,00	31,05
Total (ha)	1 551,12	350,50	15 659,55	292 397,76	2 251,46	85,09	51,95	312 347,43

Source : Traitement des images Landsat (7 et 8)

Le tableau III montre les variations enregistrées par les unités d'occupations des terres entre 2002 et 2013. Les Champs ont

enregistré un gain de 1 049,31 ha en superficie. 501,81 ha sont restés stables contre 241,07 ha de perte. Une proportion de 99,43 % de la baisse de la superficie des champs se sont convertie en Savane arbustive et herbeuse. Quant aux forêts galeries et formations ripicoles, les pertes sont plus importantes que les gains estimés à 119,7 ha. Elles ont perdu 608,51 ha sur la période de 2002 à 2013, soit 154,91 ha au profit de la savane arborée et 417,95 ha au profit de la savane arbustive et herbeuse. La Savane arborée est l'unité qui a plus gagné en termes de superficie au cours de la période de 2002 à 2013. Elle a gagné 10 551,81 ha contre une conversion de 8 621,96 ha en savane arbustive et herbeuse, 2,07 ha en sol nu, 37,38 ha en surface en eau et 23,77 ha en Zone humide. Une superficie de 282 610,62 ha soit 96,65 % de la superficie totale de la savane arbustive et herbeuse est restée stable contre 508,68 ha de gain. Cependant il y a eu une conversion de 2 157,57 ha de cette unité en sol nu, 19,01 ha en surface en eau et 12,20 ha en zone humide. Les surfaces en eau sont passées de 22,74 ha en 2002 à 85,09 ha en 2013 soit une hausse de 73,27 %. D'une manière globale on note que 95,45 % des unités sont restées stables, 3,53 % de perte et 1,02 % de gain entre 2002 à 2013 sur l'ensemble de la réserve. On constate que le changement est perceptible avec l'expansion des champs dans les zones de concessions et la conversion des savanes arbustives et herbeuse en zone dénudée dans la partie nord du parc W à proximité de la concession de Tapoa-Djerma. La figure 4 illustre mieux les différents changements spatiaux des unités d'occupations de 2002 à 2013.

Figure 4 : Etat des changements des unités d’occupation des terres de la RTBW/BF de 2002 à 2013

Le tableau IV indique les différentes mutations des unités d’occupations des terres au cours de la période de 2013 à 2023. On constate une augmentation considérable de la superficie des champs contrairement à la période précédente. La superficie des champs est passée de 1 551,12 ha en 2013 à 7 278,13 ha en 2023 soit une hausse de 80,82 %. On note une conversion considérable de 5 727,87ha de savanes arbustives et herbeuses en champs. Aussi les savanes arborées ont connu une hausse de 78,25 %. Cette hausse est due en grande partie à la conversion de 19 476,39 ha de savane arbustive et herbeuse en savane arborée. Les forêts galeries et formations ripicoles sont passées de 350,50 ha en 2013 à 854,16 ha en 2023 soit une hausse de 71,60 %. Cela, grâce à 488,40 ha de savanes arbustives et herbeuses et 102,44 ha de savanes arborées converties en forêts galeries et formations ripicoles. Les surfaces en eau et les zones humides sont restées respectivement stable. Les savanes arbustives et herbeuses ont connu

une baisse au cours des périodes de 2002 à 2013 et de 2013 à 2023 avec une conversion observée au profit des autres unités comme les champs et les savanes arborées. Globalement on note que 90,84 % des unités sont restées stables, 6,90 % de gain et 2,26 % de perte entre 2013 et 2023 sur l'ensemble de la réserve.

Tableau IV: Matrice de transition des unités d'occupation des terres de 2013 à 2023

Unités 2013 (ha)	Unités 2023 (ha)							Total 2023
	CAT	Fg/Fr	SA	Sah	Sn	Se	Zh	
CAT	1 395,66	0,00	0,00	142,42	20,50	0,00	0,00	1 558,58
Fg/Fr	0,02	242,52	46,87	50,88	0,00	0,00	0,00	340,29
SA	96,84	102,44	5 369,97	9 977,97	1,17	14,55	3,89	15 566,83
Sah	5 727,87	488,40	19 476,39	265 572,31	1230,26	61,23	48,99	292 605,45
Sn	35,68	0,00	0,00	2 077,26	138,52	0,00	0,00	2 251,46
Se	22,05	20,80	2,18	36,03	0,27	2,90	0,58	84,81
Zh	0,00	0,00	14,85	37,08	0,00	0,00	0,00	51,93
Total 2013	7 278,13	854,16	24 910,26	277 893,95	1 390,71	78,68	53,47	312 459,35

Source : Traitement des images Landsat 8

On observe à travers la figure 5 que le changement négatif a été poursuivi dans les zones de concessions à travers l'expansion toujours des champs au détriment des savanes arbustives et herbeuses. Par contre dans le parc W, les unités sont restées relativement stables. On observe que dans la partie Est du parc à la limite du fleuve de la pendjari, il y a un changement positif à travers une conversion de savanes arbustives en savanes arborées et de la savane arborée en forêt galerie. Cependant dans sa partie Ouest à la limite avec les concessions de chasse et la commune de Diapagaa on note un changement négatif à travers la présence de champs.

Figure 5 : Etat des changements des unités d’occupation des terres de la RTBW/BF de 2013 à 2023

Sur l’ensemble de la période étudié, 90,58 % des unités sont restées inchangées. Cette stabilité est observée au niveau de la savane arborée et la savane arbustive et herbeuse particulièrement dans le parc W ; 6,87 % de changement positif avec la conversion de la savane arbustive en savane arborée toujours dans le parc. En revanche 2,55 % de baisse de superficie a été constaté avec le changement négatif de savane arbustive et herbeuse en champs surtout dans les deux concessions de chasse. La figure 6 résume la mutation globale des unités d’occupation des terres dans la RBTW/BF intervenues au cours des 21 années couvrant la période d’étude (2002 à 2023).

Figure 6 : Etat des changements des unités d'occupation des terres de la RTBW/BF de 2002 à 2023

2.5. Influence du terrorisme sur la dynamique globale des ressources forestières dans la RBTW/BF

Le domaine de la foresterie est l'un des secteurs les plus touchés par l'avènement du terrorisme. Les forêts sont devenues des refuges des groupes armés terroristes. Cela a entraîné le départ de certains services de l'environnement chargés de la gestion de ces dites forêts. Cette situation pourrait avoir des impacts sur la dynamique des ressources forestières. Notre étude a révélé que le taux de changement (tc) annuel des champs a plus que doublé entre 2013 et 2023 (période couvrant le terrorisme) comparativement à la période d'avant le terrorisme (2002 et 2013). D'un taux de 6,74 % dans la période d'avant terrorisme, il est passé à 15,41 % dans la période couvrant le terrorisme. Ainsi le déplacement interne des populations en raison du terrorisme pourrait accentuer la pression et favoriser l'expansion rapide des champs surtout dans les périphéries du parc W comme l'indique la figure 3.

Selon un témoignage sur le terrain, au début du terrorisme, certaines populations locales pactiseraient avec les groupes armés terroristes pour l'exploitation des ressources forestières dans les zones de concessions du parc W. Notons également que le retrait partiel et total des gestionnaires pourrait créer un vide en termes de contrôle et de répression des infractions liées à l'exploitation de la réserve à des fins agricoles. La progression du taux d'évolution annuel des savanes arborées a nettement évolué en période couvrant le terrorisme (4,71 %) qu'en période de sécurité (1,16 %). Aussi les forêts galeries et formation ripicoles qui étaient en régression (8,22 %) entre 2002 à 2013 (période de sécurité) sont en progression (9,22 %) entre 2013 à 2023 (période d'insécurité). Ces résultats montrent que l'aire centrale (parc W) de la réserve n'a pas subi de pression anthropique depuis le début du terrorisme. Elle semble être occupée par les groupes armés terroristes et donc pourrait réduire la pression anthropique et favorisé la restauration rapide de la végétation. Ce qui pourrait justifier cette amélioration du couvert végétal dans le parc W. Au regard de ce qui précède, on pourra noter que le contexte du terrorisme influence l'expansion rapide des superficies agricoles dans la zone tampon et la restauration du couvert végétal à l'intérieur du parc W. Les résultats de la cartographie des feux de brousse montrent la présence de feux dans la RBTW/BF avec une moyenne de 147 774,97 ha depuis l'absence d'application des feux précoces ou feux d'aménagement par les gestionnaires. Ces feux de brousse non contrôlés peuvent causer d'énormes dégâts d'une part sur la dynamique des ressources forestières et d'autre part la destruction des habitats de la faune. Le braconnage pratiqué par les terroristes et les interventions des drones dans la RBTW/BF pourraient contraindre les populations animales de la RBTW/BF à migrer vers les zones plus sûres notamment, les parcs nationaux voisins où règne plus de quiétude.

3. Discussion

La télédétection, de par sa capacité à fournir une information spatiale synoptique sur l'état et la dynamique de la végétation à partir des images satellitaires, constitue un outil précieux pour le suivi des ressources forestières des aires protégées. La plupart des études sur les dynamiques du couvert végétal dans la zone d'étude se sont réalisées

avant l'avènement du terrorisme. C'est le cas de Sawadogo (2012), Gansaonré (2018), Gansaonré *et al.*, (2020). Il convient alors d'étudier la dynamique de la végétation de la réserve dans le contexte du terrorisme et en l'absence des gestionnaires de cette entité, afin d'appréhender les changements actuels. L'approche cartographique est l'une des méthodes les plus performantes pour étudier la dynamique spatiale et temporelle des unités d'occupation des sols (Mamane *et al.*, 2018). Plusieurs auteurs (Avakoudjo *et al.*, 2014; Orekan *et al.*, 2019; Adjonou *et al.*, 2019; Biga *et al.*, 2020) utilisent dans la cartographie classique l'approche qui combine les images satellitaires et les vérités terrain pour élucider l'impact des activités anthropiques sur les écosystèmes (Azizou *et al.*, 2021). Dans le cadre de cette étude, du fait de l'inaccessibilité du terrain en raison de l'insécurité, nous n'avons pas pu réaliser des missions de terrain pour la validation de la photo-interprétation des images Landsat. En effet, l'une des particularités de notre étude est de contribuer à proposer une alternative de suivi de la dynamique de la végétation des aires protégées du pays à distance, en cas de crise comme celle de l'insécurité qui ne permet pas d'avoir accès à ces entités. Pour ce faire, les outils de télédétection (images landsat, NDVI, MODIS, google earth et BingMap), ainsi que les données cartographiques utilisées pour la cartographie de la dynamique de l'occupation des terres du parc W permettent d'obtenir un niveau de détail spatial et thématique relativement satisfaisant des données cartographiques produites.

Ainsi, les résultats de la dynamique de l'occupation des terres de 2002 à 2023 ont montré deux tendances. Une première tendance, indique une régression des superficies forestières au profit des champs particulièrement dans les zones de concessions de chasse (Tapoa-Djerma et de Kourtiagou). Cette tendance est plus observée sur la période, couvrant celle du terrorisme (2013 à 2023) avec un taux de conversion de 15,41 % par rapport à celle de 2002 à 2013 (6,74 %). La deuxième tendance montre une nette amélioration du couvert végétal surtout à l'intérieur du parc W. Il ressort effectivement des analyses spatiales, une conversion remarquable des savanes arbustives et herbeuses en savanes arborées et une sorte de restauration des forêts galerie. Ces résultats sont similaires à ceux de Gansaonré, (2018), Gansaonré *et al.* 2020 dans le parc w du Burkina Faso et de ses périphéries, d'Avakoudjo *et al.* 2014 dans le parc w du Benin, Orekan

et al., 2019 dans le parc w du Benin et de la réserve de biosphère transfrontalière du momo au Togo, Mamane *et al.* 2018 dans la réserve de biosphère transfrontalière du W du Niger.

Le taux d'évolution annuel des champs est en progression de 10,87 % entre 2002 à 2023. Il est plus observé dans les zones de concessions (figure 6). Ce taux est proche de celui de Gansaonré ; 2018 (8,8 %) dans le parc W et ses périphéries et de Mamane *et al.* 2021 (6,5 %) dans la réserve totale de faune dans l'ouest du Niger. L'expansion des superficies des champs s'expliquerait par l'accroissement démographique des populations, le déplacement interne des populations vers les communes périphériques à la réserve pour des raisons sécuritaires. Outre cela, l'absence des gestionnaires pourrait réduire les contrôles. Cela a pour corollaire la tendance à l'occupation anarchique de l'espace et une surexploitation des ressources. Selon le BERD (2016) de la réserve, la dégradation des ressources de la RBTW/BF pourrait prendre des proportions inquiétantes du fait de la pleine croissance de la culture cotonnière dans la zone. Cela a été soutenu par les travaux de Gansaonré *et al.* 2020 réalisé dans la zone. Pour ces auteurs, l'augmentation de la population, les mouvements migratoires et la politique agricole instaurée autour des années 2000 ont alors favorisé l'expansion de la culture cotonnière, ce qui explique l'importance de l'évolution des superficies agricoles et la réduction des superficies du couvert végétal. A la périphérie du Parc W du Bénin et du Niger, de fortes dégradations du couvert végétal principalement dues à des facteurs anthropiques sont aussi notés par Avakoudjo *et al.*, (2014). Ainsi, la dégradation du couvert végétal aux périphéries des parcs nationaux du w est un phénomène commun à l'ensemble du complexe WAP. Des études similaires réalisées dans les régions des Hauts Bassins, de la Boucle du Mouhoun, du Centre Ouest et des Cascades soutiennent cela. C'est le cas de Bayiré (2016), Sanou (2020) qui, à travers leurs études réalisées dans la forêt classée de Dindéresso et de la commune de Bobo-Dioulasso ont montré que les superficies forestières des forêts classées étaient en régression au profit des champs. Cette tendance a été observée dans les régions de la Boucle du Mouhoun à travers l'étude sur la dynamique des formations végétales et du potentiel ligneux de la forêt classée de Kari de Sawadogo (2020), du Centre Ouest avec et des Cascades avec Gnoumou *et al.*, (2021) sur la dynamique spatio-temporelle de la

réserve de la Comoé-Léraba et de ses terroirs environnants. Tous ces auteurs ont montré que la croissance démographique est un facteur qui explique l'évolution croissante des superficies agricoles malgré les efforts consentis par les structures en charges de la gestion desdites aires protégées.

Conclusion

L'analyse diachronique a montré une variation importante des unités d'occupation des terres surtout dans la seconde période (2013 à 2023). Ainsi, les résultats ont révélé une restauration des forêts galeries et formation ripicoles qui étaient en régression dans la période 2002 à 2013. Cette restauration a été aussi constatée dans les savanes arborées. Le taux de changement annuel des savanes arborées a nettement progressé (4,71 %) en période d'insécurité contre 1,16 % en période de sécurité. Cependant, il y a une régression des superficies des unités comme savanes arbustives et herbeuse au profit des zones agricoles. Le taux d'évolution annuel des champs a plus que doublé sur la période couvrant le début du terrorisme. De 6,74 % entre 2002 à 2013 (période de sécurité), il est passé à 15,41 % entre 2013 à 2023 (période d'insécurité). Cette augmentation de la superficie des champs perceptible à travers la cartographie est surtout observée dans la zone tampon (concessions de chasse de Tapoa-Djerma et de Kourtiagou) en périphérie du Parc W. A l'absence totale de gestionnaire dans la réserve du fait du terrorisme, on a enregistré 150 050,4 ha en 2022 et 145 499,56 ha en 2023 de feux de brousse. Depuis l'avènement du Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration (MPSR 2) en septembre 2022, l'armée Burkinabè procède de plus en plus à des frappes de drones contre les groupes armés terroristes surtout dans les aires protégées. Ces frappes de drones pourraient être la cause de présence de feux dans la RBTW/BF.

Les résultats de notre étude constituent une base d'informations judicieuses sur la situation de cette aire protégée, qui seront mises à la disposition de l'administration forestière et de ses partenaires. Ces informations sont également des outils d'aide à la prise de décision, pouvant permettre particulièrement au service forestier d'anticiper sur la planification d'actions de conservation de cette entité, dans la mesure où cette zone est appelée à être débarrassée de ces terroristes.

Références bibliographiques

ADJONOU, K., Bindaoudou, I.A.-K., Idohou, R., Salako, V., Glele-Kakaï, R., Kokou, K. (2019). « Suivi satellitaire de la dynamique spatio-temporelle de l'occupation des terres dans la réserve de biosphère transfrontière du Mono entre le Togo et le Bénin de 1986 à 2015 », in: B, M., Orekan, V. (Eds.), Conférence OSFACO : Des Images Satellites Pour La Gestion Durable Des Territoires En Afrique, *Actes de La Conférence OSFACO : Des Images Satellites Pour La Gestion Durable Des Territoires En Afrique*. Cotonou, Benin, p. 25.

AVAKOUDJO Julien, Adi MAMA, Ismaïla TOKO, Valentin KINDOMIHOU et Brice SINSIN (2014). « Dynamique de l'occupation du sol dans le Parc National du W et sa périphérie au nord-ouest du Bénin ». *Int. J. Biol. Chem. Sci.* 8, 2608–2625. <https://doi.org/10.4314/ijbcs.v8i6.22>

AZIZOU, E.-H.I., Gbemavo, D.S.J.C., Hounkpevi, A., Mensah, G.A., Sinsin, B., 2021. Pressions anthropiques et dynamique des habitats naturels de la Réserve Transfrontalière de Biosphère du W-Bénin. *Ann. L'Université Parakou-Sér. Sci. Nat. Agron.* 11, 1–14.

BAYIRE F. X. W. (2016). Étude diachronique des changements du couvert végétal dans les écosystèmes forestiers par télédétection spatiale et par suivi au sol : Cas de la forêt classée de Dindéresso. Mémoire de fin de cycle Inspecteur des eaux et forêts, ENEF, 103 p.

BASSINGA, H., Barry, O. (2023). Collectes de données et crises sécuritaires en Afrique : défis et stratégies Expérience du Burkina Faso, 15 p.

BERNIER Bernard (1992). Introduction à la macroéconomie. Dunod, Paris, 217 p.

BERD, 2016. Plan d'aménagement et de gestion de la réserve de biosphère transfrontalière du W (2016-2025,) versions finale. 176 p.

BIGA, I., Amani, A., Soumana, I., Bachir, M., Mahamane, A. (2020). « Dynamique spatio-temporelle de l'occupation des sols des communes de Torodi, Gothèye et Tagazar de la région de Tillabéry au Niger ». *Int. J. Biol. Chem. Sci.* 14, 949–965.

ENGELS Bettina (2021). Gestion de la crise sécuritaire au Burkina Faso : Perspectives de développement et de la société civile en matière de prévention des crises. Rapport de documents de recherche rls: études sur la paix et les conflits en Afrique de l'ouest et en Afrique centrale 40 p.

GANSAONRE R. Noël (2018). « Dynamique du couvert végétal et implications socio-environnementales à la périphérie du parc W/Burkina Faso. » *Vertigo*, - *Rev. Électronique En Sci. Environ.* <https://doi.org/10.4000/vertigo.20249>

GANSAONRÉ R. Noël , Zoungrana Benewindé Jean Bosco et Yanogo P. Isidore (2020). « Dynamique du couvert végétal à la périphérie du Parc W du Burkina Faso ». *Belgeo* [En ligne], 1 | 2020, mis en ligne le 12 juin 2020, consulté le 19 janvier 2021. URL : <http://journals.openedition.org/belgeo/40786> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/belgeo.40786>

GNOUMOU, A., Adouabou, A.B. (2021). « Étude de la dynamique spatio-temporelle de la réserve de la Comoé-Léraba et de ses terroirs environnants (Burkina Faso, Afrique de l'Ouest): Spatial and temporal dynamics of the vegetation of Comoé-Léraba reserve and its surrounding lands (Burkina Faso, West Africa). » *J. Appl. Biosci.* 157, 16213–16222.

HEMA Emmanuel M., Lamoussa HEBIE, Youssouf SANOU (2012). Protocoles et plans d'actions de suivi écologique dans la Réserve de Biosphère Transfrontalière du W du Burkina Faso 171.

MAMANE B., Amadou, G., Barage, M., Comby, J., Ambouta, J.M.K. (2018). « Dynamique spatio-temporelle d'occupation du sol dans la Réserve Totale de Faune de Tamou dans un contexte de la variabilité climatique (Ouest du Niger) ». *Int. J. Biol. Chem. Sci.* 12, 1667–1687.

MEEVCC (2019). Stratégie nationale en matière d'environnement (SNE) 2019-2023. Rapport, 87 p + annexes Organisation des Nations Unies, 1992. Convention sur la diversité biologique, 30 p.

OREKAN V.O.A., Plagbeto, H., Edea, E., Sossou, M. (2019). Évolution actuelle des écosystèmes de mangrove dans le littoral béninois, in : Mertens, B., Orekan, V. (Eds.), Conférence OSFACO : Des Images Satellites Pour La Gestion Durable Des Territoires En

Afrique, *Actes de La Conférence OSFACO : Des Images Satellites Pour La Gestion Durable Des Territoires En Afrique*. Cotonou, Benin.

PONTIUS R.G. (2000). "Quantification error versus location error in comparison of categorical maps", *Photogrammetric engineering and remote sensing*, 66, 8, pp. 1011-1016.

SALOMON, W., Sikuzani, Y.U., Kouakou, A.T.M., Barima, Y.S.S., Theodat, J.M., Bogaert, J. (2021). Cartographie et quantification de la perte du couvert forestier dans les parcs nationaux du Sud de la République d'Haïti de 1985 à 2018 : rôle des activités agricoles locales. *Int. J. Biol. Chem. Sci.* 15, 477–496. <https://doi.org/10.4314/ijbcs.v15i2.9>

SANOU K.M. (2020). Analyse spatio-temporelle de la dégradation des ressources forestières dans la commune urbaine de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Mémoire de master professionnel, institut panafricain pour le développement Région Afrique de l'Ouest et Sahel. 93 p +annexes

SAWADOGO I. (2012). Ressources fourragères et représentations des éleveurs, évolution des pratiques pastorales en contexte d'aire protégée : Cas du terroir de Kotchari à la périphérie de la réserve de biosphère du W au Burkina Faso, *Environnement et Société*, Museum national d'histoire naturelle, 338 p.

SMETS B., Tim J., Verger A. (2018). Fraction de rayonnement photo synthétiquement actif (FAPAR), fraction de couverture végétale (Fcover) collecte 300m, version 1. GIOGL1_PUM_LAI300m-V1. 41 p.

SP-REDD+ (2023). Rapport d'étude sur l'utilisation de l'outil collect earth pour la production des statistiques de l'occupation /l'utilisation des terres au Burkina Faso. 41p

VITAL J.A. (2008). Land use/cover change using remote sensing and geographic information systems: Pic Macaya National Park, Haiti.

ZOUNGRANA B.J., Conrad, C., Amekudzi, L.K., Thiel, M., Da, E.D., Forkuor, G., Löw, F. (2015). Multi-temporal landsat images and ancillary data for land use/cover change (LULCC) detection in the Southwest of Burkina Faso, West Africa. *Remote Sens.* 7, 12076–121

Relations médias et politiques de “Nation branding” du Bénin de 2016 à 2021 : analyse et perspectives pour une communication persuasive plus optimale

DOKPO Alain Junior

*Ecole Nationale des Sciences et Techniques de l'Information et de la Communication (ENSTIC)
Laboratoire de Langues, Lettres, Cultures et Communication (2L2C)
Université d'Abomey-Calavi / Bénin
dokpo3@yahoo.fr*

Sôhouétoh Pancras ZOUNTCHEGBE

*Ecole Nationale des Sciences et Techniques de l'Information et de la Communication (ENSTIC)
Université d'Abomey-Calavi / Bénin
zountchegebep@gmail.com*

Résumé

Ce travail de recherche aborde le problème de la faible influence de la stratégie de relations médias sur la mise en œuvre de la politique de "Nation branding" du Bénin entre 2016 et 2021. Il a pour but d'examiner cette stratégie et d'en identifier les forces et faiblesses afin de proposer des solutions pour améliorer l'efficacité de la communication gouvernementale. Nous avons adopté une démarche méthodologique axée à la fois sur une approche qualitative et quantitative. L'approche qualitative s'illustre par l'entretien accordé par le Chef Service des relations médias de la présidence de la République du Bénin. Quant à l'approche quantitative, elle prend en compte le questionnaire d'enquête à destination d'un échantillon de responsables médias, essentiellement ceux qui ont un pouvoir de décisions sur les contenus médiatiques. Les résultats révèlent une trop grande priorité accordée à certains médias au détriment d'autres dans la gestion de l'image de marque du Bénin. Plus de la moitié des enquêtés ont déclaré avoir été informés de la politique de "Nation branding" via les réseaux sociaux. Les deux tiers d'enquêtés ont affirmé ne pas avoir du tout été associés à cette politique. Les résultats ont également montré que malgré les moyens utilisés pour informer les médias, une bonne frange reste encore insatisfaite.

Mots clés : Nation, branding, Bénin, Relations, médias

Abstract

This research addresses the issue of the limited impact of the media relations strategy on the implementation of Benin's "Nation Branding" policy between 2016 and 2021. By exploring this issue, the aim is to examine this strategy and identify its strengths

and weaknesses in order to propose solutions to improve the effectiveness of government communication. We adopted a methodological approach based on both qualitative research, through an interview with the head of the media relations department of the presidency, and quantitative research, through a survey questionnaire administered to a sample of media executives, particularly those who have decision-making power over media content. The results reveal that government communication prioritizes certain media over others when it comes to communication related to Benin's brand image. Of all respondents, more than half reported becoming aware of the "Nation Branding" policy through social networks, and two-thirds stated that they had not been involved in this policy at all. These results show that, despite the efforts made to inform the media, a significant portion remains dissatisfied.

Keywords: Nation, branding, Benin, relations, Media,

Introduction

Le monde change, il change vite. Il change de plus en plus vite. Ce n'est pas le temps qui précipite sa course, mais c'est le contenu du temps qui devient de plus en plus dense. Nous voyons s'opérer devant nous des mutations profondes qui bouleversent non seulement les pratiques mais aussi les paradigmes et les comportements. L'une de ces mutations est "l'image de marque" que Shaker et Hafiz (2014) définissent comme une « image mentale des autres constituée des connaissances et des croyances sur la marque (humaine). La notion de l'image de marque remonte aux années 90. A cette époque, le spécialiste américain en stratégie de marque, Aaker (1996), a attiré l'attention de la communauté scientifique sur l'utilité du concept. Pour lui, une marque bien connue et une réputation de qualité sont des sources importantes d'avantages concurrentiels pour un spécialiste du marketing. La notion d'image de marque a beaucoup évolué. Elle est devenue un enjeu de premier plan aussi bien pour les personnes que pour les organisations gouvernementales, internationales dans la plupart des pays du monde. Les pays développent des activités de promotion exogènes dans le but de rendre leurs économies attractives (Matiza et Oni, 2013).

À ce jour, la plateforme en ligne Sortlist Report estime dans l'un de ses travaux publiés le 29 septembre 2022, à « plus de 10 000 agences de branding et de positionnement dans le monde entier ». Cela reste un indicateur parlant de la préoccupation que représente l'image de marque pour les individus et les organisations. Les États, y compris

ceux ayant un revenu faible, prennent davantage au sérieux leur image de marque à travers des politiques, stratégies et actions allant dans le sens du “Nation branding”. Le “Nation branding”, selon (Anholt, 2007) peut créer un avantage concurrentiel en promouvant les valeurs de la nation dans six domaines différents, à savoir le tourisme, l’exportation, les politiques, les investissements étrangers, la culture et l’attraction des talents.

Au Bénin, les ambitions ne sont pas seulement économiques, mais elles visent également, selon Kakpovi (2024), à promouvoir le tourisme, comme c’est le cas dans plusieurs pays tels que le Zimbabwe, l’Afrique du Sud, le Kenya. Depuis 2016, par des actions visibles, le Bénin se présente comme un pays davantage soucieux de son image. Le programme d’action du gouvernement présenté le 16 décembre 2016 au Palais de la Marina en est une illustration. Objectif visé : révéler le Bénin. Un objectif qui s’articule autour de plusieurs axes dont, entre autres, la promotion du tourisme, l’attraction des investissements et la diplomatie culturelle. Pour le président Patrice Talon, qui porte cette vision, « il est temps de révéler au monde, mais aussi à nous-même, l’incroyable potentiel du Bénin. Trop de Béninois, dit-il, méconnaissent encore la force de leur pays. Trop d’investisseurs ignorent ses atouts ». Pour y parvenir, les médias ont un rôle à jouer. Dans *Crystallizing Public Opinion*, Edward Bernays (1923) montrait comment la Révolution française a su « fournir le contexte d’une plus grande prise de conscience de l’utilisation des **médias de communication comme outils pour façonner les opinions** ». C’est à juste titre qu’au cœur de la démarche de “Nation branding” réside l’importance capitale des relations médias dans la diffusion et la promotion de l’image du Bénin à l’échelle mondiale. Après le changement de main du pouvoir dès 2016, et les cinq premières années de mise en œuvre des actions du gouvernement, il est utile de réfléchir à l’efficacité des relations médias dans la promotion de l’image de marque du Bénin de 2016 à 2021.

Cette étude examine la stratégie de Relations médias adoptée par le Bénin dans le déploiement de sa politique de “Nation branding” entre 2016 et 2021. En explorant les différentes dimensions de cette stratégie, il nous revient d’évaluer l’impact sur la communication gouvernementale à partir de l’élaboration du diagnostic qui va consister à identifier les forces et faiblesses. Pour se faire, cette

recherche s'appuie sur une analyse des médias associés à la promotion de la politique de “Nation branding” du Bénin, leur accès à l'information sur cette politique et leur niveau d'implication dans sa mise en œuvre. À travers cette démarche, nous cherchons à déterminer dans quelle mesure la stratégie de relations médias a permis de mobiliser les médias, locaux surtout, pour la promotion de l'image du Bénin et la construction de sa réputation internationale. En adoptant une approche interdisciplinaire, alliant certaines théories de la communication, cette étude, ambitionne de fournir des insights pertinents et utiles pour les décideurs politiques, les professionnels des médias et tous ceux impliqués dans la promotion de l'image et la réputation nationale d'un pays sur la scène mondiale.

1-Contexte de l'étude

L'État du Bénin, depuis 2016, a changé de main, C'est d'ailleurs l'une des principales raisons du choix de la délimitation temporelle de 2016 à 2021. Le candidat Patrice Talon devenu Président, s'est engagé à développer une image de marque pour le pays. Le gouvernement a compris que ne pas s'en préoccuper revient non seulement à se priver d'une arme fondamentale, mais aussi, et surtout à limiter l'impact des efforts à consentir. Cela entre en parfaite harmonie avec sa vision de révéler le Bénin. Le programme d'action du gouvernement sert de tableau de bord à la concrétisation de cette vision à travers plusieurs axes clés. Il s'agit notamment, comme nous l'avons affirmé plus haut, de la culture et du tourisme, de l'attractivité économique et de la diplomatie. Dans le domaine du tourisme, douze (12) projets ont été mis en route en 2017, avec des budgets allant d'un à près de 200 milliards de francs CFA¹. Il s'agit entre autres par exemple de projets visant à réinventer la cité lacustre de Ganvié, aménager les sites touristiques et leurs voies d'accès. En ce qui concerne l'attractivité économique, des réformes fiscales ont été opérées dans le but d'attirer les investisseurs et la zone industrielle de Glo Djigbé a été créée afin de transformer des matières premières comme le coton, le soja et l'acajou. Pour porter toutes ces initiatives, il est clair que les médias, qu'ils soient classiques ou nouveaux, sont

¹ Programme d'action du gouvernement, Volet tourisme. Tourisme

des acteurs majeurs à associer. Ils permettent de projeter vers l'extérieur la nouvelle image qui se construit en mettant en valeur les diverses actions, mais aussi en informant les citoyens béninois et la diaspora. Noam Chomsky et Edward Herman (2003) conçoivent d'ailleurs que les médias constituent « *un système qui sert à communiquer des messages et des symboles à la population* ». L'information aux populations béninoises est d'une importance capitale, car les citoyens béninois, femmes et hommes, sont aussi des ambassadeurs de la marque en construction, s'ils n'en sont d'ailleurs pas les premiers. Ce rôle de mise en valeur dont les médias ont la prérogative se manifeste notamment à travers les productions réalisées et portant sur les actions mises en œuvre dans le cadre de la construction de l'image de marque du Bénin. Cela passe notamment par l'information mise à la disposition des médias, par les structures en charge du développement de cette politique. C'est clair que les relations médias sont un maillon capital dans tout ce processus. Le niveau d'information, d'implication des médias et la récurrence des productions sont des indicateurs importants à prendre en compte. Ainsi, après cinq années de déroulement de la stratégie, il convient d'évaluer l'efficacité des relations médias dans l'implémentation de la politique de "Nation branding" du Bénin.

2- Données et méthodes

Au Bénin, le nombre d'organes médiatiques tourne autour de 320 aussi bien du secteur public que du secteur privé, tous types confondus². Pour la détermination de l'échantillon à prendre en compte dans la présente recherche, nous avons opté pour un échantillonnage à participation volontaire, qui est une méthode tributaire de la technique d'échantillonnage non aléatoire. Le choix de cette méthode, malgré qu'elle puisse être empreinte de quelques biais, tient du fait que nous ne perdons pas de vue que la participation à la

² À la faveur de la libéralisation de l'espace audiovisuel en 1997, le pays a connu un boom des chaînes de radio. Média préféré des Béninois, elles sont au moins 70 dans le pays. Il existe une quinzaine de chaînes de télévision opérant aux côtés des médias audiovisuels d'État, regroupés au sein de l'*Office de radiodiffusion et télévision du Bénin (ORTB)*. Le Bénin compte une centaine de journaux, dont le quotidien d'État fondé en 1969 la *Nation* et d'autres titres privés, dont *Le Matin*, *Le Matinal*, *Fraternité* et *La Nouvelle Tribune*. Les sites d'information et l'*Agence Bénin Presse (ABP)* complètent le paysage médiatique, qui compte environ 320 médias. Bénin | RSF

communication dans une démarche de "Nation branding", par les médias, est d'abord une question d'intérêt, de volonté. Il est alors logique que la participation à une enquête sur ce sujet requière un certain intérêt des médias pour ce sujet. Nous avons donc ciblé les managers de médias, les rédacteurs en chef, les directeurs de publication, les chargés des programmes, les responsables éditoriaux à qui un questionnaire a été soumis. Cela nous a permis de recueillir l'appréciation des acteurs des médias eux-mêmes. Le questionnaire a été administré à la cible en ligne sous forme d'un formulaire Google forms. Cet outil permet au répondant d'avoir accès, où qu'il soit, tant qu'il jouit d'un accès à internet et est habité par la volonté de répondre.

Un entretien avec le Chef Service des relations médias à la présidence de la République du Bénin nous a permis d'obtenir des données qualitatives. Ces données ont été capitales pour comprendre le point de vue des acteurs eux-mêmes, ce qui a été mis en place en matière de relations avec les médias, et toute l'intelligence derrière ces stratégies, surtout dans le cadre de la politique de "Nation branding" du Bénin entre 2016 et 2021.

3- Cadre conceptuel

Benedict Anderson (1936;1983), perçoit le "Nation branding" comme une "communauté imaginée". Sa définition est d'ailleurs parmi l'une des plus citées dans les réflexions des analystes de la thématique. Pour l'historien Irlandais, il s'agit d'une communauté relative, limitée et souveraine ; c'est-à-dire que les individus se font des représentations limitantes et excluantes de la nation. Angeliki Monnier (2015), le rappelle, la communauté imaginée apparait, se maintient et se perpétue au travers de phénomènes communicationnels, qui se solidifient dans une réalité historique précise à l'origine des États-nations. La temporalité est ce par quoi est constituée cette réalité. Cette temporalité devient partagée par l'ensemble, avec le développement du train, par la presse capitaliste de masse associée au développement de l'imprimerie et par des symboles (la carte, le recensement, le musée) qui matérialisent et institutionnalisent la nation. Le "Nation branding" se présente alors comme un cas particulier de mise en

relation entre le public et territoires dans la mesure où « les territoires circonscrivent les habitus et les représentations collectives qui forment les publics » (Monnier, 2015).

Le territoire peut, en effet, s'ériger comme un axe autour duquel le public est susceptible de se construire. Cependant, le territoire circonscrit également la diffusion et la circulation des messages. La mise en relation des publics et des territoires est d'autant plus forte que la dimension identitaire de la nation, qui reste immatérielle dans la définition proposée par B. Anderson, se manifeste à travers le groupe social national. Pour les promoteurs du "Nation branding", la nation s'exprime par la matérialité des campagnes de communication et nécessite un engagement de l'État. En effet, malgré la dualité entre État et nation – qu'il s'agisse de l'État-nation ou d'une nation sans État ; la nation seule n'est pas créatrice de ces identités et elle est encore moins en mesure de réaliser des campagnes. Cela implique nécessairement la présence de représentants, d'acteurs, de praticiens, d'agences de communication ou de marketing qui possèdent leurs propres représentations et modes de présentation de la nation. Le "Nation branding" s'insère alors dans une « pensée d'État » localisée (Lee, 2016). Simon Anholt (2007 : 106, traduction de l'auteur), consultant influent et figure tutélaire des praticiens de ce domaine, considère que « *l'objectif ultime pour l'identité compétitive est de créer du sens et de la fierté à un point que la population entière, comme par instinct, performe de tels actes de conversion, chaque jour de leurs vies* ».

Il est évident que les réflexions ont beaucoup évolué sous d'autres cieux, en ce qui concerne les différentes déclinaisons du "Nation branding". Le modèle d'analyse qui nous sert de boussole pour cet article puise ses sources, des travaux et réflexions de Anholt (2006) et Zeineddine (2017) ; Bolin & Stahlberg, 2015) ; Torres, (2019) ; Servaes (2012) ; Kriyantono (2017) ; Lattimore et al. (2007), Grunig et Hon (1999) ; Seitel (2007), Nordbert Wiener (1948), Lasswell (1927, 1938), Lazarsfeld et Merton (1948).

Anholt (2006) et Zeineddine (2017) posent les bases permettant d'identifier les éléments clés de communication du "Nation branding". Ainsi, autour du Nation branding, gravitent les éléments tels que la gouvernance, les personnes de la nation,

l'exportation, le tourisme, l'investissement et l'immigration, la culture et le patrimoine. Ces éléments émanent du concept de l'Hexagone de la marque nationale, selon Anholt (2006). Si la communication est aussi un pilier du "Nation branding", comme l'a démontré le cas de l'Espagne, pour être efficace et servir les intérêts du "Nation branding", les éléments identifiés par Anholt (2006) et Zeineddine (2017) devraient en être les objets.

Dans le processus de la promotion de la nation, par le biais de la communication, le recours aux médias apparaît comme une évidence. Le deal avec les médias traditionnels impose un certain nombre d'exigences. Bolin et Stahlberg (2015) ont pu en arriver à la déduction selon laquelle, les pays et les plateformes médiatiques, surtout lorsqu'il s'agit de celles internationales, ont des chances d'entretenir des relations positives lorsque leurs croyances, intérêts et objectifs convergent.

Cependant, dans un monde plus que jamais connecté avec internet, l'usage des médias digitaux devient une évidence, dans les démarches de communication. Mieux, les exigences et contraintes des médias traditionnels en termes de coût et d'influence renforcent la forte préférence pour les médias digitaux, comme l'a constaté Torres, (2019). Il a d'ailleurs fait remarquer que dans ce monde connecté, le travail pour l'identité numérique de la nation est une nécessité.

La pratique des relations médias a pour but de faciliter des couvertures médiatiques, des commentaires positifs des organisations, des pays dans les médias. Kriyantono, (2016 ; Lattimore, et al (2011) soutiennent que cet objectif devient plus adressable, lorsque les praticiens des relations publiques, qui en réalité, ont la responsabilité des relations médias, prennent en compte la nécessité d'avoir de bonnes relations personnelles avec les journalistes. Dans cet ordre d'idées, Grunig et Hon (1999) considèrent que « contrôler ensemble » décisif pour les deux parties, et que la communication régulière et l'échange d'informations avec les journalistes sont importants. En ce qui concerne le partage d'information, Cantelmo (1994) apprend qu'il est possible d'opter pour ce qu'il appelle le ciblage. Ce procédé permet d'adresser l'information aux professionnels des médias les plus intéressés par le sujet traité. Cela suppose qu'il n'est point utile d'adresser une information purement de gouvernance aux

professionnels dont le centre d'intérêt se situe dans la culture, par exemple. L'auteur propose qu'il faille pouvoir œuvrer pour une adaptation de l'information avec le besoin de la cible.

En vue de réussir à concrétiser des relations positives et profitables avec les médias, Seitel (2007) suggère, non pas une *todo list*, mais un panel de "ce qu'il ne faut pas faire".

En réalité, les relations médias sont une interaction. Une interaction marquée par la notion du feedback ou de la rétroaction, telle que développée par Norbert Wiener dans les années 1950. Le mathématicien américain, s'étant intéressé aux théories de la communication, pense que « des informations sur l'action en cours nourrissent en retour (feedback) le système et lui permettent d'atteindre son but ». L'atteinte de l'objectif poursuivi en collaborant avec les médias (promouvoir une image positive du Bénin, en valorisant les actions engagées dans le cadre du "Nation branding"), qui devrait témoigner de l'efficacité de la stratégie des relations médias, est aussi soutenue par le feedback informationnel que les médias doivent faire, d'une part à l'endroit des gouvernants, mais aussi des gouvernés.

Dans l'exécution de ce retour informationnel à l'endroit de ces deux composantes de la société, les médias se mettent dans une démarche de corrélation entre ces deux composantes, telle que suggérée par Harold Lasswell. Si d'une part, les médias sont et seront amenés à informer les populations des actions des gouvernants dans le cadre du "Nation branding" du Bénin, le retour informationnel sert aussi à remonter les ressentis des populations aux dirigeants. Cette fonction n'est pas la seule en jeu. Les fonctions de surveillance et de transmission de l'héritage socioculturel, ou encore celle du divertissement rajoutée par Lazarsfeld et Merton trouvent confortablement de la place dans l'action des médias dans la promotion du Bénin pour une communication persuasive plus optimale.

Que dire de la communication persuasive ?

La communication persuasive est une communication orientée intentionnellement. Cette intention reste marquée par le désir que d'autres personnes soutiennent nos idées et nos opinions (Dumas, 2007). Pour Caldini (2014), la communication persuasive est un art. Pour lui, sans communication persuasive, il n'y a pas de

leadership, aucun projet important ne peut aller de l'avant pour mobiliser autour du porteur du projet un grand nombre de personnes. A ses yeux, la persuasion peut passer par une approche qui peut être cognitive par voie centrale systémique. C'est dire en d'autres termes que le récepteur va analyser le message de l'émetteur qui va générer des arguments et contre arguments pour provoquer un changement d'attitude chez le public. Pour persuader sa cible, il faut absolument retenir son attention puis établir l'importance et l'intérêt du besoin à satisfaire par rapport à l'objectif à atteindre.

4- Problématique

Le Bénin, pays de l'Afrique de l'Ouest, regorge d'une diversité géographique impressionnante. Elle va des plaines côtières aux zones montagneuses. Son climat varie du tropical au sud à l'équatorial au nord, avec des saisons sèches et humides distinctes. Ces atouts ont une influence non négligeable sur ses activités économiques, agricoles et sur la disponibilité des ressources en eau. Les potentialités touristiques du pays sont innombrables. Il est caractérisé par une bande côtière basse et sablonneuse, bordée par des lagunes, offrant des opportunités pour le tourisme côtier et les activités de pêche. Dans le Nord, la chaîne de l'Atacora, les tatas, les montagnes offrent une biodiversité unique et présentent des opportunités pour le tourisme écologique. Anciennement connu sous le nom de Dahomey, le Bénin est caractérisé par une richesse historique et culturelle profonde qui remonte à des siècles. Au cœur de cette richesse se trouve une culture endogène vibrante, héritée de traditions anciennes transmises de génération en génération : le Vodoun. Preuve vivante de la culture endogène du Bénin, le vodun à lui seul peut permettre de vendre la destination Bénin. En témoignage le premier festival vodun organisé à Porto-Novo qui a permis de drainer un nombre impressionnant de touristes. Les festivals traditionnels offrent une occasion privilégiée de célébration et de perpétuation de la culture endogène du Bénin. Des événements tels que le festival d'Abomey, qui commémore l'histoire du royaume du Dahomey, ou le festival d'Adja-Ouèrè, dédié à la déesse Mami Wata, sont des exemples de la diversité

et de la vitalité de la culture béninoise. Les arts occupent également une place prépondérante dans la culture du Bénin. La sculpture sur bois, la poterie, le tissage et la vannerie sont autant d'expressions artistiques qui reflètent la créativité et le savoir-faire des artisans béninois. Les masques comme le Guèlèdè, reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO, et les statuettes rituelles, utilisés lors de cérémonies religieuses et festives, sont des éléments poignants de la profondeur spirituelle de la culture endogène du Bénin.

Cette diversité d'atouts touristiques a besoin d'être révélée au monde à travers la politique de Nation branding, une priorité du président béninois Patrice Talon. Il s'appuie, pour la mise en œuvre de cette politique, sur les médias en entretenant avec ceux-ci des relations privilégiés. L'objectif visé étant de les amener à mieux vendre à travers leurs plumes, caméras et micros la destination Bénin. Mais le pouvoir a tendance à s'appuyer plus sur les réseaux numériques que sur les médias classiques en déployant sa politique de "Nation branding" du Bénin de 2016- 2021. Cette option rend la politique de Nation branding du Bénin de 2016 à 2021 peu optimale. La situation décrite plus haut soulève trois préoccupations majeures :

- Quelles sont les causes de la trop grande priorité accordée aux réseaux sociaux numériques au détriment des médias classiques locaux dans la communication, pour la politique de "Nation branding" du Bénin de 2016- 2021 ?
- Quels sont les moyens mis en œuvre pour informer les médias sur la politique de "Nation branding" du Bénin de 2016 à 2021 ?
- Comment les médias ont-ils été impliqués dans la politique de "Nation branding" du Bénin de 2016 à 2021 ?

C'est donc autour de ces questions que s'articule toute la problématique de la présente étude que nous récapitulons dans le tableau ci-dessous ;

5. Objectifs et hypothèses de l'étude

5.1 Objectifs de l'étude

5.1.1 Objectif général

L'objectif général de la présente étude est d'analyser la stratégie de relations médias adoptée dans le déploiement de la politique de "Nation branding" du Bénin de 2016 à 2021.

5.1.2 Objectifs spécifiques

De façon spécifique, il est question :

- d'identifier les causes de la trop grande priorité accordée aux réseaux sociaux numériques au détriment des médias classiques locaux dans la communication, pour la politique de "Nation branding" du Bénin de 2016- 2021 ;
- d'analyser les moyens mis à la disposition des médias en ce qui concerne l'information sur la politique de "Nation branding" du Bénin de 2016 à 2021 et de
- faire comprendre les méthodes employées pour impliquer les médias dans la politique de "Nation branding" du Bénin de 2016 à 2021.

5.3 Hypothèses de la recherche

Nous formulons dans le cadre de la présente étude trois hypothèses à savoir :

Hypothèses 1 : L'insuffisance de la portée médiatique des actions entrant dans la politique de "Nation branding" du Bénin de 2016 à 2021 s'explique par une trop grande priorité accordée aux réseaux sociaux numériques au détriment des médias classiques locaux.

Hypothèses 2 : Le faible niveau d'information des médias sur la politique de "Nation branding" du Bénin de 2016 à 2021 est lié à une inefficacité des moyens d'information des médias.

Hypothèses 3 : L’insuffisance de productions initiées dans les médias sur la promotion du Bénin de 2016 à 2021 trouve ses sources dans la faible implication des médias classiques.

6. Présentation des résultats et discussion

Les données collectées au moyen du questionnaire d’enquête et du guide d’entretien ont donné des résultats que nous présentons ci-dessous.

6.1 Présentation des résultats

Sur quarante (40) répondants, constitués de responsables de médias, 77,5% avaient l’information, partiellement ou de manière absolue, d’une politique de ‘Nation branding’ entre 2016 et 2021. 28% ont déclaré n’avoir pas du tout eu l’information. La majorité des professionnels, soit 54,3%, ont déclaré avoir été informés par les réseaux sociaux. Cela montre que la communication à travers cette plateforme pour la diffusion de l’information à destination des médias est efficace. En comparaison, 17,1% des répondants ont avoué avoir obtenu des informations lors de séances de travail avec la direction de communication du Président de la République. C’est une proportion mitigée, mais qui exprime clairement qu’il y a eu des séances de travail avec la direction de la communication sur la question et que cela leur a permis, entre autres, d’informer les médias. Sur les 40 professionnels, 17,1% ont cité le marketing direct comme source principale d’information. Un constat qui attire l’attention, c’est que les médias traditionnels n’ont été source d’information que pour 5,7% des répondants. Ce qui montre une diminution de leur influence par rapport aux réseaux sociaux. Un répondant a été informé par le biais d’un parti politique. Une chose est d’être informé, mais l’autre est d’être associé. Une majorité remarquable n’a pas été associée.

Sur une quarantaine de répondants représentant des médias divers et variés, 67,5% ont affirmé que leurs médias n’ont pas été impliqués dans la politique de ‘Nation branding’ entre 2016 et 2021. Pendant ce temps, 5% ne sont pas en mesure de dire si leurs médias ont été associés ou non. Il ressort de l’entretien avec le chargé des relations médias de la Direction de la communication du palais de la République

du Bénin, que les médias ont été associés sur la base de certains critères tels que l'audience, le sérieux, la qualité des informations diffusées. Une fois sollicités pour participer à la promotion des actions visant à promouvoir l'image du Bénin, les relations ont été maintenues avec les médias, pas nécessairement de manière permanente, mais surtout en fonction de l'actualité. La politique a été largement citée (34,5%) par les médias comme étant le sujet sur lequel, ils ont beaucoup été sollicités par le dispositif de communication du gouvernement. La politique est suivie, peut-être sans surprise, par le tourisme (à hauteur de 31%) duquel le gouvernement avait décidé de faire une pierre de lance de l'économie du Bénin.

De cette fréquence dans les relations entre les médias et la Direction de la communication de la présidence de la République du Bénin, il ressort que le tiers des répondants estiment qu'ils ne disposaient pas suffisamment d'informations détaillées et claires sur cette politique de "Nation branding" du Bénin, entant que médias associés. Sur la question des sujets initiés, une proportion non négligeable de plus du tiers, soit 37,5% indiquent que les productions spécifiques sur initiative propre ont été rarement ou jamais réalisées.

6.2 Discussion

Les résultats de recherche révèlent que l'information sur la politique de "Nation branding" du Bénin de 2016 à 2021, plus du quart, soit 28% des professionnels des médias et responsables de médias questionnés, n'avaient pas du tout connaissance de cette politique. Faut-il le rappeler, le questionnaire était surtout dirigé vers ces personnes qui ont une influence certaine sur le contenu informatif dans leur média. Même parmi ceux qui étaient informés, une part considérable (22,5%), a déclaré qu'ils l'étaient en partie. Nous pourrions donc déduire que a moitié des personnes interrogées avait un niveau d'information défavorable à un traitement à haute échelle de l'information liée à cette politique. Or, il faut que les médias soient suffisamment informés pour en parler à grande échelle pour une portée médiatique considérable. Ces données sur l'existence d'une politique de "Nation branding" du Bénin montrent clairement que la portée médiatique n'a pas été optimale. Le responsable du service des relations médias a été formel sur la question estimant que les résultats ont été en deçà des attentes.

En ce qui concerne les sources d'information, plus de la moitié des répondants ont indiqué avoir été informés par les réseaux sociaux, alors qu'il y a eu des séances de travail avec la direction de la communication de la présidence. De plus, 5,7% des répondants ont mentionné les médias traditionnels comme source principale d'information sur cette politique. Le fait que les médias mêmes qui peuvent porter l'information soient informés via les réseaux sociaux, montre une dépendance remarquable envers ces plateformes pour la diffusion de l'information liée au "Nation branding" du Bénin entre 2016 et 2021. Nous constatons qu'il y a eu une forte propension à privilégier les réseaux sociaux au détriment des médias conventionnels, dans la communication liée à la politique de "Nation branding" du Bénin de 2016 à 2021. Cela vient s'aligner aux déductions de Torres, (2019) qui pense que les exigences et contraintes des médias traditionnels en termes de coût et d'influence, renforce la forte préférence pour les médias digitaux. Cependant, en 2016, selon une étude réalisée en septembre 2022 par la plateforme INCLUDE, le taux de pénétration internet au Bénin était estimé à seulement 27,06%² (ARCEP, 2016a)³. Il est aisé de remarquer une certaine discordance entre les canaux priorisés (les réseaux sociaux numériques en négligeant les médias traditionnels), et les réalités du Bénin à cette époque. Fait qui peut impliquer une insuffisance de la portée médiatique. Une majorité significative des répondants (67,5%) ont indiqué que leurs médias n'ont pas été associés à la politique de "Nation branding". Une telle situation illustre une sélection intentionnelle de certains médias renforçant ainsi l'hypothèse initiale. D'ailleurs, l'entretien avec le responsable des relations médias a confirmé la trop grande priorité accordée aux médias en fonction de certains critères : le professionnalisme, le sérieux et l'audience. Les responsables de médias ont ajouté à ces critères l'appartenance au service public, les relations politiques personnelles, l'extension digitale, l'existence d'un contrat de communication. La portée médiatique limitée des actions de "Nation branding" du Bénin entre 2016 et 2021 peut effectivement être attribuée à la fois à une

³ Bien que la téléphonie mobile soit largement adoptée, l'accès à internet reste largement faible avec un taux de pénétration internet estimé à seulement 27,06%² (ARCEP, 2016a) ; INCLUDE ; Digitalisation-des-Services-Publics au-Benin -Challenges-et-Opportunités.pdf (includeplatform.net)

négligence de certains médias et à une stratégie de communication qui privilégie des canaux spécifiques et des médias sélectionnés sur des critères précis.

Lors de l'entretien que nous avons eu avec le chef service des relations médias, celui-ci a souligné qu'à chaque campagne de communication, les organes partenaires étaient mobilisés pour des réunions de travail au cours desquelles des éléments de langage, les objectifs de la communication étaient partagés. La direction de la communication facilitait également l'accès aux personnes-ressources à interviewer. En plus des réunions de travail, d'autres moyens comme les échanges par groupes WhatsApp, les courriels, les appels téléphoniques, et les communiqués de presse ont été utilisés. Pour les enquêtés, la direction de la communication a également eu recours aux visites, aux points de presse pour interagir avec les médias.

Selon Kriyantono (2016 ; Lattimore, et al (2011) la prise de conscience de la nécessité d'avoir de bonnes relations personnelles avec les journalistes est un facteur qui facilite les couvertures médiatiques. Les bonnes relations passent aussi par la récurrence des interactions. La majorité des répondants (81%) ont indiqué que ces interactions étaient fonction de l'actualité plutôt que permanentes. Cette approche contextuelle a conduit à des sollicitations des médias principalement sur des sujets politiques (34,5%), suivis du tourisme (31%), de la diplomatie et de l'économie (17,2% chacun). Kriyantono, 2019 ; Pfestsch & Adam, 2011 considèrent pourtant les relations médias, comme un processus interactif entre les communicateurs gouvernementaux et les médias. Aux yeux de la direction de la communication de la Présidence de la République, les médias associés étaient suffisamment informés grâce à une stratégie efficace axée sur la distribution de synthèses des décisions du conseil des ministres. Une option qui facilitait le travail des médias en leur fournissant des éléments de compréhension et de langage. Le tiers des répondants questionnés et ayant été associés d'une manière ou d'une autre à la politique ont affirmé qu'ils ne disposaient pas d'informations détaillées et claires. Cela reste un kpi qui renseigne sur l'existence de points d'amélioration en ce qui concerne les moyens utilisés pour informer les médias. En dépit des divers moyens de communication mis en place pour informer les médias, une proportion significative des enquêtés a ressenti un manque d'information détaillée et claire.

Une possible inefficacité dans l'application de ces moyens ne saurait être écartée. Cantelmo (1994) a identifié que l'intérêt des médias pour les sujets est un facteur important. Quand les médias trouvent de l'intérêt pour un sujet, ils sont plus motivés à en parler. Les sujets initiés, vus sous l'angle de la récurrence, sont un indicateur permettant d'évaluer la qualité des relations médias, influençant la réussite de la communication dans la promotion de l'image de marque du Bénin.

L'entrevue a également révélé que la direction de la communication incitait les médias à réaliser des productions pour la promotion de l'image du Bénin, en leur demandant de rendre compte des décisions gouvernementales et de couvrir des événements pouvant promouvoir l'image du Bénin. Et pourtant, selon lui, les médias ne suivent pas toujours cette tendance, étant parfois plus attirés par le sensationnel. Plus du tiers (37,5%) de l'échantillon questionné déclare que les productions spécifiques sur initiative propre pour promouvoir le Bénin ont été rarement ou jamais réalisées. Dans ce lot, 10% affirment que leur média n'a jamais initié de productions spécifiques pour améliorer l'image de marque du Bénin, tandis que 27,5% disent que leur média a rarement pris de telles initiatives. Ce sont des données qui viennent soutenir le constat du chargé des relations médias, tout en renforçant l'idée d'une insuffisance de production initiée visant à promouvoir le Bénin, entre 2016 et 2021. Dans l'une de nos hypothèses, nous posons comme postulat la faible implication des médias. À près de 70%, les répondants ont une appréciation mitigée de leur implication dans la promotion de l'image du Bénin. Si 37,5% affirment que leur niveau d'implication était moyen, 31,3% manifestent un sentiment de faible implication dans la promotion de l'image du Bénin entre 2016 et 2021. Les médias ont exprimé leur ressenti quant à leur autonomie dans le traitement de l'information liée à l'image du Bénin entre 2016 et 2021. La moitié des enquêtés (51,3%) ont indiqué avoir joui d'une pleine autonomie. En revanche, 28,2% ont signalé une autonomie moyenne, et 20,5% se sont sentis absolument dépendants des orientations de la direction de la communication de la présidence de la République du Bénin. Les données issues de l'enquête et du guide d'entretien ont montré une insuffisance de productions initiées dans les médias pour la promotion du Bénin entre 2016 et 2021 en raison

de leur faible implication. L'autonomie limitée des médias est aussi un point d'intérêt que nous avons su relever.

Conclusion

La communication reste un point névralgique dans la promotion de l'image du Bénin. L'efficacité de la communication dans cette démarche est fortement liée à la qualité des relations publiques, plus spécifiquement, des relations avec les médias. Il est impératif d'améliorer les stratégies de communication entre le gouvernement et les médias. Cela passe par une meilleure diffusion des informations, avec une régularisation des occasions d'information, et un renforcement des connaissances des professionnels des médias sur les objectifs et les actions de la politique de "Nation branding". De plus, il serait vertueux d'encourager les médias à s'impliquer davantage dans la production de contenus promotionnels. Cela pourra se faire en créant les conditions institutionnelles et financières adéquates à une autonomie d'action des médias. Il s'agit ici d'améliorer les couvertures médiatiques des actions et investissements pouvant mettre le Bénin en valeur. La promotion de l'image du Bénin est avant, et après tout, une question d'intérêt public. Aucune ressource n'est de trop quand il s'agit de valoriser le Bénin. En ce sens, il est fondamental de pouvoir composer avec les universitaires. Le Bénin a la chance de compter parmi ses filles et fils, des ressources humaines de qualité dans plusieurs domaines dont les travaux et réflexions forcent l'admiration et tiennent en respect les tribunes mondiales. En dehors des médias, les universitaires peuvent contribuer de manière stratégique à travers des colloques, des travaux de recherche, des interventions à promouvoir l'image du Bénin à l'international. Leur présence dans le comité d'organisation de vodun days et du tofà qui se révèlent comme des espaces culturels drainant chaque année du 9 au 11 janvier des milliers de touristes est assez salubre. Il est souhaitable que le vodun soit mis au cœur de la politique de Nation branding à travers l'organisation de festival international de film : "vodunwood" et "tofàwood" pour mieux vendre la destination

Bénin et rendre par ricochet la diplomation culturelle du Bénin plus agressive.

Références bibliographiques

Aaker David (1994), *Le management du capital-marque*, Paris, Editions Dalloz.

Aaker David. (1997), *Dimensions of brand personality. Journal of Marketing Research*, 34.

Anderson Benedict. (1983), *Imagined communities. Reflections on the origin and spread of nationalism*, Londres, Verso books.

Anholt, Simon. (2007). *Competitive identity: The new brand management for nations, cities and regions*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Aronczyk Melissa. (2013), *branding the nation: The global business of national identity*, Oxford, Oxford University Press.

Bolin, Göran., & Stahlberg Per (2015), *Mediating the nation-state: Agency and the media in nation-branding campaigns*. *International Journal of Communication*, 9, 19.

Caldini, Robert (2014), *Influence et manipulation. L'art de la persuasion*, Marie christine, Paris, éd. Pocket, 408p

Caldini, Robert (2004), *Influence et manipulation. Comprendre et maîtriser les mécanismes et techniques de la persuasion*, Paris, éd. Pocket, 663p

Cantelmo, Dan (1994). *Targeting – Hitting the mark every time with your publicity*, *Public Relations Quarterly*, 39(3), 12-14.

Eward Bernays (1923), *Cristalliser l'opinion publique*.

Grunig, James. & Hon Linda (1999). *Guidelines for measuring relationships in public relations*.

Kakpovi Bellarminus. (2024), *Place Branding and Marketing from a Policy Perspective: Building Effective Strategies for Places. The case of Benin, West Africa. The “Revealing Benin” programme*, p241.

Kriyantono, Rachmat (2019), *Research Strategies and Media Relations in Public Relations Practices*.

Lasswell Harold Dwight, 1927, *The theory of political propaganda*, *Revue American Political Science Review*, 21(3), 627-631

Lasswell Harold Dwight 1938, *Propaganda technique in the World War*, New York, Knopf. 256p

Lattimore, Dan. et al (2011). *Public relations: the profession and the practice*, Boston, USA, 3e edition McGraw Hill.

Lazarsfeld, P.aul & Merton Robert King (1948). *Mass Communication, Popular Taste and Organized Social Action*. In Bryson, L. (éd.). *Problems in the Communication of Ideas*. New York: Harper and Row, p. 95-118.

Lee Kil. Ho 2016, « *Nation branding en Corée du Sud* », *Gouvernement et action publique*, 5 (2), pp. 101-123.

Matiza, Tafadzwa. & Oni, Olabanji. (2013), *Nation branding as a strategic marketing approach to foreign direct investment promotion: The case of Zimbabwe*. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 4(13), 475–488.

Monnier Angeliky. (2015), « *Public et territoire* », *Publictionnaire. Dictionnaire encyclopédique et critique des publics*.

Noam Chomsky et Edward Herman (2003), *La fabrication du consentement. De la propagande médiatique en démocratie*.

Seitel, Fraser 2007, *The Practice of Public Relations*, 10e Edition of Pearson Education, New Jersey, USA.

Servaes, Jan (2012), *Soft power and public diplomacy: The new frontier for public relations and international communication between the US and China*. *Public Relations Review*, 38(5), 643-651.

Shaker, Fahim & Hafiz Reaz (2014), *Global Disclosure of Economics*, *Personal Branding in Online Platform*.

Tarik Alhassan (2023), *Nation branding in a globalized competitive world: how can countries utilize nation brands to foster their potential?*, Thèse de doctorat.

Torres, José (2019), *Nation brand builders: A retrospective assessment of nation and place branding and its prospects in the future*. UZINA: Lisbon.

Wiener Norbert (1950), « *Speech, Language, and Learning* », *the Journal of the Acoustical Society of America*, vol. 22/6, p. 696-697 [CW50f, p. 200-201].

Zeineddine, Cornelia (2017), Employing nation branding in the Middle East: United Arab Emirates (UAE) and Qatar. Management & Marketing.

Efficacité des Investissements au Port de Cotonou, Analyse et Perspective

Marc S. AGBANDJEDJE

Evariste Arsène Abiodoun SONGBE **

**Email : Tél : (00229) 97584011/95616066*

*** Email : songbevariste2007@yahoo.fr Tél : (00229) 97603531*

Résumé

Les investissements au port de Cotonou peinent à donner des résultats excomptés à cause de plusieurs facteurs qui sont au plan internes et au plan externes.

Pour connaître ces facteurs, la méthodologie de recherche s'est axée sur la collecte et traitement des données et l'analyse des résultats par la méthode d'Analyse par Enveloppement de Données (DEA).

Cette méthodologie a permis de connaître les facteurs comme le tirant d'eau naturel (-11m) peu favorable à l'accostage de gros navires qui pratiquent souvent le système de hub portuaire avec le port de Lagos, d'Abidjan et de Lomé. L'absence de la voie ferroviaire liant le port de Cotonou aux capitales des pays sans littoral (Niamey, Bamako, Ougadougou) ; la faible production et transformation des cultures de rente de l'arrière-pays du port, la tarification douanière élevée, les obstacles non tarifaires, la politisation dans la gestion portuaire et la congestion par moment, résultant de la lenteur administrative... limitent l'efficacité des investissements par le biais du 1^{er} compact du Millenium Challenge Account (MCA) au port de Cotonou en 2011. La chute du nombre des véhicules d'occasion passant de 331 896 en 2014 à 91 845 en 2016, et du trafic global passant de 10 547 445 tonnes à 8 701 400 tonnes et du nombre de navires passant de 2033 à 1055 entre 2014 et 2016 sont les preuves de la contre-performance du port. L'efficacité du port de Cotonou face aux ports concurrents, passe d'abord par la relance du secteur industriel pour susciter l'accroissement du trafic général du port de Cotonou.

Mots clés : Port de Cotonou, investissements, efficacité, faible production, arrière-pays

Abstract

The efficiency of the investments to the Cotonou port don't give the excompt results because of extern and intern factors.

To know these factors, the methodology of research centered itself on the collection and treatment of the data and the analysis of the results by the method of analysis by Envelopment of Data (DEA).

This methodology permitted to know the factors as the natural draught (-11m) no propice to the boarding of big ships that often practices the harbor hub system with

the port of Lagos, Abidjan and Lomé. The absence of the railway way binding the port of Cotonou at the capitals of the countries without coastline; the weak production and transformation of the cultures of pension of the hinterland of the port, the elevated customs pricing, the non-tariff obstacles, politicization in the harbor management and the congestion resulting from the administrative slowness... limit the efficiency of the investments by the slant of the 1st compact of the Millennium Contest Account (MCA) to the port of Cotonou in 2011. The fall of the number of the vehicles second-hand passer-by of 331 896 in 2014 to 91 845 in 2016, and of the traffic global passer-by of 10 547 445 tons to 8 701 400 tons and the number of ships passing from 2033 to 1055 between 2014 and 2016 is the proofs of the counter-performance of the port. The efficiency of the port of Cotonou facing the ports competitors, pass first by the raise of the industrial sector to cause the growth of the general traffic of the port of Cotonou.

Key words: port of Cotonou, investments, efficiency, weak production, hinterland

Introduction

La multiplication des moyens pour la mobilité de personnes et des marchandises met en lumière l'importance du transport dans la construction d'une économie nationale. Le port est pourvoyeur de services, notamment pour les navires, les marchandises et les transports intérieurs. Le degré de satisfaction obtenue en fonction des normes préétablies donne la mesure du rendement du port.

Le Bénin, de par sa position géographique, avec une façade maritime joue un rôle de transit grâce à son port maritime de Cotonou. Pour continuer à jouer ce rôle, les infrastructures, les moyens techniques et les méthodes de gestion doivent s'intégrer et s'adapter à la nouvelle évolution de l'économie mondiale au risque de compromettre sa survie et son développement. Face à cette réalité, le Bénin se doit d'adapter ses structures portuaires aux réalités technologiques et aux exigences du commerce international afin de rendre plus performante sa chaîne des transports. Ainsi, des efforts importants d'investissements en infrastructures et en équipements sont faits dont un exemple est celui du 1^{er} compact du Millenium Challenge Account (MCA) afin que le Port de Cotonou puisse s'adapter aux nouvelles exigences du commerce international. Malheureusement, l'on constate que malgré les efforts consentis pour garantir la compétitivité des opérations d'enlèvement des marchandises, la maîtrise des coûts de passage portuaire, le Port de Cotonou ne répond toujours pas aux exigences

logistiques et aux attentes des utilisateurs qui y interviennent. Depuis plusieurs années, une baisse des activités portuaires a été constatée selon les statistiques du Port Autonome de Cotonou (PAC) avec pour conséquence une diminution des recettes douanières. Par exemple, la Directeur général de la douane, en fin juillet 2015 a indiqué un montant de 206,482 milliards FCFA mobilisé contre une prévision de 227,087 milliards FCFA, soit un écart défavorable de 20,605 milliards FCFA. Cette situation s'est aggravée à fin décembre 2015 avec une chute drastique du nombre de navires commerciaux qui accostent au Port de Cotonou au profit des ports voisins en particulier celui de Lomé et. C'est ainsi que le nombre de navires accostant au PAC est passé de 2033 en 2014 à 1332 en 2015 puis à 1055 en 2016.

De plus, le nombre de véhicules d'occasion en transit au port de Cotonou a chuté de 331 896 en 2014 à 291 507 en 2015 et à 91 845 en 2016 au profit des nouveaux ports mis en service au Nigeria.

Face à une telle situation la question de recherche préoccupante est de savoir si les investissements effectués au port de Cotonou ces dernières années sont-ils efficaces ?

La réponse à cette préoccupation mérite la présente recherche.

I-position géographique strategique du port de cotonou

Le Port de Cotonou est implanté sur une côte basse sablonneuse, en bordure sud de la ville de Cotonou. Il est doté progressivement d'infrastructures et de système de fonctionnement offrant des conditions optimales pour les escales des navires et des prestations de qualité aux marchandises. C'est un port en eau profonde à accumulation de sable, localisé entre 6°21'02'' et 6°20'23'' latitude-nord d'une part et entre 2°24'44'' et 2°26'42'' longitude-est. Il est concurrencé par plusieurs ports tels Lagos, port Harcourt et Yaoundé à l'est et Lomé, Tema et Abidjan à l'ouest. Le port de Cotonou à cette position, offre un débouché maritime et un espace économique fonctionnel pour le transit des personnes et des marchandises des pays sans littoral de l'Afrique de l'ouest (Niger, Burina Faso, le Mali). L'armature actuelle du Port de Cotonou est la résultante des diverses reformes organisationnelles et spatiales et les investissements opérées ces dernières années pour mieux répondre aux attentes des acteurs

économiques du port de Cotonou. La figure 1 montre l'armature actuelle du port de Cotonou.

Figure 1 : Port de Cotonou en 2015

La figure 1 présente le port de Cotonou et ses infrastructures et superstructures en 2015.

II-Méthodologie de recherche

La méthodologie est constituée de la collecte et le traitement des données et l'analyse des résultats.

2.1- Collecte des données

Elle comporte la recherche documentaire et les enquêtes de terrain

2.1.1-La recherche documentaire

Cette phase a permis de consulter les recherches antérieures qui ont abordé la gestion portuaire, les investissements portuaires et leur efficacité...

Les centres de documentation visités à cet effet, la nature des documents et les types d'informations recueillies sont présentés dans le tableau I.

Tableau I : Centres de documentation visités

Centres de documentation	Nature des documents	Types d'informations recueillies
Centre de documentation du Port Autonome de Cotonou	Rapports, revues,	Les statistiques relatives au nombre de navires, aux services portuaires, au trafic des marchandises et leur transport sur l'arrière-pays.
Centre de documentation de la FASHS	Mémoires Articles, et thèses	Informations générales à caractère méthodologique
Bibliothèque centrale de l'UAC	Livres, thèses et mémoires	Informations générales à caractères méthodologiques

Source : Enquêtes de terrain, 2021

2.1.2-Travaux de terrain

Les données obtenues dans la documentation ont été complétées sur place par l'enquête sur le terrain, l'observation directe et des entretiens avec les autorités administratives portuaires, les manutentionnaires, les opérateurs économiques. Ces échanges et observations ont permis de faire l'état des investissements portuaires et d'analyser leur efficacité.

2.1.3-Echantillonnage

La nature de cette recherche sur l'efficacité portuaire ne permet pas d'interviewer tous les acteurs. Le choix raisonné a permis d'échanger avec les acteurs les plus en vue sur l'efficacité des investissements portuaires. Les enquêtes de terrain ont été menées dans la ville de Cotonou, en impliquant tous les acteurs prépondérants des services portuaires (manutentionnaires, les responsables du guichet unique dédié aux formalités administratives et financières, les transitaires et consignataires, les conducteurs...). Au total, 140 personnes ont été interviewées réparties dans le tableau 2.

Tableau II : Récapitulatif du nombre de sujets interviewés

Structures d'enquêtes	Nombre d'interviewés
DGTT	02
CNSR	02
STTB	02
PAC	10
Agent de la DGPN (SAC)	04
Conducteur	50
Transit et consignation	50
Guichet unique	20
Total	140

Source : Résultats d'enquêtes de terrain, 2021

Au total, 140 Personnes ont été interviewées durant les enquêtes de terrain.

2.1.4-Techniques et outils de collecte des données

Trois techniques sont ici utilisées, il s'agit de l'observation, l'entretien et l'enquête par questionnaire.

- **L'observation**

L'observation a duré toute la période de l'enquête.

Elle a permis d'observer la manutention au port avec les portiques à conteneur et les sacheries, les voiliers et de noter sur la grille d'observation, certains propos des acteurs économiques à propos des prestations portuaires.

- **L'entretien**

Le guide d'entretien a permis d'échanger directement avec les autorités de la douane, du Guichet unique, de la police, du port de Cotonou et les agents de la STTB et des services statistique et financière du portuaire...

- **L'enquête par questionnaire**

Les questionnaires ont permis d'interviewer certains agents de la manutention, de la comptabilité, de la statistique, de prospective du port de Cotonou. L'enquête par questionnaire a permis de collecter des

données quantitatives et qualitatives sur l'efficacité des investissements au port de Cotonou.

2.1.5-Matériels de recherche

Les matériels essentiellement utilisés pour la collecte des données sont :

- un appareil photographique numérique pour la prise de vues sur le terrain ;
- La carte de la zone de recherche

2.2-Traitement des données

Le traitement s'est axé sur le dépouillement manuel des données, leur traitement statistique, graphique et cartographique.

2.3-Analyse et interprétation des résultats

Elles se basent sur les informations relatives aux investissements portuaires à l'analyse de leur efficacité. Le modèle Data Envelopment Analysis (DEA), en français Analyse par Enveloppement de Données été utilisée pour analyser les résultats. De même, il a été relevé les stratégies efficaces pouvant maximiser les forces et opportunités pour les opérations nautiques et les services portuaires et les services relatifs à l'acheminement des marchandises vers l'arrière-pays. En somme, tous les services contribuant à la rentabilité du port de Cotonou sont à interviewer et examiner afin d'analyser où se trouve les failles entraînant des contre-performances du port de Cotonou. Cette méthodologie a permis d'avoir les résultats suivants.

III- Résultats

3.1- Port de Cotonou modernisé par les investissements en 2011

Le port de Cotonou a bénéficié du programme du Millenium challenge Account (MCA-Bénin), qui lui a permis de faire le plus gros investissement en bloc depuis sa mise en service le 1^{er} août 1965. A la fin des travaux de modernisation en 2011 avec un investissement de 169 447 000 \$US soit 93 195 850 000 FCFA, le port de Cotonou se positionne comme un port moderne, sûr et résolument engagé à fournir des prestations de qualité à sa clientèle nationale et sous-région ale. A la même année, les services du Guichet unique sont lancés pour la

célérité dans la formalité d'enlèvement des marchandises au port de Cotonou. En Janvier 2012, le port de Cotonou a presque les mêmes équipements et infrastructures que ces ports concurrents présentés dans le tableau III.

Tableau III : Comparaison des infrastructures des ports en 2015

Infrastructures	Cotonou	Lomé	Tema	Abidjan	Lagos
Surface en eau	60 ha	81 ha	166 ha	1154 ha	-
Longueur des quais	1980 m	1 245 m	2615 m	5600 m	1005 m à 4 postes à quai
Postes à quai	12	9	14	33	18
Tirant d'eau	-11m; -13,5 m -15 m en 2016	-11 m -13,50 m	-11,50 m	-12,50 m	-11,50 m -13,50 m
Entreposage	85 500 m ²	62 000 m ²	53 270 m ²	34 0000 m ²	55 0000 m ²
Terre-plein	379 000 m ²	218 000 m ²	10 0000 m ²	372 690 m ²	90 0000 m ²
Parc à conteneurs	150 000 m ²	15 000 m ²	-	250 000 m ²	24 0000 m ²
Magasin	100 000 m ²	60 000 m ²	-	142 260 m ²	-
Capacité	300 000 EVP	300 000 EVP	500 000 EVP	600 000 EVP	450 000 EVP
Voies d'acheminement vers l'arrière-pays	Voie ferrée jusqu'à Parakou	Non fonctionnel	Non fonctionnel	Voie ferrée jusqu'à Ouagadougou	Voie ferrée jusqu'à Kano Maduguri
	Voie routière Niamey-Ouagadougou	Voie routière Lomé Ouagadougou	Voie routière jusqu'à Ouagadougou	Voie routière Abidjan-Ouagadougou	Voie routière Niamey-N'Djamina

Source : Revue officielle du PAC 2011, Rapport final MLTC / CATRAM, 2015 et AGBANDJEDJE, 2015.

Les conditions nautiques (13,5 m et une longueur de quai de 540 m) au port de Cotonou permettent l'accueil d'une part significative de la flotte de navires avec une capacité comprise entre 3 000 et 5 099 EVP, ainsi qu'une part relative de navires de capacité inférieure à 7 999 EVP. Le linéaire de quai en revanche, est suffisant pour l'ensemble de la flotte active. La voie routière est fonctionnel sur l'axe Cotonou-Niamey et Cotonou-Ouagadougou. Tous ces équipements et infrastructures sont présentés dans la figure 2 et permettent au port de

Cotonou de faire face à la croissance du trafic transit sur les prochaines années.

Figure 2 : Port de Cotonou modernisé en 2015

Source : Rapport final MLTC / CATRAM, 2013, Agbandjèdjè, 2015

La figure 2 présente les capacités nautiques, manutentionnaires et productives du port et la faible production des unités de son arrière-pays très insuffisante pour la croissance des exportations. Les infrastructures routières d’acheminement des marchandises sont en bon état sur tout l’arrière-pays national et international.

En somme, ces investissements en infrastructures et équipements sont à relancer le flux du trafic et fidéliser les acteurs économiques au port de Cotonou. Cependant, à partir de 2014, le nombre de navires commerciaux a chuté en passant de 1397 à 1142 en 2015 et de 1031 en 2016. Le trafic des importations et exportations a drastiquement baissé. La filière des véhicules d’occasion a aussi totalement régressé avec pour conséquence la baisse des recettes fiscales y afférente que présente le tableau III.

Tableau III : Nombre annuel de véhicules et ses recettes entre 2014-2016

Années	2014	2015	2016
Total annuel des véhicules	331 896	291 507	91 845
Recette totale annuelles	152 373 694 000	133 619 004 000	42 266 060 000

Source : Service statistique de Grimaldi-Bénin et recette douane port 2016

Sur le plan social, la filière des rouliers est le secteur économique au Bénin qui emploie plus de main d'œuvre. Il s'agit des agents maritimes, des manutentionnaires, des importateurs et leurs agents, des transitaires, des gestionnaires de parcs, des mécaniciens, des soudeurs tôliers, des électriciens, des peintres automobiles, et autres. L'importance de la filière de véhicules au port de Cotonou dépasse les limites du territoire national et a un rayonnement sur toute la région ouest-africaine. Cette filière a totalement chuté avec 91 845 véhicules en 2016 contre 314 354 en 2012.

De plus, le nombre de navires accostant au port de Cotonou a totalement chuté entre 2014 et 2016 passant de 2033 à 1055.

A première vue, on penserait que les aménagements des superstructures (Tirant d'eau -15 m) au quai, ont favorisé l'accostage des navires de 3^e génération qui ont remplacé et réduit le nombre de petits navires. Mais hélas, l'analyse du trafic global entre 2014-2016 prouve bien cette baisse générale des flux au port de Cotonou. Le tableau IV montre la baisse de tous les trafics marchandises au port de Cotonou entre 2014-2016.

Trafic IV: Trafic global et nombre de navire au port de Cotonou entre 2014-2016

Unités /Années	Unité	2014	2015	2020	2021
Trafic global	Tonne	10 547 445	9 374 127	6 851 837	7 185 419
Trafic import	Tonne	8 342 517	7 022 150	6 430 962	6 638 935
Trafic export	Tonne	1 599 225	1 155 629	420 875	546 484
Trafic Transbordement	Tonne	605 703	1 196 349		772 748

Source : service statistique du Port Autonome de Cotonou (PAC)

Le tableau IV présente la baisse du trafic global des importations et des exportations au port de Cotonou durant quatre années. Une telle situation du port de Cotonou mérite réflexion afin d'expliquer les contre-performances et d'y apporter une solution.

3.2 – Facteurs explicatifs du faible rendement du port de Cotonou

Les causes du faible rendement du port de Cotonou sont diverses et variées. Elles sont regroupées en facteurs internes et externes.

3.2.1- Facteurs internes au port de Cotonou

Plusieurs causes limitent la bonne rentabilité des investissements du port de Cotonou. Il s'agit de :

- **Tarifs non tarifaires**

Les faux frais durant les formalités administratives portuaires s'élèvent d'années en années et pour pallier à cela les autorités portuaires et gouvernementales ont initié le guichet unique portuaire où toutes les formalités sont faites. Cependant la lenteur administrative et ces faux frais n'ont pas totalement diminués. Leur persistance décourage certains acteurs économiques à préférer les ports voisins tels que Lomé, Tema, Abidjan, Lagos et port Harcourt.

La persistance de ces faux frais ne favorise pas l'augmentation du trafic au port de Cotonou.

- **Frais de douane élevés**

Les frais de douane pour sortir un véhicule du port de Cotonou est très élevé par rapport à celui de Lomé. Il en a de même pour d'autres marchandises tels que les burautiques, les matériels informatiques... Une telle élévation des frais de douane n'attire pas les acteurs économiques au port de Cotonou.

- **Difficultés d'acheminement par voie routière**

Le non fonctionnement du réseau ferroviaire entre le port de Cotonou et la capitale des pays

sans littoral, n'attire pas les acteurs économiques, car ces acteurs ont pour premier souci, de réaliser le maximum de profit, en cherchant toujours à éviter les voies les plus coûteuses. Ainsi ils préfèrent le port de Abidjan afin d'acheminer par voie ferroviaire moins coûteux que la voie routière. Selon Agbandjèdjè (2015) le transport des marchandises du port par voie ferroviaire est très moins coûteux que la voie routière.

La figure 3 montre bien une telle comparaison entre plusieurs marchandises.

Figure 3 : Comparaison coût/km/tonne par réseaux de transport

Source : Direction commerciale de l'OCBN, et du CNCB 2014

La figure 3 présente le coût /km/tonne des marchandises du port acheminées à la fois par le réseau routier et le réseau ferroviaire. Elle montre que transporter les marchandises du port est plus avantageux

par voie ferroviaire que par voie routière, en ce qui concerne le coût /distance/tonnage. Il l'est davantage par sa capacité d'acheminer en masse des marchandises et d'éviter les tracasseries policières et douanières, les pannes des véhicules ...tout ce qui permet aux opérateurs économiques de moins dépenser et donc d'avoir un faible prix de revient des marchandises. Par conséquent, le prix par produit est diminué aux petits détaillants et puis aux consommateurs.

▪ **Situation géographique et Concurrence des ports**

La position géographique des ports ouest-africains leur impose une rude concurrence car plus de vingt-cinq ports convoitent le trafic des trois pays sans littoral. Ainsi, comme l'a bien dit Kablan (2000), l'espace international convoité par ces ports se trouve être le même. Selon Aoulou (1992), dès lors, la concurrence fait rage entre les trois ports voisins. Le trafic des pays enclavés qui ne constituait qu'un appoint pour les trois ports voisins est devenu l'un des enjeux d'une lourde rivalité. Face à cette situation, Toussa (1993) pense que seules la qualité et l'efficacité du service offert peuvent créer un avantage différentiel en faveur des ports plus opportunistes et mieux organisés. Au port de Cotonou, on constate que le trafic global oscille autour de 8 500 000 tonnes tous les ans malgré les investissements de 2011. Très rare fois, le trafic général dépasse 10 000 000 tonnes. Une telle situation, amène à dire que l'arrière-pays du Cotonou est polarisé et stagne depuis deux décennies. La conséquence est la faiblesse du tonnage des marchandises échangées et qui transitent de plus en plus par plusieurs ports.

▪ **Faible production de l'arrière-pays**

La faible production de l'arrière-pays du port de Cotonou est aussi à l'image de son trafic global. Si le Bénin a un tissu industriel bien productif alors les importations et les exportations seront de plus en plus accrues et soutiendraient le trafic global élevé. Les autorités portuaires et gouvernementales sont alors invitées à penser l'augmentation du trafic portuaire en investissant dans l'assise des industries de transformation. Ainsi, l'importation et l'exportation de ces industries seront la base nationale du trafic global du port de Cotonou et celles de l'arrière-internationale (Niger, Burkina-Faso, Mali et Tchad) viendront compléter le trafic global.

- **Congestion des axes par les véhicules gros porteurs**

L'accès du port de Cotonou est des fois contraignant aux véhicules gros-porteurs. De longues files d'attente des véhicules créent souvent la congestion sur les axes entrant au port de Cotonou. La persistance d'une telle situation malgré la planification des horaires d'entrer au port décourage certains acteurs économiques à préférer d'autre port voisins. La planche 1 montre une scène de congestion à l'entrée du port Cotonou.

Photo1: Congestion de l'entrée du port

Photo 2 : congestion sur l'axe des trois banques

Planche1 : Congestion des axes au port de Cotonou

Prise de vues : AGBANDJEDJE, septembre 2020

La congestion par les véhicules gros-porteurs bloque la circulation durant des heures et ne favorise *pas* l'enlèvement facile des marchandises. La répétition de ces cas de congestion ne favorise pas la fluidité des marchandises au port de Cotonou et peut contraindre les acteurs à préférer d'autres voisins. En dehors de cette congestion par les gros porteurs, les cas d'accidents sont réguliers avec des fois, la perte de vie humaine comme le présente la photo1 sur l'axe des trois banques.

Photo 1 : Cas d'accident motel

Prise de vue : AGBANDJEDJE, septembre 2020

La photo 1 présente un cas d'accident où la remorque d'un véhicule gros porteurs cloche un engin sur plus de 100 mètres passant la vie de son conducteur au trépas.

Tous ces facteurs internes au port de Cotonou concourent au faible rendement donc à la baisse du trafic portuaire entre 2014 et 2016. A ces facteurs internes s'ajoutent ceux externes.

3.2.2- Facteurs externes au port de Cotonou

Facteurs exogènes entravant le trafic transit au port de Cotonou sont divers.

En effet, le choix d'un port peut être fait suivant les décisions politiques, les décisions des multinationales qui imposent leur volonté de faire passer leurs marchandises par tel port au détriment de tel autre port. Le choix peut être fait par obligation due à une crise politique ou due à une guerre...

▪ Insécurité et Emergence d'un port

Les importateurs préfèrent le port le plus sécurisé pour leurs marchandises et leurs personnels. La crise ivoirienne commencée en septembre 2002 a réorienté les flux du trafic transit du Mali et du Burkina-Faso vers les ports de Lomé et de Cotonou qui ont absorbé plus de 50 % du trafic transit de ces deux pays en 2004. Mais après la crise, plusieurs opérateurs sont répartis vers le port d'Abidjan. De plus, l'émergence des ports ghanéens (Tema et Takoradi) comme deux corridors alternatifs a été également vite rétablie grâce à une politique incitative des autorités portuaires en direction des opérateurs burkinabé ce qui défavorise l'accroissement du trafic du port de

Cotonou. L'installation et le fonctionnement de nouveaux ports sur le littoral du Nigeria à côté de celui de Lagos baissent le trafic de certains produits qui transitaient avant par le port de Cotonou tels que le trafic de riz et le trafic des véhicules d'occasion.

- **Imposition des multinationales**

Les sociétés multinationales imposent également leurs décisions de faire passer leurs

Marchandises par le port de leur volonté. Ainsi quelque soient les facteurs historiques et géographiques qui lient ces deux pays (côtier et sans littoral) les marchandises passent par un autre port quel que soit la distance terrestre. A titre illustratif le pétrole du Niger découvert à Zinder devrait être exporté par le port de Cotonou si l'on tient compte des facteurs historique et géographique qui unissent le Bénin et le Niger. Mais faute de négociation avantageuse pour la multinationale chargée de l'exploitation de ce pétrole, tout le brut du Niger passe par le port de Yaoundé au Cameroun, après avoir traversé une partie du Tchad.

En somme, les facteurs endogènes et exogènes empêchent d'attirer et de maintenir fidèlement

Les importateurs et exportateurs des pays sans littoral au port de Cotonou.

Tous ces facteurs internes et externes handicapent le meilleur rendement des investissements au port de Cotonou.

3.3- Discussion et Suggestion

3.1-Discution

Une étude de l'AFD (2005) sur les avantages du port de Lomé prédisait son développement

plus dynamique en ces thèmes « Le port le plus attractif pour les pays de l'hinterland ». Actuellement le port de Lomé est le plus fréquenté par les importateurs après le port d'Abidjan et de Dakar. Mais ceci à cause de certains avantages dont bénéficie le port de Lomé (tirant d'eau) et le port d'Abidjan et de Dakar (réseau ferroviaire) pour acheminer leurs marchandises sur l'arrière-pays. Le port de Cotonou a depuis 2012, -15 m de tirant d'eau admis contre -14 m à Lomé. Si le réseau ferroviaire de l'Est entre Cotonou et Niamey devient une réalité, le port de Cotonou ne tarderait pas à prendre la place des ports

géants en Afrique de l'ouest. Car au plan technique le port de Cotonou a amélioré les conditions nautiques et manutentionnaires pour traiter un grand trafic.

Cependant comme l'ont affirmé Vissienon et Yan (2003), « une réforme des pratiques administratives et douanières s'avère indispensable pour soutenir la performance de tout le corridor béninois face à ces concurrents immédiats. » La lenteur administrative est en train d'être réduite avec la pratique du guichet unique au port de Cotonou. De plus, la réalisation de la boucle ferroviaire règle tous les problèmes de tracasseries et frais illicites pratiqués sur les corridors béninois et nigérien et de retard de livraison des marchandises.

Si tous les ports en Afrique de l'ouest œuvrent à investir dans les infrastructures et les super structures portuaires, ils pensent moins à l'installation des voies d'accès aux arrière-pays de leurs ports. Cependant ce sont les arrière-pays qui fournissent les produits en exportation et consomment ceux en importation. C'est pourquoi, il urge que les pays de l'Afrique de l'ouest unissent leurs efforts financiers pour que la boucle ferroviaire soit réalisée et fonctionne. C'est la meilleure solution pour acheminer les frets des ports vers leurs arrière-pays, car les trains polluent l'environnement, acheminent en masse les marchandises à moindre coût et est plus sécurisé. Pour relancer le trafic du port de Cotonou, des suggestions suivantes.

3.2-Suggestions

La relance du trafic du port de Cotonou passe par des actions suivantes :

- ❖ dynamiser la production des cultures de rente et leur transformation en produits finis d'exportation sur tout l'arrière-pays du pays de Cotonou ;
- ❖ relancer le secteur industriel ;
- ❖ relancer et finir la boucle ferroviaire de l'est afin de raccorder Niamey à Cotonou ;
- ❖ appliquer le transport ferroviaire des marchandises du port de Cotonou ;
- ❖ exiger l'analyse des véhicules gros porteurs par mois et leur réglage attesté sur papier avant leur chargement au port de Cotonou ;

- ❖ exiger des véhicules en bon état pour le transport des marchandises du port ;
- ❖ former et recycler fréquemment les mécaniciens ;
- ❖ encourager le déplacement en transport en commun par bus.
- ❖ Faire respecter les textes en vigueur en matière de transport maritime et le commerce international

Conclusion

Le port de Cotonou mise en service depuis le 1^{er} août 1965 a subi plusieurs modifications par le biais des investissements de 1983, de 2002 et de 2012 afin de satisfaire les exigences de l'augmentation du trafic portuaire. Ces investissements sont très lourds aux pays en développement. Le programme du 1^{er} compact de MCA est venu à point normé pour l'installation des infrastructures, les superstructures et équipements portuaires dont le Coût s'élève à 93 195 850 000 FCFA. Ce programme a permis au port de bénéficier d'importants investissements avec pour objectif la modernisation des infrastructures et des systèmes de gestion et le renforcement des réformes institutionnelles pour un bon rendement du trafic portuaire. Cependant, malgré ces investissements, le trafic du port de Cotonou a baissé entre 2014 et 2016. Les causes sont multiples et sont internes et externes au port. Les plus importants sont la faible production de l'arrière-pays, les tarifs douaniers avec les tarifs non tarifaires, l'absence du réseau ferroviaire pour acheminer les marchandises du port vers les capitales des pays sans littoral. La position du Nigeria avec ses nouveaux ports et ceux de Lomé, Tema, Maradi à l'ouest rivalisent d'ardeur avec le port de Cotonou.

Tous ces facteurs limitent l'efficacité des investissements au port de Cotonou mise en service le 10 octobre 2011. Pour relancer le trafic portuaire, il faut diversifier et dynamiser le secteur industriel du Bénin par la transformation des produits agricoles en divers produits finis exportables vers d'autres continents. De plus, il faut reconstruire le réseau ferroviaire afin d'acheminer par chemin de fer les marchandises du port de Cotonou vers les pays sans littoral.

En fin il faut respecter les normes en vigueur en matière de transport maritime et le commerce international.

Bibliographie

- 1- AGBANDJEDJE, Sènoudé Marc (2015) : « Le port de Cotonou et son arrière-pays », Thèse de Doctorat unique, Université d'Abomey-Calavi, Bénin 248 p.
- 2- ALLAGBE Setondji Bendjamin (2014) : Activités de transit et transport international au nord-est du Bénin. Thèse de Doctorat en Géographie des transports, Université de Lomé, 368 Pages
- 3- MATRICON, Cécille (2010) : Le transport routier s'avère être le facteur clé du réchauffement climatique article, 12 p.
- 4- Séminaire Gouvernemental (2013) : Réflexions sur la compétitivité du port de Cotonou : Entraves et Solutions 19 p
- 5- TOSSA, Jacob (1982) : Les effets géographiques du Chemin de fer au Bénin. Thèse de Doctorat de 3e cycle, Bordeaux, 273 p
- 6- TOUSSA Kablan. (1993) : Contribution à l'amélioration du rendement et de la productivité au port autonome de Lomé, mémoire de gestion et d'administration portuaire Anvers, 87 p.
- 7- CHARLIER Jacques (1990) : l'arrière-pays national du port de Havre. In : Espace géographique, tome 19-20, N° 4, PP 325-334
- 8- CHARLIER Jacques (1996) : Le Burkina-Faso et la mer, désenclavement et diversification de la desserte portuaire. Association Internationale Villes et Ports. PP224-255.
- 9- KOMBATE, Maurice (2011) : Le port de Lomé et son avant-Pays. Thèse de doctorat en Géographie des Transports, LARDYMES, Université de Lomé (Togo), 400 pages
- 10- PAC (2008) : « port de Cotonou : Performance et qualité pour une croissance Soutenue » Port info, vol, 9,31 pages.
- 11- UEMOA (2020) : Rapport semestriel d'exécution de la surveillance multilatérale. La commission Ouagadougou, 93 pages

Dynamiques Socio-économiques et Institutionnelles autour du Projet de Centrale Electrique de Bargny (Sénégal).

Ibrahima Dia

*Sociologue, Enseignant-chercheur,
Université Cheikh Anta DIOP, Dakar, Sénégal.*

Abdou Youm,

*Sociologue, Laboratoire de Sociologie, Anthropologie, Psychologie (LASAP),
UCAD, Sénégal.*

Résumé

Les années 2000 marquent l'avènement d'une orientation libérale dans les politiques publiques au Sénégal. Ce renouveau dans les politiques publiques aura pour corollaire l'accroissement des investissements extérieurs dans le secteur des infrastructures publiques facilités par des réformes dont les débuts remontent aux décennies 70-90. L'essor de ces investissements privés découlera sur un processus d'établissement d'une économie industrielle à Bargny, territoire resté longtemps autarcique. Cette situation s'accompagne d'une pression accrue sur les ressources naturelles avec des techniques de production affectant les usages et l'économie traditionnelle de subsistance des communautés autochtones. Toutefois, cet état de fait est la continuité sous d'autres formes du système de domination coloniale et du phénomène de l'asservissement de l'économie nationale par les institutions de Bretton Woods dans les 70-80. Ainsi, avec la montée sur la scène politique de la société civile pour dénoncer les atteintes à l'écologie et aux ressources naturelles, l'État et ses services déconcentrés s'effacent devant les acteurs privés et les défenseurs de la cause écologique.

Mots clés Dynamiques socio-économiques, institutions, transition énergétique, Territoires.

Abstract

The 2000s marked the advent of a liberal orientation in public policies in Senegal. This renewal in public policies will have the corollary of increased external investment in the public infrastructure sector facilitated by reforms whose beginnings date back to the 1970s and 1990s. The growth of these private investments will result from a process of establishing an industrial economy in Bargny, a territory that has remained autarkic for a long time. This situation is accompanied by increased pressure on natural resources with production techniques affecting the uses and traditional subsistence economy of indigenous communities. However, this state of affairs is the continuity in other forms of the system of colonial domination and the phenomenon of the enslavement of the national economy by the Bretton Woods

institutions in the 70s and 80s. Thus, with the rise on the political scene of civil society to denounce attacks on ecology and natural resources, the State and its decentralized services are giving way to private actors and defenders of the ecological cause.

Key words Socio-economic dynamics, institutions, energy transition, Territories

Introduction

Avec les crises répétitives du secteur de l'énergie, le Sénégal a entrepris des réformes profondes pour trouver des solutions viables à ces obstacles, pour assurer sa transition énergétique et promouvoir l'accès universel à l'énergie durable. Dans ce contexte, pour diversifier l'alimentation en énergie, les pouvoirs publics ont pris en 2008, l'initiative de construire une centrale à charbon moderne et sophistiquée à Bargny, localité située à une trentaine de kilomètres de Dakar. Ce projet public est le théâtre de dynamiques socio-économiques et institutionnelles qui constituent un continuum des pratiques coloniales et des restrictions imposées aux pouvoirs étatiques dans les années 1970-1980 par les institutions internationales.

Ces périodes se caractérisent par la mise en cause des structures économiques et sociales de l'organisation traditionnelles et de l'État providence. Avec les réformes initiées par les pouvoirs publics, la situation de fragilisation du rôle et de la place de l'État et la paupérisation des communautés locales se poursuivent sous d'autres formes. Du fait de la multiplication des acteurs sociaux liée à ces réformes, l'État et ses différents démembrements institutionnels devraient agir dans ce cadre pour favoriser l'établissement d'accords communs entre les différentes parties prenantes et veiller au respect des exigences de conformité réglementaire et de durabilité environnementale du projet. Cependant, face à cette situation, l'État tend à se désengager et peine à travers ces différents services publics, à jouer pleinement son rôle de régulateur, de surveillance, de suivi et de contrôle dans le cadre du projet.

La première partie de ce travail est consacrée à la démarche afin d'établir un corpus méthodologique et théorique pour atteindre nos objectifs. Dans la seconde partie, il s'agira d'analyser les dynamiques socio-économiques autour du projet. Dans la troisième partie, nous

allons examiner les rapports de domination entre les acteurs sociaux des différentes institutions en présence et dans la quatrième et dernière partie de ce travail, il s'agira d'étudier le processus de désengagement de l'État dans la mise en œuvre du projet.

Modèle d'analyse

Méthodologie

Outre la revue et l'analyse documentaire, la méthodologie adoptée est de type qualitatif. Elle consisté à faire un ciblage puis des entretiens approfondis par la technique des quotas consistant à sélectionner les enquêtés suivant les unités de production locale (unité de transformation, unité agricole et de pêche, etc.). Le ciblage a consisté à identifier les acteurs et groupes d'acteurs clefs chez qui les entretiens approfondis ont été menés. S'agissant des entretiens, ils ont été mis en œuvre à l'aide d'un guide d'entretien préalablement élaboré et adapté aux groupes et personnes ciblées. Les entretiens ont été menés avec 25 personnes dont des autorités municipales, des riverains, des chefs et des conseils de quartiers, des responsables d'organisations de professionnels (pêcheurs, transformatrices, agriculteurs), des agents du projet et des membres des instances de conseil et de coordination (ICC). L'étude s'est déroulée au mois d'août 2023 et a duré une semaine dans les différents quartiers limitrophes du site de l'usine. C'est une période où les différents secteurs d'activités sont en plein essor et où les parties prenantes sont disponibles pour faciliter le recueil des informations nécessaires.

Aussi, du point de vue de l'approche, nous considérons, qu'avec ce projet, le champ social local s'élargit en intégrant d'autres acteurs sociaux (acteurs privés, associations et experts). Ce qui découle sur des changements dans les rapports sociaux. Ces rapports sociaux étant caractérisés par des relations de domination au sein de l'espace social local. En vue de décrire ces rapports sociaux, nous faisons recours à la théorie de Pierre Bourdieu en tant que grille de lecture pour analyser les ressorts des relations de domination. Cette grille d'analyse a permis de dépeindre une vision technocratique marquée par une industrialisation des usages traditionnels de l'espace et des activités

professionnelles conduisant désormais à la dominance de l'économie industrielle sur l'économie de subsistance (agriculture, pêche artisanale, élevage, etc.). Les rapports asymétriques observés sur le terrain se rapportent également à la prépondérance des institutions privées et de la société civile (qui font émerger de nouveaux espaces de débat public) sur les institutions étatiques. Ces institutions privées et la société civile imposent leurs valeurs et leur vision du territoire aux groupes locaux et aux structures publiques qui, en les intériorisant, deviennent les artisans de leur propre domination.

Économie traditionnelle de subsistance versus économie industrielle à Bargny

En sociologie, la notion de dynamique sociale désigne les changements ou les étapes successives dans l'évolution des faits sociaux. Elle permet d'envisager la société sous l'angle de son évolution et complète de ce fait, la notion de statique sociale. Dans cette optique, autour du projet de centrale à charbon de Bargny, apparaissent deux modèles économiques antagonistes. L'inadéquation entre ces deux tendances économiques résulte de l'incompatibilité entre usages traditionnels (agricoles, résidentiels, forestiers, extractifs, culturels, utilisation et transformation des produits halieutiques, etc.) et usages industriels des territoires locaux. Les experts porteurs de ce projet appliquent sur ces territoires des usages et technologies modernes qui provoquent la subversion des usages et des techniques de production ancestraux. Dans l'utilisation des ressources hydrauliques marines, les initiateurs du projet recourent dans le process, à des techniques de pompage de l'eau de la mer qui donnent lieu à de nouveaux usages de cette ressource qui, jusque-là, faisait l'objet d'un usage traditionnel (pêche artisanale, rituels, offrandes, baignade, etc.).

Dans le système de prises et de rejets de l'eau de mer, des pompes de type *jockey* de 25 m³/h, des pompes d'appoint de 300 m³/h (dont une en secours) sont utilisées pour le captage d'eau déminée, d'eau potable et sanitaire, d'eau d'appoint pour le refroidissement des cendres, d'eau de service de la centrale (lavage), d'eau pour le nettoyage électrofiltre, d'eau de refroidissement du condenseur, pour l'épuration des gaz de combustion et d'un réseau incendie pour assurer une autosuffisance en

eau en cas d'incendie, entre autres usages. C'est dans ce sens que le territoire de Bargny est devenu un espace de conflictualité et de tensions entre acteurs sociaux. Les conflits observés autour de ce projet, traduisent des dissensions pour le contrôle et les modes d'usage des ressources hydrauliques et naturelles en général. Ces oppositions entre acteurs expriment un sentiment d'insécurité collectif chez les communautés autochtones. Cela est confirmé par un enquêté qui affirme : « *auparavant, Bargny présentait un cadre de vie accueillant. Aujourd'hui, ce cadre de vie est dangereusement dénaturé par les installations industrielles. Nous vivons aujourd'hui une situation d'insécurité, voire un cauchemar* », (Y. S., 36 ans, riveraine).

Dans cette logique, les politiques d'aménagement du territoire, de décentralisation, de partenariat public-privé et du secteur de l'énergie en favorisant l'expansion de l'intervention de l'État dans la zone de Bargny (dont sa partie Sud-Est érigée en ZES¹), ont concouru au financement et à la prolifération des projets de développement (usine métallurgique, port minéralier et vraquier, centrale à charbon, etc.) sur ce territoire demeuré jusque-là un espace singulier. La réalisation de ces infrastructures publiques, le plus souvent de grande taille, affecte les composantes de l'environnement (sol, air, récepteurs humains, faune, flore et cadre de vie) ainsi que les ressources naturelles (terres, récoltes, ressources hydrauliques et halieutiques, etc.). Celles-ci demeurent les principales sources de revenus des communautés de Bargny. Ce qui donne à ces ressources et à l'environnement une valeur non négligeable aux yeux de ces populations. Ce fait est plus notable quand on sait que la valeur rattachée à l'environnement augmente quand la croissance économique nationale ou le revenu de la communauté augmente (L. Tourjansky-Cabart & B. Galtier., 2006). Dans ce cas, toute atteinte infligée à l'environnement et aux ressources naturelles affecte inévitablement les moyens de subsistance des populations locales. Par cet état des choses, l'environnement acquiert auprès de ces communautés de Bargny une valeur économique, symbolique et sacrée.

Les impacts négatifs associés au projet touchent également le cadre de vie. Ces risques concernent l'empiètement sur des infrastructures publiques qui perturbent, par exemple, l'addiction des populations en

¹ Zone Économique Spéciale

eau potable. Ces insuffisances frappent également le sous-secteur de l'électricité. Cela en raison de l'obsolescence des installations électriques et en particulier du réseau de transport et de distribution d'électricité mais surtout de la forte dépendance vis-à-vis des emprunts extérieurs destinés au financement de ces infrastructures. C'est ainsi que par exemple, le projet hydroélectrique de Manantali a pris du retard lié au caractère plurinational des décisions et de la taille même des investissements prévus (PGAT, 2013, p. 45.). Ce caractère plurinational des décisions autour du projet de centrale, ne permet pas de prendre spécifiquement en charge les enjeux culturels, culturels, sanitaires, sécuritaires et surtout environnementaux. Par rapport à la prise en charge des enjeux locaux, il faut reconnaître que les impacts négatifs du projet sur les ressources hydrauliques n'ont pas été correctement adressés. Ces manquements découlent des contrevenances de l'EIES de 2009. Ces écarts constatés dans l'EIES sont évoqués par un enquêté en ces termes :

décidemment, il fallait faire l'étude d'impact environnementale. Ce qui se passe à Bargny, c'est que l'étude réalisée ne traduit pas la réalité. Parce qu'à un moment donné, il fallait respecter les normes urbanistiques, il faut 500 mètres des lieux d'habitats et des lieux publics. Malheureusement la centrale à charbon de Sendou lorsqu'on l'a amené à Bargny, on l'a placé à un lieu qui n'est pas adapté, et ne respecte pas les Lois. Donc, on a forcé Bargny à accepter la centrale à charbon. (F. N., 44 ans, riveraine).

Dans cette perspective, les usages industriels et les besoins subséquents de la centrale en eau de ville (1 000 m³/h) risquent de perturber la consommation, les usages domestiques et agricoles et l'approvisionnement des populations locales en eau potable. Ceci en raison de l'empiètement de la tuyauterie de la centrale sur le réseau de fourniture d'eau de la SEN'EAU. Il s'en rajoute la vétusté des infrastructures du réseau hydraulique dans la commune de Bargny et dans la région de Dakar en général où surviennent fréquemment des pénuries d'eau. Cette situation sera dans le long terme, à l'origine d'un stress hydrique. L'approvisionnement en eau potable de la commune de Bargny par la SEN'EAU est effectué à partir du « Lac de Guiers »,

situé à 300 km de Dakar. Ainsi, la centrale électrique à charbon et l'usine de sidérurgie TOSYALI seront approvisionnées en eau à travers un circuit de conduite d'eau de 7 km de long et de 300 mm de diamètre à partir de l'artère principale de Diamniadio. Les besoins en eau potable de l'usine et la forte demande dans la région constituent des hypothèses à ne pas négliger dans la contingence des troubles de la fourniture d'eau. Dans ce sens, il faut souligner que dans le cadre de l'Évaluation des Impacts Environnementaux et Sociaux (EIES) du projet, aucune analyse des impacts négatifs de l'installation de la centrale sur le réseau local d'approvisionnement en eau potable n'a été effectuée.

Même si l'eau souterraine (nappe) n'est pas utilisée comme source de ravitaillement en eau potable, il se pourrait qu'elle soit contaminée notamment par les cendres résiduelles qui dérivent de la combustion du charbon. Ces cendres résiduelles contiennent des métaux lourds (mercure, plomb, alcène, etc.), ainsi que d'autres composés dangereux qui présentent des risques sur la santé des communautés. Actuellement, le promoteur du projet est confronté à des difficultés relatives à l'élimination des cendres qui se trouvent déposées au sol. Les eaux marines et de surface peuvent également être contaminées par le rejet des eaux pluviales depuis le site, ainsi que par la conservation de produits chimiques dans l'enceinte de l'usine. Même si ces eaux ne sont pas utilisées comme eau potable, toute eau contaminée peut être à l'origine de dommages.» D'ailleurs, l'étude technique de la centrale effectuée par OTD Consult en 2019, commanditée par la Fondation Heinrich Böll avait fait état de la pollution par les hydrocarbures de la nappe souterraine située à proximité de l'usine.

De la même manière, dans la commune, les ressources foncières connaissent une pression sans précédent. Cette situation est liée à la conjonction de trois facteurs : la croissance démographique dans cette commune qui est la deuxième ville la plus peuplée du département de Rufisque avec 51 188 habitants (ANSD, 2023), l'installation massive de projets d'infrastructures publiques et les effets négatifs du phénomène de l'avancée de la mer. Ainsi, la combinaison de ces trois facteurs débouche sur la rareté de plus en plus accusée des réserves foncières qui s'émettent de jour en jour. C'est d'ailleurs le constat de Ousmane Thioune qui fait remarquer qu'à Bargny, la construction

d'infrastructures massives a entraîné des mutations et induit en profondeur une reconfiguration des territoires locaux, des flux et des modes de vie (O. Thioune, 2021, p. 8). De ce fait, les activités agricoles sont de plus en plus délaissées pour une reconversion dans le secteur industriel. Sous ce rapport, il faut noter qu'entre 2009 et 2016 590 personnes provenant principalement de Bargny et de Rufisque ont été recrutées par la CES (entreprise du projet) pour les emplois locaux directs (FMO, 2017, p. 23). Dans la même logique, une étude de l'USAID montre que la dynamique de l'occupation du sol de 1954 à 2012 montre deux faits majeurs à Bargny. Il s'agit en premier lieu, de la forte régression des superficies de plages sableuses de 26,76 ha à 10,37 ha. En second lieu, il a été noté la progression considérable et rapide du bâti (habitat) et des infrastructures, ainsi que leur concentration sur le littoral qui passe de 40,73 ha à 174,30 ha (USAID, 2013, p. 5). La spoliation et la progression des superficies de terres destinées à la territorialisation ou à l'installation d'infrastructures d'utilité publique dans la zone de Bargny sont liées par un enquêté qui considère que :

la centrale électrique est assise sur un lotissement de plus de 700 parcelles dont les 519 reviennent au quartier de Minam, elle est assise encore sur des champs, la tuyauterie va en mer cela veut dire qu' on nous a pris nos maisons, nos parcelles, on nous a pris nos terres cultivables, on va nous polluer la mer pour une population qui doit aller en mer, et en période de rareté du poisson, la population essayait de cultiver. Mais tout cela leur a été confisqué, c'est plonger la population dans une situation de paupérisation. Je ne sais pas si vous mesurer la gravité de la situation, (M.L.N., 57 ans, riverain).

Par ailleurs, les enjeux liés au foncier dans la zone de la centrale découlent essentiellement du changement à la fois rapide et généralisé de la nature et de l'intensité des activités économiques. Ce faisant, les dynamiques économiques, sociales et spatiales qui sont en train de s'opérer impliquent la mise en concurrence d'acteurs sociaux pour les mêmes ressources (foncières, halieutiques, hydrauliques) correspondant à une compétition entre une économie traditionnelle de subsistance axée surtout sur la pêche, l'agriculture et l'élevage et une

économie industrialisée qui prend source dans la multiplication des projets industriels et portuaires (O. Thioune, *ibid.*). Plus qu'une cohabitation entre deux modèles économiques discordants, il s'agit bien d'une compétition spatiale entre acteurs sociaux et d'une perte de plus en plus de pouvoir et de contrôle sur ces ressources foncières, dans la mesure où les terres réquisitionnées par les pouvoirs publics/locaux au nom des industriels, représentent des territoires de ressources traditionnellement détenues et utilisées par les populations locales et gérées selon un régime foncier traditionnel qui se voit reléguer au second plan lors de la mise en place d'un projet industriel. Ainsi, les terres disponibles pour envisager un déplacement des activités génératrices de revenus sur des espaces alternatifs sont devenues rares et convoitées du fait de la pression foncière naît du développement du bâti et de la multiplication des projets dans la zone. Aussi, la présence de la mer sur le front Sud et les problèmes de limites avec les collectivités territoriales voisines (Rufisque, Sangalkam, Diamniadio et Yène) n'offrent que de faibles possibilités d'extension spatiale de la commune de Bargny.

L'expansion de la ville de Bargny entraîne aussi la disparition progressive des espaces agricoles contribuant ainsi à la perte de terres des populations et à leur reconversion dans les activités industrielles. Dans la zone d'implantation de la centrale électrique à charbon par exemple, les revendications portent en grande partie sur la question foncière et la pérennisation des activités agricoles et de transformation des femmes du site de *khelcom*². Ces doléances se rapportent à une absence de consultations adéquates et à une analyse de la validité des revendications foncières des communautés impactées (problème de la compensation des lotissements impactés sur le site de la centrale et du risque de déplacement des femmes transformatrices de produits halieutiques). Aucun plan de réinstallation ni un plan de restauration des moyens de subsistance n'ont été élaborés à ce jour pour prendre en charge la compensation de ces pertes de terres. C'est pourquoi dans le cadre de la localisation des projets industriels à Bargny en général et du projet de la centrale à charbon en particulier, la problématique foncière constitue encore une préoccupation entière dans les communes de Bargny et de Sendou. Au-delà de la question des

² Site où les femmes transformatrices de Bargny exercent leurs activités.

indemnisations, l'avenir des communautés de Bargny, de Minam et du site de *Khelcom* pour les femmes transformatrices reste en suspens. Le problème de la délocalisation des habitations et du site de *khelcom* ne fait pas consensus. Les acteurs locaux ont réussi une mobilisation collective autour des problématiques foncière, environnementale et sociale. En victimes potentielles, elles se sont imposées dans le processus décisionnel en formant des alliances et des associations de défense de l'environnement, des ONG internationales (RAPEN, *Greenpeace*, LSD, Action Solidaire Internationale, *Waterkeeper Alliance*, *Natural Justice*, etc.). Leurs combats menés au niveau juridique ont permis de retarder le démarrage des activités du projet de la centrale pendant une durée de huit (08) ans.

Dans le même registre, le risque de perte de ressources biologiques marines ou halieutiques constituent une dimension importante de ces conflits. Sous ce rapport, il faut souligner que les localités de Bargny et de Sendou sont à la fois une zone de reproduction de différentes espèces et de nurserie car la faune benthique reste riche et diversifiée dans la zone de la Petite côte au Sud de Dakar. Elle constitue la principale source de nourritures de plusieurs espèces fouisseuses dans la vase. La présence de sable vaseux constitue un biotope qui favorise leur développement. Ces ressources déjà en voie de raréfaction sont susceptibles d'être dégradées par les effets cumulatifs potentiels des aménagements projetés dans le domaine maritime à savoir le port minéralier et vraquier, l'usine TOSYALLI et la centrale électrique à charbon. Ces infrastructures risquent aussi d'accroître la présence de plusieurs espèces d'algues qui s'y trouvent jusqu'à Joal. Dès lors, dans un contexte de forte vulnérabilité sociale et économique, l'intervention de l'État pose la problématique de la durabilité d'un système socioéconomique qui repose sur la valorisation des ressources agricoles, géologiques, minières et halieutiques du territoire. La pêche artisanale occupe une part importante de l'économie locale à Bargny avec 73,2% de la population (USAID, *op. cit.*, p. 4). Elle regorge d'énormes potentialités grâce à un environnement marin propice, à une longue tradition de pêche et à la taille de la main-d'œuvre employée dans sa chaîne de valeur. Cette activité ainsi que la chaîne de valeur qui la sous-tend sont aujourd'hui soumises au péril avec le

processus d'industrialisation de la zone. C'est ce que révèle un enquête selon qui,

déjà les dommages ont démarré, il n'y a pas plus de deux mois, ils devraient verser l'eau de refroidissement de l'équipement dans la mer mais ils étaient en panne et l'eau s'est déversée sur les poissons fumés des femmes transformatrices, heureusement qu'ils avaient reconnus leurs erreurs et ont payé ces femmes. (M. S, 49 ans, pêcheur).

Dans la zone du projet, la pêche artisanale et la transformation des produits halieutiques sont traditionnellement restées au centre de l'économie locale. La transformation des produits de la pêche prise dans sa globalité permet de dégager une chaîne de valeur comprenant les captures de poissons avec un vaste réseau d'embarcations, le séchage et la commercialisation du poisson. La transformation de ces produits reste un des moteurs du développement de ce territoire périurbain. Cet espace littoral de débarquement de poissons autour duquel s'articulent les transactions économiques et sociales, demeure un cadre de valorisation des ressources locales autour de petits campements familiaux. Après le débarquement des pirogues au niveau du quai de pêche, les produits de la pêche sont partagés entre des tierces personnes, mareyeurs, acheteurs ou entre membres de la famille chargés d'en assurer le séchage.

Ces territoires de vie socioprofessionnelle sont marqués par des rapports marchands et sociaux, sur la base de relations de confiance et/ou familial. L'organisation d'acteurs multiples autour de la transformation de produits halieutiques offre l'exemple d'un processus de développement territorial par le bas. Mais ce processus est fortement remis en cause par les enjeux économiques métropolitains voire nationaux. Le besoin de répondre au déficit énergétique a poussé l'État à procéder à une expropriation pour cause d'utilité publique de 29 ha de terres, qui couvrent près de 1 400 parcelles d'habitation, une grande partie du site de *Khelcom*. Cet espace a été cédé par l'État au promoteur du projet de centrale, la Compagnie d'Électricité de Sénégal (CES). L'aménagement de ces infrastructures semble indiquer que les enjeux nationaux priment sur ceux locaux. D'où la réaction et les tensions au sein de l'espace social

local qui sont une forme d'opposition à l'action publique. Cette situation est révélatrice de conflits d'usage liés à l'accès aux ressources pour les populations, à la demande en habitats, à des politiques publiques pour promouvoir le développement économique et social. Dans les communes de Bargny et de Sendou, l'installation de la centrale électrique à charbon questionne l'arbitrage entre différents usages et intérêts contradictoires. Ces expropriations seront le point de départ de la mobilisation contre le projet. À ces revendications d'ordre territorial viennent se greffer des enjeux environnementaux au centre des conflits existants.

Les rapports de domination entre acteurs sociaux

Il faut noter que la construction massive d'infrastructures industrielles à Bargny est motivée par les politiques de réformes (partenariat public/privé, politiques de décentralisation, de développement durable et d'aménagement du territoire, réformes foncières tel que le plan d'action foncier de 1996, etc.) qui incitent les investisseurs privés et la société civile à intervenir dans la mise en œuvre des politiques publiques. Dès lors, la multitude d'acteurs sociaux autour du projet favorisée par les politiques de PPP et de décentralisation, a conduit au débat contradictoire entre les différentes parties prenantes aux intérêts opposés, certaines ayant intérêt à la réalisation du projet tandis que d'autres promeuvent d'autres arguments à caractère technique ou budgétaire par exemple (Besson, 2008). L'État et ses différents démembrements institutionnels devraient entrer en jeu dans ce cadre pour venir à la rescousse d'un accord commun entre ces différentes parties. Néanmoins, dans le cadre de ce projet, nous notons un affaiblissement de l'État dans le processus de prise de décision d'une part, et d'autre part, une désacralisation des institutions en charge des questions environnementales. Cette situation met en exergue une structure sociale bipolaire avec des rapports de domination entre institutions étatiques et organismes de coopération internationale créditant le financement du projet de la centrale à charbon (Groupe de la BAD, BID, BOAD, FMO, Nordic Power, Quantum power, Nycomb Synergetics Développement et SBEC Systems). Ces institutions pérennisent et assurent la reproduction des rapports de domination entre les institutions publiques et celles internationales. Comme le

note d'ailleurs Pierre Bourdieu, les structures de domination sont le produit d'un travail incessant de reproduction auquel contribuent les différents agents. (Fournier, 2006). Or, le dominant est celui qui occupe dans la structure une position telle que la structure agit en sa faveur (Bourdieu, 1994).

Dans le cadre du projet de centrale à charbon, pour ce qui est des mesures d'atténuation des risques, ce sont les normes environnementales de l'IFC qui sont prises pour servir de normes de référence. Ce qui, parallèlement, amène à ne pas tenir strictement compte des exigences environnementales et sociales sénégalaises en matière de pollution de l'air et de gestion des eaux usées. Ce qui aura comme conséquence, le contournement et l'affaiblissement de l'administration sénégalaise mettant en question l'autorité des institutions en charge des questions environnementales notamment la Direction de l'Environnement et des Établissements Classés (DEEC), le Ministère de l'Environnement et les services techniques décentralisés de l'État. Ces institutions publiques et privées reproduisent des rapports sociaux asymétriques entre l'État, les représentants des organismes internationaux et les bailleurs d'une part, et les entités territoriales ou populations autochtones d'autre part. Cela dénote une forme de domination impersonnelle qui disposerait de la violence cachée ou symbolique des mécanismes objectifs qu'il suffit de laisser faire, comme c'est le cas avec le marché du travail et celui scolaire. Comme l'estime encore Pierre Bourdieu, les agents sont de plus en plus durablement tenus par l'effet de mécanismes généraux tels que ceux qui régissent le monde économique et le monde culturel et où l'on peut dire que, grosso modo, le capital va au capital (Bourdieu, 1994).

Ces rapports sociaux asymétriques entre ces acteurs intervenant dans le projet, sont le prolongement du modèle de domination du système colonial sur l'environnement, les ressources naturelles et la biodiversité. Cela, à travers les réformes macroéconomiques (Plan d'action de 1996 et le PPP qui favorisent les investisseurs), administratives (les politiques de décentralisation) et foncières (les Lois de 1964, de 1976 et de 1996). La période coloniale a été marquée par la création du système des grandes concessions commerciales comprenant notamment les concessions forestières et de vastes domaines voués aux cultures de rente. Ceci est accompagné par des

déplacements massifs de populations autochtones en enlevant aux paysans leurs meilleures terres au bénéfice des trusts et des colons. Cette situation avait alors compromis l'équilibre du système agricole traditionnel à longues jachères sans lui permettre de se rénover. Catherine Coquery-Vidrovitch (1985) souligne que, à cette époque au Congo belge, les indigènes ne possédaient presque plus de terres tandis que les sociétés concessionnaires détenaient des droits absolus sur 2 310 000 km², la superficie totale du pays étant de 2 345 410 km². Alain Karsenty (2005) quant à lui, indique que la France pratiquait aussi, à la même époque, le système des compagnies liées à l'économie de traite à qui l'État peut octroyer de très vastes concessions. Ces pratiques impérialistes de contrôle des ressources des pays sous domination occidentale vont continuer dans les années 1970 et 1980. C'est ainsi que les profils environnementaux élaborés d'abord par l'USAID pendant cette période et ensuite par les autres bailleurs avaient vu le jour. Ils avaient pour but l'évaluation du potentiel des ressources naturelles en relation avec la politique de développement économique des pays concernés (Fortin, 2009).

Le même phénomène est observable en dehors même des colonies ouest-africaines. En effet, en Algérie par exemple, Sylvie Thenault fait état de la mise en œuvre d'une vaste entreprise de dépossession foncière (Thenault, 2017). Lesdites réformes et Lois susmentionnées sont la transposition d'un modèle d'expropriation et de domination (en faveurs des acteurs et élites politiques et économiques) héritée du « système des grandes concessions commerciales » de la période coloniale et des stratégies nationales de gestion environnementales des années 70 et 80. Ces réformes dans leurs majorités, font les yeux doux aux investisseurs et bailleurs au détriment des populations autochtones. C'est ainsi que le plan d'action de 1996 favorise les investisseurs en autorisant un créancier de tout paysan affectataire à saisir et même transformer ledit titre d'affectation en titre foncier. On accordait aux créanciers étrangers des droits refusés aux paysans sénégalais. Par contre, la nouvelle orientation de politique libérale agricole et économique prise au début des années 2000 sous le régime d'Abdoulaye WADE, va donner une ampleur au phénomène des "Acquisition de Terres à Grande Échelle" (ATGE) qui remplace aujourd'hui le système des grandes concessions commerciales accordant des terres à grande échelle à des nationaux et à des étrangers

au détriment des autochtones. Par rapport à cette situation, il se dégage nettement un constat selon une étude des ONGs Ipar et Enda Tiers Monde, qu'au moins 657 753 hectares soit 16,45% des surfaces cultivables du Sénégal ont été attribués à 17 investisseurs dont 10 nationaux et 07 étrangers sous la décennie du régime d'Abdoulaye Wade (Dièye, 2015).

Les services administratifs de l'État intervenant dans ce projet ont fait l'objet d'une déconcentration et d'un système de gestion environnementale bien structuré. Comme nous l'avons vu dans les paragraphes qui précèdent, la gestion environnementale et sociale du projet est donc assurée à trois niveaux. Au niveau national, au-delà de la DEEC, le Comité Technique Nationale pour l'Environnement (CTNE) appuie le Ministère chargé de l'environnement dans la validation des rapports d'étude d'impact environnementale. Au niveau de la région, la Direction régionale de l'Environnement et des Établissements Classés (DREEC), l'Agence Régionale de Développement et la Commission de Régulation du Secteur de l'Énergie supervisent l'évaluation, l'application et le suivi des évaluations environnementales du projet. Enfin, au niveau local, le Conseil municipal, le Centre de Promotion du Développement Territorial et le comité de suivi et de gestion apportent leur assistance à la collectivité territoriale dans ses actions de développement locale. Toutefois, ces institutions intermédiaires n'ont pas été dument impliquées dans le processus de gestion ou du suivi environnemental du projet. Ce qui remet en question l'application du principe de subsidiarité. Durant nos entretiens de terrain, un riverain soulignait qu'« on n'a pas senti la présence des institutions en charge de l'environnement dans leur rôle de protection de l'environnement. » (M. F., 52 ans, riveraine). Cependant, ces diverses structures publiques font face à un problème de coordination et d'allocation de ressources financières et matérielles pour pouvoir procéder à l'évaluation ou au suivi du projet de la centrale déjà mis en place. Comme le constate Abdellatif Benachenhou, une des difficultés des politiques publiques et de l'environnement en particulier est liée à la fragilité des montages institutionnels nécessaires à l'action, aussi bien au niveau étatique qu'au niveau de la communauté interétatique. Au niveau de l'État, malgré l'existence de structures en charge de l'environnement, la conception et l'évaluation du projet se sont révélées inadéquates. Ce

fait découlant de la nature des entités sectorielles qui résistent toujours à la coordination intersectorielle et celle-ci, souvent coupée des mécanismes d'allocation des ressources et des véritables acteurs technologiques. Cette situation fait que la coordination sectorielle n'est pas en mesure d'imposer aux acteurs économiques et sociaux des actions novatrices et des instruments d'envergure. En conséquence, l'absence ou l'insuffisance de la mise en œuvre des législations et réglementations de préservation de l'environnement, en particulier dans les pays en développement, sont révélatrices (A. Benachenhou., 1992).

À ces services, s'adjoignent ceux déconcentrés de l'État pilotés par le gouverneur de la région de Dakar et le préfet de Rufisque. Suivant la réglementation nationale, ces acteurs veillent à la sauvegarde des intérêts nationaux, au respect des lois et de l'ordre public en exerçant le contrôle de légalité. Dans la même optique, la mairie de Bargny promeut le développement économique et social de son territoire et dispose ainsi d'un droit de veille sur les activités du projet. Cependant, les services déconcentrés symbolisent même la cassure entre l'État et la société. Toutefois, force est de reconnaître que même si le Ministère en charge de l'Environnement a ordonné l'application des normes de la Banque Mondiale en matière de la pollution de l'air et de gestion des déchets, l'implication de ces différentes institutions dans le suivi des dispositions nécessaires n'a pas été effective. Mieux, le contrôle de conformité du projet de centrale aux normes de performance environnementales et sociales au lieu d'être mené par ces organismes de l'État, était-il assuré par le promoteur et le Conseiller Technique des Bailleurs (CTB). C'est ici qu'il faut souligner l'absence d'une institution capable de porter la coordination des structures administratives de l'État et en particulier du projet de centrale au niveau local. Ce qui a abouti à une action inefficace et à un long retard noté dans l'élaboration du Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) ainsi que dans le recueil d'informations par les experts capables d'atténuer et d'agir sur la perception des risques chez les populations impactées. Ainsi, les modèles opérant dans le cadre du projet sont ceux importés, c'est-à-dire des « prêt-à-porter idéologique » avec la présence des bailleurs. Cela malgré l'élaboration du Plan National d'Action Environnementale (PNAE) à l'initiative de la Banque Mondiale depuis 1987 pour responsabiliser les États quant

à la question relative à la définition des politiques nationales en matière d'environnement.

Sous ce rapport, il nous paraît fondamental de s'intéresser au système de gestion des risques qui prévaut dans le cadre du projet de centrale. En toute évidence et au-delà de toute supposition où ce système serait vu comme un espace dans lequel l'individu est appelé à y jouer un rôle strict, la réalité semble s'éloigner d'une telle présomption. En effet, le système décisionnel qui régit ce projet d'infrastructure publique fonctionne à l'image d'un mécanisme naît de la capacité négociatrice des acteurs individuels qui entrent en jeu (SENELEC, CES, bailleurs). Sous cet angle, nous pouvons affirmer comme Michel Crozier et Erhard Friedberg que le système décisionnel qui oriente le fonctionnement des opérations d'utilité publique devient ainsi un construit social résultant de la négociation entre des acteurs individuels (M. Crozier., E. Friedberg, 1981). Ce faisant, nous assistons à ce que nous appelons ici la désinstitutionnalisation de la décision dans le cadre de l'implantation de cet équipement collectif et à un processus de désengagement de l'État à travers sa structure administrative et de coopération. Ainsi, nous observons que les politiques de décentralisation et de PPP traduisent une sorte d'aliénation des institutions étatiques. C'est d'ailleurs le constat de Lazare Maurice Sèhouéto qui remarque avec adresse cet état de fait. De son point de vue, le désengagement de l'État et la prise de la relève par la société civile ou le secteur privé, ont été constatés (Sèhouéto,1997).

Le processus de désengagement de l'État

Le discours populaire disqualifie de manière remarquable l'État jacobin et l'État providence pour ne laisser en place que des termes devenus familiers au quotidien, en moins d'une décennie : liberté d'entreprise, auto-emploi, initiative privée, décentralisation, développement à la base, participation du public, etc. Or, l'État qui est en permanence « en chantier » (Lavigne Delville, 2015) éprouve des difficultés à institutionnaliser son action : alors que les décennies 1980 et 1990 avaient vu une mise en cause de l'État et des stratégies de contournement par les institutions internationales. Aujourd'hui, il se désengage de plus en plus avec l'accomplissement des réformes de

décentralisation et de PPP au profit de la société civile et des acteurs privés. Avec les effets de ces réformes sur le volet institutionnel du projet, à travers un avilissement des organes centralisés et des services publics déconcentrés, le rôle et la place de ceux-ci se voient compromis dans le cadre de ce projet. En d'autres termes, l'EIES qui a été approuvée pour conformité du projet aux normes environnementales par les institutions compétentes de l'État (la DEEC, le comité technique, le consultant et les autorités territoriales) en 2009, a été remise en question par les populations impactées à travers des associations représentatives des communautés affectées (*Bargny coast water keepers, Solidarité ci sutura, takkom jerry, RAPEN, Setu Mame Ndogal, Association des femmes transformatrices Gueum sa bopp Khelcom, Samm Linou Moom*, et le Réseau des *Badjénou Gox*) mais également par le CTB des bailleurs pour non-conformité aux normes de performance sénégalaises et à celles de l'IFC (Banque Mondiale). Ces manquements et l'absence de conformité de l'EIES par rapport aux normes environnementales en vigueur, sont relatés par un riverain pour qui :

le retard du projet, notamment pour répondre aux inquiétudes des communautés affectées, l'absence d'études de base sur les impacts sociaux, le manque de données mises à jour sur l'impact environnemental, sur la pollution de l'air et de l'eau, et la communication insuffisante avec les personnes affectées et les autres parties prenantes ont clairement causé des malentendus et créé une résistance chez les communautés locales (A. B. G., 43 ans, riverain).

En vertu du droit sénégalais, le projet de centrale électrique à charbon de Bargny, ne pouvait progresser sans l'approbation préalable du Ministère de l'Environnement. Cette approbation ne pouvait aussi être accordée qu'après la réalisation d'une étude d'impact environnementale et sociale conforme aux lois environnementales du Sénégal et aux bonnes pratiques internationales. Ainsi, un certificat de conformité environnemental et social fut délivré pour la construction de la centrale à charbon le 13 mai 2009. Il énonçait que le projet décrit dans l'EIES respectait les dispositions juridiques et réglementaires et

les standards internationaux pour l'évaluation des impacts environnementaux. Nous pouvons affirmer qu'à ce moment, l'EIES de 2009 se conformait au droit de l'environnement sénégalais selon les experts et les autorités publiques impliquées dans le projet. Les bailleurs doivent néanmoins intégrer d'autres normes internationales (les normes de performances de l'IFC) en dehors du droit environnemental sénégalais. Les décisions des bailleurs d'approuver et de décaisser des tranches du prêt pour l'exécution des travaux, ne peuvent être évaluées qu'au vu de l'EIES de 2009 et devraient être testées dans le cadre environnemental et social global du projet. L'examen de conformité réalisé par les bailleurs est basé sur des normes jugées pertinentes pour ces acteurs privés. Avant de s'engager dans des questions substantielles spécifiques, les bailleurs avaient prévu de traiter les questions procédurales et relatives à la Norme de Performance 1 (NP 1) dérivant de l'EIES de 2009. En référence à la NP 1 de la SFI, les plaignants ont souligné la persistance de multiples irrégularités dans l'EIES de 2009 telles que l'utilisation de normes obsolètes et la non-évaluation des impacts cumulatifs de la centrale, de la cimenterie SOCOCIM et du transport du charbon depuis le port de Dakar.

Cette remise en cause de l'EIES et de l'avis de conformité émis par les structures compétentes porte sur l'absence de données de référence sur les composantes environnementales et sociales de la zone d'influence du projet (biodiversité, qualité de l'air, impact sur le sol et sur la mer, santé et sécurité des communautés, etc.). Dès lors, pour ce qui est du processus décisionnel, l'État s'aliène en faveur de la société civile et des organismes transnationaux c'est-à-dire en déléguant son rôle et son pouvoir à des instances de décision internationales comme la FMO, la BAD, la BM ou la SFI et les associations locales. Il subit ainsi la négation des associations locales en ce qu'il peine à assurer assidument son rôle de régulateur et gestion environnementale. Conscient d'une telle situation, Jules Duchastel préfère placer le débat au niveau mondial et interroge les changements des formes démocratiques et citoyennes à travers l'analyse du discours politique. Il s'interroge sur le comment du passage d'un modèle de gouvernement à celui de gouvernance qui, de plus en plus, se mondialise et implique à la fois une remise en cause généralisée des formes de représentativité démocratique et une transformation de la

citoyenneté elle-même dans un double mouvement de désinstitutionnalisation nationale et de réinstitutionnalisation transnationale (Duchastel, 2012). Nous pouvons considérer que dans la logique de Jules Duchastel, la notion de gouvernance (globale) en elle-même, apparaît comme un moyen par lequel les bailleurs ont une mainmise sur le projet. Cela en raison de la particularité de ce projet d'infrastructure dont le coût élevé nécessitait l'intervention d'acteurs transnationaux. Cette situation nous permet de voir au sujet du projet de centrale, un choc qui s'établit entre le volet institutionnel et le politique non-institutionnel en référence à Michel Seguin et François Tremblaye. Ils montrent qu'au niveau du politique non-institutionnel, les mouvements écologiques créent des espaces publics qui émergent, se développent et s'élargissent pour se répercuter sur l'ensemble de la société. De ce fait, ce cadre politique en voie de mutation est, lui aussi, sources de nouvelles structures d'opportunités politiques. Ces manifestations agissent à l'intérieur du système politique tout en remettant en question les paramètres de l'encadrement politique institutionnel existants et en revendiquant des changements non négligeables.

Les mouvements d'opposition au projet portés par les associations locales cherchent à changer des aspects spécifiques et structurants des aménagements envisagés et de l'espace social local qu'ils traversent. Dans cette perspective, le rôle et la place de ces mouvements se donnent pour vocation la lutte pour le devenir global de la société en question (Seguin et Tremblaye, 2005). L'État en tant qu'autorité publique et administrative est contourné et affaibli dans le jeu des acteurs sociaux autour du projet. Sous ce rapport, la société voit émerger, à l'opposé du pouvoir institutionnel de l'État, un contre-pouvoir non-institutionnel du fait que le processus de décisions qui s'y déploie n'est pas institutionnalisé en raison de son caractère informel. Malgré l'inexistence de données relatives à la pollution thermique de « l'aire de cogestion », aux rejets atmosphériques, à l'absence d'un plan de gestion environnementale et sociale ainsi que les incohérences que comporte l'étude d'impact environnemental de 2009, tels que l'usage des normes obsolètes et le manque d'évaluation des impacts cumulatifs, les bailleurs ont pris l'engagement de progresser dans l'exécution des travaux du projet (FMO, 2017). Cela en décidant de décaisser les deux parties du prêt sans la disponibilité d'informations

sociales et environnementales suffisantes et actualisées. Ces derniers (les bailleurs) à la place du Ministère de l'environnement et de la Direction de l'Environnement et des Établissements Classés (DEEC), s'autorisent arbitrairement le droit de reporter l'élaboration du PGES ainsi que les engagements environnementaux et sociaux comme le souligne ce passage du chargé de communication du projet issu de nos entretiens :

avant le premier décaissement (2013), la FMO a sollicité et obtenu des engagements du client de renforcer les normes de performance E&S en incluant le plan d'action environnemental et Social (PGES) dans le protocole d'accord (PDA). La FMO a toutefois accepté de reporter la mise en œuvre du PGES, (M. F. S., 41 ans, chargé de communication du projet).

Ces faits notés dans le déroulement du projet sont en déphasage avec la directive opérationnelle 4.01 de la Banque Mondiale qui exige la réalisation d'une évaluation environnementale avant la prise de décision sur le financement ou le décaissement du prêt. Ces manquements éveillent le débat concernant les rapports de l'État à la société civile et aux bailleurs surtout dans sa manière de négocier ces projets avec les financeurs d'équipements publics. Par ailleurs, il faut noter qu'en ce qui concerne ce projet d'infrastructure publique, le processus de décisions a été influencé par l'émergence de nouveaux éléments ou avenants (utilisation de l'eau de mer pour refroidir la turbine et les condenseurs de l'usine par exemple), non pris en compte au départ mais qui sont venus tardivement se greffer à la planification du projet. De tels éléments nouveaux ont raffermi les attitudes d'opposition des riverains au projet. À ce propos, Michael Cernea (1990), expliquait ce type de situation par le fait que les intérêts des bailleurs et ceux nationaux à long terme se heurtent aux intérêts de groupes et individus affectés par le projet immédiatement et déplorablement.

Conclusion

Au terme de cette étude, il faut noter que la territorialisation de plus en plus d'infrastructures de développement à Bargny a occasionné une reconfiguration de l'espace et de ses usages. L'économie traditionnelle de subsistance restée longtemps le support de l'économie locale à Bargny, est aujourd'hui plombée par une économie industrielle caractérisée par une technicisation des usages des ressources et des territoires locaux. Ces nouvelles formes de pratiques tendent à déposséder les communautés riveraines de leurs ressources et de leurs moyens d'existence. Cette situation de désavantage touche également l'État et ses services publics relégués au second plan en faveur des institutions transnationales et de la société civile intervenant dans le cadre du projet. Dans ce processus d'effacement et d'asthénie de l'État devant ces prérogatives de protection de l'environnement et de gestion des ressources naturelles, le rôle des acteurs de la société civile (assistés par les ONG) devient plus déterminant en ce qu'ils exigent plus de transparence et en acquérant plus de compétences à remettre en question des décisions prises par les organes compétents déconcentrés de l'État. Ainsi, si les pouvoirs traditionnels ont connu leur dépérissement pendant l'époque coloniale et les pouvoirs publics dans les années 70-80, aujourd'hui l'État s'affaiblit encore devant les acteurs du marché international et ceux de la société civile.

Références bibliographiques

Benachenhou Abdellatif, (1992), « Environnement et développement », *Revue Tiers Monde*, n° 130, p. 247-272.

Besson Éric, (2008), « Évaluation des grands projets publics : Diagnostic et propositions », 44 p.

Bourdieu Pierre, (1994), « Stratégies de reproduction et modes de domination », *Actes de la Recherche en Sciences Sociales*, vol. 105, p. 3-12.

Crozier Michel & Friedberg Erhard, (1981). *L'acteur et le système*. Paris : Éditions du Seuil, 512 p.

Delville Philippe Lavigne, (2016), « La fabrique de l'action publique dans les pays "sous régime d'aide" Acteurs, processus, négociations », *Colloque international de l'APAD*, 17-20 novembre, Cotonou (Bénin), 183 p.

Dispositif indépendant de traitement des réclamations de la FMO », (2017), Rapport final n° 2, 62 p.

Duchastel Jules, (2012), « La citoyenneté dans les sociétés contemporaines : entre mondialisation des marchés et revendications démocratiques », *Colloque Reconnaissance et citoyenneté*, ACFAS, Université Laval de Québec, p. 6-43.

Fournier Martine, (2006), « Les rapports de domination. A propos de la domination masculine, Pierre Bourdieu », *Les mécanismes de la violence*, p. 249-252.

Fortin Marie-José, (2009), « L'évaluation environnementale de grands projets industriels : potentialités et limites pour la gouvernance territoriale », *La Revue électronique en Sciences de l'Environnement*, vol. 9, n° 1.

Tourjansky-Cabart Laure. & Galtier Bertrand, (2006), « La biodiversité dans les projets d'aménagement, Evaluation environnementale et socioéconomique » *Responsabilité et Environnement*, n° 44, p. 57-63.

Seguin Michel & Tremblaye François, (2005), « La recherche participative et l'écocitoyenneté », *Nouvelles pratiques sociales*, vol. 18, n° 1, Montréal, Université du Québec, p. 117-130.

Sèhouéto Lazare Maurice, (1997), « La démocratie commence à la maison : la question de la démocratie au sein des partis et des associations au Bénin », *Sciences politiques*, 134 p.

Plan Directeur d'urbanisme de Dakar et de ses environs, Horizon 2035, 2016, Rapport final, 76 p.

Thenault Sylvie, (2017), « Migrations, colonisation. France-Algérie XIXème-XXème siècles », *Le mouvement social*, n° 258, La Découverte, p. 3-12.

Thioune Ousmane, (2021), « Étude technique sur les sites des projets de centrale à charbon, usine de sidérurgie TOSYALI et le port minéralier et vraquier de Bargny-Minam », Rapport final, 68 p.

USAID/COMFISH, (2013), « Plan d'adaptation aux changements climatiques. Gestion concertée pour une pêche durable au Sénégal », Deuxième rapport trimestriel, 87 p.

Aménagements Pastoraux et Adaptation de l'Élevage à Botou et Diapaga au Burkina Faso

Issa DOUSSA¹

¹Doctorant en géographie, Laboratoire Dynamiques des Espaces et Sociétés.
Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso,
doussaissa2006@yahoo.fr

Arouna Goama NAKOULMA²

² Institut des Sciences des Sociétés, Laboratoire Dynamiques des espaces et Sociétés, Burkina Faso.

Résumé

Face aux contraintes fourragères, hydriques et foncières de l'élevage, liées à la dégradation climatique, aux pressions démographique et animale, et aux aires protégées, un corridor de transhumance a été réalisé dans la zone d'étude par le PICOFA en 2008. Toutefois, peu de données existent sur le couloir, ce qui justifie le contexte de cette recherche. L'objectif de l'étude est d'analyser le processus de mise en place du couloir et ses infrastructures, leur fréquentation, et leurs impacts dans les villages d'étude.

La méthodologie adoptée comprend une recherche documentaire, un travail de terrain auprès de 434 ménages, ainsi qu'un dépouillement, un traitement, et une analyse des données. Les résultats obtenus indiquent que l'identification du corridor et la matérialisation des infrastructures ont été réalisées grâce à une série d'activités impliquant plusieurs partenaires qui facilitèrent l'accompagnement de la population. Cependant, il ressort qu'il est très long avec des ressources fourragères dégradées et manque d'infrastructures hydriques et des balises montrant ses limites et celles des aires de repos. Ces facteurs favorisent l'occupation agricole des espaces pastoraux, des dégâts causés aux cultures, des conflits, et obligent les transhumants à recourir aux raccourcis pour rallier les zones d'accueil. Par ailleurs, la mise en place du corridor dans la zone d'étude accentua la dégradation des ressources pastorales, les dégâts aux cultures, les vols de bétail, et occasionna les pertes de champs, et le déplacement de familles. Malgré ses inconvénients, le corridor reste, d'après les résultats, une forme de sécurisation de l'élevage qui contribue au développement de l'économie locale.

Mots clés : élevage pastoral, corridor de transhumance, adaptation, Tapoa.

Summary

Faced with the fodder, water and land constraints of livestock farming, linked to climatic deterioration, demographic and animal pressures, and protected areas, a transhumance corridor was created in the study area by PICOFA in 2008. However,

little data exists on the corridor, which justified the context of this research. The objective of the study is to analyze the process of establishing the corridor and its infrastructures, their attendance, and their impacts on the study villages.

The methodology adopted includes documentary research, a field survey of 434 households as well as data processing, processing and analysis. The results obtained indicate that the identification of the corridor and the materialization of the infrastructures were carried out thanks to a series of activities involving several partners which facilitated support for the population. However, it appears that it is very long with degraded forage resources and lack of water infrastructure and markers showing its limits and those of rest areas. These favors encourage the agricultural occupation of pastoral areas, damage caused to crops, conflicts, and force transhumants to resort to shortcuts to reach the reception areas. Furthermore, the establishment of the corridor in the study area accentuated the degradation of pastoral resources, damage to crops, livestock theft and caused loss of fields and displacement of families. Despite its disadvantages, the corridor remains, according to the results, a form of securing livestock farming which contributes to the development of the local economy.

Key words: pastoral livestock, transhumance corridor, adaptation, Tapoa.

Introduction

Le Burkina Faso est un pays dont l'économie repose principalement sur le secteur agricole (agriculture, élevage, foresterie). En effet, à l'instar des autres pays sahéliens, son développement socio-économique est majoritairement basé sur l'exploitation des ressources agropastorales, hydriques, forestières, fauniques et halieutiques. Ce secteur primaire occupe plus de 85% de la population active, assure près de 70% des recettes d'exportations et contribue pour 40% au PIB. Le sous-secteur de l'élevage est l'un des maillons fort de cette économie. Selon le MRA (2010 : 4), « troisième pourvoyeur de devises après l'or et le coton, l'élevage procure environ 26% des recettes d'exportations, contribue pour près 18% au PIB et participe de manière soutenue à la sécurité alimentaire et nutritionnelle ». Malgré son importance, l'élevage au Burkina Faso est traditionnel, de type extensif, et l'alimentation du bétail est essentiellement basée sur l'exploitation du pâturage naturel. Ce pâturage naturel est inégalement réparti aussi bien dans le temps que dans l'espace du fait de la variabilité saisonnière des précipitations et des zones climatiques. Les phénomènes climatiques extrêmes (sécheresses, inondations, vents de sable, pics de température), facteurs de dégradation du milieu

biophysique, entraînent une modification profonde de la pratique et de la conduite de l'élevage, l'un des secteurs les plus vulnérables au changement climatique (Bambara, 2010 : 1). Ces phénomènes, notamment la variabilité et la baisse de la pluviosité, entraînent l'extension des terres cultivées et l'utilisation agricole des bas-fonds et par ricochet occasionnent les migrations des populations vers des zones plus favorables, avec parfois des impacts socioéconomiques énormes (Doussa, 2019 : 71). En outre, le pays connaît une forte pression démographique qui entraîne la dégradation des espaces pastoraux considérablement rétrécis par l'augmentation de plus en plus des besoins en terres cultivables. Justement, du fait de la croissance démographique, mais aussi de la dégressivité des paramètres climatiques, les agriculteurs ont tendance à compenser, au fil du temps, la baisse des rendements agricoles par l'augmentation des surfaces cultivées et par l'exploitation accrue des bas-fonds. D'après MRA, (2010 : 11), « la progression des superficies emblavées conjuguée à l'urbanisation galopante est estimée à 5% par an au détriment des terres de parcours.

Cette dégradation des ressources pastorales est aggravée par l'augmentation des charges animales (internes et externes) et par certaines pratiques comme l'émondage, le prélèvement de racines, l'écorçage, la carbonisation, la recherche de bois de chauffe, ainsi que le fauchage des graminées vivaces pour la toiture des habitations (Kpoda, 2010 : 48 ; Gansaonré, 2019 :119-124 ; Doulkom, 2000 : 1). La province de la Tapoa, située à l'extrême Est du Burkina Faso, est une zone d'accueil et de transit pour de nombreux pasteurs du Niger et du Nord du Burkina Faso lors de leur descente à la recherche de meilleures ressources fourragères. Dans cette région, en plus des effets du changement climatique et de la pression démographique et animale (manque de fourrages et d'eau), l'élevage est confronté à la contrainte spatiale (foncière) que présentent les aires intégralement ou partiellement protégées telles que les concessions cynégétiques, les parcs d'Arly, de la Pendjari et du « W ». En effet, ces réserves forestières qui occupent la moitié de la superficie de la province de la Tapoa obligent les éleveurs à partager avec les agriculteurs, le reste des terres agropastorales disponibles avec les risques de conflits et de surpâturage qui peuvent en découler.

Pour accompagner les acteurs dans la gestion rationnelle de l'espace et des ressources naturelles, un couloir de transhumance Bénin-Burkina Faso-Niger a été balisé par le Programme d'Investissement Communautaire en Fertilité Agricole (*PICOFA*) en 2008. Ce couloir de transhumance, subit aujourd'hui une pression anthropique et animale, entraînant l'effritement du tissu social avec une détérioration des relations entre agriculteurs et éleveurs.

Ainsi, cette étude cherche à comprendre quelles sont les potentialités pastorales du couloir de transhumance et comment sont-elles exploitées pour sauver les animaux d'une mort certaine ? En effet, elle ambitionne contribuer à la connaissance des potentialités du corridor de transhumance à travers la caractérisation de l'état des ressources pastorales notamment des aires de pâture, de pacage, et de ses infrastructures d'élevage et leur évolution au fil du temps. Son objectif général est d'analyser le processus de mise en place du couloir et ses infrastructures, leur fréquentation par les pasteurs et leurs animaux, ainsi que leurs impacts dans les villages d'étude. Comme hypothèse générale le couloir de transhumance est jalonné par des infrastructures d'élevage, des aires de pâture et de repos ou de pacage avec des ressources fourragères appréciées permettant aux pasteurs de conduire en toute sécurité leurs animaux des villages d'attache jusqu'aux zones d'accueil. De cette hypothèse générale découlent les hypothèses secondaires suivantes :

- La délimitation du corridor de transhumance et la matérialisation de ses infrastructures ont été accompagnées par les populations locales ;
- Le corridor de transhumance et ses infrastructures sont fréquentés, en toute période de l'année, par les pasteurs, en raison de leurs potentialités et pour éviter des conflits ;
- L'aménagement du couloir de transhumance contribue à la sécurisation foncière et des ressources pastorales, ce qui participe au maintien de l'élevage et des sociétés pastorales dans la zone d'étude.

1- Approche méthodologique de l'étude

La démarche de cette étude a consisté d'abord à une recherche documentaire, ensuite à une collecte de données quantitative et

qualitative suivant un échantillonnage spatial et démographique et enfin à un traitement et une analyse des données.

La collecte des données s'est faite grâce à un questionnaire individuel, un guide d'entretien et d'autres outils tels le G.P.S et un appareil photo numérique. Le questionnaire a été administré aux pasteurs et agropasteurs pour comprendre les contraintes du pastoralisme ainsi que ses transformations. Quant au guide d'entretien, il a été soumis aux agents techniques (élevage, agriculture, forestier), aux CVD et aux conseillers des villages, ainsi qu'aux responsables des ONG et projets afin d'appréhender leur rôle ou leur participation dans la gestion de la transhumance et de l'environnement, ainsi que des rapports entre agriculteurs et éleveurs. Au total 434 chefs de ménages ont été interviewés lors nos enquêtes dont 410 agropasteurs et pasteurs transhumants ou non et 24 responsables administratifs. L'outil de géolocalisation (GPS) nous a permis de réaliser le lever du tracé du corridor et de la délimitation des terroirs d'étude ; les photos ont été prises dans le but de présenter les éléments observés sur le terrain.

Sur le plan spatial, l'étude a porté sur onze villages des communes de Botou et de Diapaga toutes deux traversées par un même corridor de transhumance et contigües au parc national du W. Ces communes, situées respectivement au nord-est et au cœur de la province de la Tapoa à l'extrême Est du Burkina Faso, renferment respectivement 5 et 6 villages d'étude. La carte n°1 donne la localisation de la zone d'étude.

Carte 1: Localisation de la zone d'étude

Le choix des communes se justifie par le fait qu'elles sont toutes deux voisines et contiguës au Parc W, la commune de Botou étant le point de départ du corridor dans la partie du Burkina Faso et le plus important site de départ des transhumants locaux et de transit pour ceux venant du Niger. C'est à partir cette commune qu'ont commencé la délimitation du corridor de transhumance, accompagnée de l'installation des infrastructures d'élevage (forages, parcs de vaccination, boulis), des aires de pâture et de repos ou de pacage. Ce qui permet, une décennie après, de mieux appréhender l'évolution des travaux de badigeonnage et de réalisation des infrastructures d'élevage du corridor ainsi que l'évaluation de l'état actuel des réalisations.

La zone d'étude compte environ 22 535 habitants répartis dans 3 833 ménages selon le recensement général de la population et de l'habitat

de 2019. L'échantillon de l'étude a été défini en considérant 10 % du nombre total des ménages de chaque localité au quel a été ajoutés 25 transhumants allochtones et des responsables des services admiratifs. Le Tableau n°1 donne le nombre de ménages par terroir en 2019 et l'échantillon d'étude par localité.

Tableau 1 : Répartition des ménages enquêtés par terroir d'étude

Entités spatiales		Échantillon		Répartition de l'échantillon			
Communes	Villages	Nombre ménages	Total enquêté	Agropasteurs	Pasteurs	Agropasteurs transhumants	Pasteurs Transhumants
Botou	Boulel	468	47	09	21	06	11
	Gangana	471	47	17	10	13	07
	Kalayénou	442	44	18	12	05	09
	Kankangou	267	27	13	07	02	05
	Komonli	274	27	19	07	00	01
Diapaga	Barpoa	541	54	23	19	04	08
	Olaro	293	29	12	11	02	04
	Kanda	450	45	21	15	03	06
	Tapoa barrag	308	30	19	10	00	01
	Tontolbouli	169	16	10	05	00	01
	Tounga	198	19	09	08	00	02
	Sous total		3833	385	170	125	35
Allochtones (Nigériens)		-	25	-	-	-	25
Responsables de service		-	24	-	-	-	-
Total		3833	434	170	125	35	70

Source : INSD/RGPH 2006 et 2019 ; projections et enquête de terrain DOUSSA I, 2021

2- Résultats de l'étude

2-1- Le contexte de mise en place du corridor de transhumance

Dans la zone d'étude, les systèmes d'élevage traditionnels sont confrontés à un certain nombre de difficultés majeures parmi lesquelles l'insécurité foncière et le déficit fourrager et hydrique qui se traduisent par une progression du front agricole sur les terrains de parcours, la mise en défens des aires protégées, et une dégradation naturelle des ressources agropastorales. La mise en culture de certains bas-fonds obstrue des pistes à bétail et limite l'accès des animaux aux ressources pastorales, ce qui engendre des conflits quelquefois meurtriers entre agriculteurs et éleveurs. Le déficit fourrager est une conséquence des dynamiques démographiques et animales et de la péjoration climatique observée depuis les années soixante-dix dans les

pays du sahel en général et dans la zone d'étude en particulier. Pour y remédier, la stratégie des pouvoirs publics et des partenaires privés repose sur la création de zones pastorales et l'organisation de la transhumance. Ainsi, en vue de contribuer à la conservation de la biodiversité dans les aires protégées, l'organisation de la transhumance nationale et transfrontalière et la réduction des conflits fonciers entre agriculteurs et éleveurs dans la région de l'Est, un réseau de corridor long de 1050 km, dont 658 km se trouvent dans la Tapoa, a été créé par le Programme d'Investissement Communautaire en Fertilité Agricole (PICOFA).

2-2- Le rôle, la zone d'influence et les utilisateurs du corridor de transhumance

Le corridor de transhumance a pour fonction de contenir les infrastructures d'élevage (forages, boullis, parcs de vaccination), les aires de repos et les balises qui permettent aux transhumants d'arriver jusqu'aux zones d'accueil. En outre, il sert à relier les villages d'étude aux zones frontalières et assure aussi le contrôle des flux d'animaux transhumants, la protection des réserves forestières et la sécurisation des activités agropastorales. Ses principaux utilisateurs sont les éleveurs de la zone d'étude, de la Tapoa, des provinces du Gourma, de la Komandjoari, du Sahel burkinabé et du Niger. Sa zone d'influence inclut surtout les villages qu'il traverse tels que Tamou (Niger), Kanlayénou, Kogoli, Anaga, Tanoua, Nassobli, Barpoa, Kotchari et le Bénin.

2-3- Le processus d'identification, de matérialisation du corridor et des infrastructures d'élevage prévues

Pour l'identification du corridor et la matérialisation de ses infrastructures connexes (parcs de vaccination, pompes, aires de repos), le PICOFA a réalisé une série d'activités d'animation/sensibilisation, négociations et délimitations physiques impliquant les partenaires techniques, politiques, administratifs et villageois composés du préfet, du maire, des agents d'élevage, d'agriculture, de l'environnement et du développement durable. Au niveau des villages, ces activités ont impliqué tous les utilisateurs des ressources

naturelles¹. Pour exécuter les activités d'animation et de concertation avec les populations et toutes les parties prenantes impliquées dans l'aménagement des couloirs de transhumance, le programme, à travers un protocole d'accord, a sollicité l'assistance technique de la Direction Régionale des Ressources Animales de l'Est. Mais pour délimiter et matérialiser à la peinture les aires de repos et relever au GPS les coordonnées des couloirs ainsi que les sites des aires de repos et des infrastructures, la Direction Générale des Espaces et des Aménagements Pastoraux a été sollicité.

À propos des infrastructures, le PICOFA a prévu de réaliser des forages, des puits à grand diamètre, des boullis et des parcs de vaccination. Le choix des sites d'implantation est basé sur les normes techniques d'implantation des ouvrages. En effet, selon les enquêtés, il a été dit lors des séances d'animations/sensibilisations et de négociations, que la majeure partie des infrastructures d'élevage (parcs de vaccination et points d'eau) sera implantée dans les aires de repos (d'une superficie de 78,5 ha et distantes d'environ 30 km) corroborant ainsi les résultats de MRAH et MEDD., (2013 : 51). En outre, la répartition des infrastructures devrait prendre en compte les ouvrages déjà existant dans les différentes localités afin que les animaux en déplacement ne soient pas confrontés à un problème d'abreuvement et à l'absence d'une prise en charge sanitaire. Ainsi, les localités situées non loin du corridor qui disposaient des ouvrages accessibles aux troupeaux transhumants devraient avoir un nombre d'infrastructures réduit.

Certains villages d'étude comme Barpoa et Kalayénou devraient bénéficier chacun d'une aire de repos, d'un parc de vaccination, d'un forage ou d'un puits à grand diamètre. Tontolbouli, le troisième village devrait bénéficier d'une aire de repos et d'un forage ou d'un puits à grand diamètre. Cependant, sur le terrain nous avons constaté l'absence d'infrastructures hydriques à Kalayénou et à Tontolbouli, l'existence d'un parc de vaccination et d'un forage fonctionnel à Barpoa et d'une aire de repos dans chaque village. En outre, le corridor et les aires de repos ne sont pas encore balisés comme prévu. Mais,

¹ Il s'agit en particulier des responsables coutumiers, des propriétaires terriens, des éleveurs, des Conseillers Villageois de Développement (CVD), des leaders d'organisation de gestion des ressources naturelles, etc.

nous retenons qu'il y a eu des tentatives de construction de balises et de réalisation de forage à Kanlayénou (Planche photographique n°1).

Planche photographique 1 : des balises (1a) et un trou de forage (1b) dans l'aire de repos à Kanlayénou ; et un parc de vaccination à Barpoa (1c)

Source : DOUSSA Issa, enquête de terrain

2-4- Difficultés de badigeonnage du corridor et de réalisation des infrastructures

Le GERAMHY (Groupement d'Études et de Réalisation en Aménagement et Hydraulique) est le nom de la société qui est chargée du badigeonnage du corridor ainsi que des aires de repos. Selon le contrôleur de cette société, plusieurs difficultés empêchent ou ralentissent la réalisation des activités sur le terrain :

- le problème d'accès à certains sites retenus et la méconnaissance de la localité. En effet, l'état des pistes rurales ne permet pas aux véhicules de circuler surtout en période hivernale ;
- les problèmes de fixation des balises: elles sont lourdes et nécessitent une main d'œuvre abondante et/ou des infrastructures conséquentes ;
- la fréquence du vol de matériel sur le terrain. À Kanlayénou par exemple la construction des balises s'est arrêtée suite à la disparition d'une machine (le vibreur) ;
- les problèmes de projection des coordonnées du corridor sur le terrain ;
- les problèmes de financement des travaux.

2-5- L'acceptation du corridor et de ses infrastructures d'élevage

L'idée de mettre en place un corridor officiel de transhumance passant par les villages d'étude et reliant le Niger, le Burkina Faso et le Bénin, avec des infrastructures d'élevage pour participer à la gestion du cheptel, surtout transhumant, réduire les conflits liés à la mobilité du bétail et participer à la gestion durable de la biodiversité, a été accueillie à bras ouverts dans les sites d'étude lors des sensibilisations et des négociations du projet PICOFA. En effet, selon les éleveurs, cela permettrait de résoudre le problème d'eau qui se pose avec acuité en saison sèche mais aussi de sécuriser les éleveurs et agriculteurs grâce aux balises visibles par tous et qui permettront de canaliser la conduite du troupeau transhumant. En outre, ils ajoutent que les populations, les CVD et les responsables coutumiers ont participé au choix des lieux de passage du corridor et d'implantation des aires de repos, des parcs de vaccination et des forages dans les sites d'étude.

2-6- La fréquentation du corridor et de ses infrastructures d'élevage

La fréquentation du corridor officiel de transhumance et de ses infrastructures d'élevage dépend de la période de l'année. En effet, selon les transhumants, les axes empruntés en saison sèche diffèrent de ceux empruntés pendant la saison des pluies. Lors de nos enquêtes nous avons constaté que la notion de couloir officiel de transhumance n'est pas pertinente en saison sèche. En effet, les champs étant dégagés à cette période, les éleveurs empruntent des raccourcis que nous appelons axes traditionnels de transhumance. Ainsi, selon tous les transhumants (24,2% de l'échantillon total), les trajets officiels permettant de rejoindre les zones d'accueil sont trop longs et les stratégies adoptées consistent à passer par des raccourcis afin d'éviter les longs trajets aux animaux déjà affaiblis par la pénurie des ressources pastorales de la zone d'attache. Par ces raccourcis, les éleveurs relient les points stratégiques tels que les points d'eau et les cures salées, les aires de pâtures ou les points de ravitaillement (les marchés). Ainsi, ils cherchent à adapter l'état physique et sanitaire des animaux aux parcours situés entre leur zone d'attache et la zone d'accueil. Cependant, ce souci des transhumants n'est pas suffisamment pris en compte dans les études de balisage des couloirs

de transhumance. Aussi, de l'avis des éleveurs, durant la saison sèche la mobilité du bétail resté dans les villages se fait dans toutes les directions à la recherche de meilleurs pâturages.

Par contre, du retour de la transhumance et lors des déplacements quotidiens dans le terroir d'attache en saison des pluies, le couloir officiel est emprunté par tous les éleveurs (pasteurs Peulhs et agropasteurs Gulmance). D'après eux, c'est essentiellement pour leur sécurité et celle du cheptel que le corridor est emprunté durant cette période. En effet, ceci évite les conflits liés à la destruction des cultures, et empêche aussi les empiètements des cultures sur le corridor. Mais 32 % de ces éleveurs constitués de 12% des transhumants et 20% d'agropasteurs, attestent qu'il arrive par moment de bifurquer pour exploiter les ressources fourragères situées aux abords des champs, parce que celles du corridor sont dégradées.

Par ailleurs, concernant la fréquentation des infrastructures d'élevage, trois villages (Kanlayéno, Barpoa, Tontolbouli) sur les onze villages d'étude sont traversés par le corridor de transhumance. Les infrastructures d'élevage qui y existent sont essentiellement un forage et un parc de vaccination à Barpoa et une aire de repos non balisée dans chaque village. Selon les agropasteurs, les ressources fourragères des aires de repos sont exploitées toute l'année. En effet, en saison sèche le cheptel local qui ne part pas en transhumance bénéficie soit de la vaine pâture ou est conduit par les petits bergers peuls pour exploiter les ressources des aires de repos. Cependant, de l'avis des transhumants, c'est seulement en hivernage que les aires de repos sont exploitées en raison de l'occupation des zones de pâture par des champs. Selon ces derniers, les aires de repos ne sont pas fréquentées en saison sèche à cause de la dégradation des ressources fourragères, des pénuries d'eau et des longs déplacements. En outre, le forage sert aussi bien aux populations locales et à leurs animaux, qu'au cheptel transhumant surtout en période de soudure. Au cours de cette période, l'eau étant insuffisante ou inexistante dans les dépressions ou les points d'eau naturel, en raison du tarissement, les populations et leurs animaux, dans certains villages, se rabattent sur l'eau des forages. Cela engendre très souvent des conflits car la règle du premier arrivé n'est pas toujours respectée. Mais d'après les éleveurs, il est souvent très difficile d'abreuver ses animaux au forage durant cette période du fait de la profondeur de la nappe phréatique et de la lourdeur du système

d'exhaure de certains forages ; ce qui oblige parfois certains transhumants à continuer leur voyage tout en cherchant à rallier les villages où ils peuvent encore bénéficier des points d'eau naturels et des boullis. Quant au parc de vaccination, il sert pour le moment au cheptel du village dans lequel il est implanté. En effet, selon les éleveurs, chaque transhumant, avant de quitter son village d'attache, établit un Certificat International de Transhumance en vaccinant ses animaux ou les conduit soit au poste de Kondio, ou de Kotchari situés plus au sud où il arrive par des raccourcis.

2-7- Les impacts du corridor dans les sites d'étude

Bien que le corridor ne soit pas terminé, il a déjà des impacts positifs et négatifs dans les villages d'étude selon les populations. Pour plus de 80% des agropasteurs (des agriculteurs), le corridor de transhumance permet de limiter la destruction des cultures et les conflits qui en résultent généralement. Chez les éleveurs peuls en général, c'est une grande fierté de savoir que l'état pense à l'élevage et cherche à trouver les solutions aux problèmes qu'il rencontre. En effet, selon les éleveurs transhumants, le corridor est une forme de sécurisation de l'élevage pastoral dans la zone, grâce auquel il y a aujourd'hui des forages, des parcs de vaccination et des aires de repos ou de pâture dans 13 villages de l'ensemble de la province de la Tapoa dont 03 villages dans la zone d'étude. Sur le plan économique, la population reconnaît que le corridor contribue au développement de l'économie locale. En effet, les denrées alimentaires, les Sous-Produits Agro-industriels, les lampes à torche, les cigarettes et bien d'autres produits sont vendus aux transhumants. Par ailleurs, le passage des transhumants est l'occasion pour les éleveurs, les bouchers, et les commerçants locaux de faire de bonnes affaires en achetant parfois à vil prix, des animaux saisis et vendus aux enchères ou fatigués et ne pouvant plus poursuivre le chemin.

Mais le corridor n'a pas que des avantages. Il a aussi des inconvénients tels que la dégradation des ressources fourragères et hydriques, les dégâts aux cultures, les vols de bétail, les pertes de terres agricoles et le déplacement de familles. Environ 68 % des personnes interrogées affirment que les zones de pâture villageoises et les points d'eau sont soumis à une dégradation intense dès que les transhumants arrivent dans les villages. Près de 63% de cette catégorie sont représentés par

les agropasteurs gourmantchés. La destruction de cultures est aussi mentionnée comme un inconvénient lié au corridor dans la zone. En effet, dans les villages d'étude, 37,56% des agriculteurs ou agropasteurs ont déjà été victimes de dégâts causés aux cultures depuis la création du corridor. En outre, certains transhumants profitent de l'infiltration d'animaux locaux dans leurs troupeaux pour les amener avec eux. 6,42% de peuls et 15% d'agropasteurs gulmance enquêtés (soit 21,42% de l'échantillon total) ont déjà été victimes de vol d'animaux en période de transhumance. Quant aux déplacements des champs et des familles, les agropasteurs expriment clairement que ce sont surtout les modifications opérées dans le corridor qui ont entraîné ces conséquences (photo n°2).

Photo 2 : Une famille qui se trouvant dans l'aire d'aménagement du corridor de transhumance à Kanlayénou qui doit déguerpir

Source : DOUSSA Issa, enquête de terrain

Selon la population, les nouvelles dimensions du corridor (100 m de large) et sa déviation à certains endroits ont entraîné le déplacement de 14 champs et 04 familles dans les villages d'étude. À titre illustratif, deux familles se sont déplacées et huit chefs de ménages ont perdu leurs champs à Kanlayénou. À Barpoa, six personnes ont été dépossédées de leurs champs et deux familles sont concernées par le déplacement. Dans le village de Tontolbouli, 3 ménages ont perdu une partie de la superficie de leur champ et une concession a été décalée

de quelques mètres pour éviter les désagréments lors de la transhumance car le corridor passait juste à l'entrée de celle-ci. Pour la population de Barpoa, c'est surtout le raccourci emprunté par les transhumants dans le village qui pose problèmes (carte n°2). Ces modifications du corridor officiel ont engendré des mécontentements dans les villages d'étude.

Carte n°2 : Couloir de transhumance dans le village de Barpoa

2-7- Le rapport entre la fréquentation du corridor et les perceptions des dynamiques sociodémographique, climatique et agropastorale

Selon les transhumants, les ressources pastorales situées le long du corridor sont les plus dégradées dans les zones de parcours. Pour ces éleveurs, cette dégradation est essentiellement imputable aux avatars climatiques (selon 33,76%) et aggravée par la présence des aires protégées (plus de 20%) et les multiples empiètements des agriculteurs sur le corridor liés à la pression démographique galopante (près de 26%). Cependant, pour les agriculteurs, après les aléas climatiques

(pour 40%), ce sont surtout les effectifs d'animaux (20%) et certaines pratiques pastorales telles que les feux pastoraux et l'émondage de certaines espèces végétales qui sont à l'origine de la dégradation des ressources fourragères du couloir de transhumance. En effet, selon les enquêtés, de nombreuses pratiques empêchent la régénération de certaines espèces végétales dont le corollaire est l'adoption des raccourcis par les éleveurs en partance pour la transhumance. En outre, d'après les transhumants, d'autres contraintes liées au corridor officiel les empêchent d'y conduire leurs troupeaux à savoir, l'absence d'infrastructures (hydrauliques et sanitaires) et d'aires de repos sur le couloir de transhumance, la longueur du couloir officiel et sa non-délimitation par des balises.

En effet, durant la soudure, période pendant laquelle les animaux sont affaiblis et leurs besoins en eau élevés, l'importance des distances à parcourir nécessite un minimum d'infrastructures sur les parcours, notamment les points d'eau (les forages et boullis), les sites de repos ou de récupération et les structures de prise en charge des animaux malades. En outre, le trajet officiel permettant de rejoindre les zones d'accueil est trop long et l'absence de balises rend difficile la surveillance des animaux transhumants ; il serait par endroit à l'origine des empiètements du corridor par les agriculteurs, car personne ne maîtrise exactement ses limites. Les transhumants ajoutent qu'il est même très difficile pour un pasteur qui veut être en règle en suivant le corridor lors de ses déplacements, de situer avec précision les zones d'accès interdits ; ce qui était à l'origine des conflits avec les forestiers en toute saison et avec les agriculteurs en saison pluvieuse. En effet, d'après les enquêtes de terrain, 16,57% de l'échantillon (soit 72 cas de conflits) constitué de 69, 44% de transhumants et 30,56% de pasteurs et agropasteurs, ont déjà été victimes de conflits les opposants aux autres utilisateurs des ressources dans le passé. 47,22% de ces conflits opposent les transhumants aux forestiers. Les conflits entre agriculteurs et éleveurs représentent 36,11% (soit 26 conflits) et ceux qui les opposent aux populations locales autour des ressources hydriques constituent 16,66% (soit 12 conflits). Par ailleurs, les transhumants affirment que l'exploitation du corridor par les agriculteurs à certains endroits, est aussi une raison qui explique son non-respect.

Il ressort donc des travaux de terrain que le manque d'espaces pâturables ou la dégradation des ressources fourragères, le manque d'eau dans les dépressions (bas-fonds et mares) et d'infrastructures d'élevage tout au long du corridor constituent les principales contraintes qui empêchent les éleveurs d'y conduire leurs troupeaux transhumants en saison sèche. Le manque de ressources pastorales constitue la première contrainte selon l'avis de 60% des éleveurs pasteurs et le manque d'infrastructures la deuxième d'après 40%. Pour les pasteurs, en saison pluvieuse, la relative fréquentation du corridor est surtout liée à la régénération des espèces herbacées favorisée par la pluviométrie. Ainsi, nous reconnaissons qu'il existe un rapport entre la fréquentation du corridor de transhumance et la perception faite des dynamiques climatique et démographique, car les conditions climatiques et la pression agricole impactent directement ou indirectement la conduite des transhumants dans le corridor.

3- Discussion

Le développement de l'élevage, deuxième activité économique des populations des terroirs d'étude, est tributaire de l'existence des terres de parcours et de la disponibilité des ressources fourragère et hydrique. Cependant, à l'instar de l'ensemble des pays sahéliens, les ressources agropastorales de la zone d'étude connaissent, au fil du temps, une évolution dégressive. Plusieurs facteurs, notamment la péjoration climatique, les pressions démographique et animale, la mise en défens des aires protégées, et certaines pratiques agropastorales sont à l'origine de la dégradation des ressources naturelles dans les communes d'étude. En effet, « en abaissant les nappes phréatiques, la sécheresse et la baisse pluviométrique conduisent à la mort progressive des espaces ligneuses dont le système racinaire est trop superficiel » (César, 1994 : 124 ; Doussa, 2014 : 55). Aussi, les poches de sécheresses, le raccourcissement de plus en plus de la saison pluvieuse et la mauvaise répartition des pluies entraînent la disparition de la grande majorité des herbacés constituée de graminées annuelles dont le cycle végétatif est étroitement lié à la pluviométrie (Doussa, 2014 : 55). Cela corrobore d'ailleurs les résultats de Gaston, (1981) cité par César, (1994 : 14) qui stipulent que, « durant ces vingt

dernières années, la sécheresse a entraîné la régression des graminées vivaces dans le nord sahélien ».

Par ailleurs, les terroirs d'étude connaissent une pression démographique galopante liée à un fort taux d'accroissement naturel et un flux migratoire important. Cette croissance de la population, avec un taux d'accroissement annuel qui a varié de 3,8% à 5,9% entre les périodes 1996-2006 et 2006-2019, induit une augmentation des besoins en terres cultivables. Ces phénomènes, combinés à la mise en défens des aires protégées, entraînent la saturation foncière à travers la réduction de l'espace agropastoral. En réalité, la province de la Tapoa couvre une superficie de 14 800 Km², dont 7 240 km² de réserves de faune (Bambara, 2010 : 3), soit environ 49% du territoire provincial. Aussi, la culture du coton, appuyée par une politique nationale favorable, s'est rapidement développée autour du Parc depuis la fin des années 1990 (Doussa, 2004 : 7), et s'est ajoutée aux cultures vivrières, saturant peu à peu l'espace agricole disponible avec pour conséquence la réduction drastique des aires de pâture (Doussa, 2019 : 80-83). Ce phénomène est à l'origine d'une compétition accrue entre agriculteurs et éleveurs pour des ressources de plus en plus restreintes et dégradées avec pour conséquences des conflits parfois sanglants.

Cependant, d'après Jérémy Tinga Ouédraogo, ministre des ressources animales et halieutiques in MRAH et MEDD., (2013 : 10), « les actions entreprises dans l'optique d'inverser la tendance à la dégradation des terres et des ressources naturelles se sont soldées par des résultats en deçà des attentes ». Dans le domaine spécifique de l'élevage, les aménagements pastoraux ont connu des résultats mitigés sur le plan national. Dans les sites d'étude, bien que la délimitation du corridor de transhumance, des aires de repos ou de pacage, et des sites des infrastructures connexes (parcs de vaccination, forages, puits à grand diamètre, boullis) a été accueillie à bras ouverts par les populations lors des sensibilisations et des négociations du projet PICOFA, les résultats attendus sur le terrain sont aujourd'hui presque non atteints. Ces aménagements qui devraient permettre de résoudre l'insécurité foncière pastorale et de pallier les conflits agriculteurs et éleveurs, liés à l'occupation des espaces pastoraux, à l'obstruction des pistes à bétail, aux dégâts causés aux cultures, ainsi que les conflits éleveurs et agents de la police forestière, liés aux pacages illégaux

dans les réserves forestières, ont occasionné d'autres problèmes. Selon MRAH et MEDD., (2013 : 10), « cette contre-performance relève certes de la faible adhésion des éleveurs à l'idée des aménagements pastoraux, de l'insuffisance des financements et surtout de l'absence d'outil méthodologique appropriée pour la conduite des opérations d'aménagement et de valorisation des zones pastorales et des pistes à bétail ».

Ce phénomène dans la zone d'étude est principalement lié à l'insuffisance des aménagements des espaces pastoraux et des infrastructures d'élevage et au manque de suivi-évaluation des travaux. En effet, sur les 191 km de couloir de transhumance n°3 qui longent le Parc W depuis le Niger jusqu'au Bénin, 68 kilomètres, correspondant à notre zone d'étude ou à la partie septentrionale du tronçon, ne sont pas encore balisés. En outre, les aires de pâture et de repos, ne sont ni délimitées ni reconnues par l'autorité administrative confirmant du reste les résultats de Gansaonré, (2018 : 115). Pire, dans la quête de nouvelles terres par les agriculteurs, due à la pression démographique galopante et à la dégradation continue des terres liée à la dégressivité du climat et aux mauvaises pratiques anthropiques, ces aires de pâture, couloirs et pistes de transhumance sont souvent obstrués par les exploitations agricoles (Fournier et Toutain, 2007 : 18-19 ; Sawadogo, 2011 : 164 ; Doussa, 2019 : 80-83). De ce fait, le tissu social dans la zone d'étude s'effrite davantage avec une détérioration des relations de réciprocité entre agriculteurs et éleveurs, ce qui corrobore également les résultats de Kpoda, (2010 : 26), Doussa, (2014 : 71 ; 2019 : 91) dans la zone d'étude, de Kouma, (1994 : 23) au Mali et de Souley, (2006) au Niger.

Par ailleurs, d'après les transhumants (24,2% de l'échantillon total), les trajets officiels permettant de rejoindre les zones d'accueil sont trop longs et les stratégies adoptées consistent à passer par des raccourcis afin d'éviter les longs trajets aux animaux déjà affaiblis par la pénurie des ressources pastorales de la zone d'attache. Par ces raccourcis, les éleveurs relient les points stratégiques tels que les points d'eau et les cures salées, les aires de pâtures ou les points de ravitaillement (les marchés). Ainsi, ils cherchent à adapter l'état physique et sanitaire des animaux aux parcours situés entre leur zone d'attache et la zone d'accueil. Cependant, ce souci des transhumants n'est pas suffisamment pris en compte dans les études de balisage des

couloirs de transhumance. De ce fait, en saison sèche, les champs étant dégagés, les couloirs de transhumance et les aires de repos ou de pacage sont presque inexploités par les transhumants qui empruntent des raccourcis, en raison de la dégradation de leurs ressources fourragères. Souley, (2004) fait le même constat au Niger. Par contre, en saison des pluies, le couloir officiel est emprunté par tous les éleveurs dans le but d'éviter les conflits liés à la destruction des cultures et les empiètements des cultures sur le corridor. Quant aux infrastructures hydriques, elles sont plus exploitées en saison sèche par les populations locales et les transhumants, du fait du tarissement des points d'eau naturel et des puisards ; quoiqu'il est souvent très difficile d'abreuver ses animaux au forage durant cette période du fait de la profondeur de la nappe phréatique et de la lourdeur du système d'exhaure de certains forages.

Concernant les impacts du couloir de transhumance dans les terroirs d'étude, plus de 80% des agriculteurs affirment que celui-ci permet de limiter la destruction des cultures et les conflits qui en résultent généralement ; les pasteurs peuls renchérissent en montrant qu'il est une forme de sécurisation de l'élevage pastoral. Pour ces derniers, le corridor a permis à certains villages d'étude de bénéficier des forages, des parcs de vaccination et des aires de repos ou de pâture.

Quant aux inconvénients du passage du corridor de transhumance dans la zone d'étude, ils sont entre autres, la dégradation des ressources fourragères et hydriques (selon 68 % des personnes interrogées), les dégâts aux cultures (d'après 37,56% des agropasteurs), les vols de bétail (de l'avis de 21,42% des enquêtés), les pertes de terres agricoles et le déplacement de familles (environ 14 champs et 04 familles sont occupés par le corridor dans les villages d'étude).

Conclusion

Au terme de cette étude, l'élevage pastoral dans les terroirs d'étude est traditionnel, de type extensif, avec l'alimentation du bétail essentiellement basée sur l'exploitation du pâturage naturel. Face à l'insuffisance ou au manque criard des ressources fourragère et hydrique et à l'aggravation de l'insécurité foncière pastorale, à travers la réduction drastique des espaces pâturables, liée aux phénomènes climatiques, conjugués aux pressions démographiques et animales, et

à la mise en défens des aires protégées, un corridor international de transhumance, accompagné de l'installation des infrastructures d'élevage, a été mis en place afin de pallier aux contraintes pastorales et de redynamiser le secteur.

Cependant, il ressort des travaux de terrain qu'une décennie après, le corridor et ses infrastructures d'élevage souffrent toujours de problèmes d'aménagement et sont par endroits inadaptés ; ce qui oblige les éleveurs, au cours de leur transhumance, à recourir à des raccourcis pour rallier plus rapidement les zones d'accueil, pourvoyeuses de ressources pastorales. En outre, ce phénomène, de nos jours, effrite davantage le tissu social dans les villages situés le long du corridor de transhumance, avec une détérioration des relations de réciprocité entre agriculteurs et éleveurs et éleveurs et forestiers, respectivement à travers l'occupation des espaces pastoraux, les dégâts causés aux cultures, et les pacages illégaux dans les aires protégées dus à l'absence des balises montrant les limites réelles du corridor, des aires repos ou de pacage, et à l'insuffisance de l'hydraulique pastorale.

En termes de perspectives on pourrait retenir entre autres :

- la protection des aménagements pastoraux par leur balisage et la répression des agriculteurs qui occupent illégalement ces espaces ;
- le renforcement de l'hydraulique pastoral tout au long du corridor de transhumance ;
- l'intensification de l'élevage à travers la sédentarisation accompagnée de l'intégration des sous-produits agroindustriels et la pratique de la culture fourragère dans l'alimentation des animaux.

Références bibliographiques

Anne Fournier et Bernard Toutain (2007), *Suivi des activités en matière de pastoralisme et de transhumance clans la zone d'influence du pare régional du W du Niger*. Mission de septembre 2007.

Bambara Ghislain (2010), *Effet du changement climatique sur la disponibilité des ressources fourragères naturelles* ; mémoire de fin

de cycle d'ingénieur du développement rural, option élevage, Université Polytechnique de Bobo Dioulasso / Burkina Faso.

César Jean (1994), *Gestion et aménagement de l'espace pastoral*.

Doukcom Guillaume (2000), *Problématique des espaces agrosylvo-pastoraux dans la province du Bam : le cas de la relique de brousse de Tanlili*. Évaluation des potentialités pastorales, mémoire de fin de cycle d'ingénieur du développement rural, option élevage, Université Polytechnique de Bobo Dioulasso / Burkina Faso.

Doussa Issa (2019), *Changement climatique et stratégies d'adaptation de l'élevage dans les terroirs de Kalayénou et de Barpoa (Province de la Tapoa)*. Mémoire de Master II ; département de géographie, université de Ouagadougou, Burkina Faso.

Doussa Issa (2014), *Changement climatique et dynamique de la transhumance dans le corridor international Bénin-Burkina-Niger*. Mémoire de Maîtrise ; département de géographie, université de Ouagadougou, Burkina Faso.

Doussa Souleymane (2004), *Les impacts de la culture cotonnière sur la gestion des ressources naturelles du Parc W : cas de l'enclave de Kondio*. Mémoire de Maîtrise ; département de géographie, université de Ouagadougou, Burkina Faso.

Gansaonré Raogo-Noël (2018), *Dynamiques territoriales à la périphérie du parc W au Burkina Faso*. Thèse de doctorat unique de géographie, Université de Ouagadougou.

Kouma Gaoussou (1994), *Harmonisation des textes législatifs et règlementaires en matière de gestion des ressources pastorales et de la transhumance*, rapport définitif ; Mali.

Kpoda Cyrille (2010), *Effet du changement climatique sur les modes de conduite du bétail : vulnérabilité et adaptation des éleveurs du Burkina Faso*. Mémoire de fin de cycle d'ingénieur du développement rural, option élevage, Université Polytechnique de Bobo Dioulasso / Burkina Faso.

MRA (2010), *Plan d'action et programme d'investissement du secteur de l'élevage au Burkina Faso*. Diagnostic, axes d'intervention et programmes prioritaires, version finale.

MRAH et MEDD (2013), *Plan d'actions et programme d'investissement du sous-secteur de l'élevage (PAPISE) 2010-2015*.

Sawadogo Issa (2011), *Ressources fourragères et représentations des éleveurs, évolution des pratiques pastorales en contexte d'aire protégée*. Cas du terroir de Kotchari à la périphérie de la réserve de biosphère du W au Burkina Faso. Thèse de doctorat (PHD) à l'École Doctorale Sciences de la nature et de l'homme – ED 227 au Museum National d'histoire naturelle à Paris en France.

Souley Kabirou (2004), *État des lieux quantitatifs et spécialisés de la transhumance dans la zone périphérique d'influence du par du W du Niger (Say, Kollo et Boboye)*. Mémoire de Maîtrise ; département de géographie, université d'Abou Moumouni, Niger.

Analyse des Enjeux liés au Non-respect des Normes d'Urbanisme dans la Construction des Bâtiments à Usage d'Habitation : Cas du Recours au Permis de Construire à Kédougou (Sénégal)

Mohamed Lamine NDAO,

*Maitre de conférences titulaire,
Université Cheikh Anta Diop de Dakar,
Ecole Supérieure d'Economie Appliquée,*

Sally BA

*Ingénieur en gestion du développement urbain,
Direction Générale de l'Urbanisme et de l'Architecture*

Résumé

Au Sénégal le processus d'urbanisation n'est pas sans conséquences sur les formes et l'organisation des villes. Ce phénomène n'épargne pas la ville de Kédougou. L'exploitation de l'or a permis à la ville de se développer de façon très rapide. Il en résulte des problèmes perceptibles à travers l'anarchie et le désordre qui règnent dans les constructions et l'occupation de l'espace urbain, malgré l'existence de règles juridiques contraignantes. L'objectif de cette étude est d'analyser les raisons du non recours au permis de construire dans les bâtiments à usage d'habitation. Des questionnaires et guides d'entretien ont été administrés pour collecter des données qualitatives et quantitatives. Les résultats obtenus montrent que les conditions d'accès au logement sont très différentes selon la catégorie sociale. Ainsi, le niveau social des occupants détermine les règles de leur établissement spatial et le choix des types d'habitat. Les résultats montrent que seul 32,6% des enquêtés ont déposé un permis de construire avant de procéder à la construction de leur maison contre 67,4% qui ont construit sans chercher l'autorisation de construire. Cette situation confirme le faible taux dans la délivrance des permis de construire.

Mots clés : permis de construire, normes d'urbanisme, bâtiment à usage d'habitation

Abstract

In Senegal, the urbanisation process is not without consequences for the shape and organisation of towns. The town of Kédougou is no exception. Gold mining has enabled the town to develop very rapidly. The result has been problems of anarchy and disorder in construction and occupation of urban space, despite the existence of restrictive legal rules. The aim of this study is to analyse the reasons why residential buildings do not require planning permission. Questionnaires and interview guides were used to collect qualitative and quantitative data. The results show that the

conditions of access to housing vary considerably according to social category. The social level of the occupants determines the rules of their spatial settlement and the choice of housing types. The results show that only 32.6% of respondents applied for planning permission before building their home, compared with 67.4% who built without seeking permission. This confirms the low rate of building permits issued.

Keywords: building permits, town planning standards, residential building

Introduction

L'extension rapide des villes en Afrique a suscité de vives interrogations du fait des mutations qu'elle engendre. Les citoyens représenteront près de 70% de la population mondiale en 2050 avec 90% de cette augmentation concentrée en Asie et en Afrique (TOURE, 2017 : 4). En effet, « la dynamique démographique et l'urbanisation s'inscrivent parmi les principales transformations de l'Afrique de l'Ouest à venir. Entre 2015 et 2040, la population de l'Afrique de l'Ouest va doubler et les villes absorberont l'essentiel de cette croissance démographique » (NDAO, 2023 : 150). De plus en plus, on assiste à un étalement progressif des villes vers leurs périphéries. En Afrique subsaharienne, les villes sont caractérisées pour la majorité au niveau de la structuration du bâti par l'habitat individuel, cette forme d'habitat ainsi que l'amélioration des conditions de transport favorisent de manière conséquente l'extension périphérique (NGOM, 2013 :3). Le Sénégal à l'instar des autres pays africains n'échappe pas à ce phénomène.

L'urbanisation s'accroît régulièrement à un rythme moyen de 3 % par an. Ainsi, le taux d'urbanisation est passé de 34,0% en 1976, 39,0% en 1988, 40,2% en 2002, 45,2 en 2013 et 54,7% en 2023. (ANSD, 2023). La croissance accélérée des villes est devenue depuis quelques décennies, un véritable casse-tête en empruntant des allures inquiétantes en termes d'occupations irrégulières et de constructions anarchiques des espaces bâtis. Cette urbanisation galopante est portée par les principales villes du Sénégal à l'image de Kédougou. Selon le Plan Directeur d'Urbanisme (PDU, horizon 2025), sur la période 2016-2019, le taux d'accroissement annuel de la population de la commune de Kédougou se situe à 5,5%. L'exploitation aurifère a entraîné une forte concentration des services et des activités économiques. Une partie importante de populations migrent

constamment dans la commune où elles espèrent bénéficier plus de promotion sociale. S’y ajoute la situation d’instabilité politique qui sévit dans les pays voisins tels que le Mali et la République de Guinée. Ces crises politiques ont fait affluer à Kédougou un certain nombre migrants à la recherche d’environnement favorable pour un investissement. Ceci fait qu’aujourd’hui, le paysage urbain de la commune de Kédougou surtout dans sa zone d’extension. Cette croissance démographique conduit à une forte densification du bâti pour répondre au besoin d’habitats ou de logements.

Ainsi la densification du bâti à un rythme relativement accéléré et la physionomie de certains bâtiments à usage d’habitation en cours ou achevés suscitent des interrogations sur le recours au permis de construire qui doit précéder tout acte de construire en milieu urbain. En dépit de toutes les dispositions prises par l’Etat et les Collectivités Territoriales pour réguler la construction, la procédure n’est souvent pas respectée pour diverses raisons. C’est ainsi que le recours au permis de construire a été instauré. C’est un acte administratif qui est délivré à toute personne désirant entreprendre un projet de construction à usage d’habitation ou de tout autre type d’usage sur le territoire national.

C’est ainsi que nous avons décidé de mener cette étude qui a pour objectif d’analyser les raisons pour lesquelles les populations ne cherchent pas le permis de construire pour les bâtiments à usage d’habitation dans la commune de Kédougou. Ce travail s’articule autour de quatre parties : le contexte, la méthodologie, les résultats et la discussion.

1. Contexte

Pendant ces dernières décennies, les villes africaines sont souvent confrontées à des problèmes liés à une rapide croissance démographique et d’une extension spatiale non contrôlée sans équilibre avec le taux de développement économique. Elles sont caractérisées par une insuffisance d’équipements et de ressources financières pour satisfaire les besoins croissants en travaux d’aménagement. Le développement accéléré du bâti dans les zones d’extension crée un grand désordre sur le plan urbanistique et architectural dont les pouvoirs publics doivent faire face.

En Afrique subsaharienne si cette croissance urbaine paraît préoccupante c'est sans doute en raison de son caractère non planifié (MEVOA et al. 2003, :74). PAQUOT (2006), affirme que les villes s'étendent démesurément du point de vue spatial sans aucun plan d'urbanisme, dans une confusion incroyable. A ce titre, la Banque Mondiale (2015) déclarait que l'Afrique fait face à une crise majeure du logement due à une urbanisation galopante résultant de l'accroissement des citadins. Ceci atteste en grande partie le dysfonctionnement des mécanismes de contrôle de l'urbanisation et la défaillance des services techniques auprès des collectivités territoriales respectives, chargées de la gestion de l'aménagement urbain. Selon ONU-HABITAT et PNUE (2010) un urbanisme défaillant reste le talon d'Achille des villes d'Afrique, ce qui empêche à la fois une croissance durable et un cadre de vie sain pour les populations.

Les villes sénégalaises, en particulier la ville de Kédougou, n'échappe pas à cette urbanisation rapide sans respect des normes d'urbanisme. Elle a connu ces dernières décennies d'importants mouvements de population venus de l'intérieur du pays ainsi que de la sous-région. En 1976, sa population était de 7723 habitants, elle passe à 10 652 en 1988, puis à 16 672 habitants en 2002. En 2013 la population de la commune était de 32 071 habitants, elle passe à 59231 au dernier recensement de la population de 2023 (ANSD 2023). L'attractivité de cette ville est liée à la forte dynamique de l'exploitation minière par de puissantes multinationales entraînant non seulement une inflation mais aussi un coût de la location très élevé.

L'augmentation rapide de la population sur une superficie de 32 Km² a conduit à une densification du bâti et à une forte demande en logement. La question du logement se pose avec acuité dans cette commune aussi bien en terme qualitatif que quantitatif.

Des propriétaires de terrain et promoteurs immobiliers construisent parfois sans tenir compte des normes de construction causant des habitats insalubres, obsolètes et/ou non conformes. Ceci est à l'origine des fois à des pertes en vie humaine et des dégâts matériels observés lors des fortes pluies avec l'effondrement de murs, de toits ou de dalles ou des courts circuits électriques.

Plusieurs personnes construisent sans autorisation dans cette commune. Alors que l'obligation d'obtenir un permis de construire

avant toute construction est une obligation au Sénégal. En effet, l'article R. 195 du code de l'Urbanisme, qui reprend l'article L. 2 du code de la construction, dispose que : « nul ne peut entreprendre, sans autorisation administrative, une construction de quelque nature que ce soit ou apporter des modifications à des constructions existantes sur le territoire des communes, ainsi que dans les agglomérations désignées par arrêté du Ministre chargé de l'Urbanisme ».

La commune de Kédougou se trouve dans le Département du même nom. Elle est localisée au sud-est du Sénégal à 233 km de Tambacounda. Elle se trouve sur la route nationale n°7 et est limitée à l'ouest et au nord par la Commune de Bandafassi, à l'est et au sud par la Commune de Dimboli (cf. carte1).

Carte 1 : Situation de la commune de Kédougou

2. Méthodologie

La méthodologie utilisée présente un caractère mixte. Elle s'appuie sur plusieurs étapes : recherche documentaire, détermination des cibles de l'enquête, échantillonnage, collecte de données, l'exploitation et analyse.

2.1. Le choix des quartiers enquêtés

Nous avons choisi délibérément d'exclure de cette étude les zones d'occupations irrégulières et spontanées dont les habitants ne peuvent pas solliciter une autorisation de construire du fait de l'absence de titre de propriété des terrains occupés. Il s'agit principalement des quartiers de Mosquée, de Fadiga, Dalaba et Dandémayo, qui sont situés à la périphérie de la commune et constituent la zone tampon entre Kédougou et ses espaces ruraux. Six quartiers sur les dix que compte la commune sont choisis répartis en deux zones :

- Gomba, Tripano et Dinguessou sont des quartiers anciens en mutation caractérisés par l'existence de beaucoup de nouvelles constructions et de transformations.
- Pasteur Butler, Ndiormi et Togoro sont des quartiers nouvellement aménagés où les constructions nouvelles sont prédominantes.

2.2. Echantillonnage

Dans chacun des six quartiers, vingt-cinq pour cent des ménages ont été enquêtés au hasard. Ainsi, nous avons enquêté 164 ménages répartis comme suit (cf. tableau1). Le choix a été fait uniquement sur les ménages qui ont fait des constructions ces dix dernières années.

Tableau 1 : Nombre de ménages enquêtés par quartiers

Liste des quartiers	Nombre de ménages par quartier	pourcentage	Nombre de ménages enquêtés par quartier
Togoro	69	25%	17
Dinguessou	271	25%	67
Gomba	118	25%	30
Tripiano	65	25%	16
Pasteur Butler	70	25%	18
Ndiormi	70	25%	18
Total	663		164

Source : Mairie de Kédougou, 2023

2.3. Outils de collecte

Des outils de collectes qualitatives et quantitatives ont été utilisés afin d’avoir le maximum d’informations.

2.3.1. Questionnaire

Dans le cadre de cette étude, le questionnaire est adressé aux chefs de ménages pour avoir des informations concernant les problèmes auxquels les demandeurs du permis de construire sont confortés.

2.3.2. Guide d’entretien :

Pour compléter les données quantitatives, des guides d’entretien ont été adressés au chef de service de la direction de l’Urbanisme de Kédougou, au chef de division des Impôts et Domaines, au secrétaire municipal, au chef du cadastre et à des agents de la DSCOS. L’objectif était d’avoir des informations sur les procédures, les causes des lenteurs et le nombre de demandeurs.

2.4. Utilisation d’images multi dates

Concernant la cartographie, la méthode de l’interprétation visuelle à l’écran des photographies aériennes et d’images satellitaires a été choisie pour la cartographie de la dynamique du bâti dans la commune

de Kédougou. L'objectif est de réaliser une analyse diachronique pour mieux comprendre les transformations spatiales par des cartes du bâti. L'accent a été mis sur la cartographie de l'évolution de l'occupation des bâtis en 1990, 2013 et 2023.

L'utilisation des images satellitaires Landsat 4-5 TM et Landsat 7 ETM + obtenues à partir du site United States Geological Survey a permis de cartographier l'évolution spatiale dans la commune. Les vecteurs issus de l'interprétation sont combinés deux à deux pour obtenir une classification croisée et une matrice des changements. Cette cartographie a été réalisée grâce aux logiciels Arc GIS.

2.5. Traitement des données

La méthode multivariée a été utilisée pour l'analyse et l'interprétation des données collectées. Des logiciels tels qu'Excel, Word et SPSS, Sphinx, ont permis le traitement des données. Le traitement des images est effectué à l'aide du logiciel ArcGIS 10.8 à travers des outils de géotraitement de la boîte d'outils ArcToolbox. Il s'agit notamment de l'algorithme « Raster Calculator » pour faire le calcul des indices tels que l'indice d'eau par différence normalisée (NDWI), l'indice de brillance, l'indice de végétation ajusté au sol (SAVI), l'indice de végétation par différence normalisée (NDVI). L'algorithme « image classification » a été utilisé pour déterminer les unités d'occupation du sol afin de définir et de quantifier les mutations que ces dernières ont subi entre 1990 et 2023. En plus de cela, nous avons évalué la classification en calculant deux indices : la précision globale et le coefficient de Kappa.

3. Résultats

Cette méthodologie a permis d'avoir des résultats qui tournent autour de la dynamique de l'évolution spatiale et les causes du non recours au permis de construire.

3.1. Une évolution spatiale très rapide de la commune de Kédougou

La ville de Kédougou est née dans l'ancien noyau du village de Kédougou devenu aujourd'hui les quartiers de Dandé mayo et de

Mosquée. De là, elle connaît une expansion spatiale vers l'est (Dalaba) puis vers le sud (Togoro). Compte tenu du site d'implantation de la ville, l'expansion spatiale s'est faite dans tous les sens.

Les autorités municipales ont initié plusieurs lotissements (cf. tableau 2) de 1990 à 2012. Ils concernent plus de 20 ha dans les quartiers de Dinguessou et de Gomba. Entre 2007 et 2012, l'habitat a considérablement évolué avec l'avènement des « diouras¹ ». Des lotissements ont été réalisés à l'ouest en direction de Bandafassi et de Tambacounda et au nord au-delà de la rivière de Dinguessou. Ces lotissements ont constitué les quartiers de Pasteur Butler et Ndiormi. Ils sont plus ou moins viabilisés et plus attractifs. L'immobilier y est beaucoup plus développé avec l'investissement des émigrés qui construisent des maisons modernes en location aux fonctionnaires ou aux miniers.

Depuis 2013, on assiste à une extension anarchique des habitations vers le nord-est. Ce qui a même entraîné un empiétement sur les terres de la commune de Kédougou. Les quartiers irréguliers tels que Congory et Fadiga extension sont de nouvelles zones d'habitations situées hors du périmètre communal de Kédougou. Les zones de cultures reculent de plus en plus au profit des habitations.

Ces dernières années, la commune de Kédougou, compte tenu de sa situation géographique et de l'activité minière, enregistre une arrivée massive de populations ce qui a pour conséquence la saturation foncière de son espace urbain. Cette situation implique une forte demande en logement que l'offre ne peut pas satisfaire avec un « rush » sur la construction dont la plupart ne respecte pas les normes soit par ignorance ou délibérément car jugeant la procédure complexe et lente.

¹ Sites d'orpaillage clandestin

Tableau 1: Situation des derniers lotissements

N°	DATE	LOTISSEMENTS	LOCALISATION	NBRE PARCELLES
1	1990	Dinguessou complémentaire	Dinguessou Gomba	655
2	1990	Lycée I	Gomba Dinguessou	268
3	1991	Gade Dinguessou	Dinguessou	325
4	1996	Stade	Gomba	47
5	1996	Lycée II	Gomba	53
6	1998	Lycée III	Dinguessou	168
7	1998	Gomba	Gomba	142
8	2007	Zone Lysée	Recasement des sinistrés	200
9	2007	Dinguessou		1 000
10	2008-2009	Dinguessou	Dinguessou Plateau	1 200
11	2011-2012	Route de Tamba	Vers l'aéroport	1350
Total				5408

Source : Enquête terrain, 2023

La tendance d'urbanisation se fait plus vers le nord-ouest qui constitue la zone d'extension naturelle de la commune notamment dans les quartiers comme Dinguessou, Gomba, Tripano, Paster Butler et Ndiormi. La configuration spatiale de Kédougou telle qu'elle apparaît aujourd'hui est fortement liée aux mouvements migratoires qui vident progressivement les campagnes au profit des zones urbaines, mais également à la forte concentration des activités économiques dans la ville.

Les besoins en matière de logement se sont multipliés entraînant inéluctablement la densification du bâti. Cette situation se traduit par l'augmentation des constructions à un rythme constant dans ces quartiers cités ci-dessus.

En outre, l'installation d'équipements structurants comme le lycée technique et minier et la nouvelle gare routière constituent des éléments essentiels dans l'accélération du processus d'extension spatiale à la périphérie nord-ouest. En effet, l'analyse de l'évolution du bâti de 1990 à 2023 montre une densification continue vers cette

partie de la commune. En 1990 environ 0,96 Km² soit 3% du territoire communal était occupé par le bâti. Ce pourcentage évolue rapidement, il passe à 9,33% (2,98 Km²) en 2013 et à 12,52% (4,03 Km²) en 2023 (cf. tableau 3).

Tableau 2: Superficies du bâti de 1990 à 2023

ANNEES	SUPERFICIES
1990	957977 m ²
2013	2986002,519997 m ²
2023	4031439,822105 m ²

Source : Traitement images multi date

3.2 Des raisons du non recours au permis de construire sont multiples et variées

Les résultats de l'enquête montrent que 67,4% des ménages n'ont pas cherché une autorisation de construire contre 32,6% qui ont au moins une fois déposé pour l'obtention d'un permis de construire. Les raisons évoqués par les enquêtés sont nombreuses et variées.

3.2. 1. Une procédure méconnue des ménages

La plus part des personnes enquêtées ignore l'autorisation de construire de même que les services concernés dans le processus d'obtention du permis de construire. Les chefs de ménage qui ne connaissent pas la procédure sont plus nombreux dans les quartiers de Dinguessou et Ndiormi. En effet, sur 67,4% qui n'ont pas cherché une autorisation de construire, près de 64% habitent dans ces deux quartiers. Ceci est dû à leur faible niveau d'instruction. En effet, plus de 70% des enquêtés proviennent des villages environnants, et rares sont ceux qui sont instruits ou ont un niveau secondaire. Ils ne savaient pas qu'il fallait une autorisation avant de construire. C'est ce qui ressort d'ailleurs des propos d'un enquêté : « j'ai réalisé mon toit comme cela se fait au village, c'est mon terrain je n'ai pas besoin

d'autorisation le construire si j'ai les moyens ». Cette perception est partagée par la plupart des chefs de ménage enquêtés.

3.2.2. Des raisons d'ordre financier

86% des enquêtés estiment que le permis de construire est très coûteux. Entre la taxe d'urbanisme, la taxe municipale, les frais pour l'extrait de plan cadastral, pour la mutation si nécessaire et les frais pour le plan architectural. Ils tournent autour de 300.000f minimum. Le permis de construire devient ainsi très cher pour les nombreux ménages à revenus modestes. Ainsi seuls les propriétaires qui ont des projets importants de R+1 et plus cherchent l'autorisation.

3.2.3. Des procédures administratives très lourdes

77% des enquêtés déclarent que la procédure d'obtention du permis de construire est très lourde. Ils dénoncent la complexité du circuit administratif de traitement de dossiers, mais aussi le nombre d'intervenant dans le traitement et la délivrance du permis de construire. Ils déplorent la lourdeur des démarches administratives entre la Mairie, les services de l'urbanisme, des domaines, du cadastre et de la sous-préfecture.

A cela s'ajoute le retard de réponse des services compétents de la suite réservée à leur demande. En effet, le non-respect des délais d'instruction est aussi perçu comme une contrainte majeure. Or, les délais d'instruction de la demande d'autorisation de construire sont de 28 jours pour les dossiers simples et 48 jours pour les dossiers complexes, mais les demandeurs peuvent rester six mois et plus avant l'obtention du permis. Le tableau n°4 ci-dessous renseigne sur le nombre important de dossiers rejetés.

Tableau 4: Nombre d'autorisation de construire accordées de 2020 à 2023

Années	Nombre de dossiers instruits	Nombre d'autorisation de construire accordées	Nombre de dossiers en cours de traitement	Nombre de rejets
2020	49	17	00	32

2021	30	19	00	11
2022	136	60	00	76
2023	97	19	46	32
TOTAL	312	115	46	103

Source : service de régional de l'urbanisme

Le nombre de rejets est important, sur 312 dossiers reçus, 103 ont été rejetés pour divers motifs, seuls 115 dossiers ont été autorisés. Les principaux motifs de rejets sont pour la plupart liés aux plans qui sont mal faits ; absence de notice de sécurité pour les projets de nature habitation et commerciale ; empiètement sur la voie publique ; non-paiement de la taxe municipale ; dossier incomplet, plans qui ne respectent pas les normes, etc...

D'après le chef de service de l'urbanisme pour les dossiers rejetés le motif est communiqué au dépositaire mais rare sont ceux qui complète les pièces manquantes. En effet, ils n'attendent pas l'autorisation pour commencer la construction.

Ce sont toutes ces contraintes qui n'encouragent pas les populations à chercher le permis de construire.

3.3 Des bâtiments non structurés

Les dispositions architecturales ne sont pas toujours respectées au Sénégal plus particulièrement dans les villes secondaires. Les bâtis sont généralement disposés sans aucune norme et aucun fondement pouvant suivre un ordre et une disposition appropriée.

L'analyse spatiale a permis de voir une occupation anarchique de l'espace urbain. Plus de 85% des bâtiments ne respectent pas les normes architecturales de construction dans les quartiers étudiés. Les maisons semi-modernes sont très nombreuses et leurs propriétaires ne cherchent pas d'autorisation de construire. Même parmi les propriétaires de maisons modernes en étage ou terrasse, rares sont ceux qui cherchent des autorisations de construire. Les conséquences sont nombreuses, des bâtiments qui présentent des signes de vétusté et de dégradation avancée, des normes de sécurité et d'habitabilité qui ne sont pas respectées, une dégradation du cadre de vie et des risques d'accidents, ainsi que des difficultés d'accès aux services urbains tels

que l'eau, l'électricité et l'assainissement et des bâtiments inégalement construits qui empiètent sur la voie publique.

En outre, les autorisations de conformité ne sont recherchées, le bâtiment construit n'est généralement pas en conformité avec le plan autorisé car le contrôle se fait rarement. D'après le chef de service de l'urbanisme ces trois dernières années il n'a signé aucun certificat de conformité.

Les autorités ne semblent pas se donner les moyens de faire respecter le code de l'urbanisme et l'anarchie constatée dans les constructions n'est pas près de s'arrêter, du moins si rien n'est fait. Certains bâtiments, du fait de leur vétusté et du procédé de construction, présentent des dangers majeurs pour les populations.

4. Discussion

La particularité du secteur de l'habitat au Sénégal, réside dans le fait que les besoins en logement sont devenus pressants pour une population de plus en plus croissante, alors que les possibilités d'acquisition d'un logement sont limitées eu égard à la rareté des assiettes foncières viabilisées, mais surtout aux coûts de construction très élevés.

Dans la commune de Kédougou, l'évolution du bâti montre que les normes urbanistiques et architecturales ne sont pas respectées créant des quartiers irréguliers et insalubres. Plus de 3/4 des constructions ne respectent pas les règles. L'habitat de type moderne se développe à côté des maisons en banco de type traditionnel ou semi moderne. Ces habitats obsolètes et/ou non conformes aux normes de construction sont à l'origine de l'essentiel des pertes humaines et des dégâts matériels graves observés lors des fortes pluies (FOFANA, 2013). Cependant la prolifération de l'habitat informel n'est pas spécifique à la région de Kédougou même à Dakar la capitale. Selon NIASSE (2017, pp. 42-43) à Dakar en 2014, «l'Inspection Générale des Bâtiments (IGB) et la Direction de la Surveillance et du Contrôle de l'Occupation des Sols (DSCOS) ont mis en place une opération de contrôle dénommée « une semaine, une commune » qui a permis de constater que sur 191 chantiers visités, plus de 118 chantiers étaient

non autorisés, 31 autres autorisés mais non conformes et seulement 42 chantiers autorisés et conformes ».

L'autorisation de construire ou permis de construire vise à garantir le respect de normes urbanistiques et architecturales applicable aux lieux prévus pour les constructions. Le projet d'une autorisation de construire doit bénéficier au préalable une conformité avec la réglementation de l'urbanisme en vigueur. Le non-respect d'un permis de construire est assimilable à une absence d'autorisation et expose le propriétaire à des sanctions. Mais malheureusement le dispositif mis en place ne permet pas un contrôle efficace. Les structures de contrôle comme l'inspection Générale des Bâtiments (IGB) et la Direction Générale de la Surveillance et du Contrôle de l'Occupation des Sols (DGSCOS) ne se font pas sentir dans la zone.

L'activité d'orpillage et la forte demande en logement entraînant une hausse des prix du loyer sont les principaux facteurs de l'évolution du bâti. Des populations venant des différentes régions du Sénégal de même que dans les pays voisins viennent à Kédougou à la recherche de l'or. Cette situation entraîne une urbanisation galopante et non planifiée. En effet, cette population qui débarque dans les espaces urbanisés nécessite la construction de logements qui concourent à l'étalement urbain. C'est cette forme que PAULET (2009, p.7) qualifie : « la folle urbanisation ». Selon Ede Jorge Ijjasz Vasquez² cité par Banque Mondiale 2015 « 90 % des Africains vivent dans des logements informels, où les conditions de vie sont souvent inférieures à la norme et dont les services de base comme l'eau, l'électricité et l'assainissement sont absents. ». Ce qui fait que certains logements, à cause de leur vétusté et du procédé de construction, présentent des dangers majeurs pour les populations. En effet, l'urbanisation n'est pas maîtrisée et les habitations surgissent en dehors de toute réglementation, malgré les risques d'insécurité PAULET (2009, p.7).

² Directeur principal du Pôle mondial d'expertise en Développement social, urbain et rural, et résilience du Groupe de la Banque mondiale

Conclusion

Au terme de cette étude, il ressort que le dynamisme sans précédent de la démographie de nos villes se conjugue avec une forte poussée urbaine. Ainsi, cette dynamique urbaine n'est pas sans conséquences sur les formes et l'organisation des villes. En effet, la densification du bâti ainsi que l'augmentation de la population entraînent le recul du naturel, le développement d'habitat spontané. Ce phénomène n'épargne pas la ville de Kédougou où l'habitat reste, en effet le principal moteur de l'expansion spatiale de la ville.

Ainsi, ce travail de recherche portant sur l'analyse des raisons pour lesquelles les populations de Kédougou ne font pas recours au permis de construire s'est appuyée sur une méthodologie rigoureuse avec des approches quantitatives et qualitatives basées respectivement sur des questionnaires administrés aux chefs ménages et des guides d'entretien aux personnes-ressources. 32,6% des enquêtés ont déposé un permis de construire avant de procéder à la construction de leur maison contre 67,4% qui ont construit sans chercher l'autorisation de construire. Cela est dû à des difficultés d'ordres administratif, financier, de négligence et de méconnaissance voire d'ignorance des textes. Les constructions non autorisées se sont avérées, très importantes. Il s'agit principalement de plus de 27 % de bâtiments âgés plus de 10ans ayant subi des transformations sans au préalable faire recours au permis de construire. Cette situation démontre l'anarchie dans les constructions permettant d'identifier des bâtiments menaçant ruines et la dégradation avancée des constructions âgés moins de 10ans malgré un dispositif de contrôle déjà existant.

Bibliographie

Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (2023), *5e Recensement General de la Population et de l'Habitat, 2023* (RGPH-5, 2023) ». Rapport

Banque Mondiale (2015), *Les villes africaines en expansion sont confrontées à des problèmes de logement, mais des solutions s'offrent à elles*, Communiqué de presse

<https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2015/12/01/growing-african-cities-face-housing-challenge-and-opportunity>.

MEVOA André Marie, TOHOZIN Coovi Aimé Bernadin et MOUHAMADOU Inoussa TOKO (2015). « Utilisation du SIG pour une réorganisation urbaine du centre-ville de Mbalmayo au Cameroun ». *In Afrique SCIENCE*, 11(3) (2015) pp. 73 – 81.

NDAO Mohamed Lamine (2023). « Analyse des effets des inégalités socio spatiales sur le comportement de la mobilité : étude comparative entre les communes de Mermoz et de Biscuiterie (Dakar-Sénégal) ». *Revue Della/Afrique*, Tome 2, Histoire, Sciences politique, Droit, Economie/Sciences sociales, pp 149-164, mars 2023.

NGOM Cheikh Abdou Lahat (2013), *Urbanisation et Problématique de l'Aménagement Urbain dans la périphérie de Dakar : le cas de la localité de Tivaoune Peulh Niaga*. Mémoire de master département de géographie, Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

NIASSE Mariama (2017), *La prise en compte des problèmes d'habitat liés au non-respect de la procédure de l'autorisation de construire dans la zone du remembrement des Almadies*. Mémoire d'ingénieur, Département ATEGU, Ecole Supérieure d'Economie Appliquée de l'Université Cheikh Anta Diop.

PAULET, Jean-Pierre (2009), *Manuel de Géographie urbaine*. Armand Colin, Paris. (ISBN 978-2-200-35572-2).

ONU-HABITAT et PNUE (2010), *L'état des Villes Africaines 2010, Gouvernance, inégalité et marchés fonciers urbains*. Nairobi, Novembre 2010

https://staging.unhabitat.org/documents/AfricanCities_French_small.pdf

République du Sénégal (2016), *PLAN Directeur d'Urbanisme de Dakar (PDU)*, Horizon 2025, rapport justificatif. Ministère du Renouveau Urbain, de l'Habitat et du Cadre de Vie République du Sénégal et Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA).

TOURE Moustapha (2017), *Les déterminants de l'urbanisation au Sénégal*. Direction Générale de la Planification et

des Politiques Economiques, Ministère de l'Economie, du Finance et du Plan.

C
O
L
L
E
C
T
I
O
N

P
L
U
R
A
X
E
S

/
M
O
N
D
E

Héritage Politique et Institutionnel de Ceerno Suleyman Baal : une Analyse pour la Gouvernance des États de l'Afrique de l'Ouest (XIXE-XXIE siècle)

SENE Aliou

Enseignant-chercheur, Département d'Histoire et Géographie, Faculté des Sciences et Technologies de l'Éducation et de la Formation (FASTEF), Laboratoire Mémoires, Métiers et Territoires (M2TA), Université Cheikh Anta Diop de Dakar, aliou39.sene@ucad.edu.sn

Résumé

L'étude se concentre sur l'héritage politique et institutionnel de Ceerno Suleyman Baal, mettant en lumière son régime Almamal qui a marqué une rupture avec les pratiques antérieures dans le Fuuta Tooro. L'analyse vise à explorer les recommandations de Baal concernant le choix des dirigeants, la gouvernance du bien commun et la transformation des institutions autochtones vers une conception démocratique. L'objectif principal est d'examiner comment les doctrines et principes institutionnels de Ceerno Suleyman Baal pourraient servir d'exemple pour ceux engagés en politique ou dans la gestion du bien public en Afrique subsaharienne. L'étude cherche à démontrer comment le régime Almamal a favorisé la démocratie, la justice, l'équité, la paix, la sécurité des populations et la résolution des conflits entre communautés.

Pour mener l'étude, nous avons adopté comme stratégie de recherche la méthode historique qui consiste à la collecte et le traitement des données obtenues à travers des publications, des mémoires soutenus dans les universités sénégalaises et des entretiens de recherche avec des historiens et traditionnalistes spécialisés dans l'étude du Fouta Tooro et quelques personnes ressources.

Cette étude se subdivise en trois parties à savoir les notions d'Almami, la gestion du Bien Commun à travers les Recommandations de Ceerno Souleymane Baal et la réflexion sur les Expériences Historiques de l'Almamiyat dans le choix des dirigeants. Les résultats mettent en évidence que le régime Almamal a instauré un modèle d'État basé sur des principes démocratiques, la justice et l'équité, offrant des solutions efficaces pour assurer la paix, la sécurité et la gestion des conflits. L'étude souligne que pour que les États subsahariens soient crédibles aux yeux de leurs peuples, ils doivent intégrer cet héritage politico-institutionnel en s'appropriant les principes de bonne gouvernance prônés par Ceerno Suleyman Baal.

Cette analyse met en lumière l'importance de réinvestir les jambes de Ceerno Souleymane pour ancrer les pays d'Afrique subsaharienne dans une modernité maîtrisée tout en s'appuyant sur leurs racines culturelles pour promouvoir la démocratie et une gouvernance vertueuse.

Mots clés : Ceerno Suleyman Baal, patrimoine politique, institutionnel, gouvernance États africains.

Abstract

This study focuses on the political and institutional legacy of Ceerno Suleyman Baal, highlighting his Almamal regime, which marked a break with previous practices in the Fuuta Tooro. The analysis aims to explore Baal's recommendations concerning the choice of leaders, the governance of the common good and the transformation of indigenous institutions towards a democratic conception. The main objective is to examine how Ceerno Suleyman Baal's institutional doctrines and principles could serve as an example for those engaged in politics or in the management of the public good in sub-Saharan Africa. The study seeks to demonstrate how the Almamal regime promoted democracy, justice, equity, peace, public security and the resolution of conflicts between communities.

To carry out the study, we adopted the historical method as our research strategy, which consists of collecting and processing data obtained through publications, dissertations defended in Senegalese universities and research interviews with historians and traditionalists specialising in the study of Fouta Tooro and a number of resource persons.

This study is divided into three parts, namely the concepts of Almami, the management of the Common Good through the Recommendations of Ceerno Souleymane Baal and reflection on the Historical Experiences of the Almamiyat in the choice of leaders. The results show that the Almamal regime established a state model based on democratic principles, justice and equity, offering effective solutions for ensuring peace, security and conflict management. The study stresses that if sub-Saharan states are to be credible in the eyes of their peoples, they must integrate this political and institutional heritage by adopting the principles of good governance advocated by Ceerno Suleyman Baal.

This analysis highlights the importance of reinvesting Ceerno Suleymane's legs to anchor the countries of sub-Saharan Africa in a controlled modernity, while drawing on their cultural roots to promote democracy and virtuous governance.

Keywords: Ceerno Suleyman Baal, political heritage, institutional, governance African states.

Introduction

Dans les sociétés humaines, la question cruciale du leadership, de l'éthique et de la gouvernance efficace occupe une position centrale. La gouvernance englobe un vaste domaine qui englobe les structures et les règles régissant la cohabitation au sein des sociétés, à l'échelle locale et mondiale, ainsi que l'établissement de normes communes. Les sujets qu'elle aborde sont variés: méthodes de gestion collective,

légitimité et responsabilité des acteurs et des institutions, participation au pouvoir, coordination des différentes sphères de gouvernance...

Dans cette optique, il est envisageable que la gouvernance puisse aujourd'hui être un levier essentiel pour le progrès. L'objectif initial de l'exploration de ces perspectives communes est de réfléchir sur le passé, en particulier sur les enseignements de Ceerno Souleymane Baal, non pas pour idéaliser le passé ou ses modes de régulation, mais pour ancrer l'Afrique dans une modernité qu'elle peut façonner, adapter et intégrer : utiliser le passé comme fondation pour construire l'avenir.

En effet, le Fuuta Tooro a connu par le passé une évolution institutionnelle souvent négligée à l'échelle nationale et internationale. Des historiens et chercheurs tels que Rawane Mbaye¹, Oumar Kane², Mamadou Youry Sall³ ont mis en lumière dans leurs travaux les recommandations du fondateur de l'Almamiya qui a établi des principes institutionnels exemplaires en matière de gestion publique, d'organisation du pouvoir, de régulation sociale et de résolution des conflits. Ces structures institutionnelles ont réussi à coordonner les relations entre les diverses communautés du Fuuta à leur époque. Cela représente un cas historique remarquable de gestion collective d'un territoire et des affaires publiques.

Cependant, avec la colonisation, la gestion du Fuuta a évolué. Cette période a vu l'émergence d'États dans la région ouest-africaine modelés sur l'État-nation européen, reproduisant non seulement les formes mais aussi les principes institutionnels inspirés des sociétés européennes.

Aujourd'hui, alors que l'éthique et la bonne gouvernance sont des thèmes majeurs, revisiter l'héritage de Ceerno Souleymane apparaît

¹ Rawane Mbaye, figure parmi les pionniers à transposer en français les idées de Ceerno Suleymaan Baal (Mbaye, El HR 1973). Dans son ouvrage intitulé "Contribution à l'étude de l'Islam au Sénégal", fruit de sa maîtrise en arabe à l'UCAD de Dakar, il a inspiré l'étonnement des intellectuels sénégalais. Ces derniers, bien informés des événements du dix-huitième siècle en France, ont été interpellés par la modernité des propositions étatiques avancées par Ceerno Suleymaan Baal, bien avant l'émergence des États modernes en France et aux États-Unis. Cette vision novatrice a tellement déconcerté les historiens et observateurs éclairés qu'ils peinent à lui attribuer une classification adéquate.

² Dans l'ouvrage du professeur Oumar Kane, intitulé : « La première hégémonie peule. Le Fuuta Tooro de Koli Tengella à Almaami Abdul » publié en 2004.

³ Les recommandations de Ceerno Suleymaan Baal, fondateur de l'Almaamiyat (1770-1880). Mamadou Youry SALL, Enseignant-chercheur, UFR de Sciences économiques et de Gestion Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal.

comme une nécessité impérieuse. Il est crucial d'examiner ses recommandations qui pourraient servir d'exemple à suivre.

Ainsi, on peut se demander si les principes institutionnels de Ceerno Souleymane Baal sont-ils compatibles avec l'idéal moderne d'une démocratie "universelle" ? Comment les États africains peuvent-ils intégrer et valoriser les principes de bonne gouvernance du fondateur de l'Almamiyat ? Comment garantir que les processus de sélection des dirigeants prennent en compte les expériences historiques de l'Almamiyat ?

Cette étude adopte une approche méthodologique intégrative, combinant à la fois des méthodes qualitatives et quantitatives pour explorer l'héritage politique et institutionnel de Ceerno Suleyman Baal. La recherche s'articule autour de plusieurs axes (revue documentaire exhaustive, entretiens semi-directifs, et synthèse analytique).

Nous commencerons par une analyse approfondie des sources écrites, incluant des ouvrages académiques, des articles de revues spécialisées, des thèses et des mémoires soutenus dans des institutions sénégalaises et africaines. Cette revue vise à établir un cadre théorique solide sur le Fouta Tooro et les dynamiques politiques de l'époque.

Des entretiens seront menés avec des historiens, des experts en sciences sociales et des praticiens ayant une connaissance approfondie du Fouta Tooro. Ces discussions permettront d'obtenir des perspectives contemporaines sur les pratiques de gouvernance héritées de Ceerno Suleyman Baal, enrichissant ainsi notre compréhension historique.

Nous effectuerons une analyse comparative avec d'autres modèles de gouvernance en Afrique de l'Ouest durant la même période. Cela inclura l'examen des structures politiques et institutionnelles similaires, afin d'identifier les spécificités du modèle almamiyat instauré par Baal. Une étude de cas détaillée sera réalisée sur les recommandations politiques formulées par Ceerno Suleyman Baal, en mettant en lumière leur impact sur la gestion du bien commun et leur pertinence dans le contexte actuel. Cette étude permettra d'illustrer comment ces recommandations peuvent encore influencer les pratiques gouvernementales en Afrique de l'Ouest aujourd'hui.

Enfin, nous procéderons à une synthèse analytique qui mettra en relation les données historiques collectées avec les résultats obtenus

lors des entretiens et des analyses comparatives. Cette étape vise à dégager des conclusions éclairantes sur l'héritage institutionnel laissé par Ceerno Suleyman Baal et son influence sur la gouvernance contemporaine.

Cette méthodologie structurée nous permettra d'explorer en profondeur les notions d'Almami, la gestion du bien commun à travers les recommandations de Ceerno Suleyman Baal, ainsi que les expériences historiques de l'Almamiyat dans le choix des dirigeants. En combinant différentes approches, nous visons à fournir une analyse nuancée qui contribue significativement à la compréhension du patrimoine politique et institutionnel en Afrique de l'Ouest.

1. Contexte historique de la formation de l'Almaamiyat et des recommandations de Ceerno Souleymane Baal sur le bien commun

La notion de bien public est étroitement liée à la gestion des espaces communs et à la réglementation de toutes sortes, de la fréquence des activités impliquant le patrimoine commun: gestion de l'eau, gestion de la forêt, gestion de la pêche, gestion de la chasse, gestion du pâturage, gestion des terres agricoles.

Source : Carte des peuplades du Sénégal de l'abbé Boilat (1853)

Afin de gérer de manière vertueuse le Fuuta et d'améliorer le bien-être et la dignité des populations sans discrimination, le fondateur de l'Almamiyat s'est beaucoup inspiré des valeurs de l'islam, qui est une religion du juste milieu. Il a combattu les abus de toutes sortes (la corruption, l'incompétence), prôné la justice et l'équité et encouragé le travail, la démocratie, la solidarité, la paix et l'amour du prochain.

1.1. Réorganisation du pouvoir et des structures sociales suite à l'adoption de l'islam en Sénégal

Dans les sociétés africaines antérieures à la colonisation, l'adoration des idoles et des anciens, qu'ils soient décédés ou vivants, revêtait une signification significative (AL-Naqar Umar, 1969, p. 369). Les classes d'âge servaient de repères essentiels, où l'âge conférait la légitimité, déterminant ainsi le choix des dirigeants en fonction de leur ancienneté. Le pouvoir se transmettait de manière héréditaire entre frères selon l'ordre de naissance, avec une assemblée d'adultes formalisant cette sélection. En cas d'incapacité de l'aîné à assumer ses responsabilités, une décision collégiale pourrait favoriser un frère plus jeune.

La sélection des dirigeants était une affaire cruciale, réservée à une élite soigneusement choisie parmi les individus les plus âgés de la société. Cette élite devait justifier sa légitimité par des critères de conquête ou d'appartenance à la classe dirigeante. Le pouvoir demeurait ainsi au sein d'une même lignée familiale, toute tentative de changement étant susceptible de déclencher une crise. Malgré cela, durant la période précoloniale, les défis liés à l'exercice, à la gestion et à la transmission du pouvoir étaient régis par des mécanismes internes sujets à des dysfonctionnements.

Tableau n°1: tableau récapitulatif de l'évolution de l'organisation du pouvoir et des structures sociales en Sénégambie

Thème	Aspects clés
Sociétés africaines précoloniales	Adoration des idoles, classes d'âge, pouvoir héréditaire, sélection des dirigeants par une élite âgée, transmission du pouvoir régie par des mécanismes internes
Impact de l'Islam	Transmission du pouvoir non exclusivement basée sur des liens familiaux directs, évolution en termes de légitimité et de légalité, crise de succession, transmission héréditaire du pouvoir comme norme
Réformes au Fouta Tooro	Influence de l'Islam, mouvement réformiste dirigé par Souleymane Baal, sensibilisation et combat contre la domination des Maures, l'oppression des satigi et l'esclavage, renversement du dernier Satigi et instauration de l'Almamiyat
Impact de la traite des Noirs et du commerce transatlantique	Altération des structures gouvernementales, transformation des modalités d'accès au pouvoir, autorité exercée par les puissances coloniales selon des règles étrangères, élimination ou remplacement des dirigeants opposés à la colonisation, chefs perçus comme des agents du colonisateur

Source : Aliou SENE, mars 2024.

L'essor de l'Islam dans certains royaumes de la Sénégambie a engendré des transformations significatives dans la gestion des affaires publiques. L'influence de l'Islam s'étend à tous les aspects de la vie, notamment sur le plan politique⁴. La transmission du pouvoir n'est plus exclusivement basée sur des liens familiaux directs. Cette évolution en termes de légitimité et de légalité a provoqué des crises de succession dans les États qui ont embrassé cette nouvelle religion, avant que la transmission héréditaire du pouvoir ne devienne la norme, solidement ancrée (Mohammed Ould Seydi Mohammed, 2001).

⁴ Chefferies traditionnelles et État post colonial en Afrique de l'Ouest. Actes du colloque international tenu à Niamey du 19 au 22 mars 2002 : Ce livre compile les actes d'un colloque international sur les chefferies traditionnelles et l'État post-colonial en Afrique de l'Ouest. Les auteurs examinent les défis et les opportunités pour les chefferies traditionnelles dans le contexte des États post-coloniaux en Afrique de l'Ouest

Dans le cas du Fouta Tooro (Yaya Wane, 1969)⁵, l'Islam a profondément marqué les structures politiques, sociales, économiques et culturelles de l'État. Les mouvements réformistes à Gunjuru (dans le Gadiaga), au Bundu et au Fuuta Jallon ont exercé une influence considérable sur Ceerno Souleymane Baal. Après ses études à l'université de Pir dans le Cayor et en Mauritanie, il s'est engagé à sensibiliser et à combattre la domination des Maures, à s'élever contre l'oppression des satigi et l'esclavage afin d'établir un État juste au Fouta. Accompagné de ses collègues foutankés rencontrés à l'université de Pir, il s'est investi dans cette mission. Un groupe d'uléma, rallié dès le début à sa cause, s'est associé à lui pour mener à bien cette entreprise.

Ce mouvement de réforme dirigé par Souleymane Baal s'est inscrit dans un contexte marqué par le déclin du pouvoir des satigi dû aux ingérences étrangères d'une part, et à l'esclavage, l'injustice et la tyrannie des princes d'autre part. Baal a réussi à sensibiliser les habitants du Fouta en voyageant à travers la région et en correspondant avec les enseignants et imams des zones non visitées. Progressivement, le mouvement réformateur a gagné en adhésion et a rassemblé un nombre croissant de partisans. Entre 1770 et 1776, le parti des marabouts a renversé le dernier Satigi, Soulèye Ndiaye, instaurant ainsi un État théocratique électif appelé l'Almamiyat jusqu'en 1881.

Impact de la Traite des Noirs et du Commerce Transatlantique sur les Sociétés Africaines

La traite des Noirs et le commerce transatlantique ont profondément altéré les structures gouvernementales en Afrique (Crozals de Jacques, 1883). Avec la colonisation, les modalités d'accès au pouvoir ont été radicalement transformées. L'autorité était désormais exercée directement par les puissances coloniales selon des règles étrangères aux populations locales. Les dirigeants opposés à la colonisation ont été éliminés ou remplacés par des factions familiales rivales ou par des individus sans lien traditionnel avec le pouvoir (Louis-Léon-César Faidherbe, 1856).

⁵ "Les Toucouleurs du Fouta-Toro : stratification familiale et structure sociale" (1969) : Yaya Wane analyse la stratification familiale et la structure sociale des Toucouleurs.

Ces nouveaux dirigeants n'avaient d'autorité que celle octroyée par les colonisateurs, souvent limitée à la perception d'impôts ou au recrutement pour des travaux forcés. Dépourvus de légitimité aux yeux des populations locales soumises à des règles étrangères, ces chefs étaient perçus comme des agents du colonisateur, infantilisant ainsi les populations et les rendant irresponsables. La réalité de la conquête française contrastait fortement avec leurs pratiques antérieures.

Pour établir leurs empires coloniaux, il était nécessaire pour les Français de soumettre d'autres royaumes par la force. Les vaincus étaient maintenus en place pour administrer leurs territoires qui étaient alors intégrés en tant que provinces dans l'État centralisé.

1.2. Le régime Almamiyat : continuité dynastique ou œuvre collective pour le salut public ?

Dans les préceptes énoncés par Ceerno Seleymane Baal, l'importance de préserver l'institution de l'imamat contre toute dérive vers une monarchie héréditaire, où la succession se limiterait aux fils de leurs pères, est soulignée (Oumar Kane, 1973). Il est également mentionné que l'imam peut être sélectionné parmi les membres de n'importe quelle tribu. Ces recommandations visaient à structurer et à administrer le Fouta Tooro de manière exemplaire, en impliquant diverses strates socioprofessionnelles dans la gestion de la cité.

Après avoir expulsé les Maures des territoires du Fouta, consolidé la sécurité régionale et affaibli significativement le régime des deeniyankoobe, Ceerno Souleymane a scellé l'avènement de l'État démocratique en déclarant que la gouvernance du Fouta ne serait plus l'apanage d'une seule lignée, mais serait désormais une responsabilité partagée par l'ensemble de la population. Initialement connu sous le nom de famille Ba, le fondateur de l'almamiya a changé son patronyme pour Baal afin de se distinguer des membres de la dynastie des deeniyanke qui portaient également le nom Ba (Mamadou Youry Sall.).

Ce changement s'est accompagné de la fin de la collecte du tribut par les Maures, avec Ceerno Souleymane proclamant que seuls ceux mentionnés dans le verset coranique étaient légitimes à percevoir cette taxe. Il a juré au nom d'Allah qu'aucun tribut ne serait plus prélevé dans la région. Il a également appelé à la formation d'une Assemblée

générale regroupant les érudits et les notables du Fouta pour prendre des décisions importantes, telles que l'envoi d'émissaires aux autorités morales, religieuses et claniques afin de soutenir l'abolition du pouvoir des deeniyankooɓe et l'introduction des principes constitutionnels au cœur de l'Almamiyat.

Les directives émises par Ceerno Suleyman Baal comprenaient des points clés tels que l'indivisibilité du Fouta, la résolution des conflits locaux par l'arbitrage de l'Almaami, le droit d'appel pour tout individu se sentant injustement traité, et la désignation non héréditaire de l'Almaami par un collège électoral représentant les sept provinces du Fouta, avec validation requise par le batu Fouta.

Tableau n°2 : Directives de Ceerno Suleyman Baal pour l'organisation du Fouta Tooro

Directives de Ceerno Suleyman Baal	Description
Imamat non héréditaire	Veiller à éviter une royauté héréditaire, permettre le choix de l'imam dans n'importe quelle tribu
Unification du Fouta	Considérer le Fouta comme un territoire indivisible, transcendant les frontières naturelles
Gouvernance locale	Les chefs locaux et qaadis gèrent les affaires conformément aux principes islamiques
Règlement des conflits	Les litiges entre communautés sont soumis à l'arbitrage de l'Almaami pour résolution
Droit d'appel	Tout individu peut faire appel à l'Almaami en cas d'injustice ou de désaccord avec un jugement
Responsabilité de défense	L'Almaami est chargé de la défense et peut mobiliser les hommes valides en cas de besoin
Titre royal banni	Le titre royal de satigi est aboli, remplacé par le titre d'Almaami pour le chef du pays
Processus de désignation de l'Almaami	L'Almaami est choisi par les jaagorde (Collège de grands électeurs) des sept provinces, avec validation par le batu Fouta

Source : Aliou SENE, mars 2024.

Ce tableau que nous proposons présente ici les recommandations de Ceerno Seleymane Baal pour organiser le Fouta Tooro et le gouverner de manière exemplaire en associant plusieurs couches socioprofessionnelles à la gestion de la cité. Ces recommandations sont présentées dans un contexte historique où le régime deeniyanckoobe a été chassé et le nouvel État démocratique a été scellé par Ceerno Seleymane Baal.

Les actions de Ceerno Seleymane Baal comprennent la fin de la collecte du tribut par les Maures⁶, la constitution d'une Assemblée générale composée des ulémas et notables du Fouta, et l'abolition du pouvoir des deeniyanckoobe⁷. Il a également ordonné de veiller à ce que l'Imaat ne soit jamais héréditaire.

Ses directives sont claires et précises. Elles comprennent la reconnaissance du Fouta comme un et indivisible, la gestion des affaires locales par les chefs de provinces et de village assistés des qaadis conformément aux prescriptions islamiques, l'arbitrage de l'Almaami pour les conflits entre collectivités voisines, le droit d'appel auprès de l'Almaami pour les individus lésés, la responsabilité de l'Almaami pour la défense, l'interdiction du titre royal de satigi, et la désignation de l'Almaami par les jaagorde venant des sept provinces du Fouta.

Ces directives visent à assurer une gestion équitable et juste du Fouta Tooro, en associant plusieurs couches socioprofessionnelles à la gestion de la cité. Elles reflètent également une volonté de mettre fin à l'hérédité du pouvoir et de promouvoir une gouvernance démocratique et participative. Ces directives visaient à instaurer une gouvernance démocratique et inclusive, mettant fin à l'hérédité du pouvoir et favorisant la participation de diverses couches sociales dans la gestion du Fouta Tooro.

Ainsi, dans le contexte de l'élection de l'Almaami au Fouta Tooro, un processus complexe de sélection s'est déroulé. Initialement, Ceerno Souleymane a été unanimement désigné par l'assemblée, mais il a décliné cette responsabilité en raison de son statut de chef de guerre.

⁶ Oumar Kane, "Les Maures et le Futa Toro au XVIIIème siècle" (1974) : Une étude sur les Maures et le Fouta Toro au XVIIIème siècle.

⁷ "Le Fouta-Toro des Satigui aux Almani (1512 -1807)" (Thèse d'Etat, 1192 pages) : Une thèse détaillée sur l'histoire du Fouta-Toro.

Cela a conduit à la mise en place d'un comité électoral dirigé par Alfa Amar Seydi Yero Busso pour identifier des candidats potentiels. Abdoul Kader Kane a finalement été élu malgré ses réticences.

Abdoul Kader Kane a posé des conditions strictes avant d'accepter le rôle d'Almamy, notamment la garantie de loyauté, l'éducation dans chaque village, la nomination d'imams et de juges locaux, ainsi que la gestion des ressources pour les plus démunis. Son règne a été marqué par des transformations significatives et une influence politique étendue.

Par la suite, le régime Almamiya s'est concentré sur la construction de mosquées et la nomination d'imams à travers la région. Les successeurs d'Abdoul Kader Kane ont connu des règnes souvent brefs, avec un total de plus de 33 Almaamy entre 1805 et 1881. L'élection de l'Almaamy était basée sur des critères moraux et religieux stricts, excluant toute forme d'enrichissement personnel illégitime.

Le système politique au Fuuta était théocratique et électif, avec des règles précises régissant le processus électoral. Le Conseil suprême jouait un rôle crucial dans la sélection des candidats et avait un pouvoir considérable sur le souverain en place. Cette structure politique complexe était comparable à celle de certaines anciennes républiques européennes.

En conclusion, la révolution qui a renversé la dynastie des Deeniyankkobe en 1776 a marqué un tournant majeur dans l'histoire du Fuuta Tooro. Cette révolution collective visait à instaurer un État basé sur les principes de justice et d'équité, rompant ainsi avec les traditions politiques antérieures.

Tableau n° 3 : déroulement du Choix de l'Almaamy Abdoul Kader Kane

Événement	Détails
Choix de l'Almaamy	Le choix de l'assemblée se porta sur Ceerno Souleymane, qui se récusa formellement. Un comité électoral fut mis en place pour lui proposer des candidats.
Élection d'Abdoul Kader Kan	Abdoul Kader Kan fut désigné et élu à l'unanimité par les jaagorde malgré ses fortes réticences.
Exigences d'Abdoul Kader Kan	Abdoul Kader Kan exigea des garanties de la part de l'assemblée avant d'accepter la fonction d'Almamy. Il demanda notamment qu'on s'engage à ne jamais le trahir, qu'on ouvre des foyers d'éducation dans chaque village, qu'on lui laisse le pouvoir de nommer le chef de village, et que toute dîme levée sur

Source : Aliou SENE, mars 2024.

Tableau n° 4 : une vue d'ensemble des événements clés au Fuuta Tooro, mettant en lumière l'Abdoul Kader Kane

Almamy	Années de Règne	Principaux Faits	Contributions
Abdoul Kader Kane	1776-1807	Élu malgré réticences, exigences acceptées	Transformation politique, éducation, justice
Successeurs d'Abdoul Kader Kane	1805-1881	Règnes généralement courts, élection par les Foutankés	Continuité du pouvoir électif, critères moraux stricts

S

ource : Aliou SENE, mars 2024.

Tableau n° 5: une gouvernance élective basée sur des principes islamiques et moraux stricts

Aspect	Détails
Processus d'Élection	Élection par l'assemblée selon critères moraux et islamiques stricts
Responsabilités	Nomination des chefs locaux, imams, juges ; garantie de justice et éducation ; redistribution aux pauvres
Impact du Règne	Transformation du Fuuta Tooro ; rayonnement politique ; période d'union et puissance
Successeurs	Plus de 33 Almamys entre 1805-1881 ; élection basée sur noblesse morale sans héritage familial
Gouvernance	Système théocratique électif ; Conseil suprême puissant dans la sélection des Almamys

Source : Aliou SENE, mars 2024.

Les tableaux fournissent un aperçu détaillé du système politique et religieux de l'Almamiya au Fuuta Tooro, mettant en lumière des aspects clés tels que le processus d'élection des Almamys, leurs responsabilités, les exigences imposées par les titulaires du poste, et l'impact de leur règne sur la région. Parmi les principaux points de l'idéale Almamiya on peut noter:

- Processus d'Élection des Almamys:

Les Almamys étaient élus par l'assemblée, avec des critères stricts de noblesse morale et islamique, plutôt que par héritage familial. Ainsi, l'élection était soumise à des règles strictes impliquant l'acclamation des candidats par les différentes tribus, suivie d'une sélection par le Conseil suprême. À la lumière de ces recommandations, il est clair que le futur Almaami doit posséder deux qualités essentielles : l'absence totale d'intérêt pour les biens matériels et la sagesse, qui est synonyme de connaissance et de vertu. Le titre d'Almaami ne doit pas être limité à une seule famille, clan ou province, mais doit revenir au musulman le plus digne et le plus méritant. Le premier Almaami fut

Abdul Qaadiri Kan, dont l'élection fut approuvée par l'ensemble de la communauté musulmane. La peur d'être destitué dissuade toute tentative de révolution dans une société où les valeurs de l'islam sont fortement ancrées et où l'on rejette l'usure, l'injustice, la corruption, l'incompétence, etc. Les principes institutionnels de l'État du Fouta Tooro incarnent la démocratie. La force du régime Almamiyat réside dans le choix irréprochable des dirigeants, leur responsabilité envers Dieu et la population, la rapidité de l'exécution des décisions, la gestion concertée des biens communs et le consensus. Le choix des dirigeants est respecté tout au long du processus électoral, avec des enquêtes approfondies menées par le corps électoral, aidé par le conseil de village, les imams, les marabouts et les anciens. Après la mort d'Abdul Qaadiri Kan, le corps électoral s'est réduit à un conseil restreint de super-dignitaires inamovibles appelés jaagordédé. Pour devenir Almaami, la personne doit répondre à des critères établis par Ceerno Souleymane Baal, tels que l'absence d'intérêt personnel pour les biens matériels, la capacité de remplacer un dirigeant incompétent, la non-hérédité de l'Imaat, la non-limitation du choix à une seule tribu et l'intronisation d'un méritant. Ces critères sont vérifiés avant la validation de la liste des candidats, qui sont ensuite invités à s'expliquer et à présenter leur programme. Les populations prennent ensuite le temps de se concerter avant de prendre une décision. Lorsque la décision est prise, les intéressés sont informés, mais l'information transmise au public est traitée de manière à préserver la dignité des candidats et à protéger leur honneur. Les recommandations du régime Almamiyat sont considérées comme très efficaces par les populations, car personne ne pense hériter du pouvoir et s'enrichir sur leur dos. Au Fouta Tooro, lorsqu'un nouvel Almaami est intronisé, il porte un turban blanc et un bâton noir orné d'une petite pomme d'argent. Il doit jurer sur le Coran de préserver la religion de ses ancêtres et de mener la guerre sainte contre les infidèles. L'Almami ne peut rien faire sans l'avis du conseil. Lorsque les administrés sont mécontents de leur chef, ils se retirent pendant la nuit dans un lieu élevé et, après une longue délibération, l'Almami est renvoyé. Ils le font venir devant eux et lui disent : « Nous t'avons choisi pour gouverner notre pays avec sagesse... » Le Fouta-Toro ressemblait à un régime parlementaire, avec des pouvoirs limités pour le souverain. Lorsque l'Almami est destitué, ce sont les enfants qui lui annoncent la

nouvelle en criant et en jetant des pierres et de la boue sur sa case. S'il ne respecte pas les ordres de son successeur, il s'expose à être puni par ses anciens sujets. L'Almamy a des pouvoirs propres: celui de mener la guerre et de lever des impôts (dîmes sur les productions végétales, sur les marchandises traversant le royaume et sur le sel). En somme, les critères d'éligibilité de l'Almaami et ses missions empêchent un pouvoir héréditaire et un enrichissement illégal.

- Responsabilités de l'Almamy:

L'Almamy était à la fois chef politique et religieux, chargé de tâches telles que la nomination des chefs de village, des imams, et des juges. Il devait garantir l'éducation dans chaque village, la justice équitable, et la redistribution des revenus aux pauvres. Ainsi, le règne d'Abdul Kader Kane a eu un impact sur le Fuuta. Il a régné pendant plus de trente ans, transformant le Fuuta Tooro et étendant son influence politique au-delà des frontières. Son règne a été salué pour avoir apporté une période d'union et de puissance au Fuuta.

- Successeurs et Gouvernance:

Les successeurs d'Abdul Kader Kane ont connu des règnes généralement courts, avec plus de 33 Almamys entre 1805 et 1881. Le pouvoir n'était plus le privilège d'une maison particulière mais revenait au musulman le plus noble et méritant.

2. Sélection des dirigeants : réflexion sur les expériences historiques de l'Almamiyat

Dans cette partie, nous allons examiner la transition entre l'administration coloniale et l'administration postcoloniale, et les principes fondamentaux de la gouvernance Almamiyat. Nous allons également explorer les causes de ces problèmes, notamment la mauvaise gouvernance (Charles Nach Mback, 2003). Face à cette situation, nous proposons une analyse tourner vers l'expérience historique du régime Almamiyat, qui a été mis en place par Ceerno Souleymane au Fouta. Ce régime a installé de nouvelles institutions ou transformé les institutions autochtones dans le sens de la conception démocratique des rapports sociaux. Les recommandations de Ceerno Souleymane ne laissent aucune place à la dictature ou à

l'accapement des biens, ce qui en fait une source d'inspiration pour les dirigeants africains actuels.

2.1. L'importance de s'inspirer de l'Histoire du régime Almamiyat pour la gestion du bien commun en Afrique

La transition entre l'administration coloniale et l'administration postcoloniale n'a pas été marquée par une rupture significative. En réalité, les nouveaux États se sont développés dans une logique de continuité et d'expansion du modèle colonial. Les innovations postcoloniales ont plutôt été orientées vers un élargissement ou un approfondissement de ce modèle que vers sa transformation ou son abolition.

Dans ce contexte, il est intéressant de considérer certaines recommandations de Ceerno Souleymane Baal concernant la gestion des biens communs en Afrique, où la gouvernance est au centre des débats. En ce qui concerne la gestion des impôts, des amendes et des revenus de l'État, Ceerno Souleymane Baal, fondateur de l'Almamiyat (Oumar Kane, 1973)⁸, enseigne que les ressources doivent être utilisées pour des actions d'intérêt général. Il souligne que les orphelins, les enfants et les personnes âgées doivent être protégés, et encourage l'égalité de tous devant la justice. Ces directives, associées à un sens de l'honneur et au respect des affaires communes, donnent une dimension morale, psychologique et affective à la bonne gouvernance (Mohammed Sai'd Ba, 2010).

Le régime Almatat⁹ a utilisé une pédagogie et la crainte du jugement dernier pour inculquer les enseignements de la gestion des biens communs dans l'esprit des gens. Pour Ceerno Souleymane Baal, être au service du bien commun signifie ne pas se laisser influencer par le pouvoir ou par les clans. Sa vision de la gestion des biens publics était largement acceptée par la population, ce qui a contribué à sacrifier la chose publique et à interdire toute tentative de détournement ou de capture des biens communs.

Un adage peut dire : « on peut détourner le bien public, et se défendre des vivants, mais les morts le rattraperont toujours. Celui qui gère le

⁸ "Les unités territoriales du Fouta-Toro" (1973) : Oumar Kane explore les structures territoriales du Fouta-Toro.

⁹ "Le Fouta-Toro des Satigui aux Almani (1512 -1807)" (Thèse d'Etat, 1192 pages) : Une thèse détaillée sur l'histoire du Fouta-Toro.

bien public est surveillé par les morts, les ancêtres et par Dieu ». Cette pédagogie de l'interdiction a joué un rôle crucial dans la manière de gérer les biens publics.

En plus de l'islam, Cerno Souleymane Baal s'est inspiré de la gestion des biens au temps de nos ancêtres. Le pouvoir est au-dessus de tout. Celui qui l'exerce est au service de son peuple et doit rendre compte à son peuple. Le point d'honneur du chef, l'élu à la tête d'un village ou d'une province, est de rendre compte à son peuple. L'un des principes liés à l'exercice de la responsabilité, du pouvoir et de toute mission confiée est la redevabilité. Le chef est redevable au peuple tout comme le peuple l'est au chef. Les gens ne sont pas ignorants comme on le pense. La gestion des hommes est une autre affaire, une science, un savoir-faire. C'est pourquoi on dit en peul : « *on peut conduire un troupeau de cent bœufs avec un seul bâton ; mais pour gérer cent personnes, il faut avoir cent bâtons de commandement* ¹⁰ ».

Quelques points de comparaison

- Continuité entre Administration Coloniale et Postcoloniale:
 - . Les nouveaux États post-indépendance ont souvent perpétué le modèle colonial.
 - . Les innovations postcoloniales ont plutôt amplifié ou élargi ce modèle que de le transformer.
- Recommandations de Cerno Souleymane Baal:
 - . Insistance sur l'utilisation des ressources publiques pour des actions d'intérêt général.
 - . Protection des orphelins, enfants, et vieillards.
 - . Promotion de l'égalité devant la justice.
 - . Importance du sens de l'honneur et du respect des affaires communes.
- Gestion du Bien Public:
 - . Caractère sacré du bien public au temps du régime Almamiyat.
 - . Participation de différentes familles dans la gestion des affaires publiques.
 - . Interdiction de dérober ou s'emparer du bien commun, avec une surveillance morale par les ancêtres et Dieu.
- Redevabilité et Responsabilité:

¹⁰ Le bâton ici signifie la nécessité de prendre en compte la complexité de la gestion humaine.

- . Obligation pour les dirigeants de rendre compte à leur peuple.
- . Principe de redevabilité mutuelle entre le chef et le peuple.
- . Soulignement de l'importance de la gestion humaine comme une science complexe.

Tableau n° 6 : synthèse des aspects et caractéristiques

Aspect	Caractéristiques
Continuité	Amplification ou élargissement du modèle colonial post-indépendance.
Recommandations	Utilisation des ressources pour l'intérêt général, protection des vulnérables, égalité devant la justice.
Gestion du Bien Public	Caractère sacré, participation communautaire, interdiction du détournement, surveillance morale.
Redevabilité	Obligation de rendre compte, principe de redevabilité mutuelle, importance de la gestion humaine.

Source : Aliou SENE, mars 2024.

Cette analyse met en lumière la persistance d'influences coloniales dans les structures postcoloniales tout en soulignant les principes fondamentaux d'une gouvernance axée sur le bien commun et la responsabilité mutuelle entre dirigeants et citoyens.

2.2. L'intérêt de relancer la gouvernance traditionnelle Almamiyat

L'intérêt de la gouvernance traditionnelle Almamiyat pour le peuple africain est de reconstruire une notion qui s'est épuisée et qui a produit des effets inverses à ceux escomptés dans la plupart des pays africains. La reconnaissance des droits fondamentaux des colonisés, y compris le droit de choisir leurs dirigeants, n'a été possible qu'après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, les règles électorales introduites par les colonisateurs étaient complètement étrangères aux traditions africaines d'accession au pouvoir. Les premières élections ont été remportées par les « amis » du colonisateur, mais rapidement, l'élite africaine a compris et maîtrisé le système pour vaincre le régime colonial. Une fois l'indépendance acquise, les dirigeants africains n'ont

pas changé les règles du jeu, ce qui a vidé la gouvernance de son contenu démocratique. Les dirigeants sont désignés en fonction de leur appartenance ou de leur fidélité au parti ou au président de la République, qui nomme à toutes les fonctions.

En prenant en compte les recommandations de Ceerno Souleymane Baal dans le choix de nos dirigeants, nous pouvons disposer d'interlocuteurs stables, fiables et prévisibles qui maîtrisent le risque de l'insécurité, au moins partiellement. Nous pouvons également bénéficier de l'expérience historique et démocratique qui valorise les ressources, encourage la justice, l'équité et l'amélioration des conditions de vie des populations. Les dirigeants doivent être enracinés dans les valeurs historiques de l'État du Fouta Tooro pour être des leaders assis sur des valeurs traditionnelles et respectant la gestion du bien commun.

Les institutions sont le produit des formes d'interaction des acteurs dans chaque société. Les Africains peuvent reproduire les principes de l'Almamiyat dans le processus de régulation sociale. Les recommandations du fondateur de l'Almamiyat sur la gestion du bien commun et le choix des dirigeants sont particulièrement intéressantes. Les dirigeants politiques peuvent s'inspirer de ces principes pour innover ou repartir sur de bonnes bases. Les règles formelles non comprises par les citoyens ne peuvent qu'être le meilleur garant de l'injuste et de la corruption. Il est donc important de puiser dans le stock des techniques et des significations sociales du passé pour innover ou repartir sur de bonnes bases.

Conclusion

Dans cet article, nous avons mis en lumière la transformation du Fouta au 18ème siècle par Ceerno Suleymaan Baal en un centre de savoir, d'intellectuels, de liberté et d'asile grâce à un système politique novateur, au 18ème siècle. Ce système a non seulement conféré dignité, respectabilité et fierté aux Foutankkés, mais a également aboli l'esclavage et les injustices liées aux castes. De plus, il a instauré la première loi démocratique contre l'enrichissement illicite. Le régime Almamiya a ainsi instauré une société mêlant théocratie, parlementarisme, conservatisme des valeurs communes, solidarité et culture pulaar.

Les résultats de cette étude soulèvent plusieurs interrogations stimulantes pour la recherche future :

Quels mécanismes ont permis au système politique de Ceerno Suleymaan Baal de promouvoir la dignité et la fierté des Foutankés tout en abolissant l'esclavage et les castes ?

Comment le régime Almamiya a-t-il réussi à concilier théocratie, parlementarisme et conservatisme des valeurs communes dans sa gouvernance ?

Quels enseignements contemporains peuvent être tirés de l'expérience historique du Fouta pour promouvoir la bonne gouvernance, lutter contre l'injustice, la corruption et favoriser la gouvernance vertueuse ?

Pour avancer dans la compréhension de ces questions et mettre en pratique les leçons du passé, il serait pertinent d'analyser en profondeur les textes historiques et les archives pour mieux comprendre les mécanismes politiques et sociaux mis en place par Ceerno Suleymaan Baal. Et d'examiner comment les États-nations actuels peuvent s'inspirer de cet héritage politico-institutionnel pour renforcer leur légitimité auprès de leur population et promouvoir une gouvernance éthique et efficace.

En s'appropriant ce système de légitimation du pouvoir adapté aux réalités contemporaines, il est possible d'envisager des solutions novatrices pour relever les défis actuels en matière de gouvernance et de justice sociale.

Bibliographie:

Al-NAqar, Umar (1969), « Takrur, the History of the Name » The Journal of African History, vol. 10, no. 3, pp. 365-374.

Anonyme (1865), « La question du Fouta », Moniteur du Sénégal et dépendances, no. 473, pp. 68-70.

Crozals, Jacques de (1883), Les Peuls, étude d'ethnologie africaine, Paris, Maisonneuve, 271p.

Djenidi, Abdallah (1976), « *Cheikh Moussa Kamara et sa réflexion sur l'exercice du pouvoir au Fouta-Toro* » Annales de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines (Dakar), no. 6, pp. 308-316.

Faidherbe, Louis-Léon-César (1856), « Populations noires des bassins du Sénégal et du Haut Niger » Bulletin de la Société de Géographie de Paris, mai et juin, pp. 281-300.

Kane, Oumar (1974), « Les Maures et le Futa Toro au XVIIIème siècle », Cahiers d'Etudes Africaines, no. 54, vol. XIV, Paris.

Kane, Oumar (1973), « Les unités territoriales du Fouta-Toro », Bulletin de l'IFAN, no. 3, pp. 614-631.

Kane, Oumar Le Fouta-Toro des Satigui aux Almani (1512 - 1807). Dakar: thèse d'Etat, 1192 p.

Mbaye, El H. R. (1973), Contribution à l'étude de l'Islam au Sénégal." Maîtrise d'Arabe. Dakar.

Mback, Charles Nach (2003), Démocratisation et Décentralisation. Genèse et dynamiques comparées des processus de décentralisation en Afrique subsaharienne, Paris, Karthala.

Mamadou Youry Sall, « Les recommandations de Ceerno Suleymaan Baal, fondateur de l'Almaamiyat (1770-1880) ».

Mouhammed Ould Seydi Mouhammed, (2001) « La réforme islamique en Afrique de l'Ouest. Le mouvement islamiste du Fuuta Tooro (1776—1834) », Thèse de Magistère, Université du Caire, Egypte.

Mouhammed Sai'd Ba (2010), « L'Etat des Almamis du Fuuta Tooro, une expérience islamique dans la vallée du fleuve Sénégal », Caire, Egypte Dar el Ittihaad.

"Quelle place pour l'Afrique dans le monde du XXI^e siècle ? Réponse des intellectuels et hommes de culture d'Afrique et de sa diaspora." Actes de la conférence internationale des intellectuels et hommes de culture d'Afrique. Dakar, Sénégal, 21-26 mai 1996.

Wane, Yaya, (1969), « Les Toucouleurs du Fouta-Toro : stratification familiale et structure sociale », Collection Initiatives et études africaines, Dakar, no. XXV.

Wane, Yaya (1977), « Réflexions sur la dimension sacrée chez les Toucouleurs », Bulletin de l'I.F.A.N., Dakar, tome 39 série B.

La Liberté d'Expression Politique au Togo : des Textes à la Pratique

Solenko GNENDA

*Maître-assistant en sociologie politique
Université de Lomé – Lomé-Togo
jeangnenda2017@gmail.com*

Résumé

La liberté d'expression constitue une préoccupation fondamentale de toute société humaine. Valeur universelle inscrite dans les grandes conventions internationales, elle est le principal baromètre d'une société libérale, notamment des régimes démocratiques. La liberté d'expression suscite des luttes sociales incessantes en raison des enjeux essentiellement politiques auxquels elle est liée. La plupart des États y accordent une place de choix. Au Togo, malgré la mobilisation et la préoccupation constantes dont elle fait l'objet, plusieurs citoyens demeurent réticents à exprimer leurs opinions publiquement. La présente recherche vise à comprendre les facteurs explicatifs de la peur des citoyens togolais sur la liberté d'expression. À partir d'une combinaison des données quantitatives et qualitatives, la recherche a permis d'établir que, même si la société togolaise est ouverte aux valeurs libérales en matière d'expression, des peurs subsistent en raison du caractère restrictif et répressif du cadre juridico-politique du pays.

Mots-clés : liberté d'expression, censure, Togo, politique.

Abstract

Freedom of expression is a fundamental concern of every human society. A universal value enshrined in major international conventions, it is the main barometer of a liberal society, particularly democratic regimes. Freedom of expression gives rise to incessant social struggles due to the essentially political issues to which it is linked. Most states give it pride of place. In Togo, despite the constant mobilization and concern to which it is the subject, many citizens remain reluctant to express their opinions publicly. This research aims to understand the explanatory factors of the fear of Togolese citizens regarding freedom of expression. From a combination of quantitative and qualitative data, the research established that, even if Togolese society is open to liberal values in matters of expression, fears remain due to the restrictive and repressive nature of the legal framework. -politics of the country.

Keywords : freedom of expression, censorship, Togo, politics.

Introduction

Lorsqu'ils éclatèrent le 5 octobre 1990 depuis le palais de justice de Lomé, les troubles sociopolitiques qu'allait connaître le Togo s'annoncèrent non seulement comme l'exutoire d'une frustration collective suite à trois décennies de censure mais aussi comme l'expression d'une quête de liberté tous azimuts. Du Bénin en République démocratique du Congo (ex-Zaïre) en passant par le Burundi, l'Algérie, la Zambie et le Togo, tous témoins du crépuscule d'une ère finissante, le printemps démocratique en Afrique aura d'abord sonné le glas des systèmes politiques qui, jusqu'alors, n'avaient pour autre mode de régulation sociale que la répression et l'étouffement populaire. La transition politique qui s'instaure ailleurs et ici par la suite ne pouvait guère faire l'impasse sur la liberté d'opinion considérée comme l'un des principes cardinaux de la démocratie (Bernatchez Stéphane, 2012 ; Brunelle Christian & Lampron Louis-Philippe, 2012.) et la première de toutes les autres libertés (Laurent Martin, 2009). Conçue comme la latitude la plus large à extérioriser sa pensée, ses convictions, ses croyances, ses options ou positions et ses sensibilités les plus intimes, la liberté d'expression recouvre celle d'opinion, de presse, de manifestation sous les formes les plus variées. La présente recherche s'intéresse à la liberté d'expression politique dans sa dimension orale ou écrite, les manifestations et réunions étant exclues de la démarche. La liberté d'expression apparaît comme une valeur évidente partagée par l'Organisation des nations unies, à travers la déclaration universelle des droits de l'homme (ONU, 1945), par l'Union africaine, à travers la charte africaine des droits de l'homme et des peuples (OUA, 1981), puis par la société togolaise, à travers la constitutionnalisation de la liberté d'expression. La loi fondamentale du 6 mai 2024 dispose en effet : « La libre communication des pensées est garantie par la loi ; chacun peut s'exprimer et diffuser librement son opinion par la parole, par l'écrit, par l'image et s'informer sans entraves aux sources accessibles au public. La liberté de la presse et la liberté d'informer par la radio, la télévision, le cinéma et par voie numérique sont garanties » (Gouvernement du Togo, 2024). Cette volonté de liberté d'expression se matérialise par des lois organiques notamment celle

du 30 décembre 2019 relative à la liberté de presse qui stipule en son article 6 : « La liberté de presse est reconnue et garantie par l'État. Elle est régulée et protégée par la loi. Toute personne a la liberté d'exprimer et de diffuser par parole, écrit ou tous autres moyens, ses opinions ou les informations qu'elle détient, dans le respect des limites définies par la loi » (Gouvernement du Togo, 2019). Cette disposition est censée créer un environnement de confiance chez les citoyens pour une libre expression de leur opinion et position politiques dans l'espace public. Ainsi, plusieurs organes de presse sont-ils créés et opèrent sur l'étendue du territoire national. On dénombre en effet, au 31 décembre 2023, une centaine de stations radios et une dizaine de chaînes de télévision, quatre-vingt-dix-huit publications écrites, vingt-et-huit sites d'information, trois agences nationales de presse, neuf webTV et huit web radios dans le pays (OTM, 2024). Ce marché médiatique concurrentiel associé à la montée en puissance des réseaux sociaux offre des espaces d'expression aux citoyens sous des formes les plus variées. En clair, l'environnement social peut se targuer d'être favorable à la liberté d'expression citoyenne au Togo.

Cependant, de nombreuses personnes manifestent leur peur à exprimer publiquement leur opinion politique alors que plusieurs citoyens font l'objet de poursuites judiciaires pour des délits liés à l'expression d'opinion politique. Entre 3 mai 2023 au 3 mai 2024, plusieurs poursuites judiciaires sont engagées contre des journalistes pour délit de presse (OTM, 2024), certains ayant été condamnés à des peines de prison. Le 29 mai 2024, deux jeunes élèves, après avoir exprimé sur Tiktok leur indignation contre le changement constitutionnel et la gouvernance politique du pays, ont été condamnés à six mois de prison avec sursis pour outrage à l'autorité du chef de l'État (Akpa Geoffroy, 2024). De même, le 15 janvier 2025, pour avoir publié un poème sur Facebook, Monsieur Sokpor Sitsopé, accusé d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, est placé sous mandat de dépôt et transféré à la prison civile de Lomé (Togo Actualité, 2025). Pour Hervé Akinoché et Koffi Amessou Adaba, (2021), 54 % des citoyens togolais ne se sentent pas libres d'exprimer leur opinion au plan politique. Il s'établit qu'en dépit de la volonté du Togo de créer un environnement propice à la liberté d'expression politique, des décalages subsistent entre les textes et la pratique, décalage se traduisant par une peur chez les citoyens à exprimer leurs opinions politiques de manière publique. Ce

contraste autorise à s'interroger sur les causes profondes du décalage entre les normes établies et la réalité de la pratique en matière de liberté d'expression politique au Togo. Autrement, comment comprendre la réticence des citoyens à l'exercice de la liberté d'expression au Togo ? Cette interrogation constitue le principal centre d'intérêt de la présente recherche. Celle-ci vise à établir la corrélation entre l'environnement sociopolitique et l'exercice du droit à l'expression politique des citoyens au Togo.

Un certain nombre de courants théoriques permettent d'établir la relation entre l'environnement social et l'exercice du droit à l'expression politique. Il en est ainsi du courant libéral qui prohibe toute limitation à la liberté d'expression. John Milton (1864) voit dans la liberté d'expression l'exercice du libre arbitre, don de Dieu la censure pouvant être assimilée à un déicide en ceci qu'elle est plus meurtrière qu'un homicide. En effet, pour John Stuart Mill (1859), la liberté humaine comprend d'abord « le domaine du for intérieur, exigeant la liberté de conscience dans le sens le plus étendu du mot, la liberté de pensée et d'inclination, la liberté absolue d'opinion et de sentiment sur tout sujet pratique, spéculatif, scientifique, moral ou théologique » (John Stuart Mill, 1859, p. 113-114), mais aussi la liberté des goûts et des choix personnels, la liberté d'association. Pour lui, la liberté de toute société est tributaire du respect absolu de ces différentes catégories de libertés. En clair, pour qu'une société soit libre, il est nécessaire qu'elle respecte les libertés individuelles de ses membres y compris la liberté d'expression et d'association sans aucun projet de censure. Ainsi, pour Spinoza Baruch (1842), la liberté de pensée et d'expression étant des droits imprescriptibles, personne ne saurait y abdiquer et l'État qui tenterait d'y porter atteinte est un État violent. Car, toute opinion comporte nécessairement une part de vérité, d'où que chacun devrait pouvoir exprimer publiquement l'opinion de son choix dans les limites du respect de l'intégrité de la vie d'autrui. Ceci est d'autant plus nécessaire que tout individu a droit d'entendre l'opinion des autres afin d'échapper à l'emprise d'une société de dogmes sclérosés, « c'est-à-dire de la propension à imposer [des] normes et [des] pratiques comme des règles de conduite valant pour tous et pour chacun » (Roussin Philippe, 2020 ; p. 21). Dans ce sens,

Bernatchez Stéphane (2012), estime que l'État doit absolument demeurer neutre en matière d'expression des citoyens qui doivent, pour Jeremy Bentham (1996), avoir la liberté de critiquer les gouvernants tout en leur obéissant. James Mill (1822) souligne qu'un peuple qui aliène sa liberté d'expression à la volonté d'autrui perd sa sécurité car, seule la liberté de parole est le seul moyen de distinguer l'ivraie du vrai sur le marché des idées. Mais, la théorie du libéralisme s'oppose à celle de la censure. Celle-ci peut être perçue comme l'ensemble des mesures, dispositifs et moyens tendant à contrôler, à limiter et à filtrer la communication de la pensée ou de ses productions et à réprimer ou à réprouver pour le moins ce qui apparaît comme déviant au regard des normes et ou valeurs objectives. La censure peut être extérieure (censure préventive et répressive) ou intérieure (autocensure) à la pensée ou au discours. Les tenants de la censure estiment en effet que l'exercice de la liberté d'expression ne saurait être un droit absolu par nécessité de protection de l'ordre public et des droits d'autrui (Novaro Audrey, 2017). Déjà, dans son traité théologico-politique, Baruch Spinoza (1672), tout en plaidant pour une liberté absolue de pensée, admet des limites à la liberté d'expression des opinions notamment celles qui sont susceptibles de remettre en cause le pacte social. De son côté, commentant James Mill, Canto-Sperber Monique (2021, p. 2) postule que cette liberté d'expression doit pouvoir admettre des limites pour empêcher l'incitation directe « à un dommage principalement physique sur une personne dont on peut redouter qu'il soit causalement provoqué par l'expression d'une opinion », à l'instar de l'incitation d'une foule à la violence sur autrui. Autrement, pour l'auteur, la liberté de pensée relève d'un droit inaliénable en démocratie, certes, mais la liberté d'expression doit être soumise à des limites. Si la parole doit rester libre, il faut cependant réprimer celle qui incite aux actes déviant, c'est-à-dire punir les paroles qui sortent du cadre de la légalité. Pour Thomas Hobbes (2000), la dimension potentiellement confligène de la parole nécessite que celle-ci soit règlementée, d'où pour l'auteur de limiter la parole et donc l'expression de la pensée car pour lui, le silence est producteur de paix. En effet, ayant renoncé à leurs droits, les individus ont renoncé aussi à la parole autre que celle que le souverain trouverait bonne pour leur sécurité. La limitation du droit à la liberté d'opinion se justifie pour Hobbes par des nécessités de paix

et de sécurité pour tous. Autrement dit, si les citoyens à l'instar des Togolais sont réservés à s'exprimer sur des questions politiques, c'est en raison des restrictions imposées par le cadre législatif et politique, restrictions qui viseraient la paix et qui les confinent dans une certaine autocensure.

S'adossant à ce cadre théorique, un certain nombre de publications ont abordé la question de la liberté d'expression et la censure dont elle fait l'objet. Laurent Martin (2009) relie la censure, pensée comme une pathologie de la communication (d'ailleurs présente dans tout régime libéral) à la nécessité de préservation de l'ordre public dans les sociétés occidentales du XIXe siècle avant de constater sa mutation dans des formes les plus subtiles au XXIe siècle. Pour Frère Marie-Soleil (2016), les régimes politiques francophones subsahariens, au-delà du vernis libéral en la matière, élèvent des entraves contre la liberté d'expression à travers un cadre juridique et institutionnel répressif. Cette assertion est expressément attestée par Gbaguidi Justine, Djigla Félicité et Oke Casimir (2024) qui concluent au terme d'une étude quantitative au Bénin que la liberté d'expression est en chute libre dans ce pays pas plus qu'elle n'est en danger au sahel (Sandrine Blanchard, 2024). Selon Amnesty International, le cadre légal et réglementaire au Togo restreint de manière abusive le droit et la liberté d'expression et de réunion (Amnesty International, 2018) les voix dissidentes étant privées de leurs libertés individuelles et collectives (Samira Daoud, 2024). Ceci est reconnu par la Commission nationale des droits de l'homme qui atteste que des atteintes et entraves à la liberté de presse, d'association et de réunion existent au Togo (CNDH, 2024). Cependant, peu de publications établissent de manière claire l'impact de l'environnement politique togolais sur le degré de liberté des citoyens à l'expression d'opinion politique. En outre, elles s'adossent à une méthodologie différente de celle utilisée dans la présente recherche à savoir la triangulation des données. La présente recherche se veut une contribution à l'élargissement de la documentation sur la question au Togo à travers une analyse qui privilégie fondamentalement la triangulation des données empiriques issues des méthodes tout aussi quantitatives que qualitatives. S'adossant au cadre théorique ainsi exposé, elle suggère

en guise d'hypothèse que le contexte politique détermine la liberté d'expression chez les citoyens au Togo.

1. Démarche méthodologique

Pour vérifier cette hypothèse et atteindre l'objectif poursuivi, la recherche combine les techniques des méthodes quantitatives et qualitatives avec une triangulation des données. Une enquête quantitative est réalisée chez un échantillon probabiliste de 835 individus politiquement majeurs, à parité des deux genres soit 417 citoyennes et 418 citoyens. La collecte des données est opérée dans deux zones du pays : Lomé la capitale dans la zone méridionale et Sokodé, dans la zone septentrionale. L'administration du questionnaire utilisé comme outil de collecte de données a été faite de façon indirecte selon une méthode aléatoire à toutes les troisièmes rues et au tout premier venant, alternant les genres. Pour renforcer les données quantitatives, des entretiens individuels ont été organisés avec douze individus : deux juristes, cinq défenseurs des droits de l'homme, cinq journalistes dont deux proches de l'opposition et trois proches du pouvoir. En outre une analyse documentaire de contenu a été réalisée à travers une étude de documents théoriques, empiriques physiques ou électroniques.

2. Résultats

2.1. La liberté d'expression au Togo : un produit de contexte social

2.1.1. La socialisation : un terreau favorable ?

La socialisation joue un rôle important dans la libération de la parole et dans la participation politique. Le milieu familial, l'école et la religion constituent entre autres, des vecteurs de polarisation chez l'individu. Ils sont à même de créer et de cristalliser chez les agents sociaux des schèmes, une opinion politique et la capacité à s'exprimer sur les enjeux de la société. Un croisement de ces variables avec la latitude à s'exprimer sans crainte pourra permettre d'apprécier leur influence sur la liberté d'expression circonscrite au cadre familial.

Tableau n°1 : socialisation et liberté d'expression politique

Question	Niveau d'instruction		Religion			Total
			Traditionnelle	Chrétienne	Musulmane	
Vous sentez-vous libre de vous exprimer en famille sans tabou ?	Aucun	Oui	20 (71 %)	24 (86 %)	6 (60 %)	50 (76 %)
		Non	8 (29 %)	4 (14 %)	4 (40 %)	16 (24 %)
		Total	28 (100 %)	28 (100 %)	10 (100 %)	66 (100 %)
	Primaire	Oui	14 (70 %)	28 (67 %)	20 (74 %)	62 (69 %)
		Non	6 (30 %)	14 (33 %)	8 (26 %)	28 (31 %)
		Total	20 (100 %)	42 (100 %)	27 (100 %)	90 (100 %)
	Secondaire	Oui	24 (92 %)	137 (71 %)	23 (57 %)	184 (71 %)
		Non	2 (8 %)	56 (29 %)	17 (43 %)	75 (29 %)
		Total	26 (100 %)	193 (100 %)	40 (100 %)	259 (100 %)
	Supérieur	Oui	20 (87 %)	269 (81 %)	50 (79 %)	339 (81 %)
		Non	3 (13 %)	65 (19 %)	13 (21 %)	81 (19 %)
		Total	23 (100 %)	334 (100 %)	63 (100 %)	420 (100 %)
	Ensemble	Oui	78 (80,41 %)	458 (76,71 %)	99 (70 %)	635 (76 %)
		Non	19 (19,58 %)	139 (23,28 %)	42 (30 %)	200 (24 %)
		Total	97 (11 %)	597 (72 %)	140 (17 %)	835 (100 %)

Source : conçu à partir des données de l'enquête quantitative

L'analyse des données du tableau permet de constater que le milieu familial constitue un terreau fertile à la liberté d'expression puisque 76 % des enquêtés estiment avoir la latitude de s'exprimer librement en famille sans tabou. Seuls 24 % des individus enquêtés estiment le contraire. Ce constat est le même pour les autres agents de socialisation tels l'école et la religion, aucune de ces instances n'exerce d'effet inhibiteur sur la liberté d'expression. Au contraire, ils se révèlent ouverts à la libre expression des individus la religion traditionnelle promettant être plus ouverte (80,41 % de ses adeptes se sentant libres de s'exprimer sans tabou en famille). Elle est suivie par le christianisme (76,71 %) puis par l'Islam (70 %), ceci quel que soit le niveau d'instruction considéré, ce qui laisse supposer aussi que l'école n'a pas d'effet inhibiteur sur la liberté d'expression. Il reste alors à apprécier l'effet du militantisme politique sur la latitude à s'exprimer sans peur.

2.1.2. L'intégration dans le système politique : un catalyseur potentiel

Parmi les modalités de participation politique, l'expression constitue un degré déterminant. Elle consiste à extérioriser ou à rendre publiques ses perceptions, ses visions, ses options et ses positions politiques. Cette aptitude à l'expression politique est susceptible de croître avec une autre modalité de participation politique c'est-à-dire le militantisme politique ou l'appartenance à une organisation politique. Les données du tableau ci-dessous permettent d'apprécier l'effet du militantisme sur la liberté d'expression au Togo.

Tableau n°2 : militantisme et liberté d'expression politique

		Vous sentez-vous libre d'exprimer publiquement vos opinions politiques ?				Total
		Oui		Non		
		Effectif	%	Effectif	%	
Êtes-vous membre d'un parti politique ?	Oui	65	54	55	46	120
	Non	167	23	548	77	715
	Total	232	28	603	72	835

Source : conçu à partir des données de l'enquête quantitative

Le militantisme est susceptible d'exercer une certaine incidence sur la liberté d'expression politique en public. Ainsi des 120 enquêtés militants d'une organisation politique, 54 % déclarent pouvoir s'exprimer librement en public sur les questions politiques contre 46 % de ce groupe qui s'inscrivent dans un avis contraire. Inversement, sur les 715 individus politiquement apathiques, 23 % seulement déclarent se sentir libres de s'exprimer publiquement sur la politique. Cette proportion représente moins de la moitié de celle des individus engagés en politiques et se déclarant libres en matière politique. Par contre, 77 % de ce groupe déclarent ne pas se sentir libres d'aborder publiquement les questions politiques. Le militantisme apparaît ainsi comme un ressort d'expression politique au Togo, car plus on

s'engage en politique plus on se sent libre de s'exprimer publiquement sur les questions politiques. En effet, le militantisme est un canal d'intégration politique celle-ci permettant à l'individu d'accéder à une culture politique. Cette culture politique à son tour permet à l'individu de cerner les enjeux du champ politique tout en développant chez lui des capacités, du sentiment de légitimité et d'expertise, bref du capital politique l'autorisant à se prononcer sur les questions politiques et à agir au nom des groupes qu'il prétend représenter. Il ressort néanmoins de cette analyse que la proportion d'individus se sentant libres d'exprimer leurs opinions politiques en public (28 %) contraste avec celle se sentant libres de le faire en famille (76 %). Cette inversion des tendances, laisse supposer l'existence d'une certaine censure de la parole en public.

2.2.2. Le contexte politique national : entre catalyseur et obstacle à la liberté d'expression

Le contexte politique peut exercer une influence sur la liberté d'expression. Le degré de conflictualité dans le pays, la nature du régime en place, le cadre législatif et réglementaire, les impératifs liés à l'ordre public et surtout le souci de coercition à des fins politico-idéologiques ont un impact direct et réel sur la liberté d'expression. Interrogés sur les raisons de leur autocensure, les enquêtés ont indiqué un certain nombre de facteurs ainsi que le montrent les données de la figure ci-dessous.

Source : conçu à partir des données de l'enquête quantitative

L'analyse des données de cette figure permet d'établir que les obstacles à la liberté d'expression chez les enquêtés sont dans l'ordre : la peur des persécutions politiques (48 %), le désintérêt pour la politique (42 %), le sentiment d'incapacité civique (5 %) c'est-à-dire l'inaptitude juridique personnellement ressentie à l'exercice des droits politiques, puis enfin, des raisons diverses. Si la peur des persécutions politiques renvoie à une inhibition psychologique chez les individus, elle découle sans doute de l'environnement répressif qui a toujours marqué les délits d'opinion au Togo. D'ailleurs lors des entretiens individuels, les enquêtés ont stigmatisé l'environnement de la liberté d'expression au Togo comme étant inhibiteur ainsi que l'indique un extrait des aveux présenté dans l'encadré ci-dessous.

Encadré n°1 : extrait des aveux des personnes interviewées

Aucun Togolais n'est libre d'exprimer ce qu'il pense
 En ce qui concerne la liberté d'expression, les citoyens ont peur des représailles et préfèrent se taire
 C'est dangereux de vouloir s'exprimer au Togo sur les questions politiques car tu risques la prison.
 La liberté d'expression au Togo est bafouée et piétinée.
 Les Togolais sont étouffés et n'arrivent pas à s'exprimer
 Les gens ont peur de s'exprimer à cause des persécutions politiques.

Source : conçu à partir des données de l'enquête qualitative

En définitive, si elle fait l'objet d'une certaine préoccupation sociale voire d'une mobilisation collective, la liberté d'opinion politique reste largement tributaire des enjeux qu'elle suscite, enjeux qui déterminent les latitudes de ses modulations intermittentes dans le contexte togolais.

3. Discussion

3.1. Une société ouverte à la liberté d'opinion politique

En quoi est-il permis d'affirmer que les résultats de la présente recherche s'arriment avec les conclusions du courant libéral sur l'expression politique au Togo ? La réponse à la question découlera de

la mise en synopse de la société togolaise essentiellement libérale en matière d'opinion politique avec les conclusions du courant libéral. Dans son *Areopagitica*, John Milton (1644) estime que les gouvernants ne peuvent prétendre gouverner l'âme et la pensée des individus pas plus qu'ils ne peuvent s'arroger le droit d'imposer de censure à l'expression de leur pensée, ce qui serait pire qu'un homicide. Cette thèse se trouve corroborée par John Stuart Mill qui, dans sa *La liberté* (1864, p. 121), indique : «Si toute l'espèce humaine, moins une personne, était d'un avis et qu'une personne seulement fût de l'avis contraire, l'espèce humaine ne serait pas plus justifiable en imposant silence à cette personne, qu'elle-même ne serait justifiable en imposant silence à l'espèce humaine, si elle le pouvait. [...] Mais ce qu'il y a de particulièrement mal à imposer silence à l'expression d'une opinion, c'est que c'est voler l'espèce humaine, la postérité aussi bien que la génération existante... Nous ne pouvons jamais être sûrs que l'opinion que nous cherchons à étouffer est fausse, et en fussions-nous sûrs, l'étouffer serait encore un mal». Les résultats de la recherche concordent avec la thèse libérale, les principaux agents de socialisation étant ouverts à la liberté d'expression (76 % : voir tableau n°1). D'ailleurs, l'histoire récente du Togo met suffisamment en exergue l'aspiration des populations togolaises à la liberté d'expression et les luttes sociales ayant ponctué la trajectoire politique du pays, comme pour épouser les postulats du courant libéral. Après les balbutiements des années 1900, l'aspiration à la liberté d'expression d'opinion politique s'est affirmée au Togo d'abord à travers des actions collectives. Dans une étude, Aduayom Messan Adimado (1984) a mis en relief la protestation, les 24 et 25 janvier 1933 du conseil des notables, des « *Duawo* » (association de jeunes créée en 1931) et des femmes de Lomé contre les nouvelles mesures fiscales de l'administration coloniale. Ceci démontre la polarisation de cette société sur les valeurs de la liberté laquelle a constitué, avec la démocratie, l'objet central des luttes sociales dans le cadre du retour au multipartisme des années 1990 (Alain Macé, 2004). Dans leur publication respective, Nicoué Gayibor (2011) et DOUTI Seidou, SOSSOU Koffi A., TSIGBÉ Joseph K. N. (2021) ont montré que la liberté d'expression d'opinion politique constitue un point de mire pour la société togolaise en tant que celle-ci s'est illustrée particulièrement à travers les mouvements sociaux à la suite de la

deuxième guerre mondiale dans le cadre de la décolonisation, mais aussi à travers une presse libre conçue comme outil de la libre expression d'opinion dans la marche vers l'émancipation nationale. De même, dans une étude publiée chez Afrobarometer, Hervé Akinochi et Koffi Amessou Adaba (2021) estiment que les Togolais sont attachés à la liberté d'expression. Les résultats de cette étude sont confirmés par une autre menée au nord du Togo par Abi Samir (2013) dans laquelle l'auteur établit que « parmi les huit types de mouvements ayant marqué l'histoire sociale au Togo entre 1990 et 2013, les mouvements populaires pour la liberté et la démocratie ont été les plus fréquents ». Ces résultats insinuent que les populations togolaises s'inscrivent dans les valeurs libérales en matière de gouvernance politique. La liberté d'expression d'opinion politique est ainsi perçue au Togo comme un des piliers d'une société centrée sur des valeurs démocratiques puis comme une variable de stabilité sociopolitique. Dans son *Traité théologico-politique*, Spinoza (1928) défend la nécessaire liberté d'opinion que l'État doit reconnaître aux individus, ceci pour sa propre stabilité. La constitutionnalisation de cette liberté d'expression par les acteurs politiques nationaux togolais s'inscrit dans cette vision en tant qu'une contractualisation nationale sur la liberté d'opinion aux termes de la constitution de la Ve république togolaise (annexe : article 5, p. 16) qui dispose : « La libre communication des pensées est garantie par la loi ; chacun peut s'exprimer et diffuser librement son opinion par la parole, par l'écrit, par l'image et s'informer sans entraves aux sources accessibles au public ». Cette croyance en la vertu de la liberté d'expression d'opinion politique comme valeur centrale de la démocratie et variable de stabilité sociale s'apprécie aussi à travers l'adhésion du pays à des traités internationaux relatifs aux droits civils et politiques : déclaration universelle des droits de l'homme, pacte international relatif aux droits civils et politiques (article 19), charte africaine des droits de l'homme et des peuples (article 9). Cette posture s'inscrit dans les thèses du courant libéral sur la liberté d'expression qui ne doit faire l'objet d'aucune restriction et c'est en ceci que les résultats de la présente recherche rejoignent les thèses du courant libéral. Cependant, entre cet idéal et la réalité quotidienne de terrain, la liberté d'expression d'opinion politique est susceptible de faire l'objet de fortunes diverses la distançant des valeurs et même des normes.

3.2. *Un contexte politique inhibiteur*

L'expression d'opinion politique constitue dans tout système démocratique une des formes fondamentales de participation politique qui, normalement, va de soi. Si les différentes forces politiques le reconnaissent généralement ainsi dans le contexte togolais, les résultats de la présente recherche démontrent cependant que l'histoire de la liberté d'opinion politique au Togo semble consacrer beaucoup plus celle de sa censure que de son émancipation. En quoi les conclusions de la présente recherche se justifient-elles à l'aune du paradigme de la censure ? Les théories sur la censure de la liberté d'opinion postulent la nécessité de limiter la liberté d'expression à des fins de préservation de l'ordre public et pour le respect puis la sécurité de la vie d'autrui. Baruch Spinoza (1672) estime en effet qu'il ne doit y avoir aucune limite à la liberté de pensée sinon à l'expression des opinions qui sont dommageables au pacte social. De même, tout en s'inscrivant dans le libéralisme en la matière, John Stuart Mill (1864) inscrit la liberté d'expression dans les limites de non-nuisance à l'intégrité physique d'autrui. Autrement, l'expression de la pensée devrait être soumise aux limites légales édictées par l'État dans la perspective de l'ordre public. Au Togo, au-delà de la constitutionnalisation de la liberté d'expression et des avancées en la matière, des restrictions d'ordre législatif et réglementaire existent et ont pour effet d'encadrer l'exercice de ce droit. Les restrictions découlant de ce cadre visent des enjeux politiques notamment les impératifs de stabilité politique. Dans un rapport publié sur la question, Amnesty International (2018, p. 11), conclut que « Le cadre juridique togolais est devenu plus restrictif après les changements apportés à la législation en 2013 et 2015, lesquels ont mis en place des dispositions qui bafouent le droit à la liberté d'expression ». Or, les résultats de la présente recherche établissent que 72 % (voir tableau n°2) des individus estiment ne pas se sentir libres d'exprimer leurs opinions politiques, constat d'ailleurs renforcé par les résultats de l'enquête qualitative (voir encadré n°1), étant entendu pour Amnesty International (*ibid.*, p. 17) que « Les autorités [togolaises] continuent de réprimer l'opposition en restreignant la liberté d'expression et en attaquant des journalistes, des défenseurs des droits humains et des militants politiques, en particulier ceux qui sont perçus comme une

menace pour les intérêts du gouvernement ou des forces de sécurité ». Cependant, les conclusions de ce rapport de l'Amnesty International ne s'adossent pas à une méthodologie clairement déclinée, ce qui laisse ces résultats discutables. Dans leur publication, Hervé Akinochi et Koffi Amessou Adaba (2021) concluent que les Togolais ont peur d'exprimer leurs opinions politiques. Mais, les résultats de leurs travaux ne sont fondés que sur une méthode quantitative et n'établissent par ailleurs aucune corrélation entre cette peur et les facteurs explicatifs. La présente recherche établit que l'environnement politique inhibe la liberté d'expression, les enquêtés soulignant majoritairement que la peur des persécutions politiques constitue une des sources de leur autocensure, à côté de leur propre manque d'intérêt pour le fait politique (voir figure n°1). Et ce qui nourrit davantage cette peur est l'environnement politique fondé sur des méthodes de contrôle social, notamment l'espionnage à grande échelle. En 2020, il a été révélé que le pouvoir utilise un logiciel israélien pour espionner des religieux, des responsables de la société civile et des opposants (Tilouine Joan, 2020). En cela, les résultats de cette recherche rejoignent et dépassent les conclusions des travaux ci-dessus cités, tout en s'inscrivant dans la thèse de la censure. En effet, dans une perspective de préservation de l'ordre public mais aussi de stabilité politique, la gouvernance politique au Togo s'est illustrée à travers son histoire par la constance d'un cadre législatif et réglementaire restrictif en matière d'expression de l'opinion politique. De l'indépendance en 1960 à la fin de la guerre froide en 1990, le souci du musèlement de l'opinion publique s'est traduite par celui de la caporalisation de la presse, principal canal d'expression d'opinion politique. Ce souci du contrôle de l'opinion publique a survécu à la période post-guerre froide où le musèlement de l'opinion des citoyens est organisé à travers un cadre législatif et réglementaire restrictif, car pour ACAT-Togo, (2024, p. 16), « Malgré les protections constitutionnelles au niveau national et les instruments régionaux et internationaux sur la liberté d'expression [...], il existe un certain nombre de lois qui restreignent ou portent atteinte à la liberté d'expression [...] au Togo. Il s'agit notamment de dispositions du nouveau Code pénal, du Code de la presse et de la communication et de certaines lois. Ces dispositions sont contraires aux normes internationales en matière de liberté d'expression ... ». Dans une publication récente, Sébastien

Vondoly (2022) estime que les citoyens togolais abusent, à la faveur des réseaux sociaux, de la liberté d'expression acquise de hautes luttes et ceci, à leurs dépens au regard du cadre législatif et réglementaire en vigueur. L'auteur semble ainsi reconnaître, tout comme ceux qui précèdent, que la liberté d'opinion connaît des limites au Togo ; et si elles existent, ces limites légales sont susceptibles de justifier des comportements de censure et donc d'autocensure. Il découle de cette analyse que la liberté d'expression au Togo est un produit du contexte politique notamment du cadre juridique voulu par l'élite gouvernante. En cela, l'hypothèse de départ de cette recherche se confirme. La coercition politique inscrite dans une perspective de maintien de l'ordre public et de stabilité politique crée un environnement de censure et d'autocensure inhibitrice de l'opinion politique.

Conclusion

La liberté d'expression constitue un droit fondamental dans les sociétés libérales et le pilier central de tout régime démocratique. Inscrite au cœur des luttes sociales séculaires, elle a acquis les dimensions d'une valeur universelle au point de faire l'objet de traités internationaux. La fragilité de la liberté d'expression en tant que valeur sociale universelle et droit humain fondamental justifie l'attention et la mobilisation tous azimuts dont elle fait l'objet. Au Togo, la liberté d'expression fait l'objet de préoccupations constantes des citoyens et des acteurs qui animent la vie nationale. Ces préoccupations justifient sa consécration en tant que droit humain fondamental et constitutionnel. En dépit de ce statut qu'elle revêt, un certain nombre de citoyens togolais sont réticents à exercer ce droit. Comment expliquer ces réticences dans l'exercice de la liberté d'expression au Togo ? L'objectif de cette recherche est de répondre à cette interrogation. En vue d'établir la corrélation entre l'environnement sociopolitique et l'exercice du droit à l'expression politique des citoyens au Togo, la recherche combine les données de l'analyse quantitative à celles de l'analyse qualitative en s'adossant aux théories du libéralisme et de la censure. Les résultats de la démarche ont permis d'établir que, même si la société togolaise est ouverte aux valeurs libérales en matière d'expression, les enjeux politiques constituent des limites rédhibitoires à l'exercice de ce droit

en raison du caractère restrictif et répressif du cadre juridico-politique et de la peur que ce dernier génère et entretient chez les citoyens. Pour autant, les résultats de la présente recherche n'ont guère la prétention d'une vérité absolue sur la question de la liberté d'expression au Togo, étant entendu que l'étude n'a pu toucher une base plus large de la population dans ses diversités. D'autres recherches pourraient être consacrées à d'autres régions du pays pour avoir une vue panoramique sur la question.

Références bibliographiques

Abi Samir (2013). *Étude sur les mouvements sociaux et le processus du forum social au Togo*. Lomé, Forum social du Togo.

ACAT-Togo et JDHO-Togo (2024). *La Liberté d'expression et de Développement des médias à l'épreuve des Droits Humains au TOGO, 2020-2024*. Lomé, ACAT-Togo.

Aduayom Messan Adimado (1984). « Un prélude au nationalisme togolais : la révolte de Lomé, 24-25 janvier 1933 ». *Cahiers d'études africaines*, vol. 24, n°93, pp. 39-50;

Akinocho Hervé et Adaba Koffi Amessou (2021). *La liberté d'expression et la liberté de presse : Ingrédients clés de la démocratie togolaise*. Accra, Afrobarometer

Akpa Geoffroy (2024). *Au Togo, le procès des jeunes accusés d'outrage au chef de l'État, le rôle joué par la CNDH*. IciLomé.com : <https://icilome.com/2024/05/au-togo-le-proces-des-jeunes-accuses-doutrage-au-chef-de-letat-le-role-joue-par-la-cndh/>. Consulté le 21 janvier 2025.

Amnesty International (2018). *Communication à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, 63e session ordinaire 24 octobre - 13 novembre 2018*. Londres, Amnesty International Publications.

Bernatchez Stéphane (2012). « La signification du droit à la liberté d'expression au crépuscule de l'idéal ». *Les Cahiers de droit*, n°53(4), p. 687-713. <https://doi.org/10.7202/1013003ar>. Consulté le 28 décembre 2024.

Blanchard Sandrine (2024). « La liberté d'expression en danger dans le Sahel ». <https://www.dw.com/fr/mali-niger-burkina->

repression-de-la-libert%C3%A9-de-la-presse. Consulté le 27 décembre 2024.

Brunelle Christian & Lampron Louis-Philippe (2012). « Présentation : l'avenir de la liberté d'expression : quels enjeux, quelles menaces ? » *Les Cahiers de droit*, n°53(4), p.683–685. <https://doi.org/10.7202/1013002a>. Consulté le 23 décembre 2024.

Canto-Sperber Monique (2016). « Liberté d'expression et quête de la vérité ». *Raisons politiques* n°63. P. 103-112

Commission nationale des droits de l'homme (2024). *Rapport de la commission nationale des droits de l'homme du Togo dans le cadre de l'examen périodique universel*. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/lib-docs/HRBodies/UPR/Documents/session12/TG/CNDH-CommissionNationaleDroitsHomme-fr.pdf>. Consulté le 22 décembre 2024.

Daoud Samira (2024). Togo : *Des élections sur fond de musellement des voix dissidentes*. <https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2024/06/en-afrique-de-louest-manifester-cest-mettre-sa-vie-en-danger>. Consulté le 20 janvier 2025.

Daoud Samira et Sivieude Marceau (2024). *Tribune. En Afrique de l'Ouest, manifester, c'est mettre sa vie en danger*. <https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2024/06/en-afrique-de-louest-manifester-cest-mettre-sa-vie-en-danger>. Consulté le 20 janvier 2025.

Douti Seidou, Sossou Koffi A., Tsigbé Joseph K. N. (2021), « Journalistes et pouvoir politique au Togo (1946-1979). Une profession construite sous la contrainte », *Revue d'Histoire Contemporaine de l'Afrique*, n° 1, 62-80. URL : <https://oap.unige.ch/journals/rhca/article/view/01.doutisossoutsigbe>. Consulté le 18 décembre 2024.

Frère Marie-Soleil (2016). « Les censures de l'information en Afrique subsaharienne francophone : la censure dans les régimes semi-autoritaires ». Dans Laurent Martin (dir.). *Les censures dans le monde. XIXe-XXIe siècle*. Rennes, Presses universitaires de Rennes. p. 341-356.

Gbaguidi Justine, Djigla Félicité et Oke Casimir (2024). *Au Bénin, les libertés d'opinion, d'association et de vote ont régressé*

parallèlement au recul perçu de la démocratie. Dépêche No. 869 d'Afrobarometer. Accra, Afrobarometer|

Gouvernement du Togo (2019). *Loi relative au code de la presse et de communication en République togolaise*. Lomé, Gouvernement du Togo.

Gouvernement du Togo (2024). *LOI N° 2024-005 DU 06/05/2024 portant Constitution de la République Togolaise*. Lomé, Gouvernement du Togo.

Hobbes Thomas (2000). *Léviathan ou matière, forme et puissance de l'État chrétien et civil*. Traduction, introduction, notes et notices par Gérard Mairet. Paris, Gallimard.

Laurent Martin (2009) « Censure répressive et censure structurale : comment penser la censure dans le processus de communication ? ». *Questions de communication* N°15. URL : <http://journals.openedition.org/questionsdecommunication/461>. Consulté le 18 décembre 2024.

Macé Alain (2004). « Politique et démocratie au Togo », *Cahiers d'études africaines*, n°176. URL : <http://journals.openedition.org/etudesafricaines/4846>. Consulté le 18 décembre 2024.

Mill James (1822). *Liberty of the Press*. Cambridge, Cambridge University Press, p. 122.

Mill John Stuart (1864). *De la liberté*, traduction de Dupont-White. Paris, Guillaumin et Cie Libraires.

Milton John (1644). *Areopagitica*. Birmingham, Edward Barber, E.S.A

Novaro Audrey (2017). « Une menace pour l'État ? Liberté d'expression et censure ». Dans Philippe Ségur et Sarah Périé-Frey (dir.). *L'Internet et la démocratie numérique*. Perpignan, Presses universitaires de Perpignan. P. 191-206.

Observatoire togolais des médias (2024). *Rapport annuel sur la liberté de la presse au Togo*. Lomé, OTM

ONU (1945). *Déclaration universelle des droits de l'homme*. ONU, New York

ONU (1966). *Pacte international relatif aux droits civils et politiques*. New York, ONU.

Organisation de l'Unité Africaine (1981). *Charte africaine des droits de l'homme et des peuples*. Addis Abéba, OUA.

Roussin Philippe (2020). « Liberté d'expression et nouvelles théories de la censure ». *Communication* n°103, P. 17-32

Spinoza Baruch (1670). *Traité Théologico-politique*. trad. fr. Charles Appuhn, Paris, GF-Flammarion, 2007, chap. 16. 17 –

Spinoza Baruch (1842). *Traité politique*. Traduit par E. SAISSSET. Paris, H. Diaz

Tilouine Joan (2020). « Comment le Togo a utilisé le logiciel israélien Pegasus pour espionner des religieux catholiques et des opposants ». <https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/08/03/au-togo-un-espion-dans-les-smartphones>

Togo Actualité (2025). « Togo : « Fais ta part », le poème qui conduit « Affectio » derrière les barreaux ». <https://togoactualite.com/togo-fais-ta-part>

Vondoly Sebastien (2022). *Togo, La liberté d'expression à l'épreuve des réseaux sociaux*. Paris, L'Harmattan